

Громадська організація
«Міжнародна фундація
науковців та освітян»

საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი
Georgian Aviation University

PROGRAM

**I International multidisciplinary scientific
and practical Internet conference**

**«INNOVATIVE PROJECTS AND PARADIGMS
OF INTERNATIONAL EDUCATION»**

ПРОГРАМА

**I Міжнародної мультидисциплінарної
науково-практичної інтернет-конференції
на тему:**

**«ІННОВАЦІЙНІ ПРОЄКТИ ТА ПАРАДИГМИ
МІЖНАРОДНОЇ ОСВІТИ»**

**(Tbilisi, Georgia - Kyiv, Ukraine)
(Тбілісі, Грузія - Київ, Україна)**

28.02. - 01.03. 2023

УДК 37(100):001.985(08)

I 66

*Recommended for publication by the academic council Aviation University of Georgia,
(Tbilisi, Georgia)*

Protocol No16/23 dated 24/03/ 2023

Editorial committee:

Nika Tikanashvili: Dean of Engineering Faculty, Associate Professor, Georgian Aviation University (Tbilisi, Georgia);

Oleg Batiuk, Doctor of Law, Chairman of the Board of the NGO «IESF» (Kyiv, Ukraine);

Giorgi Evgenidze: Dean of Faculty of Business Administration, Georgian Aviation University (Tbilisi, Georgia);

Zinaida Smutchak, Doctor of Economic sciences, Professor, Professor of Department of Economics, Entrepreneurship and Management, Educational and Scientific Institute of Management and Psychology of State Higher Educational Institution «University of Educational Management», member of the supervisory board of the NGO «IESF» (Kyiv, Ukraine);

Andro Maisuradze: Head of the scientific-Research Center, Professor, Georgian Aviation University (Tbilisi, Georgia);

Olha Balynska, Doctor of Law, Professor, Vice-rector of Lviv State University of Internal Affairs (Lviv, Ukraine);

Robert Khachidze: Senior Scientist of Scientific-Research Center, Professor, Georgian Aviation University (Tbilisi, Georgia).

Innovative projects and paradigms of international education. A collection of theses: materials of I International multidisciplinary scientific and practical Internet conference «Innovative projects and paradigms of international education» (Georgia, Tbilisi, February 28 - March 1, 2023), Georgian Aviation University, 2023, 270 p.

The collection contains scientific reports that reflect theses on topical issues of artificial intelligence, pedagogy, education, security, law, management, marketing, pedagogy, psychology, economics, ecology, technology, mechanics, physical education, sports, medicine.

Published according to the materials I International multidisciplinary scientific and practical Internet conference "Innovative projects and paradigms of international education", which took place under co-organization Georgian Aviation University (Tbilisi, Georgia) and NGO " IESF " (Kyiv, Ukraine).

The materials of the conference will be useful to scientists, educational staff of higher education institutions, managers and employees of educational institutions. The reports are reproduced directly from the author's originals. The authors are responsible for the reliability of the presented results.

ISSN

© Georgian Aviation University;

© NGO " IESF ";

© The team of authors.

**I International multidisciplinary scientific and practical Internet conference
«Innovative projects and paradigms of international education»
February 28 - March 1, 2023 Tbilisi (Georgia), Kyiv (Ukraine)**

PROS AND CONS OF DISTANCE LEARNING

(on the example of higher education institutions of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine)

Olha BALYNSKA¹ [0000-0002-0168-143X],

Roman BLAHUTA² [0000-0002-8087-5995]

¹ Doctor of Law, Professor, Vice-rector of Lviv State University of Internal Affairs
olga_bal@ukr.net,

² PhD in Law, professor, Honored Lawyer of Ukraine, Rector of Lviv State University of Internal Affairs
riblaguta@ukr.net

Nowadays, scientists and teachers of higher education institutions, as well as educational institutions of all levels, are increasingly discussing the advantages and disadvantages of distance learning, increasing the educational motivation of higher education applicants, diversifying educational services and forming professionally important personal qualities.

Like any pedagogical innovation, distance learning technologies are able to ensure the process of obtaining an education with the introduction of elements of androgogy (education, training and upbringing of adults) and acmeology (mechanisms of human development at the stage of adulthood), and also contain opportunities to increase the efficiency of this process. And here it is very important to take into account one nuance: how to use the technologization of education as effectively as possible, while also ensuring the minimization of negative consequences.

As for the *positive aspects* of the use of distance learning, the experience of higher education institutions subordinate to the Ministry of Internal Affairs of Ukraine makes it possible to assert that the wide implementation of information technologies contributes to increasing the effectiveness of universities and academies

**I International multidisciplinary scientific and practical Internet conference
«Innovative projects and paradigms of international education»
February 28 - March 1, 2023 Tbilisi (Georgia), Kyiv (Ukraine)**

in a number of key areas such as: educational process, scientific activity, developmental, patriotic-educational and vocational guidance work.

Updating the educational process consists in creating a universal technological space for communication. This space is organized and serviced by the appropriate infrastructure of the technical base of the educational institution, which during anti-epidemic (quarantine) and other restrictive measures is able to ensure the conduct of all classes provided by the curriculum in a synchronous mode. The developed technical-pedagogical solutions can be actively used even after the mitigation of the specified restrictions. In particular, the interactivity of classrooms significantly simplifies the possibility of involving stakeholders (potential employers) in the educational process. In universities and academies, systematic work on internal quality assessment and updating of educational and methodological support, which is placed on distance educational platforms, has been implemented.

The introduction of information technologies also ensured the expansion of forms of scientific communication. Educational institutions regularly hold conferences, round tables, and video-meeting seminars. The spatial factor ceased to be an obstacle for discussion.

There is a qualitative renewal of the work aimed at the professional socialization of education applicants. With the help of online technologies, a large number of events for students and cadets were held remotely. The form and subject matter of extracurricular work is aimed at ensuring the ability of applicants for higher education to work autonomously and in a team, to demonstrate leadership skills and personal traits that meet the norms of professional ethics, as well as their ability for continuous development, self-education, self-analysis and self-evaluation.

A significant change in vocational guidance work was the holding of mass informational, teaching and educational online events. For example, Open Days are often held, where up to a hundred visitors can enter (through online platforms) at the same time and ask all the questions they are interested in regarding admission,

training, payment terms, leisure time, self-development and other aspects of training future specialists.

Using the same technology, various scientific competitions, Olympiads, quizzes and other events are held, aimed at stimulating and encouraging cognitive and search work of applicants, identifying among them potential candidates for studies at higher educational levels (master's, postgraduate, adjunct, doctoral).

At the same time, certain *negative aspects* of distance learning cannot be ignored. Despite the obvious positive transformations taking place in the educational environment, the forced widespread introduction of distance learning technologies indicates the emergence of new systemic risks for education.

In particular, a significant part of the communication component is lost, primarily emotional and psychological, which fragments the personality both internally (purely personally) and externally (socially) due to the limitation of intergroup interaction of the participants of the classes with the help of direct and feedback links. It is necessary to ensure that the social role of higher education institutions and the socialization of students do not "suffer" from the use of distance technologies in education.

In addition, cases of complaints that there are considerable risks for the health of all participants in the educational process have become more frequent. Due to the limitation of physical activity and "live" communication, the participants of the educational process are exposed to significant stress factors for both physical and mental health.

It is also worth paying attention to the significant increase in the workload of scientific and pedagogical workers, which affects all components of the educational process. The unpreparedness of the teachers' work accounting system for the widespread use of distance learning technologies creates types of work that can be attributed to "extra" workload. For example, keeping journals of study groups, primary records of success in electronic and paper forms, etc. The organization of the educational process using distance learning technologies requires a review of

approaches to determining time standards for calculating and accounting for the work of both a teacher and an applicant for higher education.

In addition, teachers noticed a lack of motivation among applicants for higher education, which is especially evident when using distance learning technologies. A significant number of cadets and students, finding themselves outside constant direct communication, lose interest in learning, mechanically reproduce knowledge during seminars, do not use long-term eidetic memory, and therefore do not form stable comprehensive knowledge of the academic discipline.

We should also not forget the aspect that the limited possibilities of distance learning technologies do not make it possible to use them for teaching a significant number of practical disciplines. We are talking about special disciplines that cadets study: fire training, special physical and tactical-special training, operative-search activity and many others.

Conclusion.

Understanding both the positive and negative consequences of the introduction of distance learning technologies makes it possible to assert that a clear definition of the limits of the use of distance learning technologies is important. It is appropriate to expand the classical forms of education, in particular, the organization of the educational process according to the "mixed form" with the use of contextual learning, which alternately involves the organization of studying theoretical material in the mode of using distance learning technologies and training practical skills in the classroom mode. Under such conditions, the effective use of relevant information resources will ensure the appropriate level of theoretical training of higher education applicants, and a well-planned schedule of classroom (practical, laboratory) lessons will contribute to the acquisition of relevant professional competencies.

The use of distance learning technologies should also be considered as a perspective direction for the organization of advanced training in andragogical and acmeological aspects (for those who obtain a second higher education or who started studying in adulthood).

The constant complication of social processes clearly requires updating approaches to the organization and implementation of education. With regard to information and educational technologies, the long-term discussion about the correspondence of the content of education to the requirements of professional activity receives new arguments every time. The evolution of education especially requires a new level of individualization and actualization of educational content. Regardless of epidemics, political situation, military or special state in the state, the presence / absence of other circumstances limiting direct communication, distance learning technologies will be developed and used, since they are the tool for solving the problems of individualization and updating the content of modern education.

IMPROVING CRITICAL INFRASTRUCTURE CYBERSECURITY: INTERNATIONAL EXPERIENCE

Oleg BATIUK ¹ [0000-0002-2291-4247]

¹ Doctor of Law, Docent, Professor of the Department of State Security of Lesya Ukrainka Volyn National University, senior lieutenant, commander of the 1st rifle platoon (for the protection of objects №1, 2) of the 1141st military unit of the National Guard of Ukraine, (Lutsk, Ukraine)

olegbatiukibrlpnt@gmail.com

Abstract.

XXI century is characterized by the fact that critical infrastructure such as power generation and distribution systems, telecommunications networks, pipelines and pipeline control networks, transportation control networks, financial networks, and government information and communications technology (ICT) have increasingly become the target of cyber-attacks. The impact and cost of these threats, as well as regulatory pressure to mitigate them, have created an impetus to secure these critical infrastructures. Managers have many controls and models at their disposal to help them secure infrastructure technology, including cybersecurity capability maturity models to enable measurement and communication of cybersecurity readiness to top management teams, regulators, and customers, thereby facilitating regulatory compliance, corporate responsibility, and improved brand quality. However, information and awareness is lacking about which models are most appropriate for a given situation and how they should be deployed.

Critical infrastructure includes any element of a system that is required to maintain societal function, maintain health and physical security, and ensure social and economic welfare. Widely accepted examples of critical infrastructure are energy and utilities, financial systems, food, transportation, government, information and communications technology, health, and water purification and distribution.

However, these elements do not operate in isolation today. Increasingly, connectivity and interdependencies between such systems increase the complexity of managing critical infrastructure and modelling the risks of cybersecurity threats. Indeed, state that “the computerization and automation of critical infrastructures have led to pervasive cyber interdependencies”. And discuss the difficulty in assessing the effects that failures in communications networks may have on municipal infrastructures such as hospitals and emergency services. They further state that cyber-interdependencies comprise a fundamental class of interdependency in critical infrastructure networks.

Keywords: cybersecurity, critical infrastructure, capability maturity models, municipalities, standards, compliance, protection, regulation, framework, adoption.

Introduction.

The Executive Order 13636, “Improving Critical Infrastructure Cybersecurity,”[1] directed the development of the voluntary Cybersecurity Framework that provides a prioritized, flexible, repeatable, performance-based, and cost-effective approach to manage cybersecurity risk for those processes, information, and systems directly involved in the delivery of critical infrastructure services. The Cybersecurity Framework is a voluntary risk-based assemblage of industry standards and best practices designed to help organizations manage cybersecurity risks. The Framework, created through collaboration between government and the private sector, uses a common language to address and manage cybersecurity risk in a cost-effective way based on business needs without imposing additional regulatory requirements.

To address the needs of manufacturers, a Manufacturing Profile [2] of the Cybersecurity Framework was developed, through collaboration between government and the private sector, to be an actionable approach for implementing cybersecurity controls into a manufacturing system and its environment. The Profile defines specific cybersecurity activities and outcomes for the protection of the manufacturing system, its components, facility, and environment. Through use of the Profile, the manufacturer can align cybersecurity activities with business requirements, risk

tolerances, and resources. The Profile provides a manufacturing sector-specific approach to cybersecurity from standards, guidelines, and industry best practices.

It is appropriate to agree with scientists who believe that in the ongoing digital era, cyber-security threats have become considerable enough to have reached mainstream attention, with major cyber-attack cases reaching the headlines of multiple media outlets.

One of the major targets of cyber attacks in recent years have been critical infrastructures from all sides of the industry. For example, one of the most infamous cyber-attacks in recent years was a campaign against industrial control systems, known by the codename Dragonfly. According to technical reports, attackers exploited a variety of techniques, including attaching malware to third-party programs, e-mails and websites to gain access to numerous computer systems. By doing so, the attackers were able to mount sabotage operations that could have disrupted energy supplies across several European countries and the US [3].

It is appropriate to agree with scientists who believe that as there as the complexity and interdependencies of critical infrastructure increase, providers of critical infrastructure must cope with increasing vulnerability of their management systems to cyber-threats. As outlined in the US National Strategy for the Physical Protection of Critical Infrastructures and Key Assets (Office of the US President, 2003), three effects may constitute vulnerability on a system:

1. Direct infrastructure effect: Cascading disruption or arrest of the functions of critical infrastructures or key assets through direct attacks on a critical node, system, or function.
2. Indirect infrastructure effect: Cascading disruption and financial consequences for government, society, and economy through public and private sector reactions to an attack.
3. Exploitation of infrastructure: Exploitation of elements of a particular infrastructure to disrupt or destroy another target.

The increasing complexity of such system vulnerabilities, and the complexity of the threats themselves, necessitates cooperation between the industry and the government. These existing and emerging trends lead to a requirement for the consistent implementation of cybersecurity by industry stakeholders, key infrastructure providers, and government in order to protect critical infrastructure vital to financial, commercial, and social well being [4].

Conclusion.

Considering the problem improving critical infrastructure cybersecurity it is advisable to draw the following conclusions:

First, in terms of the damage caused by the attack, we can distinguish physical or physical-functional from merely functional attacks. In our definition, when the attack is merely functional, the only object that gets destroyed is information. Although malfunctioning and disruption of services may follow from the attack, there is no physical damage. In a physical attack, the attacked object is “persons, property or infrastructure attacked through cyberspace”.

Second, in terms of means of attack, we shall distinguish a ‘merely cyber’ attack (B), for example through a virus or trojan, from a physical attack (A). Ordinary physical attacks to physical infrastructure causing physical damage (A1), e.g. shooting a missile to bring down a bridge or throwing poison in the water pipes may not belong to the realm of cybersecurity. However, some such attacks do, for example, the use of drones hacked or guided by malicious AI to carry explosives in the proximity of a dam. An instance of A2 (physical attack without physical damage) can be the use of graphite bombs, which spread extremely fine carbon filaments over electrical components that cause fully recoverable physical damage to the infrastructure: a short-circuit and a disruption of the electrical supply [5].

References:

1. <https://ics-cert-training.inl.gov>
2. <https://www.isa.org/training-and-certification/isa-training/security-cybersecurity-and-ansi-isa99-training-courses/>
3. Nabin Chowdhury, Vasileios Gkioulos (2021) Cyber security training for critical infrastructure protection: A literature review. *Computer Science Review* 40 (2021) 100361. P.1-20
4. Walter Miron, Kevin Muita (2014) Cybersecurity Capability Maturity Models for Providers of Critical Infrastructure. *Technology Innovation Management Review* October 2014 P.33-39
5. Roscini M (2017) Military objectives in cyber warfare. In: Taddeo M, Glorioso L (eds) Ethics and policies for cyber operations: a NATO cooperative cyber defence centre of excellence initiative, *Philosophical studies series*. Springer, Cham, pp 99–114. https://doi.org/10.1007/978-3-319-45300-2_7

INVESTMENT AND INNOVATION COMPONENT OF THE COUNTRY'S INTERNATIONAL COMPETITIVENESS IN THE CONDITIONS OF TECHNOGLOBALISM

Olena BAULA¹ [0000-0003-2609-0211]

¹Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Head of the Department of International Economic Relations of the Lutsk National Technical University

o.baula@lntu.edu.ua

Abstract. The promising priorities of the country's development in the system of the world economy are determined by the factors that determine its competitiveness. The rapid spread of the processes of technoglobalism causes the emergence of new challenges for state policy regarding the formation of conditions for ensuring the international competitiveness of subjects at various levels.

Technoglobalism, like any deep process taking place in society, carries both new opportunities and risks. As a rule, opportunities are not available to all economic entities, and risks threaten both micro and macro entities. The permanent task of modernity is to find the driving forces of rationalization of economic activity through the practical exhaustion of extensive factors of economic growth.

Negative trends in the economic system of Ukraine are evidence of insufficient systematicity in the management of innovation and investment processes in the country. This state of affairs requires the development of a system of effective measures at all levels of management regarding the formation of an optimal innovation environment in order to increase the overall level of the country's international competitiveness under the conditions of the rapid spread of technoglobalism processes.

In the field of innovative development in Ukraine, negative trends are observed due to the low volume of financing of scientific and scientific and technical works.

The study examines examples of framework programs for the development of scientific research and technology in the EU, features of the system for ensuring competitiveness and growth in EU countries. In addition, priority strategic decisions regarding the technological modernization of the domestic economy are outlined.

The results of the study can be useful for the development of scientifically based recommendations on increasing the level of international competitiveness of the country using the potential of innovation and investment policy.

Keywords: competitive advantages, resource conservation, European Union, innovative development, framework programs, technical modernization, innovation and investment activities, capital, investments, technical regulation.

Інвестиційно-інноваційна діяльність в умовах забезпечення міжнародної конкурентоспроможності країн визначається стратегічними ініціативами держави. Одні країни роблять акцент на реалізації програм, націлених на розвиток технологічного фактора конкурентоспроможності, інші спрямовують ресурси на підвищення інноваційного капіталу країни. Ряд держав воліють розвивати ресурсозбереження, щоб відновлювати природний капітал країни, а деякі з них підвищують використання невідновлюваних ресурсів. Різноманітність даних стратегій пояснюється різним ступенем економічного розвитку країн, наявністю факторів виробництва та багатьма іншими причинами.

Країнами з досить високою міжнародною оцінкою конкурентоспроможності є країни Європейського Союзу, де традиційно стабільно високий рівень інноваційного розвитку, якості освіти, технологічної оснащеності та інфраструктури. Одним із інструментів розвитку інновацій регіону є рамкові програми з розвитку наукових досліджень та технологій.

Серед прикладів подібних програм можна назвати:

- «HORIZON-2020», яка була інструментом розвитку високотехнологічної конкурентоспроможності у контексті стратегії «Європа 2020». Метою даної програми зазначався розвиток конкурентоспроможності Європи за рахунок

здійснення широкомасштабних досліджень та впровадження інновацій, спрямованих на вирішення проблем сучасності. Зокрема, за час реалізації проєкту було інвестовано близько 78 млрд. євро, створено близько 900 нових інноваційних продуктів [1];

- проєкт ERA-NET спрямований на координацію національних та регіональних дослідних програм, проведення спільних заходів, обговорення міжнародного співробітництва [2];

- ініціатива «European Technology Platforms» націлена на трансфер технологій та міжнародне співробітництво у промисловому секторі [3].

Країни ЄС вдало побудували ланцюжок ефективної взаємодії «освіта – науково-дослідні розробки – високотехнологічний бізнес». Дана система забезпечення конкурентоспроможності та зростання в Європі здійснює функції зображені на рис. 1.

Рис.1. Функції системи забезпечення конкурентоспроможності та зростання в країнах ЄС

Стратегічна політика ЄС у питаннях зростання конкурентоспроможності регіону спрямована на розвиток інновацій, освіти та високотехнологічної промисловості. Динаміка трансформації інвестиційно-інноваційних чинників доводить, що існує світовий тренд на розвиток високотехнологічного виробництва, інноваційного капіталу та екологічного чинника [4].

В Україні на даний час урядом вже прийнято низку стратегічних рішень щодо технологічної модернізації економіки, проте результативність багатьох з них бажає бути кращою. Звісно, є ендегенні обставини (збройна агресія російської федерації проти України), що нівелюють результативність інноваційно-інвестиційної діяльності країни. Окрім військових дій на території нашої країни, Україна має соціально-економічні проблеми, притаманні країнам, що розвивається (соціальна нерівність, економічна нестабільність і т.п.). При цьому Україні вже зараз необхідно відповідати на виклики постіндустріального розвитку, які виникають під дією глобальних трансформацій світової економіки і сприяти переходу від ресурсозалежної до високотехнологічної економіки.

При реалізації стратегій, спрямованих на розвиток інновацій у країні, необхідно приділяти увагу високотехнологічним галузям зі значним мультиплікаційним ефектом, що стимулює інноваційну активність у суміжних сферах. Додаткові інвестиції будуть потрібні на реалізацію проектів щодо створення енергоефективних технологій. Їх використання дозволить знизити ціну продукції, а значить підвищить її цінові конкурентні переваги.

Для вирішення проблемних моментів зумовлених трансформацією інвестиційно-інноваційної діяльності Україна потребує розробки науково-технологічної стратегії, спрямованої на реалізацію комплексних цільових програм через створення спеціалізованих технологічних кластерів, що включають промислові та технопарки, інжинірингові та центри трансферу технологій. Також доцільно розробити комплексну програму підтримки малого та середнього бізнесу, у тому числі за допомогою активізації спеціалізованих інноваційних інституцій. Малі та середні підприємства більш відкриті інноваціям ніж великі, але властиві їм високі ризики інноваційних проектів стримують їх розвиток.

Світова практика доводить, що високотехнологічний сектор потребує державного захисту, особливо на початкових стадіях розвитку.

За успішної реалізації інновацій вони можуть зробити істотний внесок у розвиток конкурентоспроможності економіки України. Уряду країни варто приділити особливу увагу розробці стратегічних програм підвищення ринкової конкуренції, яка буде сприяти раціональному використанню ресурсів для випуску продукції та оптимальної діяльності суб'єктів на усіх стадіях виробництва.

Підвищення конкурентоспроможності стратегічно важливих галузей вимагає організації сучасної системи технічного регулювання, що сприяє прискоренню процесів технологічної та організаційної модернізації виробництва. Це також критично необхідно для включення українських компаній у технологічні та виробничо-збутові ланцюжки у світі.

Conclusion.

It is impossible to ensure the appropriate level of competitiveness of the Ukrainian economy without using the innovation and investment potential. Increasing the effectiveness of the implementation of existing and future programs can help the country cope with the uncertainty caused by the current global economic situation, level external shocks and, ultimately, increase the level of the country's international competitiveness.

References:

1. Horizon 2020. URL: https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-2020_en.
2. ERA-NET. URL: <https://www.era-learn.eu/partnerships-in-a-nutshell/type-of-networks/era-net-scheme>.
3. OLD EN: European Technology Platforms. URL: <https://www.ffg.at/en/european-technology-platforms>.
4. Liutak, O., Baula, O., Poruchnyk, A., Stoliarchuk, Ya., Kravchuk, P., Kostynets, Iu. (2021). The Development of Renewable Energy in the Context of Formation of Innovative Economy and Energy Independence as the Geopolitical Priorities of the State. *8th International Scientific Conference on Sustainability in Energy and Environmental Science*, 21-22 October 2020, Ivano-Frankivsk, Ukraine. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Volume 628. URL: <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/628/1/012012/pdf>.

GENERAL PHYSICS IN THE PROFESSIONAL TRAINING SYSTEM OF FUTURE VOCATIONAL TEACHERS

Yuliia VELYKDAN¹ [0000-0002-7005-2602]

¹senior lecturer at the Department of Theory and Methodology of Technological Education and Computer Graphics, Grigory Skovoroda University in Pereyaslav
e-mail: jucilenda@gmail.com

Abstract. Since physics is one of the important sciences that studies natural phenomena, laws and principles of their functioning. It is a key component of the education system in Ukraine and plays an important role in the development of society and science. Physics in the education system is that it helps to form an understanding of the principles of the functioning of the world, including the physical processes that occur around us Physics makes it possible to understand how devices, mechanisms and machines work and how they can be improved. Physics is used in many important technologies that affect people's lives, such as mobile phones, computers, the Internet, transportation, etc., and is the basis for many other sciences, including mathematics, engineering, technology, and others.

In particular, knowledge of general physics is a necessary element of the professional training of future teachers of labor education. Studying such an educational component of the educational program as general physics allows students to gain knowledge about physical laws, principles and phenomena that underlie technical processes and devices used in various industries and agriculture.

General physics is an important component in the training of future teachers of labor education and technology. An understanding of physics is necessary in order to correctly choose technologies, materials and tools for various technological processes, as well as to design various devices and mechanisms

Future teachers must have a deep knowledge of physics in order to pass this knowledge on to their students and help them understand the technical principles that

underlie various technological processes. They should know how different devices and mechanisms work, as well as how they can be used to solve different tasks. Knowledge of physics will help them understand technical principles and use them in their work, as well as develop new technologies and improve existing ones, which will contribute to the economic development of the country.

Keywords: technologies, technological processes, university, professional activity, online education, video conference, online workshop

Загальна фізика є одним з важливих предметів у фаховій підготовці майбутніх вчителів трудового навчання. Вона відіграє важливу роль у розвитку наукового мислення, розумінні фізичних явищ, які використовуються у різних галузях науки і технології. Тому дослідження теоретичних основ навчання загальної фізики є важливим завданням у підготовці майбутніх вчителів трудового навчання.

Фахова підготовка майбутніх вчителів трудового навчання до сучасних умови роботи у школі вимагають від учителя бути фахівцем широкого профілю, який має знання не тільки у власній спеціальності, але й у інших суміжних галузях, в тому числі загальної фізики. Це пов'язано з тим, що в сучасному світі технології швидко розвиваються, а це вимагає від учителів трудового навчання бути готовими до викладання нових технологій та розуміння принципів їх роботи.

Наприклад, для вивчення деяких технологій, необхідно мати розуміння фізичних законів та явищ, які лежать в їхній основі. Більше того, знання загальної фізики допоможе учителю трудового навчання розуміти, які інструменти та матеріали краще використовувати для вирішення різних задач.

Таким чином, теоретичні основи навчання загальної фізики є важливим аспектом у підготовці майбутніх вчителів трудового навчання. Для досягнення мети варто застосовувати різноманітні підходи до організації процесу навчання, зокрема традиційний, проблемний та інтерактивний. Викладання фізики у закладах вищої освіти повинно бути спрямоване на розвиток наукового

мислення та практичну спрямованість фізики. Краще розуміння теоретичних основ навчання фізики допоможе забезпечити більш ефективну підготовку майбутніх вчителів трудового навчання.

У зв'язку з ситуацією в Україні, всі заклади освіти безпосередньо і ЗВО навчання проводять у дистанційній формі за потребою, починаючи з карантинними обмеженнями та продовжуючи воєнним станом в країні.

Така ситуація в Україні, коли багато закладів освіти переходять на дистанційну форму навчання, може мати як позитивні, так і негативні наслідки.

З одного боку, дистанційне навчання дає змогу зберігати контакт між учнями та викладачами в сьогоденній ситуації в країні. Крім того, дистанційна форма навчання може сприяти підвищенню доступності освіти для студентів з віддалених регіонів, які раніше мали складнощі з доступом до вищої освіти.

З іншого боку, дистанційна форма навчання може мати негативний вплив на якість освіти та академічний успіх студентів. Наприклад, можливо втратити цінні практичні навички, які можуть бути отримані в лабораторіях та інших спеціалізованих приміщеннях. Також, дистанційна форма навчання може бути менш ефективною для студентів, які потребують більш особистого підходу та індивідуальної уваги з боку викладача.

У будь-якому випадку, важливо, щоб учні та викладачі дотримувалися дистанційних форматів навчання та знайомилися з рекомендаціями щодо онлайн-навчання, щоб забезпечити якість освіти та зберегти безпеку та здоров'я всіх учасників.

Навчання загальної фізики у дистанційній формі вимагає специфічного підходу та використання відповідних інструментів та технологій. В першу чергу, необхідно забезпечити доступність інформаційних ресурсів для студентів, що включає не лише електронні версії підручників та лекційних матеріалів, а й відео-уроки, інтерактивні симуляції та віртуальні лабораторії.

Для успішного навчання у дистанційній формі також важливо створити ефективну систему зворотного зв'язку та підтримки студентів, зокрема

використовуючи відео конференції, онлайн-чати та форуми. Важливо також забезпечити можливість для самостійної роботи студентів та взаємодії з однокурсниками, зокрема через спільні проекти, форуми та дискусії.

У дистанційному навчанні фізики, важливо також використовувати практичні завдання та лабораторні роботи, які можуть бути виконані за допомогою віртуальних лабораторій та спеціальних програм. Наприклад, студенти можуть виконувати практичні завдання з моделювання процесів у фізиці за допомогою спеціальних програм, вирішувати завдання на розрахунок фізичних величин та виконувати лабораторні роботи, використовуючи віддалений доступ до віртуального лабораторного обладнання.

Отже, при навчанні загальної фізики у дистанційній формі варто застосовувати широкий спектр інструментів та технологій, зокрема відео-уроки, віртуальні лабораторії та спеціальні програми, що забезпечують можливість для самостійної роботи та взаємодії з однокурсниками. При цьому важливо забезпечити доступність інформаційних ресурсів та систему зворотного зв'язку та підтримки студентів. Для ефективного навчання у дистанційній формі також потрібно створювати практичні завдання та лабораторні роботи, які можуть бути виконані за допомогою віртуальних лабораторій та спеціальних програм.

Окрім того, важливо враховувати особливості навчання у дистанційній формі, такі як можливість відволікання та недостатня мотивація студентів. Для підвищення ефективності навчання, можна використовувати методи дистанційного контролю та оцінювання знань, такі як онлайн-тести, завдання та контрольні роботи.

Отже, вивчення загальної фізики має важливе значення для майбутніх учителів трудового навчання, які мають бути фахівцями з широким профілем знань, щоб готувати учнів до роботи з сучасними технологіями та навчити їх безпечному та ефективному використанню різних інструментів і матеріалів.

Conclusion.

Therefore, general physics is an important component of the professional training of future teachers of labor education. The study of physics allows future teachers to understand and explain the physical laws that underlie many technical processes and technologies that students learn in labor training classes. In addition, knowledge of physics helps future teachers to develop and use effective methods of teaching students physical laws and technical processes.

COMPUTER LEXICOGRAPHY IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING

Tetiana VIEDIERNIKOVA¹ [0000- 0003-0139-6169]

¹Candidate of philological sciences, associate professor of the department of Theory and Practice of the English language

H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University

vedernikova999@ukr.net

Modern lexicography is going through a new stage of its development. The optimization of computer technologies allowed the formation of such areas of applied linguistics as computer and corpus linguistics, which served as an occasion and a solid basis for innovations in the science of dictionaries. Leading publishing houses such as Longman, McMillan, Cambridge, Chambers, Oxford, Collins and others have republished their dictionaries on a corpus basis and created electronic versions of many editions. The electronic dictionary has become one of the central debatable issues of modern domestic and foreign lexicography.

The development of lexicographic practice goes in several directions: large-scale lexicographic projects are being carried out, within the framework of which dictionaries are created that represent wide lexical arrays; the range of dictionaries describing individual levels of the language is expanding; dictionaries are being actively developed, taking into account a wide range of addressees. Fundamentally new dictionaries are also being created, in which modern achievements of linguistic science are embodied.

Today, the task of creating an electronic database, which will include all significant dictionaries, as well as an extensive bank of texts, is being successfully solved. Since all database components are interconnected, the user of this fund will be able to obtain information from any dictionary or from a set of dictionaries according to the specified parameters in any form (alphabetical, direct, reverse, statistical) in a short time. In addition, the use of an electronic fund will quickly solve

the eternal lexicographic problem - the inevitable lag of any dictionary from the real modern life of the language, since it becomes possible to immediately lexicographically process and include any recorded new word in the dictionary.

The term "Applied linguistics" is ambiguous. In Ukrainian and Western linguistics, it has completely different interpretations. In Western linguistics, it is associated primarily with the teaching of foreign languages, including teaching methods, features of describing grammar for educational purposes, teaching a language as a native and a foreign one. Sir John Lyons, professor of linguistics at the University of Sussex, England, author of "Introduction to Linguistic Semantics" and "Language and Linguistics" describes applied linguistics as follows: "In the sense in which the term applied linguistics is most commonly used nowadays it is restricted to the application of linguistics to language teaching. Much of the recent expansion of linguistics as a subject of teaching and research in the universities in many countries has come about because of its value, actual and potential, for writing better language textbooks and devising more efficient methods of teaching languages. Outside the field of education in the narrower sense, applied linguistics (and, more particularly, applied sociolinguistics) has an important part to play in what is called language planning; i.e., in advising governments, especially in recent created states, as to which language or dialect should be made the official language of the country and how it should be standardized" [2, p. 97].

At present, the term "Applied linguistics" in Ukrainian linguistics is interpreted very broadly – as a complex discipline. Linguists discuss such issues as the structure and volume of electronic dictionaries, principles of systemic organization of vocabulary, methods of linguistic software, information material systematization parameters. Applied problems, as a rule, are solved within the framework of specific scientific and practical areas with the corresponding theoretical foundations. These include: linguodidactics, lexicography, practical stylistics, translation theory. All tasks of applied linguistics are aimed at optimizing the functions of the language. Namely, the optimization of the social function of the language, the optimization of

the functioning of the language as a means of transmitting information, the optimization of the cognitive and epistemological functions of the language.

Significant progress in the field of computational linguistics has been made by researchers in the USA, Great Britain, Russia, France, Scandinavian countries. Interest in computational linguistics first arose between 1955 and 1965, when researchers attempted to perform the first computer or machine translations, including grammatical and semantic analysis of sentences. But once the unanticipated difficulty of producing high quality machine translations became apparent, support for these projects declined significantly.

The first achievements in the automation of linguistic work penetrated, first of all, into lexicography. This is not accidental, since "lexicography is one of the most labor-intensive human activities. The creation of this or that dictionary in its final form sometimes requires decades of work. It became obvious that it would be more expedient, if possible, to transfer the output of various dictionaries, indexes of large volumes to the machine; first of all, with the help of computers, frequency and reverse dictionaries began to be created"[1, p.45].

There is no doubt that the electronic dictionaries provide the user with many additional options for compared to printed counterparts:

- allow you to store a large amount of information through the use of hyperlinks;
- the electronic dictionary has an efficient search system (full-text search, simultaneous search in several dictionaries, search speed);
- multimedia tools can be used in electronic dictionaries: voicing headings words, the introduction of illustrative material with photographs, animation, video clips;
- possibility of using dictionaries in local and global networks;
- significant savings in time and material resources when creating computer dictionaries.

The study of English lexicology and phraseology using electronic resources is determined by the productivity of phraseological units, the high frequency of their functioning in different kinds of speaking, semantic and structural-grammatical

diversity, significant connotative potential, which makes it possible to emphasize and optimize the enrichment of students' speaking. Phraseology, and lexicology are especially interesting in the field of ethnic culture, language and conceptual pictures of the world, specific peculiarities of vocabulary and phraseology.

Significant research experience in computer lexicography allows us to expand the possibility of studying the semantic structure of the political word. So, "today in scientific projects an idea related to the organization of the conceptual space of the language of politics is being actively developed from the standpoint of hypertext unity"[3, p.118].

Computer Lexicography is not just a technique, not just a practice of compiling dictionaries, and not even an art, but an independent scientific discipline that has its own subject of study, its scientific and methodological principles, its own theoretical problems, its place among other sciences of language.

References:

1. Hartman, R.K. Teaching and Researching Lexicography. Pearson Educated Limited, 2001. – 375 p.
2. Lyons, J. Introduction to Theoretical Linguistics. Cambridge University Press, 1991. – 519 p.
3. Svensen, B. Practical Lexicography: Principles and Methods of Dictionary-Making. New York: Oxford University Press, 1999. – 322 p.

ADULT LEARNING AS AN IMPORTANT SIGN OF POSTGRADUATE TEACHING EDUCATION

Halyna VORONINA¹ [0000-0001-7862-2019]

¹Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor of the
Department of Education and Personality Development,
KHEI "Kharkiv Academy of Continuing Education" (Kharkiv, Ukraine)

v_gala@ukr.net

Abstract. New socio-cultural conditions outline the methodological guidelines for the development of postgraduate pedagogical education, which is designed to maximally satisfy the professional, social, and cultural demands of practicing teachers, to motivate them to constant self-improvement in professional and personal dimensions, to form readiness for professional activity. The specificity of activities of postgraduate education institutions as a form of adult education is based on the main provisions of andragogy, which involves the implementation of andragogic principles of education and understanding of the characteristics of an adult audience. The article emphasizes the readiness of the pedagogue-andragogue to create partnership relations with students of education; able to form an active educational group of adults and effectively manage its activities; understanding the principles of didactics in adult education; able to develop socially active and creative abilities of listeners; mastery of specific methods of teaching adults; meeting the needs of teachers in professional and informal communication; directing information for further application in practical activities. The functions of the educational process in andragogy are considered, in particular, providing assistance to the listener in identifying, systematizing, formalizing the latter's personal experience, correcting and supplementing his knowledge. The training of adults is carried out taking into account their age, socio-psychological, national and other characteristics, it involves the assessment of the achieved results and the identification of new training needs. In

this regard, the system of postgraduate pedagogical education acquires signs of flexibility and dynamism, which enables active variability in plans, programs and models of the organization of the educational process, motivation and ability to change, competitiveness and constant improvement of the quality of postgraduate pedagogical education.

Keywords: mental models, age characteristics, needs, educational results, teaching methods, variability, systematicity, motivation, quality of education, efficiency.

Проблеми підготовки спеціалістів, підвищення їхньої кваліфікації та перепідготовки нині в усіх розвинутих країнах світу визначаються як пріоритетні, що безпосередньо пов'язано з економічним і культурним розвитком, соціальною стабільністю будь-якої держави. Саме ефективне функціонування відповідної системи забезпечує в суспільстві високий рівень професіоналізму, сприяє гармонійному поєднанню суспільних та особистісних інтересів. Надання державою кожній людині реальних можливостей підвищити свій професійний рівень, привести його у відповідність до вимог, що в умовах ринкової економіки швидко змінюються, у разі потреби засвоїти нові спеціальності є важливою складовою і гарантією демократизації суспільства [5, с. 54-57].

Система післядипломної педагогічної освіти покликана максимально задовольнити професійні, соціальні, культурологічні запити педагогів-практиків, спонукати їх до постійного самовдосконалення в професійному та особистісному вимірах, формувати готовність до професійної діяльності в сучасних умовах.

Питанням розбудови змісту, форм, методів, андрагогічних принципів розвитку післядипломної педагогічної освіти та неперервного професійного розвитку присвячені дослідження Н. Клокар, В. Кременя, Н. Ничкало, В. Олійник, С. Сисоєвої, Т. Сорочан та інших.

Ключовими напрямками вдосконалення професійної компетентності

педагога в системі післядипломної освіти є оновлення та розвиток загальних і професійних компетентностей щодо планування й організації професійної діяльності [2].

У контексті інтеграційних європейських освітніх процесів постає актуальність та необхідність детальної розробки й запровадження нових форм організації навчального процесу в системі післядипломної освіти, що забезпечували би ефективний розвиток і самоосвіту педагогів під час професійної діяльності.

Специфіка навчання в умовах післядипломної педагогічної освіти полягає не стільки в передачі та засвоєнні професійних знань, умінь, навичок, скільки орієнтує, на професійне вдосконалення, розвиток творчого потенціалу, особистісне зростання. Усвідомлення цього створює необхідність здійснення впливу на слухачів на особистісному рівні через розвиток мотивації особистісного зростання, що дозволяє асимілювати нові знання, уміння, навички у структуру життєвого досвіду педагога [1, с. 49].

Андрагогіка як теорія навчання дорослих є основним методологічним підходом у здійсненні післядипломної освіти, мета якої полягає в сприянні розвитку та збагаченні особистості дорослої людини, прояву її самобутності, актуалізації прихованих здібностей та можливостей [4, с. 9].

В організації освіти дорослих актуальними є такі андрагогічні характеристики, як проблемність, ситуативність, діалогічність навчання.

Зауважимо, що андрагогічний підхід відображає такі технології, форми, методи та засоби, які дозволяють реалізувати професійні потреби педагогів, зокрема: лекції, практичні заняття, заняття-дослідження, проблемні семінари, заняття-діалоги, пошукова самостійна робота (створення індивідуальних творчих проєктів, розв'язання творчих завдань, виконання творчих робіт), воркшопи, нестандартні заняття (заняття-мандрівка, заняття-конференції, заняття-змагання, заняття-загадки тощо), навчальні конференції, педагогічна практика, професійні конкурси тощо. Суть таких форм роботи полягає не

стільки в максимальному засвоєнні інформації, скільки в розвитку творчого мислення слухачів, набуття ними навичок самоосвіти, пошуку нових підходів до навчання, активізації мислення, перетворення педагогів із пасивних споживачів навчальної інформації на творчих співучасників процесу навчання.

Ураховуючи думку М. Ноулза про те, що андрагог планує наперед низку процедур для залучення учнів до процесу [6, с.], можна говорити про технології навчання як інструмент, що дозволяє створити умови для професійного розвитку педагога. Саме тому андрагог, що працює в царині післядипломної педагогічно освіти, має знати та використовувати різноманітні форми, методи та прийоми організації освітнього процесу, стежити за їх модернізацією залежно від умов, що виникають.

Зважаючи на те, що вибір методів навчання дорослих має забезпечувати, насамперед, моделювання життєвих і професійних ситуацій, під час підготовки до навчальних занять андрагог повинен орієнтуватися на інноваційні освітні технології. На відміну від інформаційно-рецептивної спрямованості навчання, коли дорослий є об'єктом впливу, інноваційні методи забезпечують проблемно-рефлексивний підхід, який, з одного боку, сприяє формуванню критичного ставлення дорослого до власного досвіду, його розумінню та об'єктивному оцінюванню, а з іншого – ставить самого педагога в позицію дослідника, який виробляє спільно з тим, хто його вчить, власні рішення. Тож, ефективність навчання в системі підвищення кваліфікації значно підвищують інтерактивні методи навчання, які допомагають педагогам вирішувати реально існуючі й практичні проблеми та опановувати елементи дослідницької роботи. Інтерактивне навчання дозволяє підсилити інтерес до вивчення різних проблем, уникнути одноманітності, розвинути творче мислення, отримати досвід культури спілкування [3, с. 23-31].

Conclusion.

As we can see, a teacher working in the field of postgraduate education must be ready to understand the specifics of learning on the basis of andragogy, awareness

of the motives and needs of those who study, the introduction of educational technologies that contribute to the personal and professional development of the teacher. Postgraduate pedagogical education is one of the effective means of ensuring the stable development of a teacher's potential. The features of adult education create conditions for free communication, exchange of experience and adaptation in various professional situations.

References:

1. Naboka L. (2007). Osoblyvosti navchannia doroslykh z pohliadu pedahohichnykh tekhnolohii. *Pisliadyplomna osvita v Ukraini*, 1, 49.
2. Nakaz Ministerstva rozvytku ekonomiky, torhivli ta silskoho hospodarstva Ukrainy vid 23.12.2020 № 2736-20 «Pro zatverdzhennia profesiinoho standartu za profesiiamy "Vchytel pochatkovykh klasiv zakladu zahalnoi serednoi osvity", "Vchytel zakladu zahalnoi serednoi osvity", "Vchytel z pochatkovoï osvity (z dyplomom molodshoho spetsialista)". (2020). doi: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v2736915-20#Text>
3. Pokroieva L. D., Riabova Z. V. (2009). Tekhnolohiia vyznachennia profesiinoy kompetentnosti vchyteliv u systemi pidvyshchennia kvalifikatsii. *Dzherelo pedahohichnoi maisternosti. Osvita protiahom zhyttia: naukovo-metodychnyi zhurnal*. (Vyp. 2(42) rr.23-31). Kharkiv: KhONMIBO,
4. Protasova N. H. (2002). Metodolohichni osnovy rozvytku ta vdoskonalennia systemy pisliadyplomnoi osvity fakhivtsiv. *Pisliadyplomna osvity v Ukraini*, 2, 7-10.
5. Semychenko V. A. (2001). Psykholohichni aspekty profesiinoy pidhotovky i pisliadyplomnoi osvity pedahohichnykh kadriv. *Pisliadyplomna osvita v Ukraini*, 1, 54-57.
6. Knowles M. S. (1980). *The modern practice of adult education: From pedagogy to andragogy*. Chicago : Associated Press Follett Publishing Company.

THEORETICAL-METHODICAL BASICS OF DEVELOPING PHYSICAL THERAPY PROGRAMS FOR NON-SPECIFIC LOWER BACK PAIN

Olha IVANOVSKA¹ [0000-0003-4757-5111],

Andri MERKUR'EV² [0000-0002-1387-1177]

¹PhD in Physical Rehabilitation, Teacher of the Department of Physical Therapy and Ergotherapy, National University of Physical Education and Sports of Ukraine,

olga.iv1994@gmail.com, +380730735659

²post graduate student, National University of Physical Education and Sports of Ukraine,

borma1993@gmail.com, +380932149799,

Abstract: The article provides some general statistical data on the prevalence of pain syndrome in the lumbar spine. The main aspects of building physical therapy programs, principles of physical therapy, pedagogical principles, and cognitive-behavioral therapy are described. In order to effectively carry out the rehabilitation process for patients with pain syndrome in the lumbar spine, it is necessary to develop a rehabilitation intervention plan in advance and follow certain sequential stages.

Keywords: Physical therapy, lower back pain, methodical principles of physical therapy, SMART goals, non-specific lower back pain, stages of physical rehabilitation.

Біль в попереку (БП) є провідним фактором серед усіх захворювань серед людей працездатного віку та може призводити до інвалідності. Неспецифічний БП - це біль з неясною етіологією, становить приблизно 90-95% серед усіх можливих болей в попереку [4; 7].

Наведена локалізація болю є однією з п'яти найчастіших причин звернення дорослого населення в клініку в США та в середньому чверть таких хворих страждають від болю кожні 3 міс та втрачають працездатність. Біль може бути різної інтенсивності – від помірної, що не викликає виражених порушень якості життя, до важкої, який може спричинити тривожні і депресивні розлади [6].

Хіміон ЛВ За міжнародною статистикою, сімейний лікар консультує, як мінімум одного хворого із таким болем на тиждень. Відомо, що приблизно 65% таких хворих звертаються до сімейного лікаря, 55,9% – до ортопедо-травматолога, 50,5% – до фізіотерапевта і 46,7% – до мануального терапевта [3; 5].

Лише у 10–15% осіб з БП можна виявити збуджуючий фактор (ущільнення корінців, переломи хребців, пухлини, інфекції, запальні захворювання, спондилолітез та нестабільність хребців); в решті 85–90% важко розпізнати джерело болю. У цих випадках зазвичай використовується термін неспецифічний біль у спині (НБП) [9].

Щорічно загальні витрати на лікування неспецифічного болю в попереку оцінюються в 100 млрд доларів США в Америці, 3,5 млрд євро в Нідерландах, 6,6 млрд євро в Швейцарії і 17,4 млрд євро в Німеччині. Хоча БП накладає величезний економічний тягар на системи охорони здоров'я, ця умова впливає на повсякденне життя людей. Отже, ефективні стратегії відіграють важливу роль, щоб мінімізувати вплив НБП [8].

В Європі, згідно широкомасштабного епідеміологічного дослідження, хронічним болем страждає близько 20% населення. Біль у нижній частині спини поширена настільки ж широко і в Російській Федерації, в 27,5% випадках будучи причиною звернення хворих працездатного віку в поліклініку [1].

Отримані дані, щодо основних показників, які впливають на якість життя та обмеження життєдіяльності, повинні стати підставою для визначення спрямованості комплексної реабілітаційної програми, аби не лише відновити

функціональний стан опорно-рухового апарату, але й поступово відновити фізичну та соціальну активність пацієнтів шляхом зменшення проявів хронічного больового синдрому.

Одним з основних завдань при розробці програм фізичної реабілітації, стоїть пролонгація стадії ремісії захворювання, що дозволяє збільшити працездатність і якість життя хворих. Реалізація цього завдання у сучасних умовах передбачає необхідність відвідування пацієнтами реабілітаційного центру та дотримання всіх рекомендацій для самостійного виконання. В умовах реабілітаційного центру для кожної особи, що звернулась до послуг закладу з метою реабілітації або з іншої причини, необхідний індивідуальний підхід у проведенні відновно-корекційних заходів.

В основні організації процесу реабілітації, формуванні та коригуванні плану відновної терапії лежали принципи фізичної терапії, педагогічні принципи, когнітивно-поведінкова терапія.

Методичні принципи фізичної терапії мають включати в себе [2]:

- Необхідність раннього початку відновної терапії;
- Систематичність реабілітаційних заходів;
- Послідовність і комплексність реабілітаційних втручань;
- Мультидисциплінарний підхід.

Педагогічні принципи фізичної терапії включали в себе:

- Принцип науковості - знання і застосування на практиці нормативних документів фізичним терапевтом;
- Принцип компетентності - поєднання практичних і теоретичних умінь і застосування їх в процесі фізичної терапії;
- Принцип оптимізації – вибір найбільш точних та практичних методів, засобів фізичної терапії для досягнення найкращих результатів при найменшій витраті сил;
- Принцип індивідуалізації – врахування всіх індивідуальних особливостей пацієнта при створенні програми відновної терапії;

- Принцип спланованості – системні, сплановані дії фізичного терапевта
- Принцип доступності – процес відновної терапії має бути оснований на реальних можливостях пацієнта, щоб запобігти фізичного та нервового емоційного перевантаження.

Також при створенні програм фізичної терапії потрібно враховувати:

- Формування смарт-цілей під запит пацієнта або його родини
- Адаптацію програми до рівня фізичної підготовленості пацієнта
- Формування мотивації до активних та систематичних занять
- Підвищення якості життя пацієнта
- Проведення просвітницької роботи за необхідністю

Задля ефективного проведення відновного процесу перед його початком необхідна попередня розробка реабілітаційного плану, який складається з наступних послідовних етапів (рис. 1):

Перший етап

Спрямований на збір анамнезу пацієнта, огляд, проведення тестів для визначення ступеню порушення рухових функцій, постановка SMART-цілей, що направлені на зменшення больового синдрому та відновлення руху в поперековому відділі хребта, адаптація організму до фізичних навантажень, покращення функціонального стану пацієнта, просвітницька робота для уникнення страху до руху, формування довіри до фізичного терапевта та мотивації до активного залучення в процес реабілітації.

Другий етап

Спираючись на поставлені коротко та довгострокові цілі, спрямований на збільшення амплітуди руху в попереку, збільшення витривалості та сили м'язів кору, навчання пацієнта безпечної побутової діяльності, вдосконалення та закріплення техніки виконання базових вправ, навчання синхронізації рухів і дихання, адаптація до побутових навантажень, формування мотивації до систематичних занять.

Третій етап

Закріплюються набуті знання, остаточно відновлено функції ураженого сегменту, проводяться ускладнені вправи на збільшення сили і витривалості м'язів, поступове повернення до попередньої діяльності, мотивація на самостійні заняття та складання рекомендації для самостійного виконання на основі пройденої програми фізичної терапії, відновлення працездатності особи з неспецифічним болем в попереку

Рис.1. Етапи планування реабілітаційного втручання

Висновки. Проведений аналіз науково-методичної літератури та сучасних іноземних досліджень допоміг створити уявлення про теоретико-методичне підґрунтя при побудові програм реабілітаційних втручань, що базуються на засадах доказовості та ефективності використаних методів і засобів комплексного реабілітаційного підходу для пацієнтів з діагнозом «неспецифічний біль в попереку».

Conclusion. The analysis of the scientific and methodological literature and modern foreign studies helped to create an idea of the theoretical and methodological basis for the construction of programs of rehabilitation interventions based on the principles of evidence and effectiveness of the used methods and means of a comprehensive rehabilitation approach for patients with a diagnosis of "non-specific lower back pain".

Список використаних джерел

1. Ахмадеева Л.Р., Раянова Г.Ш. Острые неспецифические боли в пояснице как медико-социальная проблема. Современные проблемы науки и образования. – 2016. – No 3.

2. Глиняна ОО. Основні принципи фізичної реабілітації після хірургічного лікування переломів опорно-рухового апарату. Фіз. вих., спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві. 2017 лютий; 27:115–119.
3. Л.В. Хіміон, С.В. Данилюк, О.Б. Ященко. Принципи ведення пацієнтів із болем у нижній частині спини в амбулаторній практиці (огляд сучасних рекомендацій). 2016р.
4. Орос ММ, Палагута ГВ. Локальний біль у спині: сучасний погляд на діагностику і фармакотерапію. Міжнародний неврологічний журнал. УДК 616.833.24-002-06:616.85. 2019р.
5. Хіміон ЛВ, Ященко ОБ, Ситюк ТО, Данилюк СВ. Діагностика та лікування спондилоартропатій у практиці сімейного лікаря. Сімейна медицина №6 (74), 2017 р. ISSN 230715112
6. Хіміон ЛВ. На прийомі у сімейного лікаря: ведення пацієнтів із болем у нижній частині спини. Медична газета «Здоров'я України 21 сторіччя» № 9 (382), травень 2016 р.
7. Bardin L.D., King P., Maher C.G. Diagnostic triage for low back pain: a practical approach for primary care. Med. J. Aust 2017. 206 (6). P. 268-273.
8. Oliveira CB, Maher CG, Pinto RZ, Traeger AC, Lin CC, Chenot JF, Tulder M, Koes BW. Clinical practice guidelines for the management of non-specific low back pain in primary care: an updated overview. European Spine Journal. 03 July 2018.
9. Salvioli S, Pozzi A, Testa M. Movement Control Impairment and Low Back Pain: State of the Art of Diagnostic Framing. Medicina (Kaunas). Sep 2019. 55(9): 548.

References

1. Ahmadeeva L.R., Rayanova G.Sh. Acute non-specific lower back pain as a medical and social problem. Modern problems of science and education. – 2016. – No. 3.

2. Glinyana OO. Basic principles of physical rehabilitation after surgical treatment of fractures of the musculoskeletal system. Phys. ed., sport and health culture in modern society. February 2017; 27:115–119.
3. L.V. Khimion, S.V. Danyliuk, O.B. Yashchenko. Principles of management of patients with lower back pain in outpatient practice (review of current recommendations). 2016
4. Oros MM, Palaguta GV. Local back pain: a modern view of diagnosis and pharmacotherapy. International Journal of Neurology. UDC 616.833.24-002-06:616.85. 2019
5. Himion LV, Yashchenko OB, Sytyuk TO, Danylyuk SV. Diagnosis and treatment of spondyloarthropathies in the practice of a family doctor. Family medicine No. 6 (74), 2017. ISSN 230715112
6. Khimion LV. At the family doctor's appointment: management of patients with lower back pain. Medical newspaper "Health of Ukraine of the 21st Century" No. 9 (382), May 2016.
7. Bardin L.D., King P., Maher C.G. Diagnostic triage for low back pain: a practical approach for primary care. Med. J. Aust 2017. 206 (6). R. 268-273.
8. Oliveira CB, Maher CG, Pinto RZ, Traeger AC, Lin CC, Chenot JF, Tulder M, Koes BW. Clinical practice guidelines for the management of non-specific low back pain in primary care: an updated overview. European Spine Journal. 03 July 2018.
9. Salvioli S, Pozzi A, Testa M. Movement Control Impairment and Low Back Pain: State of the Art of Diagnostic Framing. Medicine (Kaunas). Sep 2019. 55(9): 548.

ION SELECTIVE ELECTRODES FOR THE DETERMINATION OF ANTIBIOTICS OF THE AMINOGLYCOSIDE SERIES.

Olena KYZYM¹ [0000-0003-3197-6447]

Candidate of Chemical Sciences, Associate Professor of the Department of Chemistry, Ecology and Methods of Their Education, Uman State Pedagogical University named after P. Tychyny

kizim.elena63@gmail.com

Abstract. The new ion – selective electrodes (ISE) for gentamicin sulfate and kanamycin sulfate with polyvinylchloride membranes and liquid the internal contacts have been elaborated. Polyvinylchloride membranes contain ionic associate of gentamicin with silicotungstic acid or kanamycin with phosphomolybdic acid as electrode – active substance. Linear electrode function of the ISEs elaborated appears in concentrations interval $(1.0 \pm 0.2) \cdot 10^{-2} - (3.0 \pm 0.2) \cdot 10^{-4}$ M. Slope of the electrode function is 26.4 ± 0.2 mV. Work resource not less than 6 months.

Keywords: ionometry, gentamicin sulfate, kanamycin sulfate, heteropolyacid Keggin structure, ionic associate, silicotungstic acid, phosphomolybdic acid, polyvinylchloride membrane, transfer electrochemical circuit, reference electrode, electrode function.

Гентаміцину та канаміцину сульфати відносяться до антибіотиків аміноглікозидного ряду і володіють широким спектром антибактеріальної дії. [1, с.105] У зв'язку з цим виникає необхідність розробки експресних методик аналізу цих антибіотиків в лікарських субстанціях та в лікарських формах. Найбільш перспективним методом аналізу є потенціометричний метод, з використанням іонселективних електродів (іонометрія). Метод характеризується експресністю, простотою виконання, а також дозволяє проводити аналіз по біологічно активній частині молекули [2, с. 249].

В літературі описані іоноселективні електроди (ІСЕ) на гентаміцин та канаміцин з пластифікованими мембранами на основі їх іонних асоціатів з тетрафенілборатом та кислотним хром чорним. Проте запропоновані електроди характеризуються вузьким діапазоном визначуваних концентрацій ($1 \cdot 10^{-3}$ - $4 \cdot 10^{-5}$ М) та низькою специфічністю мембрани ($K^{pot}_{A/B} \sim 1$) у присутності органічних іонів, що ускладнює аналіз антибіотиків у складних лікарських формах. Ймовірно, це обумовлено властивостями електроактивної речовини мембрани вищезазначених електродів. Проте в літературі є дані про використання як електроактивної речовини асоціатів органічних катіонів з гетерополіаніонами структури Кеггина ($XMe_{12}On_{40}^{n-}$, де X(P,Si) Me(Mo(V); W(VI); V(V)). У зв'язку з цим представляє інтерес для мембран ІСЕ використовувати електродноактивні речовини - асоціати гетерополіаніонів структури Кеггина [3, с.97].

Для розробки ІСЕ нами були вивчені реакції гентаміцину та канаміцину сульфатів з різними гетерополікислотами: фосфорно-молібденовою, фосфорно-вольфрамовою, кремній-молібденовою та кремній-вольфрамовою.

Для досліджень використовували субстанції: гентаміцина сульфату (ACROS ORGANICS CAS: 1405-41-0), канаміцина сульфату (ROTH: EG-Nr. 246-933-9) і гетерополікислоти: фосфорно-молібденову, фосфорно-вольфрамову, кремній-молібденову та кремній-вольфрамову (ч.д.а.).

Для виконання реакцій гентаміцину та канаміцину з гетерополікислотами готували їх 0,1М водні розчини та вище вказаних гетерополікислот. Наступні розчини антибіотиків готували послідовним розведенням їх 0,1М розчинів до величини, при якій не спостерігалось аналітичного ефекту реакції.

При виконанні реакцій були отримані відповідні іонні асоціати гентаміцину та канаміцину сульфатів з вищевказаними гетерополікислотами. Ці асоціати є малорозчинними у воді сполуками жовтого або білого кольору. Нами були розраховані параметри чутливості реакцій: гранична концентрація (C_{lim}) і граничне розведення (V_{lim}). Найбільш чутливою є реакція гентаміцину сульфату з кремній-вольфрамовою кислотою: $C_{lim} = (3,2 \pm 0,1) \cdot 10^{-5}$ г/см³, $V_{lim} =$

$(3,1 \pm 0,2) \cdot 10^4$ см³/г. Тому в якості електродноактивної речовини мембрани іон селективного електроду на гентаміцина сульфат нами був запропонований іонний асоціат гентаміцину з кремній - вольфрамовою кислотою. На канаміцина сульфат є найбільш чутливою реакція з фосфорно-молібденовою кислотою: $C_{lim} = (3,1 \pm 0,1) \cdot 10^{-5}$ г/см³, $V_{lim} = (1,8 \pm 0,1) \cdot 10^4$ см³/г. Тому в якості електродноактивної речовини мембрани іон селективного електроду на канаміцина сульфат нами був запропонований іонний асоціат канаміцину з фосфорно-молібденовою кислотою.

Нами були розроблені ІСЕ на гентаміцину та канаміцину сульфати, які являють собою товстостінну полівінілхлоридну трубку, заповнену 0,1М розчином гентаміцину сульфату або канаміцину сульфату і 0,01М калію хлориду. На пришліфований торець трубки приклеювали вирізану мембрану (за допомогою полівінілхлоридного клею), що містить активоване вугілля. Склад мембрани ІСЕ (%): полівінілхлорид 26 ± 3 ; дибутилфталат 52 ± 5 ; електродоактивна речовина 17 ± 2 ; активоване вугілля 4 ± 1 .

Для приготування одночасно 5 мембран 0,33 г полівінілхлориду розчиняли у 10 мл циклогексанону при 40-50°C при безперервному перемішуванні елект-ромагнітною мішалкою. Потім у розчин вносять 13 крапель (0,67 г) дибутилфталату, суміш перемішують протягом 5 хвилин і вводять 0,22 г елект-родоактивної речовини; суміш перемішують до тих пір, поки електродоактивна речовина не розчиниться повністю, потім додають 0,05 г високодисперсне активоване вугілля. Отриману суміш гомогенізують протягом 30 хвилин, після цього її виливають у чашку Петрі діаметром 50 мм та поміщують у сушильну шафу при температурі 27°C до повного її висихання. Потім вирізують мембрану діаметром 10 мм і наклеюють її на корпус електроду за допомогою полівінілхлоридного клею (розчин 0,1 г полівінілхлориду у 5 мл циклогексанону).

Для визначення електродних характеристик виготовлених ІСЕ використовували електрохімічний ланцюг з переносом. В якості індикаторного

електрода застосовували розроблені гентаміцин та канаміцин селективні електроди, а в якості електроду порівняння – насичений хлорсрібний електрод ЕВЛ-1МЗ. Вимірювання ЕРС (E) електрохімічного ланцюга (схема 1) здійснювали на іономірі И-130.

За отриманими експериментальними даними встановлювали діапазон концентрацій, в якому виконувалася лінійна залежність ЕРС ланцюга (схема 1), E, від логарифма концентрації гентаміцину та канаміцина сульфатів, C, відповідно до рівняння: $E = a + b \lg C$. Розрахунок параметрів лінійного рівняння a і b і дисперсії розсіювання точок відносно прямої лінії, S_0^2 , виконували згідно МНК [4, с. 189].

В результаті експерименту встановлено, що електродна функція виготовлених ІСЕ є лінійною в інтервалі концентрацій $(1,0 \pm 0,2) \cdot 10^{-2}$ - $(3,0 \pm 0,2) \cdot 10^{-4}$ М з крутизною електродної функції $26,4 \pm 0,2$ мВ, що відповідає характеристикам ІСЕ для двозарядного іону. Величина S_0^2 , не перевищує 0,5 мВ, що дозволяє проводити визначення гентаміцину та канаміцину сульфату з достатньою точністю. Час відгуку розроблених електродів становить 20 - 30 секунд, дрейф потенціалу ІСЕ протягом тижня не перевищує 3 – 5 мВ, а їх робочий ресурс становить не менше 6 місяців.

Таким чином розроблені ІСЕ можна використовувати для іонометричного аналізу гентаміцину та канаміцину сульфату [5, с. 986].

Conclusion: The new ion – selective electrodes (ISE) for gentamicin sulfate and kanamycin sulfate have been studied. These electrodes have been developed for the ionometric analysis gentamicin sulfate and kanamycin sulfate.

References:

1. Mashkovsky M.D. The Medicines. Part 2. Moscow.: Medicine. 1984. 224 p.
2. Kulagina O.I. Potentiometric sensors with polyvinylchloride membranes for penicillin antibiotics / O.I. Kulagina, H.M. Makarova, E. G. Kulagina and ets. // Membranes and membrane technology. 2011. Vol. 1, №4. P. 243 – 253.
3. Pechenkina I.A. Materials for the Ionophore – Based Membranes for Ion-Selective Electrodes: Problems and Achievements (Review Paper)./ I.A.

- Pechenkina K.N. Mikhelson // Russian Journal of Electrochemistry. 2015. Vol.51. №2. P.93-102.
4. Dvorkin B.I. Metrology and ensuring qualitative analysis. M.: Chemistry. 2001. 263 p.
 5. State Pharmacopea of Ukraine. Vol. 1 – Kh.: AU «Ukrainian Scientific Pharmacopoeial Center for the Quality of Medicines». 2015 – 1130 p.

FEATURES OF THE FORMATION OF THE PROFESSIONAL AND PEDAGOGICAL CULTURE OF THE MODERN TEACHER

Liudmyla SAVCHENKO¹ [0000-0002-6750-2676],

Natalia TKACHUK² [0009-0009-8419-5311],

Maryna KOTLYAROVA³ [0009-0004-7878-0235],

¹ Candidate of pedagogical sciences, associate professor Communal institution "Kharkiv Humanitarian and Pedagogical Academy" of the Kharkiv Regional Council
savchenkoluda1970@gmail.com

² Acquiring education; "Kharkiv Humanitarian and Pedagogical Academy" of the Kharkiv Regional Council
bondarenkonatalia069@gmail.com

³ Acquiring education; "Kharkiv Humanitarian and Pedagogical Academy" of the Kharkiv Regional Council
Kotlyarovamarina22@gmail.com

Abstract. The modern development of our society makes it necessary to take into account the impact of the latest pedagogical technologies in the activities of higher education. Among the ways of reforming education is improving the content of the professional and pedagogical culture of future teachers. Professional culture is a way of creative self-realization of the teacher's personality in various types of pedagogical activity and communication, aimed at mastering, transferring and creating pedagogical values and technologies. Components of a teacher's professional culture: value (axiological), technological and personal-creative. In the process of professional activity, realizing and creating sociocultural values, future teachers are in the role of subject of professional culture. By creating values, they implement the creative component of professional culture. Professional culture as a systemic formation is a unity of pedagogical values, technologies, essential strengths of the

personality of the future teacher, aimed at creative self-realization in various types of socio-pedagogical activity.

The forms of objectification of culture are different: from objectification in the neurodynamic structures of an individual's brain of his views, goals, values, intentions - to professional abilities and skills; from stereotyped forms of professional activity to innovations and spiritual practice. Professional and pedagogical culture allows you to make professionally important decisions, predict the results of pedagogical influence, provides reflective understanding, readiness and ability to provide psychological support to the child, help him in solving psychological problems and difficulties, actualize the reserves of personal growth, makes it possible to overcome conflict situations that arise in process of professional activity.

Keywords: Pedagogical technologies, professional culture, professional activities of the teacher, professional training of students of higher education,

Головною запорукою успішного виконання місії освіти, як наголошено у Національній доктрині розвитку освіти України у XXI столітті, стає якість підготовки педагога, його здібність до саморозвитку і самореалізації у професійній діяльності, продуктивної творчої діяльності в контексті надбань вітчизняної і світової культур. Професійна діяльність педагога серед інших професій посідає особливе місце й визначається не тільки обсягом освітніх завдань, які вирішуються, але й значущістю цього періоду для усього розвитку і становлення особистості дитини, її цінностей і світогляду. Сучасний розвиток нашого суспільства зумовлює необхідність урахування впливу новітніх педагогічних технологій у діяльності вищої школи. Серед шляхів реформування освіти вдосконалення змісту професійно-педагогічної культури майбутніх педагогів. Педагогічні технології мають забезпечувати варіативний компонент професійної підготовки особистості, дозволяють ефективно використовувати інноваційні та науково-методичні досягнення у професійному становленні педагога.

В умовах гуманізації та демократизації суспільства соціальна роль особистості невпинно зростає. Урахування означеного феномена дозволяє здійснювати професійну підготовку здобувачів вищої освіти через активізацію пізнавального та культурологічного мислення у процесі педагогічної діяльності. Інструментарієм виступає реалізація практико орієнтованого підходу у професійному становленні особистості, врахування об'єктивних нових соціокультурних умов, що дозволяють розвивати здібності, інтереси, професійні потреби майбутніх учителів початкової школи.

Сьогодні існує декілька аспектів розгляду проблеми загальнокультурної підготовки майбутнього фахівця. Чимало науковців приділяють увагу проблемі підготовки майбутніх педагогів до професійної діяльності, зокрема: Ш. Амонашвілі, В. Загвязинський, Л. Хоружа (орієнтація майбутніх педагогів на загальнолюдські і професійно-педагогічні ідеали); Н. Бружукова, А. Данилюк, В. Денисенко (процес безперервної самоосвіти і самовиховання), О. Івлієва, Л. Коржова, С. Самсіков, В. Сирота та ін. (формування їхньої готовності до професійнопедагогічної діяльності в цілому та її окремих функцій), К. Авраменко, О. Байбакова, Т. Байбара, Н. Бібік, О. Біда, В. Бондар, М. Вашуленко, С. Гамідов, Н. Зубалій, В. Ковальов, С. Литвиненко, О. Мельник, В. Полонський, О. Савченко, Н. Тализіна, Г. Тарасенко, Л. Фалько, Л. Хомич, І. Шапошникова та ін. (теоретичній і методичній підготовці педагогів до навчання і виховання дітей). Феномен професійно-педагогічної культури з різних позицій розглядається в педагогічних дослідженнях М. Віденського, Н. Крилової, М. Левіної, Є. Силаєвої, В. Сластьоніна та ін. Найбільш змістовно і концептуально представлено розуміння професійно-педагогічної культури в дослідженнях О. Бондаревської та І. Ісаєва.

Поняття професійної культури запропонував для наукового обігу і дав йому визначення І. Ісаєв: «Професійна культура – спосіб творчої самореалізації особистості викладача в різноманітних видах педагогічної діяльності та

спілкування, спрямованих на освоєння, передачу та створення педагогічних цінностей і технологій».

Систему формування професійної культури І. Ісаєв розглядає в єдності взаємодіючих структурних і функціональних компонентів.

Розглядаючи професійну культуру як систему, І. Ісаєв підкреслює, що це явище є системним утворенням, яке об'єднує в собі ряд структурно-функціональних компонентів, що має власну організацію, вибірково взаємодіючи з довкіллям, і що володіє інтегративними властивостями цілого, незвідного до властивостей окремих частин.

А. Капська виділяє такі компоненти професійної культури педагога: ціннісний (аксіологічний), технологічний й особистісно-творчий.

Аксіологічний компонент формування професійної культури утворений сукупністю педагогічних цінностей, створених людством і своєрідно включених у цілісний педагогічний процес на сучасному етапі розвитку освіти.

Технологічний компонент професійної культури містить у собі способи та прийоми соціально-педагогічної діяльності майбутніх соціальних педагогів. Цей компонент розкриває шляхи здійснення соціально-педагогічної діяльності, способи задоволення потреб у спілкуванні, в одержанні нової інформації, у передачі набутого досвіду.

У процесі професійної діяльності, реалізуючи та створюючи соціокультурні цінності, майбутні педагоги перебувають у ролі суб'єкта професійної культури. Створюючи цінності, вони реалізують творчий компонент професійної культури.

Творчість майбутніх педагогів виявляється в гнучкості, варіативності, винахідливості, ініціативності, сміливості та нетрадиційності рішень і поведінки в професійній взаємодії. Тому для оволодіння професійною культурою необхідне усвідомлення творчої природи педагогічної роботи.

Професійна культура як системне утворення становить собою єдність педагогічних цінностей, технологій, сутнісних сил особистості майбутнього

педагога, спрямованих на творчу самореалізацію в різноманітних видах соціально-педагогічної діяльності.

В. Гриньова [2] розглядає професійну культуру як певний ступінь оволодіння професією, тобто певними способами та прийомами вирішення професійних завдань на основі сформованої духовної культури особистості.

Професійна культура – це професійна якість суб'єкта праці, тобто ступінь оволодіння фахівцем досягненнями науково-технічного та соціального прогресу і є особистим аспектом культури праці. Основні елементи – кваліфікація та професійний досвід.

Є. Гармаш у своєму дослідженні виділяє три групи якостей особистості як виявів її професійної культури: етичні – професійно-етичні, професійні – індивідуально-професійні, цивільні [1].

Різнманіття підходів до пояснення феномена професійної культури дозволяє показати її як інтегративну якість особистості педагога-професіонала, як умову та передумову ефективної соціально-педагогічної діяльності, як узагальнений показник професійної компетентності майбутніх педагогів і як мету професійного самовдосконалення.

Слід звернути увагу на основні складові педагогічної культури: педагогічна спрямованість; психолого-педагогічна ерудиція; гармонія розвинутих інтелектуальних і моральних якостей; висока педагогічна майстерність і організованість; уміння продуктивно поєднувати навчально-виховну і науково-дослідницьку діяльність; сукупність професійно важливих якостей; педагогічно спрямоване спілкування і поведінка; постійне самовдосконалення.

Стрижньовий компонент педагогічної культури – педагогічна майстерність, яка передбачає синтез розвинутого психолого-педагогічного мислення, професійно-педагогічних знань, навичок і вмінь, емоційно-вольових засобів виразності, що дають змогу педагогові успішно вирішувати навчально-виховні завдання.

Педагог має бути особистістю з великої літери, справжнім майстром своєї справи, який може протистояти труднощам сьогодення і здатний піднятися над ними. Актуальною є думка К.Д. Ушинського: «У вихованні все повинно ґрунтуватися на особистості вихователя, тому що виховна сила впливає тільки із живого джерела людської особистості. Ніякі статuti та програми, ніякий штучний організм, наскільки добре він не був би осмислений, не може заступити особистість у вихованні... Без особистого безпосереднього впливу вихователя на вихованця істинне виховання, що проникає в характер, неможливе. Тільки особистість може впливати на розвиток і визначення особистості, тільки характером можна формувати характер».

Отже, професійно-педагогічна культура – це складний динамічний процес поступового формування професійних знань, професійних умінь і професійно значущих якостей особистості. Культура розглядається з двох позицій: з одного боку – як властивість дієвого суб'єкта, з іншого – як об'єктивне (об'єктивоване) буття, опредмечене, що несе в собі результуючий момент діяльності; як зовнішня предметність, діяльнісний, технологічний бік. Форми об'єктивації культури різні: від об'єктивації в нейродинамічних структурах мозку індивіда його поглядів, цілей, цінностей, інтенцій – до професійних умінь і навичок; від стереотипних форм професійної діяльності – до інновацій і духовної практики. Професійно-педагогічна культура дозволяє приймати професійно важливі рішення, прогнозувати результати педагогічного впливу, забезпечує рефлексивне розуміння, готовність і здатність надавати дитині психологічну підтримку, допомагати їй у вирішенні психологічних проблем та утруднень, актуалізувати резерви особистісного зростання, робить можливим подолання конфліктних ситуацій, що виникають у процесі професійної діяльності.

Conclusion.

Professional-pedagogical culture is a complex dynamic process of gradual formation of professional knowledge, professional skills and professionally significant personality qualities. Culture is considered from two positions: on the one

hand - as a property of an active subject, on the other - as an objective (objectified) existence, objectified, which carries the resulting moment of activity; as external objectivity, activity, technological side.

References:

1. Garmash E.B. Formation of the pedagogical culture of the future teacher: author's abstract. thesis for the candidate of science candidate degree ped. Sciences: specialist 13.00.01 "General pedagogy and history of pedagogy". Kyiv, 1990. 16 p.
2. Hrynyova V.M. Formation of pedagogical culture of the future teacher (theoretical and methodical aspects): monograph / V.M. Hrynyov Kharkiv: Osнова, 1998. 300 p.
3. Palshkova I.O. Pedagogy: teacher's professional and pedagogical culture: study guide. Kyiv; Slovo Publishing House. 2011. 192 p.
4. Ushinsky K.D. Man as a subject of education. An attempt at pedagogical anthropology. Kyiv; 1972. P. 192-471.

THE COMPLEX NATURE OF CONTROLLING AND BUDGETING AT THE ENTERPRISE

Olga KRYKUN¹ [0000-0002-0330-5710]

¹PhD in Economics, Associate Professor,
Associate Professor of institution of higher education
Department of Economics and Management
Kharkiv National University named after V. N. Karazin

krikun@karazin.ua

Abstract

Well-made budgets have a certain level of detail, and at the same time, an experienced manager must have the appropriate competences in structuring budget formats. The controlling information accounting system will coordinate, integrate and direct the activities of the entire enterprise management system according to the centers of responsibility to achieve the set goals.

Keywords: controlling, budgeting, plan, business processes, responsibility of the manager.

В умовах, коли сталася війна, дуже важливо контролювати розподіл фінансів, які є ключовими елементами стратегічного планування бізнесу. Маючи достатню кількість фінансових ресурсів, тоді є можливість забезпечити операційну діяльність підприємства, визначитися з діями цільового ринку та досягти поставлених довгострокових цілей. Потреба в продуманій операційній системі, яка забезпечить виживання підприємства та уникнення кризових ситуацій, вимагає формування управлінської, фінансової, облікової інформації в системі управління підприємством [4].

Принципово новою концепцією інформації і управління підприємством є контролінг і бюджетування. Це дозволить ефективно управляти трудовими і фінансовими ресурсами, забезпечить підтримати внутрішній баланс економіки

підприємства шляхом формування інформації про витрати і доходи як основи для ухвалення оптимальних управлінських рішень.

За визначенням Майєра Ельмара, контролінг є сукупністю методів оперативного і стратегічного управління: обліку, планування, аналізу і контролю, що об'єднуються на якісно новому етапі розвитку ринкових відносин на Заході в єдину систему, функціонування якої підпорядковане певній меті [2].

Отже, синтезуючи уявлення про систему контролінгу із різних джерел науковців і практиків з менеджменту [1; 2; 3], можна відзначити, що контролінг є функцією менеджменту і полягає в забезпеченні максимально ефективної реалізації усіх функцій управління, таких як: планування, облік, аналіз, контроль, регулювання. Наслідком реалізації контролінгової функції, мають бути своєчасні рекомендації для вироблення та підвищення фінансової обґрунтованості прийнятих управлінських рішень.

Метою діяльності будь-якого підприємства є збільшення прибутку, але для забезпечення цієї мети існує стратегічне планування, що здійснюється за допомогою бюджетування, яке визначає короткострокові завдання у рамках загальної стратегії. Створені бюджети вирішують завдання розподілу економічних ресурсів, які є у розпорядженні підприємства.

Вигоди якісного складання бюджетів та контролю за їх виконанням із надлишком окупають витрати на їх впровадження та розробку. Безумовно, дуже залежить від специфіки діяльності підприємства, але навіть невеликим підприємствам рекомендується застосування бюджетування, це може бути у скороченому варіанті, тобто ті операційні бюджети, які необхідні для відслідковування руху грошових коштів.

У новому реальному масштабі впровадження контролінгу та бюджетування полягає у вивченні внутрішньої та зовнішньої документації підприємства, його структури та взаємодії підрозділів, механізмів управлінського обліку тощо. Залучення управлінської команди підприємства у процес бюджетування є головною умовою вищого керівництва, по суті з цього

починається серйозна робота бюджетування. Створення інформаційної бази для бюджетування, що передбачає розробку нових звітів щодо підрозділів, наближених до специфіки діяльності підприємства потребує програмного забезпечення і його встановлення на внутрішній мережі підприємства. Зарубіжні фінансові менеджери називають Master Budget.

Контролінг та бюджетування є єдиним цілим, що доповнює необхідною інформацією. У бюджетуванні важливо зрозуміти, що планувати слід так, щоб було найзручніше і корисніше, а контролінг визначає, що підлягає коригуванню та правильному розподілу фінансових ресурсів.

Координуючи, інтегруючи і направляючи діяльність всієї системи управління підприємством на досягнення поставлених цілей, контролінг є зворотним зв'язком в контурі управління за рахунок вибору організаційного і інформаційного забезпечення і є синтезом планування, обліку, контролю, економічного аналізу підприємства в цілому.

Вдосконалення процесів управління на підприємствах вимагає застосування адекватних методів накопичення і обробки інформації, а тому систематизуємо об'єкти контролінгу:

1. Виробничі ресурси, що забезпечують працю людей в процесі господарської діяльності підприємства. До них належать: основні фонди – це засоби праці (машини, устаткування, виробничі будівлі і так далі) їх рух, стан і використання; нематеріальні активи – об'єкти довгострокового вкладення (право користування землею, комп'ютерні програми, ліцензії і т.д.) їх рух, стан і використання; матеріальні ресурси – предмети праці, що піддаються обробці за допомогою засобів праці.

2. Господарські процеси і їх результати, що відображають єдність витрат і результатів в ході здійснення виробничої діяльності підприємства. До них належать:

- організаційний процес: участь у формуванні організаційної структури підприємства; організація руху інформаційних потоків між відділами і

службами підприємства з прямим і зворотним зв'язком, що забезпечує дієвість всіх функцій управління;

- процес постачання: забезпечення виробництва сировинними ресурсами, допоміжними матеріалами, запасними частинами, їх зберігання, а також маркетингова діяльність, пов'язана з цими процесами;

- процес виробництва: процеси, обумовлені технологією виробництва продукції, операції по вдосконаленню продукції, що випускається, і розробка нового виду товарів;

- процес збуту: збутові операції, що гуртуються на результатах маркетингових досліджень з формування збуту продукції, контроль якості продукції, що випускається.

У системі управління вище керівництво повинне контролювати і оцінювати роботу менеджерів нижнього рівня, а вони у свою чергу, повинні здійснювати самоконтроль і інформувати вище керівництво про результати діяльності.

Ефективна система обліку за центрами відповідальності заснована на таких принципах: менеджери відповідають тільки за ту діяльність, яка знаходиться під їх контролем; менеджери беруть участь у визначенні мети, за які оцінюється їх діяльність; чітка визначеність ролі обліку в системі залучення працівників; звіти про виконання складаються регулярно і використовуються практично для оцінки діяльності центрів відповідальності.

Схематично можна представити загальну схему обліку відповідальності менеджерів за функцію контролінгу і бюджетування (рис. 1.).

Рис. 1. Загальна схема обліку відповідальності керівника

Бюджетування здійснюється як для структурних підрозділів з підготовкою операційних бюджетів, так підприємства взагалі. Бюджети підрозділів зводяться до єдиного бюджету підприємства з підготовкою фінансових бюджетів. Важливим чинником процесу бюджетування і контролінгу є те, що керівник підприємства зможе дізнатися, хто за що відповідає, а кого треба покарати за погані результати роботи, невиконання плану, чи можливо заохочувати до перевиконання плану.

Добре складені бюджети мають окрему деталізацію, і при цьому досвідчений менеджер повинен мати відповідні компетентності щодо структуризації форматів бюджетів. Зокрема, добре поставлена бюджетна система є дуже важливою для підприємства, особливо у воєнних умовах. Вона допоможе удосконалити координацію всіх його підрозділів, уникнути кризових ситуацій, покращити мотивацію, підвищити відповідальність управлінців усіх рівнів, передбачити фінансовий результат, запобігти небажаним ситуаціям. Бюджетний процес використовується для досягнення такої логічної послідовності: опис процедур планування, обліку, аналізу та контролю. Навіть якщо підприємство має непогані бізнес-показники, але стратегія зростання відсутня, власник втрачає власний капітал та перспективи для росту. Ефективно масштабується тільки той бізнес, в якому є чіткі цілі та налагоджений ритм руху фінансових ресурсів.

Conclusion

Therefore, controlling and budgeting are a single whole and complement each other with the necessary information. In budgeting, it is important to understand what to plan, and controlling determines what should be adjusted and the correct distribution of financial resources. This relationship allows you to effectively scale business processes and take into account costs and revenues for each operation and establish a rhythm of cash flow.

Список використаних джерел:

1. Голов С. Ф. Управлінський облік: Підручник. 4-те вид. Київ : Лібра, 2008. 704 с.
2. Контроллинг как система мышления и управления: Пер. с нем. Ю. Г. Жукова и С. Н. Зайцева / Под ред. С. А. Николаевой. 1993. 96 с.
3. Кузьмін О. Є., Мельник О. Г. Бюджетування на підприємстві : навчальний посібник для вузів. Київ : Кондор, 2008 . 311 с.
4. Навчально-наочний посібник з дисципліни «Фінансовий контролінг» / Корбутяк А. Г., Єрміїчук Н. І. Чернівці, Вид-во ЧНУ, 2017. 115 с.

References:

1. Holov S. F. (2008) Upravlinskyi oblik: Pidruchnyk. 4-te vyd. Kyiv : Libra. 704 p.
2. Kontrolynh kak systema myshleniya y upravleniya (1993) Per. s nem. Yu. H. Zhukova y S. N. Zaitseva / Pod red. S. A. Nykolaevoi. 96 p.
3. Kuzmin O. Ye., Melnyk O. H. (2008) Biudzhetuvannia na pidpriumstvi : navchalnyi posibnyk dlia vuziv. Kyiv : Kondor. 311 p.
4. Navchalno-naochnyi posibnyk z dystsypliny «Finansovyi kontrolinh» (2017) Korbutiak A. H., Yermiichuk N. I. Chernivtsi, Vyd-vo ChNU. 115 p.

SOME ISSUES OF LEGAL EDUCATION REFORM IN UKRAINE

Oksana KUZNICHENKO¹ [0000-0001-6224-632X],

Margarita ILCHENKO² [0009-0006-6914-6616],

¹candidate of law, docent associate professor, head of the department of civil and labor law Odessa National Maritime University

200mirel@gmail.com

²winner of the 4th course of the specialty 081 "Law" of Odessa National Maritime University

margoilchenko20@gmail.com

Abstract. The right to education is a fundamental, basic right, which is normatively enshrined in the sources of law, both international and national. For example, the right to education is enshrined in the Universal Declaration of Human Rights as one of the key human rights. The Basic Law of Ukraine states that the state ensures accessibility and free education in educational institutions; development of different levels of education and forms of education; guaranteeing scholarships, benefits, etc.

Therefore, at the international and national levels, access to the exercise of the specified right is established and guaranteed for anyone. Everyone has and can exercise this right throughout his life without hindrance.

One of today's requirements is the implementation of the specified right in an online or remote form. Therefore, the issue of reforming legal education in the context of distance learning in today's conditions will constitute the relevance of the chosen research topic.

Key words: right to education, distance learning, education, pandemic, educational activity.

З 2020 року в Україні починалася пандемія COVID-19 та було виявлено перші випадки інфікування. На всій території країни впроваджувався карантин і здобувачам вищої освіти (далі - ЗВО) заборонили відвідувати заклади освіти всіх рівнів. Тобто, пандемія прискорила теперішню тенденцію до дистанційного навчання, інакше кажучи, до навчання онлайн. Вона відкрила нові способи для ЗВО і викладачів організувати свою викладацьку та навчальну діяльність і взаємодіяти в більш особистий та гнучкий спосіб [1; 2].

Слід наголосити, що під дистанційним навчанням пропонують розуміти особистий процес пізнавальної діяльності людини, що відбувається в кооперації віддалених один від одного учасниками навчально-виховного процесу у спеціалізованому середовищі, яке функціонує на базі сучасних технологій [5, п.1.2]. Різні аспекти дистанційного навчання в Україні регулюються широким спектром нормативних актів, таких як: Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р., Закон України «Про Національну програму інформатизації» від 04.02.1998 р., Указ Президента «Про Національну доктрину розвитку освіти» від 17.04.2002 р., Постанова Міністерства освіти і науки України «Концепція розвитку дистанційної освіти в Україні» від 20.12.2000 р., Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Положення про дистанційне навчання» від 25.04.2013 р. тощо.

Тому, проведення лекцій, семінарських та практичних занять забезпечувалося дистанційно, наприклад за допомогою онлайн сервісу ZOOM. Слід зазначити, що за допомогою зазначеної пропрітарної програми для організації відеоконференцій ЗВО проводили більшу частину свого часу відведеного на навчання, тим самим реалізуючи своє право на освіту віддаленим (дистанційним) способом. Отже, для реалізації концепції дистанційного навчання достатньо було наявність у ЗВО персонального комп'ютера з доступом до мережі Інтернет та доступом до онлайн платформ. Вищенаведене передбачало наявність майже цілодобового та якісного Інтернет зв'язку, а також наявність електроенергії.

Необхідно відзначити, що введення дистанційного навчання для ЗВО юридичної спеціалізації з початку пандемії, мало недоліки через відсутність практичних навиків у майбутніх спеціалістів, оскільки більшу частину навчального матеріалу ЗВО повинні були самостійно знайти та ознайомлюватися з ним, а також наявна було відсутність прямого спілкування з викладачами.

Слід відмітити, що для полегшення навантаження у процесі спілкування між викладачами та ЗВО, склалася практика з доведення завдань на семінарські та практичні заняття, тем для доповідей, рефератів тощо, а також строків їх виконання через відповідальних осіб в групі, так званих «старост», що призвело набуття останніми привілейованого положення в групі, а саме: повідомлення тем семінарських, практичних занять та завдань до них, саме перед їх початком; збір та передача викладачу завдань; торгівлю виконаними іншими ЗВО домашніми завданнями; повідомлення дат контролів до дисциплін в останній момент тощо. Через це відповідні особи набувають привілейованого статусу, що призводить до погіршення результатів навчання у інших ЗВО.

24 лютого 2022 року розпочалася військова агресія Російської Федерації. Указом Президента України в Україні було введено воєнний стан [6]. Через масовані обстріли критичної інфраструктури в Україні починаючи з 10 жовтня 2022 року введено екстрені аварійні відключення електроенергії. Після зникнення світла припиняється також Інтернет зв'язок, що стало значною перешкодою для набуття постійних знань.

Conclusion. Taking into account the above, the problems of a separate global connection were additionally added, which makes it impossible to conduct online lectures, practical classes and seminars with the simultaneous possibility of being present in the whole group. In view of this, we offer the following ways of solving problematic issues:

1. Conducting lectures online, with simultaneous recording of the material presented and the possibility of constant access to the specified audio lectures via the

appropriate link (for example, on video hosting). Also, it should be emphasized that the lectures of the "Audiocourse", as an object of copyright, scientific and pedagogical workers have the opportunity to place on video hosting platforms in playlists with limited access. The teacher or an authorized person from the department (moderator) can place the specified "Audio course" as a link on the educational online platform.

2. Expand interactive practical, seminar classes, namely the implementation for ZVO specialty 081 The right to participate in an event such as: "Model court". Also, ensure familiarization with the activities of investigative bodies, the Ministry of Internal Affairs, the National Police, law enforcement agencies, the work of the sea port, and transport companies, as is done at our Odesa National Maritime University.

3. Ensure that such disciplines as:

- record keeping (for the enterprise, preparation of documents, memos, letters, e-mails. Electronic record keeping, writing of court documents, investigative documents should be taken into account separately);

- legal ethics, which should include knowledge from the behavior of the future specialist to appearance, as well as communication. Study of ethics of behavior of judges, lawyers, civil servants.

4. To the academic discipline "Legal Psychology" it is necessary to include areas such as: "Behavior and communication with people", "Manipulations, their types. Protection against manipulation", "Psychology of stress".

5. Ensuring the presence in higher education institutions for each educational institute of the presence of "Educational points", which, based on the experience of the operation of "Points of Unbreakability", will provide similar services not only to higher education institutions, but also to scientific and pedagogical workers for the possibility of conducting and recording lectures and practical classes , development of training classes, as well as holding binary lectures.

References:

1. Nazarenko Yu., Syrbu O., Kohut I. Koronavirus ta osvita: analiz problem i naslidkiv pandemii. Cedoss. 2020. URL: <https://cedos.org.ua/researches/koronavirus-ta-osvita-analiz-problem-i-naslidkiv-pandemii/> (data zvernennia 20.02.2023 r.)
2. Digital Education Action Plan (2021-2027). European Commission. URL: <https://education.ec.europa.eu/focus-topics/digital-education/action-plan> (data zvernennia 20.02.2023 r.)
3. Yevrokomisiia skhvalyla plan dii shchodo tsyfrovoy osvity. CBITA.UA. 2021. URL: <https://osvita.ua/school/82112> (data zvernennia 20.02.2023 r.)
4. Kovalchuk T. Dystantsiine navchannia u zakladakh vyshchoi osvity: ryzyky ta perspektyvy. Natsionalnyi universytet bioresursiv i pryrodokorystuvannia Ukrainy. 2021. URL: <https://nubip.edu.ua/node/100736> (data zvernennia 20.02.2023 r.)
5. Pro zatverdzhennia Polozhennia pro dystantsiine navchannia: nakaz Ministerstva osvity i nauky Ukrainy vid 25.04.2013 № 466. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. 2013. № 36. Ст. 202. (data zvernennia 20.02.2023 r.)
6. Pro vvedennia voiennoho stanu v Ukraini: Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 24.02.2022 roku № 64/2022. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. № 46. Ст.16.

THE NECESSITY OF USING INTERACTIVE TEACHING METHODS IN PREPARING ENGINEERS

Dmytro KUTOVY¹ [0000-0002-9949-675X],

Inna KOVALEVSKA² [0000-0001-5610-8334]

¹Postgraduate, National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute"

science@frost-ez.co.uk

²Doctor of Pharmaceutical Sciences, Professor, National Pharmaceutical University

I.kovalevska@nuph.edu.ua

Abstract. This article emphasizes the importance of interactive teaching methods in the training of engineers and technologists. The focus is on the practical application of theoretical knowledge through interactive tasks such as project preparation, puzzle-solving, and case analysis. The article introduces the role of a coordinator, expert, and consultant in interactive learning methods and highlights the benefits of continuous education, motivation, and independent solution-building. Interactive methods of learning, such as laboratory experiments, thematic follow-up, and modeling, are discussed as effective tools for developing practical skills and teamwork. The article concludes that interactive teaching methods are necessary for the training of engineers and technologists, as they provide practical knowledge, active participation, opportunities for collaboration, feedback, and flexibility, leading to improved productivity.

Keywords: interactive teaching methods, engineering, technologist, practical knowledge, teamwork, communication skills, productivity, continuous education, motivation, independent solution-building.

Завдання сучасної вищої освіти - не тільки сформувати фундаментальні знання та професійні навички, але і навчити здобувачів вищої освіти (ЗВО) постійно оновлювати свої знання, працювати з актуальною інформацією, вміти приймати нестандартні рішення, працювати у команді [1]. Тому, приділяється

більша увага сучасним методам навчання. Більшість дисциплін, що входять до програми підготовки майбутнього інженера-технолога, орієнтує молодих фахівців на вивчення точних наук, створення креслень, проведення розрахунків, тоді як розвитку навичок спілкування та міжособистісних комунікацій найчастіше приділяється значно менше уваги. А це вкрай важливо, особливо, коли йдеться про розвиток навичок спілкування та роботи в команді, міжособистісного спілкування, про вміння вирішувати конфліктні ситуації. Саме навички міжособистісного спілкування та командної роботи, ведення переговорів, уміння знаходити компроміс можуть виявитися визначальними у розвитку кар'єри та просуванні службовими сходами, підвищать адаптивність людини до різних життєвих ситуацій. Крім того, ймовірно, що молодий інженер у майбутньому займатиметься управлінською роботою, де наявність згаданих навичок є обов'язковою [2].

Для цього необхідно використовувати в освітньому процесі нові методи навчання, що сприяють набуттю студентами досвіду самостійного вирішення різних завдань, застосування теоретичних знань на практиці. Такими методами навчання можуть стати інтерактивні, особистісно-орієнтовані освітні технології: метод проектів, метод Пазла та Кейс-метод [3].

Кейс-метод (Case-study) - це метод, що передбачає аналіз та рішення конкретного практичного завдання, пов'язаного з певним сектором виробництва (ситуація є реальною чи близька до реальності) [4]. При цьому проблема не буде мати єдиного правильного рішення.

Метод проектів – це освітня технологія, орієнтована не так на інтеграцію фактичних знань, а на їх застосування та придбання нових. Активне включення здобувача вищої освіти у створення тих чи інших проектів дає можливість навчитися самостійно генерувати нові знання у процесі узагальнення отриманих знань [5].

Метод Пазла призначений для розвитку досвіду роботи в команді, дискусії, колективного прийняття рішення. Сутність методу полягає у

розподілу групи на підгрупи, а завдання на частини, які ЗВО повинні зібрати разом як головоломку. Виникає позитивна залежність один від одного, а також колективна відповідальність. Ця техніка є ефективним способом вивчити матеріал. Що ще більш важливо, процес складання пазла заохочує активне слухання, участь і співпереживання, надаючи кожному члену групи істотну роль в освітній діяльності [6].

Під час підготовки проєктів, складання пазлу або вирішення завдань кейсу, ЗВО вдосконалюють вміння застосовувати теоретичні знання, отримані ними на заняттях, до конкретних практичних завдань, працювати поодиноці та у команді. Викладачеві тут відводиться роль координатора, експерта та консультанта. Результатом виконання інтерактивного завдання має бути кінцевий «продукт», готовий до використання (у освітній діяльності чи реальному житті) [7].

Ключовим фактором вибору даних інтерактивних технологій для підготовки інженерів-технологів, є: постійна залученість до навчального процесу; необхідність у отриманні нової інформації та робота з великим її обсягом; підвищення мотивації до освоєння як фундаментальних, так і спеціальних дисциплін; здатність до самостійного рішення; постійна взаємодія здобувачів вищої освіти з викладачами або фахівцями з даного технологічного напрямку та між собою при розробці рішення для отриманого завдання.

Досвід застосування інтерактивних технологій у освітньому процесі дозволив зробити висновки щодо ефективності застосування у наступних напрямках діяльності:

- інженерам та технологам потрібен практичний досвід, щоб мати можливість застосовувати свої знання до реальних проблем. Інтерактивні методи навчання, такі як лабораторні експерименти, тематичні дослідження та моделювання, дають можливість учням отримати практичний досвід і розвинути практичні навички;

- інтерактивні методи навчання вимагають від учнів активної участі в процесі навчання, що допомагає їм краще запам'ятовувати інформацію. Пасивні методи навчання, такі як лекції чи читання, можуть бути не настільки ефективними, щоб допомогти учням зрозуміти складні поняття;

- інженери та технологи часто працюють у командах, і інтерактивні методи навчання можуть допомогти розвинути навички співпраці. Групові проекти, обговорення та дії з вирішення проблем можуть допомогти розвинути навички спілкування та командної роботи, які є важливими на робочому місці.

- інтерактивні методи навчання надають можливість отримувати зворотний зв'язок щодо своєї роботи. Зворотний зв'язок від викладачів, однолітків або самооцінка можуть допомогти визначити сфери, які потрібно вдосконалити, і вдосконалити свої навички.

- інтерактивні методи навчання можна адаптувати до різних стилів навчання та вподобань. Наприклад, деякі здобувачі вищої освіти можуть надавати перевагу наочним посібникам, а інші – практичним заняттям. Інтерактивні методи навчання можна підлаштувати таким чином, щоб адаптувати різні стилі навчання, що робить їх більш інклюзивними та ефективними.

Таким чином, інтерактивні методи навчання є необхідними для підготовки інженерів і технологів, оскільки вони забезпечують практичний досвід, активну участь, можливості для співпраці, зворотний зв'язок і гнучкість. Ці методи можуть допомогти здобувачам вищої освіти розвинути практичні навички, комунікативні навички та навички командної роботи, а також покращити їх загальну продуктивність.

Conclusion. Interactive learning methods are essential for the training of engineers and technologists because they provide hands-on experience, active participation, opportunities for collaboration, feedback, and flexibility. These techniques can help higher education learners develop practical, communication and teamwork skills and improve their overall performance.

References:

1. Kovalevska I. V., Ruban O. A., Kutovyi D. S. The Concept of Interactive Teaching Methods and Their Characteristics International Journal of Education and Science, 2020 Vol. 3, No. 4, 38.
2. Придатко О.В., Ренкас А.Г. Дослідження ефективності та аспекти впровадження інтерактивних засобів навчання в організацію навчального процесу ЛДУБЖД. Збірник наукових праць Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. Львів – 2010.
3. Чепіль М. М. Педагогічні технології: Навч. посіб. / М. М. Чепіль, Н.З. Дудник. – К. : Академвидав, 2012. – 224 с.
4. Осадченко І. Дефініція та сутність поняття «Кейс-методу» / Електронний ресурс. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/portal/soc-gum_vpkhdpi/2010_19/169_173pdt.
5. Mo J. P. T., Tang Y. M. Project-based learning of systems engineering V model with the support of 3D printing // Australasian Journal of Engineering Education. – 2017. – Vol. 22. – Issue 1. – P. 3–13.
6. Falkner N., Sooriamurthi R., Michalewicz Z. "Puzzle-Based Learning for Engineering and Computer Science," in Computer, 2010, vol. 43, no. 4, pp. 20-28.
7. Palmer S., Hall W. An evaluation of a project-based learning initiative in engineering education // European Journal of Engineering Education. – 2011. – Vol. 36. – Issue 4. – P. 357–365.

INNOVATIVE PROJECTS IN VOCATIONAL EDUCATION

Andrii LYTVYN¹ [0000-0003-1400-6510]

¹Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor,
Department of Theory and Methodology of Vocational Training,
Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav,
e-mail: anlutvun@gmail.com

Abstract. Innovation in education involves the development of new approaches, methods, technologies and tools that contribute to the improvement of the quality of education and the formation of students' competencies. In vocational education, in particular, innovation is a necessity in the conditions of rapidly changing labor market requirements and technological development.

Within the framework of this topic, various innovative projects in professional education that contribute to the development of practical skills are considered.

An important aspect of innovative projects is their practical significance for students and graduates of vocational and technical education institutions. Innovative projects help to form professional competence, ensure the creation of conditions for self-development and self-realization, and also contribute to the attractiveness of the profession.

Innovative projects in professional education also contribute to the improvement of the quality of education and the formation of values necessary in the modern world. They help teachers to find new approaches to learning, and students to develop creativity, initiative and critical thinking. They also contribute to the development of international cooperation and exchange of experience.

One of the examples of an innovative project in professional education is the use of virtual technologies for training. Virtual reality allows you to create simulations that help students gain practical skills and experience without risking their health or safety.

Another innovative project is the implementation of project-based teaching methods. With the help of the project methodology, students learn subjects through the creation of projects that reflect their interests and practical experience. It helps students develop creativity, initiative, independence and organizational skills. In addition, in this way, students get the opportunity to address real problems they face in real life and look for solutions to solve them.

Keywords: qualities, students, requirements, promotion, training, knowledge, experience, specialists, labor market, training.

Інноваційні проєкти є важливим інструментом підвищення якості професійної освіти, що дозволяє створювати нові методи та підходи до навчання, розвивати креативні та пізнавальні здібності студентів, підвищувати їх мотивацію та інтерес до навчання, а також готувати висококваліфікованих фахівців, які відповідають вимогам сучасного ринку праці.

Розвиток сучасної економіки, технологій та глобалізації потребує високо кваліфікованих фахівців, які здатні швидко пристосовуватись до нових умов праці та відповідати вимогам ринку. У зв'язку з цим, підвищення якості професійної освіти та розвиток інноваційних підходів до навчання є актуальним завданням сучасної освіти.

Дана тема є досить широкою та багатогранною, тому її вивчають вчені з різних галузей науки. Дослідження в цій області проводили такі вчені, як: К. Пітерсон, С. Беннетт, К. Ландсбергіс, Є. Попова, Т. Стюарт, О. Кравець, Ю. Перерва, О. Білоус, О. Поліщук, М. Сташкевич та інші.

Інноваційні проєкти в професійній освіті є ефективним інструментом для підвищення якості навчального процесу та розвитку креативних та пізнавальних здібностей студентів. Їх реалізація дозволяє створювати нові методи та підходи до навчання, що відповідають вимогам ринку праці та сучасним технологіям. Інноваційні проєкти допомагають розвивати студентську мотивацію та інтерес до навчання, оскільки вони забезпечують

активну та пізнавальну форму навчання, що дозволяє краще засвоювати знання та навички.

Одним із головних завдань інноваційних проєктів є формування практичних навичок та розвиток професійних компетенцій студентів. Завдяки інноваційним проєктам, студенти отримують можливість вивчати нові технології, використовувати сучасні програмні засоби та здійснювати практичну роботу в реальних умовах. Такий підхід дозволяє готувати висококваліфікованих фахівців, які відповідають вимогам сучасного ринку праці та можуть успішно конкурувати з іншими фахівцями на міжнародному рівні.

Інноваційні проєкти в професійній освіті дозволяють також розвивати креативні та пізнавальні здібності студентів. Це важливо, оскільки сучасний ринок праці вимагає від фахівців не тільки технічних знань, а й здатності до інноваційного мислення та творчого підходу до розв'язання проблем. Інноваційні проєкти, такі як створення стартапів або участь у наукових конференціях та олімпіадах, допомагають розвивати студентські здібності та навички, необхідні для подальшої кар'єри.

Ще одним важливим аспектом інноваційних проєктів в професійній освіті є їх вплив на соціальний розвиток. Завдяки таким проєктам студенти отримують можливість реалізувати свій потенціал у суспільстві та вносити свій внесок у розвиток економіки та технологій. Інноваційні проєкти сприяють створенню нових робочих місць та підвищенню якості життя в цілому.

Проте, реалізація інноваційних проєктів в професійній освіті може зустрічати певні труднощі, такі як недостатня фінансова підтримка та нестабільність законодавчого середовища.

Інноваційні проєкти часто потребують значних інвестицій, які можуть бути важкодоступними для шкіл та університетів, зокрема у країнах з низьким рівнем розвитку економіки. Крім того, законодавче середовище не завжди

підтримує нововведення та інновації в освіті, що може ускладнювати їх впровадження та розвиток.

Для того, щоб інноваційні проекти в професійній освіті були ефективними, необхідно мати чіткий план їх реалізації та відповідну організаційну структуру. Важливо, щоб проекти були відповідні до потреб ринку праці та відповідали новітнім технологіям та трендам. Крім того, необхідно забезпечити необхідні ресурси для їх впровадження та розвитку, зокрема фінансові, матеріально-технічні та інформаційні.

Також важливим аспектом є підтримка та співпраця з іншими організаціями та інституціями. Інноваційні проекти в професійній освіті можуть вимагати співпраці з іншими компаніями, університетами та науковими установами, які можуть надавати підтримку та допомогу у реалізації проектів. Також важливо залучати до проектів експертів та спеціалістів з різних галузей, які можуть надавати професійну допомогу та консультації.

Отже, інноваційні проекти в професійній освіті можуть значно підвищити якість навчання та підготовку фахівців, а також забезпечити більш ефективне використання ресурсів. Вони дозволяють забезпечити доступ до новітніх технологій та знань, розвивати критичне мислення, творчість та інші навички, які необхідні для успішної кар'єри в сучасному світі.

При цьому важливо зазначити, що успіх інноваційних проектів в професійній освіті залежить від багатьох факторів, таких як підготовка викладачів та управлінського персоналу, наявність технічних засобів та інфраструктури, наявність фінансової підтримки та сприятливого законодавчого середовища. Також важливо, щоб інноваційні проекти відповідали потребам ринку праці та були орієнтовані на практичну складову навчання.

У процесі розробки та впровадження інноваційних проектів в професійній освіті можуть виникати різні труднощі, такі як нестача ресурсів, складність

впровадження нових технологій та методів навчання, недостатня підготовка викладачів та управлінського персоналу.

Для того, щоб забезпечити успіх інноваційних проєктів в професійній освіті, необхідно забезпечити належну підготовку викладачів та управлінського персоналу, створити належні умови для розвитку технічної бази та інфраструктури, забезпечити належну фінансову підтримку та сприятливе законодавче середовище.

У додаток, необхідно зазначити, що в процесі розробки інноваційних проєктів в професійній освіті необхідно враховувати різноманітні потреби студентів та вимоги ринку праці. Це може включати розробку нових курсів та програм навчання, використання новітніх технологій та методів навчання, створення практичних можливостей для студентів, таких як стажування та проєктна робота, та сприяння розвитку особистісних якостей студентів, таких як критичне мислення, комунікативність, лідерські якості та інші.

Також важливо враховувати роль партнерства між університетами, компаніями та іншими організаціями в розвитку інноваційних проєктів в професійній освіті. Це може включати спільні програми навчання та стажування, співпрацю в області досліджень та розробок, спільні проєкти та ініціативи, що сприяють розвитку студентів та забезпечують взаємодію між освітніми установами та підприємствами.

Важливо зазначити, що інноваційні проєкти в професійній освіті можуть бути успішними лише тоді, коли вони є інтегральною частиною стратегії розвитку освіти та відповідають на виклики та потреби сучасного світу. Для цього необхідно залучати стейкхолдерів до процесу розробки та впровадження інноваційних проєктів, забезпечувати належне фінансування та сприятливе законодавче середовище, та розробляти ефективні механізми моніторингу та оцінки успішності проєктів.

Conclusion. After all, innovative projects help ensure the development of professional education and the training of qualified specialists who will be able to

work in modern conditions. They create a favorable environment for the development of creativity, initiative and self-development of students, which increases their competitiveness and opportunities in the labor market. Therefore, innovative projects are a necessary element in the development of professional education and the success of students.

A COMPETENT APPROACH TO THE MOTIVATION OF PROFESSIONALIZATION OF THE MODERN TEACHER

Alla LUKIIANCHUK¹ [0000-0002-1597-5367]

¹Candidate of Psychological Sciences, Associate Professor, The Bila Tserkva
Institute of Continuing Professional Education,
LuAllaN@ukr.net

Abstract. In the article, based on the analysis of scientific literature and the obtained statistical data, the problem and practice of motivating teachers of vocational education in the conditions of development of competencies and skills is analyzed and investigated. The competence approach as a complex of methodological, paradigmatic structural components, aimed at the formation of competences and competences based on the optimal ratio of theoretical knowledge, skills, abilities, professionally significant and personal qualities, which ensure effective training of the future qualified worker, is also considered. The changes taking place during the period of martial law in Ukraine lead to the need to adapt the education system to the changed conditions, to find new motivators. At the same time, the steady development of the country causes a change in the motivation system of teachers in the process of professionalization, where the need for self-realization occupies an important place. Interests and motives give rise to changes in the behavior of teachers in their professional activities, namely, they relate to new competencies that are necessary for effective work. The main motive of professional activity and the task of a teacher of vocational education institutions is to prepare qualified workers for competition in the labor market. The barriers that demotivate the teacher and create internal obstacles to innovative activity and the development of the necessary competencies are uncertainty, a sense of loss, and the conviction that nothing good will come from the changes. It was established that at each stage of professionalization, it is necessary to apply the appropriate motives of employees, and motivation for success is an incentive for innovative activities in the educational environment.

Keywords: competence, competences, motive, motivators, demotivators, motivational sphere, professional activity, self-realization, buyers of motivation, labor market.

Система професійної освіти в Україні переживає період змін та трансформацій обумовлений потребою розвитку компетенцій і навичок фахівців у комплексній системі короткострокового прогнозування попиту на професії в умовах повоєнного відновлення. Ефективність професіоналізації постійно перевіряється у межах великої кількості відомих і усталених підходів, (традиційний, системний, діяльнісний, комплексний, особистісно орієнтований, особистісно-діяльнісний), а також нових, які увійшли в науковий обіг порівняно недавно (компетентнісний, ситуаційний, контекстний, поліпарадигмальний). Сучасна професійна освіта характеризується зміщенням акцентів зі особистісно-орієнтованого до компетентностного підходу в освіті. Таким чином теоретичні, глибинні знання з широкого спектру предметів, які розглядалися як головна мета освітнього процесу, в умовах сталого розвитку освіти стають засобом, що забезпечує успішність людини в обраній ним професії. Підготовка майбутніх кваліфікованих робітників набуває нових тенденцій, пов'язаних у першу чергу зі змінами на ринку праці.

Аналіз історичного розвитку співвідношення освіти та зайнятості в Європі другої половини ХХ-го століття характеризувався невідповідністю його еволюції. Це було зумовлено розширенням вищої освіти та поступовим її підпорядкуванням економічним інтересам та європейському ринку. Підвищення кваліфікації, розвиток моделі компетенцій, орієнтація на працевлаштування випускників та посилення функції економічної освіти є центральною віссю політичного дискурсу [3].

Компетентнісний підхід як комплекс методологічних, парадигмальних структурних компонентів, спрямований на формування компетентностей і компетенцій, заснованих на оптимальному співвідношенні теоретичних знань, умінь, здібностей, професійно значущих і особистісних якостей, що

забезпечують ефективну підготовку майбутнього кваліфікованого працівника, вносить зміни у мотиваційну сферу особистості.

Сталий розвиток країни, соціальні та економічні фактори спричинюють постійну потребу розвивати відповідні освітні компетенції та гарантувати, що майбутні спеціалісти будуть розвивати і застосовувати їх у своїй професійній діяльності [4,5]. Педагогічні працівники закладів професійної освіти несуть велику відповідальність за якість підготовки та компетентність майбутніх спеціалістів використовувати їх у повсякденному робочому середовищі [2].

Воєнний стан в Україні, необхідність відбудови у повоєнний час вимагає вивчення попиту на нові компетентності кваліфікованих працівників на ринку праці, інноваційного організаційно-методичного забезпечення професійної підготовки кваліфікованих робітників, синергії виробництва, бізнесу і закладів освіти. Тож компетентнісний підхід сприяє зміні у мотивації професійної діяльності педагогічних працівників закладів професійної освіти. Виникає необхідність зміщення акцентів на самоосвіту та саморозвиток здобувачів освіти. Відтак мотивація професійної діяльності педагогічних працівників також зазнає змін, а саме підвищується інтерес до інноваційних технологій навчання. Поглиблює проблему зміни мотивів професійної діяльності необхідність переходу до навчання за дистанційною та змішаною формами в умовах карантинних обмежень. Проте потреба самореалізації активізується, а самореалізація працівника настає тоді, коли цілі чітко сформовані та вироблена тактика щодо їх досягнення. Велике значення при цьому відіграють професійні і кваліфікаційні якості людини (успішність, працездатність, інтелектуальна складова, досвід та стаж роботи), а також самосприйняття, самооцінка і постійна робота над собою [1].

Не існує простої теорії, яка могла б дати повне пояснення індивідуальних мотивів та потреб людини. Поведінка визначається спрямованістю особистістю, його здібностями, типом характеру, темпераментом. Тому особливої уваги заслуговують питання, дослідження яких дозволяє зрозуміти, яким чином

відбувається процес мотивації, на яких засадах будуються стосунки між співробітниками, як формується мікроклімат в колективі і чому виникають конфлікти.

Інтерес до роботи багато в чому визначається не тільки її змістом, але й організацією праці, методами управління та ступенем впливу працівника на виробництво (ініціатива, самостійність, участь в прийнятті рішень). В сучасних умовах, коли діяльність працівників носить розумовий характер, коли від них очікують більше самостійності, ініціативи і відповідальності за свої дії і результати, керівництву, розглядаючи питання мотивації, необхідно фокусуватись на стратегічній доцільності та економічній ефективності заходів.

Мотивація як внутрішній механізм спонукання до діяльності, є результатом складного комплексу динамічних потреб, який об'єднує в собі фізіологічні, психологічні та інтелектуальні процеси і визначає напрям використання потенціалу працівника. Центральне місце в теорії мотивації займає поняття «мотив», як форма прояву потреби, той предмет, заради якого здійснюється діяльність. Мотив — це імпульс і причина людської активності. Він включає в себе потреби, очікування, стимули та оцінки.

Основні психологічні внутрішні перешкоди (бар'єри) педагогічних працівників щодо впровадження інноваційної діяльності та розвитку відповідних компетенцій (тобто домінування мотивації до уникнення): *невизначеність* - педагог не знає, якими для нього будуть наслідки змін; він відчуває невпевненість і незручність; побоюється, що нововведення зруйнують звичну систему відносин у колективі; *відчуття втрати* - необхідність зійти зі звичного шляху супроводжується відчуттям втрати, що призводить до сприйняття змін як загрози власному статусу; *переконаність, що нічого хорошого зміни не принесуть* - на думку окремих працівників, будь-які нововведення не стільки сприятимуть вирішенню проблем, скільки примножать їхнє число.

Психологічні бар'єри заважають розвитку необхідних компетенцій та

здійсненню інноваційної діяльності педагогічних працівників, вони виникають за необхідності зміни звичного способу вирішення професійного завдання, існують у вигляді негативних психічних станів, що виявляються в неадекватній пасивності педагога. Очевидно, що інноваційні педагогічні технології, активізуючи розумову діяльність особистості, передбачають наявність у суб'єктів праці психологічної гнучкості, тобто здатності до адекватних ситуаційних змін, психологічної готовності до них. У зв'язку з цим доцільно зазначити, що до впровадження інноваційної діяльності повинні бути готові всі суб'єкти соціальної взаємодії інноваційного процесу.

Мотивація до професійної діяльності та готовність педагогів до інноваційної діяльності як ключові умови розвитку психолого-педагогічної компетентності передбачають обізнаність та формування умінь застосовувати інноваційні педагогічні технології; урізноманітненню форм проведення навчальних занять та позаурочних заходів за допомогою вербальної та невербальної комунікації; розширенню рівня обізнаності способів, методів, засобів вирішення професійних задач.

Мотиви відрізняються за своєю силою і значимістю для людини. Як правило, для кожного виду діяльності чи поведінки можна виділити найбільш сильний і значимий мотив. Для однієї людини головним в роботі буде заробіток, для іншої — кар'єра, ще для когось — приємна атмосфера і можливість спілкування в колективі.

Conclusion. Therefore, the competence approach directly affects the motivation of the professionalization of pedagogical workers of the professional education system, and involves the integration of personal attributes and personal goals of pedagogical workers and the goals of the educational institution, creating conditions for self-realization of pedagogical workers in professional activities.

References:

1. Ovcharov AO Competitive ability of the teacher as a result of social and psychological influences in the educational environment. *Herald of psychology and social pedagogy*. [Electronic resource]. URL : <http://www.psyh.kiev.ua>
2. Aglen B. Pedagogical strategies to teach bachelor students evidence-based practice: a systematic review. *Nurse Educ. Today*, 36 (2016), pp. 255-263.
3. BravoAna Eva Rodríguez, FernándezAlfonso Diestro. Theoretical Limitations of the Competence Approach in the Relationship between Education and Employment in the European Context.*Procedia - Social and Behavioral Sciences* Volume 139, 22 August 2014, Pages 72-78.
4. Kuivila H.-M., Mikkonen K., Sjögren T., Koivula M., Koskimäki M., Männistö M., Lukkarila P., Kääriäinen M. Health science student teachers' perceptions of teacher competence: a qualitative study. *Nurse Educ. Today*, 84 (2020), Article 104210.
5. Mikkonen M., Koivula T., Sjögren H., Korpi C., Koskinen M., Koskinen H. Kuivila, ML Lähteenmäki, M. Koskimäki, H. Mäki-Hakola, O. Wallin, T. Saaranen, M. Sormunen, KM Kokkonen, J. Kiikeri, L. Salminen, I. Ryhtä, I. Elonen, M. Kääriäinen. Social-, health care, and rehabilitation educators competence and continuous development (in Finnish) TerOpe-key government project, Acta Universitatis Ouluensis, University of Oulu, Finland (2019). URL : <http://urn.fi/urn:isbn:9789526224794>

METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE ASSESSMENT OF THE NEED FOR PALLIATIVE AND HOSPICE CARE IN UKRAINE

Valentina NESTERENKO¹ [0000-0002-3773-9525],

Victor OHNIEV² [0000-0003-3423-9303]

¹candidate of medical sciences, associate professor of the department of Public Health and Health Care Management of Kharkiv National Medical University,

vh.nesterenko@knmu.edu.ua

²doctor of medical sciences, professor, head of the department of Public Health and Health Care Management of Kharkiv National Medical University.

va.ohniev@knmu.edu.ua

The provision of palliative and hospice care (PHC) is associated with significant financial costs of the state budget, if countries pay the necessary attention to these types of care [1]. Ukraine strives for a model of increasing PHC coverage of those categories of patients recommended by World Health Organization (WHO) as best practices [2]. This is especially important in the context of the growing number of patients in need of PHC both in Ukraine and around the world [3]. Thus, the WHO expects an increase the need for PHC by 2040 in the world by 25–47%.

In our study [4] the need for the main types of PHC for the population of Ukraine in 2018–2020 was determined. The study was carried out according to the methodology proposed by the Ukrainian Center for Public Data [5]. The methodology involves the use of data from national statistics centers (the State Statistics Service of Ukraine [6] and the Public Health Center of the Ministry of Health of Ukraine [7]), national cancer and tuberculosis registries [8; 9] (mainly on the number of deaths and those discharged from hospitals with the corresponding diagnosis), to which empirical coefficients from 0.2 to 0.9 are applied, determined by experts.

As a result of the research, we determined the absolute values and trends regarding the need for the main PHC types for adults and children of Ukraine in 2018–2020. The need in absolute values among adults was 227,143; 212,199 and 190,179, among children – 61,355; 49,002 and 45,357, respectively. The data are presented in the Table.

Table. The need for palliative and hospice care among adults and children of Ukraine in 2018–2020

Year	Category of patients		
	adults	children	total
2018	227,143	61,355	288,498
2019	212,199	49,002	261,201
2020	190,179	45,357	235,536

The greatest need for PHC among adults during this period was noted for malignant neoplasms and cardiovascular diseases, and among children – for congenital malformations, certain perinatal conditions, cerebral palsy, and malignant neoplasms. The overall need for PHC had a steady downward trend both among adults (by 16.27%) and among children (by 26.07%). The largest relative declines among adults during this period were recorded for rheumatoid arthritis, diabetes, and HIV/AIDS, and among children – for congenital malformations, inflammatory diseases of the central nervous system, and cardiovascular diseases.

The calculation method, as well as the very idea of conducting this research, are innovative. However, during the research we identified a number of methodological problems, which we are currently working on solving:

- there are no clear criteria for determining empirical coefficients in calculations of the need for PHC, determined by experts;
- the national tuberculosis register has not updated the data for a long time;
- the database of the national cancer register is inconvenient for finding the necessary information;

- data from the State Statistics Service of Ukraine and the Public Health Center of the Ministry of Health of Ukraine contain different indexes used in the calculations for the same years;

- the data on chronic obstructive pulmonary disease used in the calculations most likely contain a significant part of the cases of deaths from COVID-19, which should be calculated separately.

References:

1. Nesterenko VG. On the procedure for providing palliative and hospice care in Ukraine. *Medicine Today and Tomorrow*. 2021;90(2):57-62. <https://doi.org/10.35339/msz.2021.90.2.nes> [in Ukrainian].

2. What Are Palliative Care and Hospice Care? USA: National Institutes of Health. [Internet]. Available at: <https://www.nia.nih.gov/health/what-are-palliative-care-and-hospice-care> [Accessed 22 Feb 2023].

3. Planning and implementing palliative care services: a guide for programme managers. WHO; 2016. 91 p. Available at: <https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1063276/retrieve>

4. Nesterenko VG. The need for palliative and hospice care in Ukraine in 2018–2020. *Medicine Today and Tomorrow*. 2021;90(3):43-52. <https://doi.org/10.35339/msz.2021.90.3.nes> [in Ukrainian].

5. The need for palliative care: an assessment based on 2018 data. Ukrainian Center for Public Data. [Internet]. Available at: <https://socialdata.org.ua/palliative/> [Accessed 22 Feb 2023]. [In Ukrainian].

6. The number of deaths by individual causes of death. 2020. State Statistics Service of Ukraine. [Internet]. Available at: <https://is.gd/GI7UQH> [Accessed 22 Feb 2023]. [In Ukrainian].

7. Statistical data of the Ministry of Health system (2019, 2020). Public Health Center of the Ministry of Health of Ukraine. [Internet]. Available at: <http://medstat.gov.ua/ukr/statdanMMXIX.html> [Accessed 22 Feb 2023]. [In Ukrainian].

8. Onco-epidemiological situation and the state of the organization of oncology care in Ukraine, 2019–2020. *Cancer in Ukraine: Bulletin of the National Cancer Registry of Ukraine*. 2021;(22):6p. [Internet]. Available at: http://www.ncru.inf.ua/publications/BULL_22/PDF/03-08-vstup.pdf [Accessed 22 Feb 2023]. [In Ukrainian].

9. National register of tuberculosis. Public Health Center of the Ministry of Health of Ukraine. [Internet]. Available at: <https://is.gd/7ZYqak> [Accessed 22 Feb 2023]. [In Ukrainian].

TRANSLATION TRANSFORMATIONS AND THEIR VARIETIES IN TRANSLATED EDITIONS OF FICTION LITERATURE

**I International multidisciplinary scientific and practical Internet conference
«Innovative projects and paradigms of international education»
February 28 - March 1, 2023 Tbilisi (Georgia), Kyiv (Ukraine)**

Liudmyla POLISHCHUK¹ [0000-0002-9468-5412],

Tetyiana PUSHKAR² [0000-0001-5060-7167]

¹PhD in Pedagogy, Associate Professor,
Zhytomyr State University named after Ivana Franka
polischukludmyla@gmail.com

²PhD in Pedagogy, Associate Professor,
Zhytomyr State University named after Ivana Franka
tatpushkar68@gmail.com

Abstract. In these theses, translation transformations are considered as means of translation, which are usually used in a complex. Permutation is combined with replacement, syntactic replacement can be combined with addition, and so on.

The transformational model of translation is based on transformational grammar. Transformational grammar studies the formation of syntactic structures with shared lexemes and basic logical-syntactic connections. Accordingly, all syntactic structures can be combined into a limited number of elementary (nuclear) structures in which logical-syntactic relations are most evident. According to certain transformation rules, surface structures are obtained from nuclear structures. Distinct in the form of their constituent units, these transformations have a significant similarity ("invariance") of the content plan. In nuclear structures, the semantic relations are always clearly manifested: the subject is always denoted by a noun, and the process by a verb, that is, the transformation of structures into nuclear ones is a way of determining correspondences between grammatical and semantic categories or an unambiguous semantic interpretation of grammatical constructions of the source text.

Lexical transformations involve the replacement of certain lexical units of the original language with lexical units of the translated language, which are not their corresponding words. These substitutions occur due to the fact that each language has

its own lexical system, which contains the vocabulary of the language, each word of which is a constituent part of the lexical system of the language. Therefore, a translator should know the basic, most commonly used types of translation transformations and be able to use them.

Summarizing the analysis of different classifications of translation transformations by different researchers, we can conclude that there is no unified classification of types of translation transformations in modern linguistic science. It should also be noted that the development of a single classification is complicated by the fact that different linguists distinguish a different number of methods of translation transformations.

Keywords: stylistic features, equivalence, translation transformations, transformations.

У основі перекладу завжди лежить оригінал, з урахуванням якого створюється переклад, інший твір, перенесене в іншомовне «вимірювання». Головна вимога до перекладу – це його еквівалентність, тобто точна передача сенсу оригінального твору з урахуванням його змісту та стилістичних особливостей.

Щоб переклад був еквівалентний оригіналу, перекладачеві необхідно якісно зробити різні міжмовні перетворення, які називаються перекладацькими трансформаціями. Внаслідок цього, їх текст перекладного видання повинен якомога повніше і точніше передавати всю інформацію, укладену в оригінальному тексті, але при цьому також потрібно дотриматися всіх норм мови, на яку робиться переклад.

Для перетворення вихідного тексту на максимально близький варіант перекладу використовуються різні маніпуляції, і основна – це перекладацькі трансформації. У роботі ми розглянемо суть і концепцію перекладацьких трансформацій з погляду Л. З. Бархударова.

Згідно з В.В. Коптілова «перекладацькі трансформації – це численні та якісно різноманітні перетворення, які здійснюються задля досягнення

перекладацької еквівалентності («адекватності») перекладу всупереч розбіжностям у формальних та семантичних системах двох мов» [2].

Він також виділяє 4 типи елементарних трансформацій, наголошуючи, що розподіл досить умовний і у великій кількості ситуацій кілька видів трансформацій можуть застосовуватися одночасно.

Види перекладацьких трансформацій:

- перестановки;
- заміни;
- додавання;
- опущення.

Зміна розташування мовних елементів у тексті перекладу називається перестановкою. Іншими словами, найчастішим випадком, що ілюструє це поняття, можна назвати перестановку порядку слів і словосполучень у структурі речення. Сучасних школярів часто вчать на уроках англійської перекладати англійські речення з кінця. Це вважається спрощеним прикладом перестановки, інверсією. Також зустрічається перестановка слова з одного речення в інше, перестановка окремих речень місцями.

Частіше перекладачі при трансформації користуються заміною. Замінюються граматичні та лексичні одиниці. Більше того, можна замінювати цілі конструкції (комплексні лексико-граматичні заміни). Заміна ділиться у свою чергу на варіанти [1]:

- заміни форм слова;
- заміни частин мови;
- заміни членів речення.

Синтаксичні заміни (зміна форми речення, просте на складне, сполучниковий зв'язок на безсполучниковий і так далі)

Лексичні заміни (звуження значення, заміна його розширеним варіантом, заміна слідства причиною та навпаки:

- антонімічний переклад;

- компенсація.

Додавання – це найчастіше виправлення тієї ситуації, коли опущений логічно зрозумілий читачеві оригіналу елемент у тексті, або коли виникає необхідність зміни синтаксичного ладу речення у перекладі для полегшення сприйняття читачем.

Опущення - протилежний додавання прийом, коли непотрібні слова викидаються, або опускаються при перекладі.

Трансформації – це засоби перекладу, які зазвичай використовують у комплексі. Перестановку комбінують із заміною, синтаксичну заміну можуть поєднувати з додаванням, і так далі.

Для кращого розуміння поняття «перекладацька трансформація» варто звернутись до розгляду трансформаційної моделі перекладу.

Трансформаційна модель перекладу ґрунтується на трансформаційній граматиці Н. Хомського. Трансформаційна граMATика вивчає утворення синтаксичних структур з спільними лексемами і основними логіко-синтаксичними зв'язками. Відповідно, всі синтаксичні структури можна об'єднати до обмеженого числа елементарних (ядерних) структур, в яких найбільше простежуються логіко-синтаксичні відношення. За певними правилами перетворення з ядерних структур отримують поверхневі структури. Розглянемо приклад англійського речення *John hit Bill*, з якого можна утворити велику кількість трансформацій [4]:

Bill was hit by John.

John's hitting Bill.

Bill's being hit by John.

The hitting of Bill by John.

Або якщо розглянути речення «Дівчинка слухає», відповідно за допомогою трансформаційної граматики з нього можна утворити похідні «Слухання дівчинки», «Дівчинка, яка слухає», «Прослухане дівчинкою», але зберігається основний зв'язок «діяч - дія».

Перекладацький процес, керуючись трансформаційною теорією перекладу, здійснюється в три етапи. Першим є етап аналізу. Конструкції оригіналу (поверхневі) перетворюються в ядерні структури в межах мови оригіналу. Наступний етап перенесення. На цьому етапі відбувається заміна ядерної структури мов оригіналу на відповідну їй ядерну структуру мови перекладу. Останній етап синтезу, або реконструювання. Здійснюється завдяки адаптації ядерної структури іноземної мови в поверхневу структуру тексту перекладу. Слід зазначити, так як в кожній мові комплекс трансформацій може мати декілька еквівалентів перефразування, які відрізняються стилістично, на рівні реконструювання трансформація виконується з дотриманням стилістичних обмежень [3].

Діапазон використання перекладацьких трансформацій можуть бути найрізноманітнішими - з трансформацій, що призводять до порівняно невеликої різниці між текстом перекладу і текстом оригіналу, до парадоксального перекладу, коли зовнішня несхожість вихідного і перекладного тексту така, що важко відразу розпізнати переклад у варіанті, запропонованому мовним посередником, і те, що переклад можна зрозуміти, лише вникнувши в його зміст. Тому перекладачеві варто володіти основними, найуживанішими видами перекладацьких трансформацій і вміти користуватися ними.

Підсумовуючи аналіз різних класифікацій перекладацьких трансформацій різних дослідників, можна зробити висновок, що в сучасній лінгвістичній науці не існує єдиної класифікації видів перекладацьких трансформацій. Слід також зазначити, що розробка єдиної класифікації ускладнюється тим, що різні лінгвісти розрізняють різну кількість прийомів перекладацьких трансформацій.

Conclusion. Summarizing the analysis of different classifications of translation transformations by researchers, we can conclude that there is no unified classification of types of translation transformations in modern linguistic science. It should also be noted that the development of a single classification is complicated by the fact that

different linguists distinguish a different number of methods of translation transformations.

References:

1. Karaban V.I., Mace J. Translation from Ukrainian into English. - Vinnytsia: NOVA KNYHA, 2003. 608 p.
2. Koptilov V.V. Current issues of Ukrainian Fiction Translation. Kyiv: Vydavnytstvo Kyivskoho universytetu, 1971. 131 p.
3. Koptilov V.V. Theory and practice of translation. K. : Vyd-vo pry Kiyivskomu universyteti, 2001. 166 p.
4. Cherednychenko O.I. Ukrainian translation: from the past up to the present. Linguistic and conceptual world view: zb. nauk. pr. K.: VPTS "Kyiv University", 2004. Issue. 15. P. 8.

MARKETING POLICY OF THE DISTRIBUTION OF BUSINESS ENTITIES

Hanna RAZUMOVA¹ [0000-0003-4432-4050],

Olena OSKOMA² [0000-0002-1429-2070]

¹Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Analytical Economics and Management,

Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs,

anna.raz888@gmail.com

²Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management and Finance, Ukrainian State University of

Chemical Technology,

olena.oskoma@gmail.com

Abstract. The purpose of the study is to determine the conditions for improving the distribution marketing system at the enterprise, aimed at ensuring stable competitive positions of the enterprise both on the local and national, and on the world market. Such a situation also requires the ability of the enterprise to quickly adapt to changes in the external environment and create additional competitive advantages. It was determined that without the introduction of innovations, the activities of the distribution channel in conditions of high competition have no prospects of remaining effective in the long term, because innovations have a significant impact on important processes in the enterprise. It has been established that under modern conditions, the use of combined distribution channels is relevant, in which individual functions are more rationally distributed between the producer and its intermediary partners. The defining characteristic of such a channel is the horizontal division of functions. The key problem of such a channel is the complexity of its management - all its participants must properly perform their functions and tasks, not shirk their responsibilities and not transfer them to other participants. Attention is focused on multiple distribution channels, which contain the entire

possible and useful set of intermediaries and functions for consumers. It was established that the development of horizontal integration of distributors is also relevant. This process occurs through the creation of alliances, which are based on the joint use of available resources, goods and services to increase the overall range of offers. The peculiarities inherent in the domestic market in the conditions of martial law, which determine the approach to building a marketing distribution system of the enterprise, are analyzed.

Keywords: marketing distribution system, competitive advantages, enterprise, market, distribution channel, activity efficiency.

В сучасних умовах успішна діяльність суб'єктів господарювання тісно пов'язана з його вмінням швидко пристосовуватися до змін зовнішнього середовища та здатністю створювати додаткові конкурентні переваги для забезпечення стійких позицій як на місцевому й національному, так і на світовому ринку. Об'єктивно необхідним є розвиток маркетингу виробничих підприємств, тобто досягнення лідируючих позицій на ринку з урахуванням як потреб і запитів споживачів, так і власних потреб за рахунок використання маркетингових підходів [1].

Використання маркетингу в управлінні суб'єктами господарювання в умовах конкурентного ринку зі стабільним зовнішнім середовищем є беззаперечним, а в періоди загострення фінансово-економічної ситуації та кризових явищ роль маркетингу значно зростає [2]. За таких умов вдосконалення системи розподілу на підприємстві є неодмінною умовою для цього.

Формування маркетингової політики розподілу ґрунтується на застосовуванні елемента комплексу маркетингу «доведення продукту до споживача», що визначає діяльність організації, цілеспрямовану на те, щоб зробити продукт доступним цільовим споживачам.

Ключовим сенсом елемента комплексу маркетингу «доведення продукту до споживача» є обрання оптимальної схеми доставки продукту від виробника

до споживача, його фізична реалізація (фізичний розподіл або товарорух), а також сервісне обслуговування споживачів.

Одним з головних питань доведення продукту до споживача є вибір типу каналу розподілу або каналу маркетингу.

В сьгоднішніх умовах господарювання необхідним є застосування інноваційного підходу при формуванні політики розподілу на підприємстві. Інновації в технологіях збору і обробки інформації, а також в логістиці мають значний вплив на такі важливі процеси у діяльності підприємства:

- формування структури каналів розподілу;
- формування і рух товарних потоків;
- ефективність діяльності учасників систем розподілу і конкурентоспроможність каналів тощо.

Без впровадження інновацій діяльність каналу розподілу в умовах високої конкуренції не має перспектив залишатися ефективною і довгостроковою перспективою.

Важливість цього питання визначається такими обставинами:

- вибраний канал розподілу справляє принциповий вплив майже на всю маркетингову програму підприємства;
- формування каналу розподілу передбачає укладення тривалих комерційних угод з його суб'єктами, які потім дуже важко змінити, нехай навіть вони й будуть помилковими;
- між суб'єктами каналів часто виникають конфлікти, які погано відбиваються на результатах збутової діяльності підприємства;
- користувач каналами розподілу (продуцент товарів) часто тією чи іншою мірою втрачає безпосередній контроль над ринком збуту [3].

За сучасних умов актуальним є використання комбінованих каналів розподілу, у яких окремі функції більш раціонально розподіляються між товаровиробником і його партнерами-посередниками. Визначальною відмінною рисою такого каналу є горизонтальний розподіл функцій. Ключова проблема

такого каналу полягає у складності управління ним – всі його учасники повинні належним чином виконувати свої функції та задачі, не ухилятися від обов'язків та не перекладати їх на інших учасників. Також важливо акцентувати увагу на множинних каналах розподілу. Це канали, що утримують весь можливий і корисний споживачам набір посередників і функцій.

Слід зазначити, що актуальним також є розвиток горизонтальної інтеграції дистриб'юторів. Таки процес відбувається через створення альянсів, в основі яких покладено спільне використання наявних ресурсів, товарів і послуг для збільшення загального спектра пропозицій. Завдяки цьому, якщо дистриб'ютор не може сам виконати замовлення споживача, він може звернутись по допомогу до інших постачальників, пов'язаних з ним відповідними письмовими контрактами. Це дає можливість споживачам зменшити кількість постачальників, а звідси і кількість контактів та величину витрат.

Вибір каналу розподілу і його учасників – це стратегічне рішення. Приймаючи це рішення, виробник, практично, зумовлює свій успіх або поразку у просуванні товару на ринок. Таким чином, за допомогою оцінки й відбору потенційних партнерів можна знизити ризик збутової діяльності і підвищити ефективність управління каналами.

Слід зазначити, що проблема організації процесу розподілу є однією з найбільш складних, оскільки вимагає урахування значної кількості факторів, що впливають на розподіл продукції, і відрізняється високим ступенем конфіденційності на практиці.

Український ринок в умовах воєнного стану має ряд особливостей, що визначають підхід до вирішення даної проблеми. До них автор відніс би:

- низьку платоспроможність більшості споживачів (велика кількість споживачів втратила свої доходи в ході воєнних дій в Україні);

- зменшення обсягів виробництва у зв'язку зі збільшенням на початку 2022 року вартості енергоресурсів для підприємств, а в з лютого 2022 року ще й втрата великої кількості виробничих потужностей;

- порушення логістичних ланцюжків та криза в паливній сфері України призвели до затримки фізичної реалізації та здорожчання товарів від українських товаровиробників;

- усвідомлення більшістю керівників підприємств необхідності зниження витрат на виготовлення й реалізацію продукції та ін.

Отже в сучасних умовах господарювання та радикальних змін в економіці для досягнення ефективної діяльності виробничого підприємства недостатньо лише виробити продукт чи послугу. Для продажу цього товару необхідно відповідним чином організувати його просування до споживача, яке визначає такий важливий вид діяльності підприємства, як розподіл виготовленої продукції.

Conclusion. The peculiarities of the domestic market at the current stage of development, which affect the formation of the company's distribution marketing policy, are determined. The current circumstances and directions for the development of the distribution marketing policy aimed at increasing the efficiency and competitiveness of the enterprise have been established.

References:

1. Razumova, H., Oskoma, O., Harazha, V. (2022). Formation of the demand in the market of dairy products of Ukraine. *Ekonomika ta derzhava*, 2, 63–67. doi: 10.32702/2306-6806.2022.2.63.

2. Onishchenko V., Seryogin O., Batmanghlich C. (2022). Research of the marketing complex of the pharmacy institution. *Scientific journal «Philosophy, Economics and Law Review»*, 2 (2), 128-138. DOI: 10.31733/2786-491X-2022-2-128-138.

3. Maistro R.H., Kuchina S.E. (2014). Formuvannia polityky rozpodilu na pidpriemstvi. *Visnyk NTU «KhPI»*, 34 (1077), 127–133.

4. Razumova H., Oskoma O., Harazha V. (2021). Marketing pricing in the confectionery market of Ukraine. *Uzhorod National University Herald. International*

Economic Relations And World Economy, vol. 37, pp. 77-80, doi: 10.32782/2413-9971/2021-37-12.

5. Ostapenko T. M., Kubetska O. M., Antipova V. P. (2020). Marketing as an instrument for managing the solvency of trade enterprises. Business Inform, 11, 442–447. DOI: 10.32983/2222-4459-2020-11-442-447.

INNOVATIVE APPROACH TO FOR RESTORING THE ANATOMICAL INTEGRITY OF THE RETINA AFTER ITS DETACHMENT

Omar SAOUD¹ [0000-0001-7946-1966],

Andrii SERHIIENKO² [0000-0001-5336-2089]

¹MD, PhD student, Department of Otorhinolaryngology, Ophthalmology and Neurosurgery, I. Horbachevsky Ternopil National Medical University.

omarsaoud@ukr.net

²MD, DMedSc, Professor, Medical Center "Professor Serhiienko's Eye Clinic", Vinnytsia, Ukraine

info@sergienko.com.ua

Retinal detachment (RD) is a pathological condition that leads to vision loss without timely surgical treatment. We conducted a study [1] to determine the safest method of treating retinal detachments and to improve the medical tools for restoring the anatomical integrity and repositioning of the detached retina, provided that a reliable chorioretinal adhesion is obtained and the number of side effects of surgical intervention is minimized [2].

Patients with significant RD undergo one of three retreatment procedures: Pneumatic Retinopexy, Scleral Buckling, and/or Pars Plana Vitrectomy. Techniques and tools for these procedures have been developed, but the methods themselves still have a significant number of complications. A possible alternative to their further improvement may be a fundamentally new method of treatment, coagulation of the retina with high-frequency electric current (HFEC), for which significant improvement of the tool is still possible. Technical achievements in conducting operations to eliminate RD using existing microsurgical instruments were analyzed. Proprietary method and a tool developed for it were proposed.

To fulfill the conditions for improving the method, a chorioretinal high-frequency electrocoagulation operation with suprachoroidal access, a modified EK-300M1 generator (Kyiv, Ukraine) with an electrode with a gold hemispherical tip of 25 gauge and electrical generation parameters of 66 kHz, 10–16 V, 0.1 A was proposed, which causes chorioretinal adhesion in the place where the electrode is used. The method of calculating the parameters of heat transfer from the electrocoagulation tool to the tissues and fluids of the eye was selected. Destructive phenomena in the retina from the thermal effect of tissue coagulation in the form of the destruction of rods, cones, the development of cysts, the loss of bipolar, amacrine, horizontal and ganglion cells were noted. Atrophic changes in the retina were minimal at a voltage of 10–12 V.

Each of the retinopexy methods has its own disadvantages: cryopexy leads to the formation of intracellular ice crystals, diffuse atrophy of the retinal pigment epithelium and damage to small vessels, a decrease in the layer of photoreceptor cells and the formation of chorioretinal adhesions [3]. When using a laser, its light energy is mainly absorbed by the cells of the pigment epithelium and transmitted to the neighboring tissues. Overheating leads to the destruction of photoreceptors, choriocapillaries, the formation of scars that fix the retina too firmly [4]. The photosensory layer also thins, and ganglion cells are strongly irritated, strong adhesion does not occur in the first days, but only on the fourth day, and gains strength in only three weeks. At the same time, the effect does not depend on the type of the laser. Cryocoagulation and photocoagulation with an argon laser destroy the hemato-retinal barrier, which can be the cause of proliferative vitreoretinopathy. In addition, the risk of recurrence of RD when using laser and cryoretinopexy reaches approximately 10% [5], mainly due to insufficient retinopexy, proliferative vitreoretinopathy or a new retinal rupture.

The problem of improving the methods of restoring the anatomical position of the retinal layers has been relevant for many decades, but it does not lead to a significant reduction in the number of complications. The proposed method and tool

for its application causes the creation of a reliable chorioretinal adhesion in a short period of time after surgical intervention with minimal thermal tissue damage. The use of the method of chorioretinal high-frequency electrocoagulation with suprachoroidal access is recommended in conditions of urgent restoration of vision, but not recommended for the prevention of retinal detachment in retinopathies. The proposed operative method and the tool improved for this purpose correspond to modern Ukrainian clinical protocols for the treatment of retinal detachment.

References:

1. Saoud O, Serhiienko A. Selection and improvement of the method and tool for restoring the anatomical integrity of the retina after its detachment. *Inter Collegas*. 2022;9(2):9p. In press. <https://doi.org/10.35339/ic.9.2.sas>
2. Saoud O, Sergiienko A, Korol A, Umanets M, Petrovski G, Rehak M, Lytvynchuk L. Morphological changes of eye tissues after the influence of high-frequency electric current welding with suprachoroidal approach to induce chorioretinal adhesion. *Proceedings of the 23rd Congress of European Association for Vision and Eye Research (EVER)*, 13–15 Oct 2022, Valencia, Spain. Poster No.762. S.150. Pr. p. 97. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7339553>
3. Curtin VT, Fujino T, Norton EW. Comparative histopathology of cryosurgery and photocoagulation. Observations on the advantages of cryosurgery in retinal detachment operations. *Arch Ophthalmol*. 1966;75(5):674-82. DOI: 10.1001/archopht.1966.00970050676018. PMID: 5936373.
4. Tso MO, Wallow IH, Elgin S. Experimental photocoagulation of the human retina. I. Correlation of physical, clinical, and pathologic data. *Arch Ophthalmol*. 1977;95(6):1035-40. DOI: 10.1001/archopht.1977.04450060121012. PMID: 869746.
5. Bentivoglio M, Valmaggia C, Scholl HPN, Guber J. Comparative study of endolaser versus cryocoagulation in vitrectomy for rhegmatogenous retinal detachment. *BMC Ophthalmol*. 2019;19(1):96. DOI: 10.1186/s12886-019-1099-9. PMID: 31023285.

INTERDISCIPLINARY INTEGRATION AS A SPRINGBOARD FOR QUALITY EDUCATION OF FUTURE DOCTORS

Anna SYROVA¹ [0000-0001-8849-9755],

Nataliia CHALENKO² [0000-0002-6087-2201]

¹Doctor of Pharmaceutical Sciences, Head of the Department of Medical and
Bioorganic Chemistry, Kharkiv National Medical University

ho.syrova@knu.edu.ua

²Candidate of Pharmaceutical Sciences, senior lecturer of the Department of Medical
and Bioorganic Chemistry, Kharkiv National Medical University

nm.chalenko@knu.edu.ua

АНОТАЦІЯ. One of the directions for improving the professional training of future specialists in the higher education system is the integration of the content, forms and methods of education, as well as interdisciplinary integration. This is due to the need to overcome the division of knowledge caused by the isolation of the study of individual academic disciplines in the subject system of higher education organization, and to take into account the modern tendency to form fields of knowledge based on a problem-based rather than a subject-based principle.

The use of an interactive approach and interpenetration of the content of chemical disciplines at the Department of Medical and Bioorganic Chemistry of the Kharkiv National Medical University leads to a better and faster adaptation of students of the first year of study, to the improvement of personal development, the level of knowledge, and professional competencies. Integrated processes contribute to the better formation of individual concepts within individual subjects, groups and systems, so-called intersubject concepts. Integrated learning is a concrete expression of the processes taking place today in science and in society. Such connections play an important role in increasing the practical and scientific-theoretical training of

students of higher education, the essential feature of which is students' mastery of the generalized character of cognitive activity.

Students of education develop a holistic view of chemical concepts and phenomena and the relationships between them and therefore make knowledge practically more meaningful and applicable, it helps students to use the knowledge and skills they have acquired while studying some subjects while studying other subjects, gives the possibility of applying them in specific situations. Multilateral interdisciplinary connections help not only to solve educational tasks at a qualitatively new level, but also contribute to students' interest in learning, increasing the level of knowledge and professional competence of both future specialists, who today are students of higher medical education, and teachers who are studying themselves throughout their lives and teach students, opening doors for them, into which modern students of higher education enter independently.

Key words: Students of higher medical education, interactive approach, chemical disciplines, personal development, professional competences, interdisciplinary connections, educational process.

Міждисциплінарна інтеграція (МДІ) являє собою процес взаємоузгодження навчальних дисциплін, які вивчаються здобувачами освіти вищого навчального закладу протягом періоду навчання. Основою розвитку МДІ є необхідність об'єднання навчального матеріалу за певними напрямками та доцільності побудови зв'язків між дисциплінами із урахуванням їх змісту та інтерактивного підходу і взаємопроникнення змісту навчальних дисциплін. МДІ, на наш погляд, сприяє підвищенню рівня знань і компетентності та покращенню розуміння тих процесів, явищ та ін., які вивчаються протягом періоду навчання у закладах вищої освіти (ЗВО). Що являє сьогодні модель здобувача і випускника сучасного ЗВО? Насамперед це загальноосвітні і професійні компетенції, знання іноземних мов та оволодіння комп'ютерними технологіями на сучасному рівні. Тому, виникає питання необхідності і доцільності МДІ та особистого розвитку як здобувачів освіти, так і педагогів

ЗВО за для самореалізації та практичного застосування компетентностей в своїй сфері діяльності. Отже, величезного значення набуває особистий саморозвиток, який якісно зростає саме на платформі МДІ. Виходячи з вищесказаного, ми повинні розуміти актуальність МДІ в освітньому процесі, яка в ХХІ ст. являє собою трамплін для особистого саморозвитку і самореалізації у фаховому житті.

На кафедрі медичної та біоорганічної хімії Харківського національного медичного університету (ХНМУ) студенти-першокурсники вивчають «Медичну хімію» та «Біоорганічну хімію» (майбутні медики і педіатри) і «Медичну та біоорганічну хімію» (майбутні стоматологи). Починають навчання першокурсники з різними рівнями знань і ми, педагоги, використовуючи МДІ, адаптуємо їх до навчання, зацікавлюємо саме міждисциплінарними зв'язками хімії з іншими дисциплінами, особливо спеціальними (клінічними). Так, при вивчанні розділу «Комплексні сполуки» ми, крім класичних питань за темою обов'язково розглядаємо метало-лігандний гомеостаз, комплекси, які використовуються для підтримання його, для виведення йонів токсичних металів з організму, розповідаємо про хелатотерапію, наводимо цікаві приклади, розповідаємо про протимікробні, протипухлинні лікарські засоби ауруму, цинку, платини та ін., про інші цікаві комплексні сполуки (гемоглобін, вітамін В₁₂, хлорофіл, ферменти: карбоангідраза, каталаза, пероксидаза, алкогольдегідрогеназа та ін.) та їх біологічні функції – пов'язуємо цей матеріал з біологічною хімією, фармакологією, гігієною та екологією та ін. дисциплінами.

Розглядаючи розділ «Розчини» – яскравий приклад МДІ – завжди обґрунтовуємо значення води та розчинів для організму людини, тому розповідаємо про ізотонічні, гіпотонічні, гіпертонічні розчини і цікаві явища гемоліз та плазмоліз – актуальність у зв'язку з військовою агресією зросла у зв'язку з крововтратами та краш-синдромом, про біологічне значення осмосу і осмотичного тиску, про колігативні властивості розчинів, про закони, за якими

існують розчини, а також про фактори, від яких залежить розчинність газів, в т.ч. і в крові – у зв'язку з чим обговорюємо можливі екстремальні стани: гірську та кесонну хвороби.

Одним з найулюбленіших розділів «Медичної хімії» наших студентів є «Біогенна роль хімічних елементів» – також чудовий приклад МДІ, тому що для кожного s-, p-, d-, f-елемента ми розглядаємо не тільки хімічні властивості, а і їх біологічну роль, застосування їх сполук в медичній практиці. Часто за цією тематикою студенти готують цікаві повідомлення, мультимедійні презентації, самостійно їх представляють, використовуючи МДІ, що ми вважаємо доцільним для особистого саморозвитку і самореалізації і це дає результативність.

МДІ хімічних дисциплін з біологією, фізикою, нормальною і патологічною фізіологією, біологічною хімією і фармакологією, урологією, кардіологією та ін. спеціальними (клінічними) дисциплінами застосовуються нами під час вивчення всіх тем як з медичної, так і з біоорганічної хімії, і прикладів МДІ можна наводити багато за кожним розділом. Особливо, за даними анонімного анкетування студентів-медиків, цікавлять їх розділи «Фізико-хімія дисперсних систем» і «Високомолекулярні сполуки та їх розчини» («Медична хімія»). Їм зрозумілі медичні приклади дисперсних систем, їх цікавлять методи очищення колоїдних розчинів, а саме діаліз, гемодіаліз, ультрафільтрація та ін. Подобаються нашим студентам МДІ з урологією – розповідаємо як за принципом компенсаційного діалізу проводиться гемодіаліз в апараті «штучна нирка», як нефелометричним методом (оптичний метод дослідження) можна визначити білок в сечі – і вже певна кількість студентів хоче бути урологами! Назавжди в пам'яті студентів-першокурсників залишаються знання про ультрамікроскопію та електронну мікроскопію (МДІ з фізикою, гістологією, біологією та ін.). Чудовим прикладом з цієї ж теми є такі електро-кінетичні явища як електрофорез та електроосмос. Ми, розглядаючи методику проведення електрофорезу, використовуємо МДІ з

біохімією, фізикою, патологічною фізіологією, фармакологією, фізіотерапією. У студентів першого курсу залишаються знання які ми їм можемо дати, якщо здобувачам освіти цікаво, тому зацікавити їх нам необхідно. Коли вже на першому курсі при вивченні потенціалу течії (перебігу) – електрокінетичне явище, яке протилежне електроосмосу – студенти дізнаються про те, що він виникає при протіканні крові по капілярах кровоносної системи і, що він фіксується Q-зубцем на електрокардіограмі, то вже певна кількість студентів хоче бути кардіологами. Розглядаючи потенціал осідання (седиментації) – розповідаємо про швидкість осідання формених елементів крові – знов таки наводимо цікаві приклади (МДІ з біологією, нормальною та патологічною фізіологією, гематологією та ін.). Розглядаючи колоїдний захист завжди звертаємо увагу першокурсників на значення цього питання для біології, медицини та фармації. Допомагають нам знов таки МДІ: кров і сечу ми розглядаємо як захисні колоїди. Розповідаємо студентам про атеросклероз, про порушення холестерину-лецитинової рівноваги (МДІ з нормальною та патологічною фізіологією і ін.), про застосування колоїдного захисту при виготовленні колоїдних препаратів срібла (протаргол і коларгол) – зв'язок з фармацією, технологією, фармакологією.

Ми розуміємо, що хімічні дисципліни є фундаментальними для майбутніх лікарів, тому омедиковуємо хімію, бо розуміємо, що наші першокурсники – це не майбутні хіміки, а майбутні лікарі, тому прагнемо їх зацікавити, що означає для майбутніх медиків і стоматологів – дати їм вже на першому курсі при вивченні хімічних дисциплін певні хімічні знання! Отже, МДІ – це індикатор того, чи подобається студентам розділ дисципліни, який вони вивчають.

Аналізуючи анонімне анкетування майбутніх стоматологів, ми звернули увагу на те, що при вивченні біоорганічної хімії їм сподобалося те, що в темі «Вуглеводи» ми розповідали їм про хондропротектори та гіалуронову кислоту і гепарин (зв'язок з фармакологією), про те як цукрова частина глікопротеїнів

визначає групу крові (зв'язок з біологією та фізіологією), про вплив сахарози на карієс (зв'язок з терапевтичною стоматологією).

Всім студентам з дисципліни «Біоорганічна хімія» подобається тема «Гетероциклічні сполуки» у зв'язку з тим, що вони знайомляться вже на першому курсі із лікарськими препаратами (МДІ з фармакологією), з біологічно активними сполуками (зв'язок з біологічною хімією), з будовою та біологічною роллю нуклеїнових кислот (МДІ з біологією, біохімією, генетикою, лабораторною діагностикою).

Conclusion. So, the examples of interdisciplinary integration that we use in the educational process of first-year students when studying chemical disciplines have a wide geography.

Our long-term pedagogical experience of working and communicating with students – future doctors – confirms the importance, expediency and necessity of interdisciplinary integration, interpenetration of the content of educational disciplines, which in practice contributes to students' interest in learning, increasing the level of knowledge and professional competence as future specialists, who are currently acquiring of higher medical education, as well as teachers who are lifelong learners and teach students, opening doors for them that modern higher education students enter on their own.

Of course, we do not aim to burden first-year students with in-depth medical knowledge, we understand that this will happen during their training at special clinical departments, but we consider it appropriate to interest them in the problems of modern medicine.

References:

1. Use of innovative methods in teaching chemistry to first-year students at KhNMU / G. O. Sirova, T. S. Tishakova, O. L. Levashova, N. M. Chalenko, O. O. Zavada // Modern directions of scientific research development: Proceedings of VI International Scientific and Practical Conference, Chicago, USA, November 24–26, 2021. – Chicago, 2021. – P. 598–601.

2. Syrova G. O. Motivation and integration – elements of optimizing the educational process of medical students / G. O. Syrova, V. M. Petyunina, O. V. Prysiazhny // Modern concepts of teaching natural sciences in medical educational institutions: materials of the XIII International of the scientific and methodical internet conference, Kharkiv, November 25, 2020. – Kharkiv: KhNMU, 2020. – P. 73–74.

DYNAMICS OF PERSONALITY SELF-ASSESSMENT AND HEALTH ASSESSMENT

Yuliia SNIZHKO¹ [0009-0008-8669-1098]

¹Teacher of the department of physical culture and sports
International economic and humanitarian
Academician Stepan Demianchuk University, Rivne
email: kafedraftmegy@ukr.net +380988458429

Abstract. Researching the mechanisms of the relationship between the components of mental, physical and social health will contribute to revealing the potential of physical education. The essence of the synergistic physical culture and health paradigm of physical education is revealed, according to which the formation of health and movement capabilities is not possible without aesthetic, moral, psychophysical and spiritual foundations of health.

Keywords: polemics, motor capabilities, psychophysical preparedness, self-esteem, physical education, self-esteem, abilities.

Наразі активно ведеться полеміка з можливостей фізичного виховання, фізичної культури, спорту, фізичної терапії, ерготерапії тощо з метою пошуку шляхів підвищення ефективності навчально-виховного процесу дітей, підлітків та молоді. Дослідження механізмів взаємозв'язку компонентів психічного, фізичного і соціального здоров'я буде сприяти розкриттю потенціалу фізичного виховання.

Розкривається сутність синергетичної фізкультурно-оздоровчої парадигми фізичного виховання, за якою формування оздоровчо-рухових можливостей не можливе без естетичних, моральних, психофізичних та духовних засад здоров'я [4, с.89-90].

Зазначено актуальність питань формування позитивного, мислення та актуалізації духовно-творчого потенціалу, вирішення яких сприятиме цілісності особистості, яка є необхідною умовою професійного здоров'я [4, с. 18].

При оцінюванні стану психофізичної підготовленості висококваліфікованих спортсменів можемо бачити, що саме психологічний компонент потребує значної уваги з боку тренерсько-викладацького складу [5, с. 415]. Удосконалення системи фізичного виховання у вищих закладах освіти пропонується через формування психічних якостей, які потрібні для досягнення високого рівня успішності тощо [3, с. 54].

В основних положеннях стратегії здоров'я відображено, що здоров'я людини залежить від його способу (стилю життя), який в свою чергу залежить від способу думок. Спосіб думок – продукт міри духовності. Найважливіші заходи, що дозволяють зберегти здоров'я і попередити виникнення хвороби це ті, які здійснюються самою людиною [2].

Теоретичною основою дослідження виступила ідея цілісності особистості людини, в якій все взаємопов'язане і взаємообумовлене. Самооцінка визначає розвиток думки людини про себе як про особу, яка знаходиться у витоках самопізнання. Самооцінка - це засадничий компонент самосвідомості. Самооцінка людини є результатом порівняльного пізнання себе через співвідношення знань про себе зі знаннями про інших або про ідеальний образ особи, існуючий в її уявленнях. Важно знати, що визначений рівень самооцінки є наслідком включення механізмів захисту особи: при незадоволенні відбувається зниження рівня самооцінки, при задоволеності – підвищення.

Високий рівень самооцінки визначає, що людина, як правило, не обтяжена комплексом неповноцінності, вона правильно реагує на зауваження інших та рідко має сумління в своїх діях. Середній рівень свідчить про те, що людина рідко страждає від комплексу неповноцінності та лиш час від часу старається підламитися під думки інших. Низький рівень сигналізує про те, що

людина боляче переносить критичні зауваження в свою адресу, старається рахуватися завжди з думками інших та часто страждає від комплексу неповноцінності [1].

Уміння адекватно оцінювати себе і свої здібності позитивно впливає на поведінку і здоров'я, сприяє успіху у житті.

Conclusion. The ability to adequately assess oneself and one's abilities has a positive effect on behavior and health, and contributes to success in life.

References:

1. Ashytok N. Physical education of children in the context of the humanistic paradigm.– Lutsk: VNU, 2012. - No. 3 (19). P. 4-6.

2. Vedmedyuk A. Interrelationship of mental and physical qualities in the system of educational process. Vinnytsia: LLC "Lando LTD", 2013. P. 540-545.

3. Vasylyuk V.M. Physical culture and health paradigm of student physical education. Kyiv: Publisher. NPU named after M.P. Dragomanova, 2013. – Vol. 7 (33). - T. 1 (A-M). - P. 87-94.

4. Kovalchuk D.R. The concept of physical education aimed at preserving the health of young people and introducing a healthy lifestyle: Vseukr. science and practice conference, (Dnipropetrovsk, April 12-13, 2012): conference materials. - Dnipropetrovsk: "New Ideology" Publishing House, 2012. P. 115-118.

5. Meshko H.M. Harmonization of the personality of the future teacher in the coordinates of professional health: materials of the conference. - Kryvyi Rih: KPI DVNZ "KNU", 2012. P. 17-18.

TO THE PROBLEM OF METHODS IN LAND MANAGEMENT AND CADASTRAL RESEARCH: GEOGRAPHICAL APPROACH

Dmytro SOPOV¹ [0000-0002-2684-4688],
Mehriban SHCHEBETS² [0009-0006-7722-731X]

¹Ph.D. in Earth Sciences, Head of the Department of Chemistry,
Geography and Earth Sciences
Luhansk Taras Shevchenko National University
lnu.sopov@gmail.com

²Student of the second (master's) level of higher education
Specialty 103 «Earth Sciences»
Luhansk Taras Shevchenko National University
shebets.mehriban@meta.ua

Each science is characterized by a specific set of methods, which may differ depending on the research approach used. In particular, for such disciplines and, at the same time, areas of practice as land management and cadastre, it is possible to apply economic, technological, and, last but not least, geographical approaches. The latter is connected with the spatial dimension of land management and cadastral works, which determines some peculiarities of the methods used.

According to a well-known grouping, research methods are divided into general scientific, interdisciplinary, and special [1].

General scientific methods – in particular, dialectics and logical methods of cognition - are used in almost any research. In particular, the laws of dialectics in the field of land management and cadastre are as follows. The law of unity and struggle of opposites applies to the ratio of different types of land, some of which are environmentally stabilizing (hayfields, pastures, perennial plantations, etc.; from the point of view of dialectics - thesis), and others are destabilizing (arable land -

antithesis). Taken together, they form an agro-landscape (i.e., a dialectical synthesis, according to Hegel's triad). An example of the law of the transition of quantitative changes into qualitative ones is the gradual decline in soil bonitas, which ultimately results in the transformation of arable land into non-cultivated land. The law of the negation of negation states that no matter how much land is transferred from one category to another as a result of various natural and anthropogenic processes, it still remains a natural resource in reality or potentially.

Logical methods of cognition include analysis, synthesis, comparison, induction, deduction, etc. In particular, analysis is used to characterize the structure of land, taking into account the ecological role of each type of land. An example of synthesis in geographic and land management research is a general geo-ecological assessment of a landscape consisting of different categories of land. The *method of comparison* is used, for example, when working with schemes of the ratio of land types in the same territory as of different years. The *inductive method of research* is to characterize the agricultural landscape based on the study of individual geocomplexes (land types) that make up it. The *deductive method* is based on knowledge of the natural conditions and directions of natural resource use in a certain area, which, taken together, determine the main features of the agro-landscape, with the subsequent identification and study of individual geocomplexes [2].

Among the *interdisciplinary methods* used in land management and cadastral research, it is worth noting mathematical and statistical (when calculating the ratio of different types of land), historical (when studying the dynamics of the ratio of land over time), geochemical (when determining the content of anthropogenically introduced substances in the territories occupied by different types of land), etc.

The *special methods* traditionally used in geography, on the one hand, and land management, on the other, are descriptive, cartographic, cartometric, and *topographic surveying methods*.

Land management and cadastral works necessarily involve large-scale mapping of the territory under study, which is carried out on the basis of various types of

surveying (nowadays, mainly tacheometric in combination with leveling). The size of the land holdings determines the type of mapping work; usually, it is a plan created at a scale of 1:500 to 1:5000. The *cartometric method* consists of measurements based on existing topographic plans and maps for the purpose of forecasting and planning land use. The *descriptive method* (the oldest in the history of geography) is used to explicate land and create geospatial characteristics of the territory that is the object of land management and cadastre [3].

A prerequisite for the implementation of the geographical approach and geo-environmental assessment of the territories subject to land management and cadastral works is the integrated application of all the above methods.

References

1. Сопов Д. С. До формування методологічної основи конструктивно-географічних досліджень проблем землекористування. *Історія української географії. Всеукраїнський науково-теоретичний часопис*, Тернопіль. 2016. № 33,34. С. 51–55.

2. Сопов Д. С. Географічний підхід у землевпорядно-кадастрових дослідженнях: проблема методів. *Екологія – шляхи гармонізації відносин природи та суспільства. Збірник тез VI міжвишівської науково-практичної Інтернет конференції. Умань, 20 жовтня 2017 року*. Умань, 2017. С. 21–22.

3. Зеленський І. В., Сопов Д. С. До сучасних методів досліджень з використанням геоінформаційних систем та комп'ютерної техніки в природничих науках. *Природничі науки: проекти, дослідження, перспективи: матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції*. ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»; укладачі: Мацай Н. Ю., Кирпичова І. В., Березенко К. С. Полтава: ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2022. С. 37–39. URL: http://luguniv.edu.ua/wp-content/uploads/2023/01/fpn_zb_mater_3michn_konf2022.pdf.

THE DEVELOPMENT OF CRITICAL THINKING AS A NECESSARY COMPONENT OF THE FORMATION OF STUDENTS' CREATIVE ABILITIES IN UKRAINIAN LANGUAGE AND LITERATURE CLASSES THROUGH THE USE OF INTERACTIVE TECHNOLOGIES

Myroslava SOROKA¹ [0009-0007-6865-953X]

¹Teacher, specialist of the highest category, SSS "Rivne Professional College of National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine "

myroslava1077@gmail.com

Abstract. In the article, considerable attention is paid to highlighting the issue of the development of critical thinking through the use of effective innovative techniques, that lead to the collective search for solutions to the cooperation of the teacher with students, because today society needs a graduate who is capable of self-education and self-development, who knows how to use the acquired knowledge for creative problem solving, to work out a variety of information.

The critical thinking is independent, reflective, purposeful, proved, controllable, self-organizing, that is realized by the person. The most essential feature of the strategy is senior students' involving into the problem-solving activity with the use of the problem teaching methods and interactive forms, which provide to the scientific dialogue and the cognitive activity reflection.

Keywords: the critical thinking, interactive forms, innovative techniques, learning strategy, methods, competence, work in groups, self-education.

Феномен критичного мислення у своїх наукових працях досліджували Дж. Брунер, Л. Виготський, Д. Дьюї, Д. Клустер, А. Кроуфорд, М. Ліпман, Д. Макінстер, С. Метьюз, Р. Пауль, Ж. Піаже, Д. Халперн та інші науковці [4]. Ідея розвитку критичного мислення для української дидактики і методики навчання є достатньо новою. В Україні інтерес до розвитку критичного мислення як освітньої інновації з'явився наприкінці ХХ століття, завдяки дослідженням О.

Тягло (1996 р.). Науковець акцентував увагу на важливості і значущості розвитку критичного мислення в умовах інформаційного суспільства [9]. Вивченню цього питання приділяють значну увагу також українські учені І. Бондарчук, Т. Воропай, О. Пометун, С. Терно, Л. Терлецька та інші. Сьогодні очевидно, що критичне мислення означає не негативність суджень або критику, а розумний виважений розгляд різноманітності підходів для винесення обґрунтованих рішень.

Сучасний світ потребує від людини, як відмічає О. Барболіна [1], умінь і навичок розв'язувати складні проблеми. Крім того стає необхідністю критично ставитись до обставин, порівнювати альтернативні точки зору та приймати зважені рішення. Перед сучасним викладачем ставиться задача розвитку в процесі навчання й виховання здобувачів освіти здатності критично мислити [1, с. 190].

Сьогодні в різних наукових джерелах можна знайти різні визначення критичного мислення. Джуді А.Браус і Девід Вуд визначають критичне мислення як розумне рефлексивне мислення, сфокусоване на вирішенні того, у що вірити і робити. Критичне мислення, на їхню думку, це пошук здорового глузду – як розсудити об'єктивно і вчинити логічно з урахуванням як своєї точки зору, так і інших думок, вміння відмовитися від власних упереджень [6].

Критичне мислення, як уточнює Т. Зверова, це продуктивна й позитивна розумова діяльність, що характеризується:

- здатністю людини самостійно аналізувати інформацію; – умінням бачити помилки або логічні порушення у твердженнях;
- умінням аргументувати свої думки, змінювати їх, якщо вони неправильні; – наявністю розумної долі скепсису, сумнівів;
- прагненням до пошуку оптимальних рішень;
- принциповістю, сміливістю у відстоюванні своїх позицій;
- відкритістю до сприймання інших поглядів [5].

Викладач, який працює творчо, який розуміє проблеми своїх студентів, особливості певного студентського колективу, повинен зуміти зорієнтувати їх на критичне осмислення будь-якої проблеми, своєї ролі в її розв'язанні, власної здатності до індивідуальної чи групової роботи. При цьому слід пам'ятати, що навчити мислити критично не можна протягом одного заняття. Для цього необхідне систематичне застосування прийомів і методів, які б навчали студентів мислити критично та вдосконалювали і розвивали ці вміння.

Отже, критичне мислення – це здатність чітко виділити проблему, яку необхідно розв'язати; самостійно знайти, обробити і проаналізувати інформацію; логічно побудувати свої думки, навести переконливу аргументацію; здатність обирати єдино правильне розв'язання проблеми; бути відкритим до сприйняття думок інших і одночасно принциповим у відстоюванні своєї позиції.

Сучасна дидактика нагромадила багатий арсенал методів і прийомів організації активного навчання та розвитку критичного мислення.

Мозкова атака — це ефективний метод колективного обговорення, пошуку рішень, що здійснюється через вільне накопичення ідей з певної теми, вираження поглядів усіх учасників. Цей метод дає змогу групі студентів використовувати свої інтелектуальні можливості для швидкого та ефективного виконання завдання, наприклад, до написання твору-роздуму на морально-етичну тему. Для цього викладач має розробити й дати кожній групі пакет завдань. Наприклад: 1. З'ясуйте, що таке духовні цінності. 2. Запишіть групи прислів'їв на морально-етичну тему (про дружбу, працьовитість, бережне ставлення до природи та ін.). 3. Назвіть літературних героїв, які уособлюють добро і зло. 4. Зробіть структурно-змістовий аналіз тексту статті на морально-етичну тему (стаття додається).

Такий підхід до навчання не тільки підвищує рівень мовної і мовленнєвої компетентності, а й розвиває особистісні утворення – внутрішню розкутість,

самооцінку, позитивну я-концепцію, ціннісні орієнтації, навички співпрацювати, довіряти один одному.

Асоціювання, або ґрунування — стратегія навчання, яка закликає студентів вільно і відкрито висловлювати свої думки, здійснювати зв'язок між окремими поняттями, тому, сприяє розвитку соціальних, інформаційних, полікультурних компетенцій, спонукає студентів до саморозвитку, самоосвіти, продуктивної діяльності.

Асоціативний шлях як елемент психолінгвістичного підходу до навчання особливо цінний для стимулювання творчості, вироблення гнучкості мовленнєво-мислительної діяльності, умінь застосовувати мовно-мовленнєвий досвід у нових навчальних ситуаціях.

Кубування – стратегія навчання, яка розвиває аналітико-синтетичне мислення, вдосконалює вміння чітко і конкретно висловлювати власну думку щодо поставленого завдання. Цю методику можна застосувати як у групах, так і в парах. Завдання написані на сторонах куба. Як організувати роботу: 1. Назвіть, опишіть... 2. Порівняйте... 3. Висловіть своє ставлення... 4. Аргументи «за» і «проти»... 5. Застосуйте.

Лінгвістичні ігри – це така форма навчальної діяльності, у процесі якої відповідно до дидактичних цілей відтворюється й закріплюється вивчений мовний матеріал. Викладачі дедалі частіше на практиці використовують ігри з такими назвами: «Знайди помилку», «Продовж речення», «Разом чи окремо», «Відшукай слово», «Склади фразеологізм» тощо. Ігровий підхід розвиває чуття слова, вміння користуватися ним під час мовлення.

Джигсоу — методична стратегія, згідно з якою студенти працюють у групах, причому кожна вивчає окреме питання. Після вивчення інформації, проведення досліджень кожна група складає свій малюнок, схему і представляє її всій групі, навчаючи при цьому інших.

П'ятихвилинне есе використовується наприкінці заняття, щоб допомогти студентам краще зрозуміти свої думки з вивченої теми і щоб дати можливість викладачу проаналізувати, що відбувається в групі на інтелектуальному рівні.

Використання цих прийомів створює можливості для формування інформаційних компетентностей. Вони пов'язані з умінням добувати, опрацьовувати та використовувати інформацію з різних джерел. Прийоми та стратегії методики розвитку критичного мислення створюють необхідні умови для різнопланової роботи з інформацією: складання алгоритмів, виділення головного, представлення матеріалу у вигляді схем, малюнків, написання сенканів, есе.

Зокрема на заняттях української мови широкі можливості для продуктивного опанування орфографії і пунктуації мають такі методи та прийоми: орфографічний, пунктуаційний і комплексний граматичний розбір; словникові диктанти (цифрові, вибіркові, розподільні, диктант „тиша”); вправи з ключами; навчальне моделювання; добір асоціативних пар (слів, речень); заміна структури речень, слів для формування вміння перефразувати думку, уникати тих орфограм чи пунктограм, які викликають сумнів у правильному написанні; аналіз стилістичних можливостей розділових знаків на матеріалі художніх текстів.

Систематичне використання алгоритмів, структурно-логічних схем, узагальнюючих таблиць дає змогу студентам сприймати кожне правописне правило як частину цілого, а орфографію чи пунктуацію як сукупність частин, тісно пов'язаних з принципами українського правопису. Так званий структурований спосіб вивчення правописного матеріалу веде до розуміння суті правил, правописних закономірностей, цілісності й упорядкованості знань.

Наведений матеріал є лише загальним орієнтиром для створення викладачем власних ефективних технологій навчання правописної грамотності. У цій роботі важливу роль відіграє повторення і постійний контроль

(самоконтроль, взаємоконтроль) над виробленням правописної грамотності студентів.

Таким чином, саме методика розвитку критичного мислення дозволяє максимально підвищити ефективність освітнього процесу, дає можливість створити такі умови, коли всі студенти залучаються до активної, творчої навчальної діяльності, процесу самонавчання, самореалізації, вчать спілкуватись, співпрацювати, критично мислити, відстоювати свою позицію.

Conclusion. Therefore, the technology of critical thinking can be presented as a universal technology that allows you to obtain such educational results as: the ability to work in various fields of knowledge with an information flow that grows and is constantly updated, the ability to express one's own thoughts orally or in writing clearly and correctly in relation to others, the ability to form one's own point of view one's own opinion based on the understanding of various experiences, ideas and concepts, the ability to solve problems, the ability to independently engage in one's own education.

References:

1. Barbolina O. The development of critical thinking of pupils by solving mathematical problems. Tavriyskyi herald of education. 2016. № 4(56). P. 190-196. Access mode: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Tvo_2016_4_38.pdf
2. Yevtushenko T. Why creative thinking is a necessary skill? Access mode: <https://high.itstep.org/2018/04/23/chomu-kry-ty-chnemy-slennya-tse-neobhidna-navy-chka-ta-yaki-buvayut-metody-ky-yiyi-rozvy-tku/>
3. Kozyra V. Technology for developing critical thinking in the educational process, a teaching and methodical guide for teachers. Ternopil: TOKIPPO6 2016. P. 60.
4. Pometun O., Ptrojenko L. A modern lesson, interactive learning technologies: Scientific and methodological guide. K.: ACK, 2005. P. 194
5. Pometun O. How to develop critical thinking in students? Access mode: <http://nus.org.ua/articles/krytychne-myslennya-2/>.
6. Tiaglo O. Critical thinking: Tutorial. H.: Osnova, 2008. P. 189.
7. European pedagogical studies/Association of Rectors of Pedagogical Universities in Europe. K., 2015, Issue 5-6/

STORYTELLING AS A METHOD OF CRITICAL THINKING

Olha TRETIAK¹ [0000-0002-1160-055X]

¹Candidate of Pedagogical Sciences, docent

Associate Professor of Preschool and Primary Education

Institute of In-Service Education, Borys Hrinchenko Kyiv University

o.tretiak@kubg.edu.ua

Abstract. The article is devoted to the development of communicative competence with the help of storytelling. Storytelling as a format of learning at school has enormous practical benefits: easy assimilation of material, development of imagination, overcoming the fear of public speaking, establishing relationships with other students, self-discovery. Storytelling is a science that cannot be done without in professional and everyday life. We tell stories every day, hear them and want to be heard. Stories are a universal language that everyone understands if you know how to use it correctly.

The skills of the students, which the teacher should work on in order to develop the ability to compose stories, are defined: the ability to choose the right story, you need to understand the importance of the story, the selection of an effective beginning of the story, the logical construction of the story, the ability to express your attitude to the story.

It was found that storytelling can be both passive and active. Storytelling technology helps to achieve certain results in the lessons of literary reading and during the study of the Ukrainian language: enlivening the atmosphere in the classroom, relieving tension, creating a relaxed atmosphere; students better remember rules or words - exceptions; it is one of the simplest and fastest ways to establish contact between the teacher and students, a means of attracting and holding their attention.

The conducted research mainly confirms the opinions of teachers and psychologists that the explanation of the material in the form of storytelling develops students' imagination, logic and raises the level of cultural education. Stories tell the story of how decisions are made and relationships are built. By sharing stories, building emotional connections, students and teachers create correct and better relationships.

Keywords: creativity, development, technology, history, narrative, imagination, hero, intrigue, plot, emotions.

Дітям подобається слухати цікаві захоплюючі історії – і не дивно, адже люди полюбили їх дуже давно – ще тоді, коли мало хто був писемним, не було книг, інтернету та інших популярних сьогодні джерел інформації. Вчителі початкових класів зазначають, що сучасні учні губляться в потоці інформації, їм буває складно запам'ятати великі обсяги нецікавих фактів, і, як наслідок, втрачається інтерес до навчання. Саме тому вчителі активно використовують сторітеллінг, як метод критичного мислення. Критичне мислення — це навичка XXI століття, яка є спільною для усіх ключових компетентностей, передбачених Держстандартом початкової загальної освіти, необхідних для успішної самореалізації особистості у суспільстві.

Сторітеллінг – це творча розповідь. На відміну від фактичної розповіді (переказу, опису по пам'яті), яка ґрунтується на роботі сприймання, пам'яті, відтворювальної уяви, в основі творчих розповідей лежить робота творчої уяви. Обов'язковими компонентами такої розповіді мають бути самостійно створені дитиною нові образи, ситуації, дії. При цьому учні використовують свій набутий досвід, знання, але по-новому комбінують їх [3].

«Словесна творчість - це могутній засіб розумового розвитку людини, перед якою відкривається світ. З того часу, як слово стає для дитини інструментом, за допомогою якого твориться нова краса, дитина піднімається на нову сходинку бачення світу, досягає якісно нового етапу в духовному

розвитку. Їй хочеться у слові виявити своє захоплення, свій подив перед красою світу», - писав Василь Сухомлинський у статті «Слово рідної мови» [1].

Сторітеллінг (англ. Storytelling, «розповідання історій») – це мистецтво захоплюючої розповіді. Ця методика була розроблена та успішно випробувана на особистому досвіді Девідом Армстронгом, головою міжнародної компанії Armstrong International.

Сторітеллінг – технологія створення історії та передачі за її допомогою необхідної інформації з метою впливу на емоційну, мотиваційну, когнітивну сфери слухача.

У перекладі з англійської story означає історія, а telling – розповідати. Отже, сторітеллінг – це розповідь історій [3].

Вчитель-методист Гімназії №179 міста Києва Зеленьак Наталя Миколаївна вважає, що сторітеллінг, це як вигадка казок, історій добре підходить для формування усного мовлення учнів, робить освітній процес більш творчим, вчить учнів мислити, виділяти головне, висловлювати й аргументувати власні думки, сприяє розвитку уяви і фантазії. Особливо актуальний метод сторітеллінгу під час пояснення нових тем. А осмислення та запам'ятовування відбувається за допомогою захоплюючих емоційних історій.

Розповідати захоплюючі історії може вчитель (наприклад, на початку вивчення теми – для того, аби вмотивувати учнів чи допомогти запам'ятати складну інформацію). Учні його пасивно слухають, а тому такий сторітеллінг називають пасивним. Активний сторітеллінг – це самостійне розповідання історій учнями, яке вчитель може практикувати або впродовж вивчення теми або наприкінці її, аби закріпити набуті знання [4].

Учні вчителя Стасишен Людмили Степанівни Тернопільської спеціалізованої школи I-III ступенів №3 люблять слухати історії більше, ніж правила чи визначення, тому що вони легше сприймаються (задіяна не лише раціональна сторона сприйняття інформації, а й образна). Отже, реалізується принцип доступності навчання. На її думку сучасні діти з кліповим

мисленням краще сприйматимуть історію, ніж текст іншого виду. Історія впливає на почуття дитини, а це підвищує рівень концентрації уваги. Тому всі уважно слухають навчальний матеріал, сприймають його, а потім з легкістю можуть відтворити [2].

Для того, щоб створити історію, яка захоплюватиме учнів, перш за все необхідно придумати цікавий сюжет, вигадати героя (їв), додати цікаві події, які підведуть до потрібних висновків. Алгоритм створення історій для сторітелінгу виглядає так:

- Визначитись з темою та метою уроку.
 - Розробка детального сюжету та основних подій оповіді.
 - Вибір головного героя – вибір імені, характеру, зовнішнього вигляду тощо.
 - Вигадування інтриги (це ключовий момент в історіях для сторітелінгу!).
- На цьому етапі вже можна складати перший варіант історії.
- Перегляд готової історії та додавання метафор.

Інколи вчителі вигадують такі історії від початку й до кінця, інколи засновуються на реальних подіях, що дуже часто ще більше зацікавлює учнів [4].

Сторітеллінгом зацікавлені і педагоги, і психологи у всьому світі, оскільки пояснення матеріалу у формі розповіді історій розвиває в учнів уяву, логіку та підвищує рівень культурної освіти. Історії дозволяють розповісти про те, як приймаються рішення та будуються стосунки. Через обмін історіями, вибудовуючи емоційні зв'язки, учні та вчителі створюють правильні й більш якісні взаємостосунки. Правильно побудувавши розповідь, можна зачепити не розум і логіку, а саме емоції. Викликавши у слухача потрібні переживання, можна вивести його на певні висновки, а потім – підштовхнути до потрібних вчинків.

Conclusion. Storytelling is an important component of the activity of a modern teacher, because a good story helps to interest, explain, and keep attention.

The article analyzes the technology of storytelling as a method of critical thinking, which allowed us to come to the conclusion that during its use, the communicative, language and speech competence of schoolchildren is covered.

Storytelling as a format of learning at school has enormous practical benefits: easy assimilation of material, development of imagination, overcoming the fear of public speaking, establishing relationships with other students, self-discovery.

References:

1. Sukhomlynsky, V.O. (1968) Native language word. Ukrainian language and literature at school. No. 2. P. 1-10.
2. Stasyshen, L.S. Formation of key competencies of younger schoolchildren by means of storytelling. URL: <https://school3.com.ua/nasha-shkola/pedahohichnyj-kolektyv/stasyshen/> (date of application 02/18/2023)
3. Storytelling in elementary school. URL: <http://irinaclass12.dp.ua/2017/05/03/5151/> (access date 02/18/2023)
4. Storytelling: we create exciting stories. URL: <https://teach-hub.com/storitelin/> (access date 02/18/2023)

ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND NEW MEDIA JOURNALISM

Myroslava CHABANENKO¹ [0000-0002-4583-8910]

¹ Candidate of Sciences in Social Communications,

Docent of Journalism Department of Zaporizhzhia National University

mv_letters@ukr.net

Abstract. Artificial intelligence is rapidly breaking into the life of society, journalists begin to actively master online tools like ChatGPT and others. This is a reason to ask the question: what will this mean for the media sphere and higher education institutions involved in the training of journalists?

There is an idea that in recent decades journalism seems to be falling out of the process of mediatization. This is a rather distinct trend that has given a reason to talk about the “end of journalism”. Among the factors that contributed to a crisis of profession, there are the prevalence of amateur journalism and self-information of audience. The interaction of AI with journalism (both instrumental use and the ousting homo sapiens from the media market) is also one of the topics that are often raising in the specified context.

Some researchers consider that we should distinguish such concepts as artificial intelligence and artificial mind. The second is characterized, at least, by a sense of responsibility; this sets certain limits for AI technologies. When on February 18, 2023 the ChatGPT has become available in Ukraine the online media “Focus” has tested the service. In response to the request to write a news story about itself, the neural network has generated a short message. The text contained linguistic errors and was written in the style of frank advertising. In it there was no information about the shortcomings, the founders of the chat, the circumstances of its creation and implementation – anything that would surely be contained in a text written by a human journalist.

The monitoring of internet publications about AI for the last six months has showed that journalists search and cover related interesting cases, pay attention to the reaction of social networks; they test the AI, trying to confuse in order to reveal weak points and make news about it; they try to use AI in their professional activities, making sense of new experience, learning from mistakes.

Keywords: media sphere, mediatization, “end of journalism”, crisis of profession, amateur journalism, self-information of audience, human journalist, ousting homo sapiens, ChatGPT, neural network, AI technologies, generated message.

Останнім часом штучний інтелект, зокрема у вигляді технологій, покликаних слугувати медіатизації, стрімко вривається в життя суспільства. Наприклад, журналісти почали активно опановувати онлайн-інструменти, що дають змогу створювати графічні ілюстрації до будь-яких інфоприводів. Крім того, неабияке зацікавлення у ЗМІ викликав ChatGPT, який легко створює тексти заданого формату. Чим це обернеться у найближчі роки для медіасфери і чи потрібно вищим навчальним закладам, які займаються фаховою підготовкою журналістів, враховувати цей, безперечно, дуже яскравий виклик сьогодення?

За визначенням Б. Потятиника, медіатизація – це «інтенсифікація семіотичних потоків за рахунок комунікаційної техніки, як от преса, радіо, телебачення, інтернет» [5]. Завдяки їй звичайне усне мовлення потісняють інформаційні потоки, генеровані масмедіа. Автор ідеї семіоцентризму (яка полягає в тому, що люди знаходяться в полоні дискурсів і становлять радше не суб'єкт, а об'єкт і знаряддя семіотичних процесів, які «саморозгортаються», експлуатуючи людський ресурс), наголошує, що журналістика досі була найголовнішим компонентом ЗМІ, однак ситуація кардинально змінюється: «Журналістика починає наче випадати з медіатизації» [5]. Йдеться про досить виразний феномен, який дає підставу говорити про «кінець журналістики» або, принаймні, кризу. Причини – це, передусім, розквіт аматорського журналізму, самоінформування суспільства, доступ до масової аудиторії рекламодавців в

обхід ЗМІ. Серед усього іншого тривогу викликають: запровадження технологій на кшталт «алгоритму Automated Insights, який творить десяток журналістських матеріалів за секунду»; роботи-гуманоїди, здатні робити репортажі та проводити інтерв'ю. Отже, «наступ штучного інтелекту і його взаємодія з журналістикою (як інструментальне використання в журналістській роботі, так і загроза витіснення homo sapiens з ринку журналістських послуг)» [5] – одна з тем, які порушуються в контексті міркувань про ймовірну перспективу занепаду журналістської професії, яка формувалась упродовж кількох століть на певних непохитних, як здавалося раніше, стандартах.

На думку М. і Ю. Єфремових, слід розрізняти такі поняття, як штучний інтелект і штучний розум. Другому, як мінімум, властиве почуття відповідальності; створити штучний розум людству поки що не вдалося. Дії ШІ зводяться до автономного підбору найбільш вдалих варіантів вирішення завдань з набору, який був визначений розробниками програми заздалегідь. Це задає технологіям ШІ певні рамки, за які вони не можуть вийти: їм бракує «автономної (усвідомленої) відповідальності ухвалення остаточного рішення» [3, с. 125], через що вони залишаються залежними від людського чинника.

18 лютого 2023 року – вважають історична дата, коли чат-бот ChatGPT став доступним в Україні. На цю подію моментально відгукнулася більшість українських ЗМІ. Так журналісти інтернет-видання «Фокус» протестували сервіс, поставивши штучному інтелекту кілька значимих для наших громадян запитань. У відповідь на прохання написати новину про себе нейромережа «легко справилася з цим завданням, запропонувавши коротку замітку» [4]. У ній чат-бот описав власні можливості, висловив сподівання, що стане корисним інструментом, але не згадав обмежень, які діяли з моменту запуску ChatGPT у листопаді 2022 року, зазначає «Фокус». Втім, це не єдина претензія до механічно сформованої «новини». Детальний аналіз її тексту показав, що він містить мовні похибки, крім того, його складено у стилі відвертої реклами, який у якісній журналістиці є недоречним. Про це зокрема свідчать речення: «З

радістю повідомляємо про запуск ChatGPT – великого мовного моделювання, розробленого OpenAI – в Україні!», «Ми сподіваємося, що ChatGPT стане корисним інструментом для користувачів в Україні та допоможе зробити комунікацію ще більш зручною та ефективною» [4], розхвалювання нової технології, перелік функцій. При цьому відсутня інформація про недоліки, авторів і засновників чату, історію його створення, не згадуються обставини запровадження ChatGPT у світі й Україні, немає пояснення щодо користування ним, а також розповіді про реакції в соцмережах. Тобто немає всього того, що неодмінно містилося б у тексті, написаному людиною-журналістом. Нейромережа була запрограмована рекламувати саму себе. Припустимо, що її так само можна навчити підходам, наближеним до професійної журналістики. Однак ясно, що вона все одно потребуватиме кінцевого контролю людини, оскільки у виробництві новин значну роль відіграє правильна оцінка фактів, яку неможливо повністю здійснити без втручання людської свідомості. Втім, до ChatGPT так і рекомендують ставитися: «Про чат можна думати як про асистента, який прискорює вашу роботу. Але він не може придумати кінцевий продукт. За це відповідаєте ви» [2].

Поява нових сервісів на основі ШІ поки що не обходиться без казусів. Наприклад, чат-бот від Microsoft скомпрометував себе скандальними відповідями, на які його спровокував журналіст «The New York Times» Кевін Руз, показавши слабину цієї технології. У Microsoft пояснили, що «часом модель намагається відповідати або розмірковувати таким тоном, яким її просять надати відповіді», що може призвести до дивних реакцій [6].

Інший скандал розгорнувся, коли у твіттер-акаунті Верховної Ради України у повідомленні про ракетний обстріл житлового будинку у Дніпрі була використана художня ілюстрація, створена з допомогою ШІ. Зображення постраждалої дитини всі прийняли за реальне фото, багато людей відчували себе обманутими і це викликало хвилю обурень. Після цього твіт швидко прибравли [1].

Моніторинг інформаційних повідомлень про штучний інтелект в інтернет-ЗМІ за останні пів року показав, що експериментують із ним і блогери. Так Джос Ейвері в Instagram «за кілька місяців збільшив свою аудиторію на 12 тис. підписників за допомогою штучного інтелекту», поширюючи «фото», які згодом виявилися несправжніми. Спочатку блогер вводив в оману своїх підписників, а потім признався і заявив, що створення штучних портретів – також творча діяльність, яка «потребує багато часу та майстерності» і якою він захопився [7].

Не викликає сумнівів те, що впровадження подібних технологій і надалі спричинятиме різні цікаві випадки, про які повідомлятимуть засоби масової інформації. Зараз ми чітко бачимо, як реагують на появу сервісів на основі штучного інтелекту журналісти: 1) шукають і висвітлюють пов'язані з цим історії; 2) звертають увагу на реакцію суспільства, спостерігаючи за соцмережами; 3) самі тестують і випробовують ШІ, намагаючись заплутати, щоб виявити слабкі місця та зробити на цьому новини; 4) придивляються, пробують використовувати у своїй професійній діяльності, здобуваючи й осмислюючи новий досвід, вчаться на помилках.

Conclusion. It can be expected that all indicated trends will grow in the near future, so journalism faculties should take this into account and provide appropriate new disciplines dedicated to the interaction of AI with the media. Herewith it is necessary to emphasize not only on the range of technical capabilities, but on the importance of a harmonious and effective combination of artificial and natural intelligence, and on the irreplaceability of the human role.

References:

1. Verkhovna Rada proilustruvava trahediiu v Dnipri zobrazhenniam vid shtuchnoho intelektu. V merezhi obureni, dopys vydalyly. Mediasapiens [The Verkhovna Rada illustrated the tragedy in Dnipro with an image from artificial intelligence. The network was outraged, the post was deleted] (2023). Retrieved from <https://bit.ly/3k4n7g5> [in Ukrainian].

2. Dziuba, O. (2023). V Ukraini zapratsiuвав ChatGPT. Yak nym korystuvatysia [ChatGPT has started working in Ukraine. How to use it]. Retrieved from: <https://bit.ly/3klIvgX> [in Ukrainian].

3. Yefremov, M., Yefremov, Yu. (2016). Shtuchnyi intelekt, istoriia ta perspektyvy rozvytku [Artificial intelligence, history and development prospects]. *Bulletin of ZHTU*. Series "Technical Sciences", 2 (45). Zhytomyr State Technological University, 123-126 [in Ukrainian]. doi: [https://doi.org/10.26642/tn-2008-2\(45\)-123-126](https://doi.org/10.26642/tn-2008-2(45)-123-126).

4. Ne takyi uzhe «rozumnyi»: ChatGPT vyslovyvsia pro Putina, Zelenskoho ta nedoliky ukraintsiв [Not so "smart": ChatGPT spoke about Putin, Zelenskyi and the shortcomings of Ukrainians] (2023). *Fokus*. Retrieved from <https://bit.ly/3S8QTNe> [in Ukrainian].

5. Potiatynyk, B. (2020). Mediatyzatsiia bez zhurnalistyky [Mediatization without journalism]. *Mediakrytyka*. Retrieved from <https://bit.ly/3IevzRH> [in Ukrainian].

6. Sytnikova, I. (2023). Chat-bot Microsoft zaiavyv, shcho khoche buty zhyvym ta mih by vkrasty yaderni kody. Teper spilkuвання z nym obmezhyly [A Microsoft chatbot has said it wants to be alive and could steal nuclear codes. Now communication with him has been limited]. *Hromadske*. Retrieved from <https://bit.ly/3xzdGs7> [in Ukrainian].

7. Feshchenko, Yu. (2023). Bloher zavdiaky shtuchnomu intelektu zbilshyv svoiu audytoriiu na 12 tys. pidpysnykiv za licheni misiatsi [Thanks to artificial intelligence, the blogger increased his audience by 12 thousand subscribers in a matter of months]. *MC.today*. Retrieved from <https://bit.ly/3Z8AdYh> [in Ukrainian].

METHODOLOGICAL APPROACHES TO PERSONNEL MANAGEMENT IN THE CUSTOMS CASE

Oleksii CHUPAYLENKO¹ [0000-0002-4837-0727],

Arkadii KOZLOV² [0000-0002-0170-7222]

¹ PhD in technical sciences, associate professor
of National Transport University,

dozentalexey@gmail.com

² Associate professor of National Transport University,

hoome3969@gmail.com

Abstract. Customs affairs as an object of management is a complexly organized object consisting of a number of elements that require a differentiated approach when applying management principles and methods. At the same time, one of the elements - the customs authorities - is, in turn, the subject of management and plays a decisive role in the management of customs affairs, as they are the direct implementers of customs and tariff regulation measures and the application of prohibitions and restrictions when moving goods and vehicles across the customs border. In the conditions of the formation of civilized market relations in our country, the state services face the task of creating a coherent, effective and flexible management system, which relies primarily on economic, market instruments with the proper use of organizational influences. Processes of globalization, development of economic ties, informatization of the most important aspects of people's lives and other modern realities lead to the complication of the orientation of both commercial firms and public services, which implies, on the one hand, an increase in the role of their management, on the other hand, qualitative changes in the whole management structures and methods. The use of new technologies for managing personnel potential is due to the awareness of a dead end situation — the process of forming and improving the personnel potential of customs authorities will not be effective as

long as this process is built within the framework of former stereotypes.

Keywords: customs authorities, organizational structure, civil service, personnel potential, management methods, informatization.

Проблема ефективного управління є однією з найбільш актуальних та практично значущих проблем у комплексі взаємопов'язаних аспектів розвитку митної служби. Останнім часом з'явилося багато робіт, присвячених питанням модернізації системи управління, удосконалення управління митною діяльністю, пошуком нових управлінських технологій, автоматизації процесів управління, що відображає сучасні тенденції розвитку концепцій управління державною службою.

Успішне вирішення завдань, які стоять перед митною службою України, на сучасному етапі, можливе лише на основі сучасних досягнень у галузі теорії та практики управління. У зв'язку з цим найбільший інтерес представляє концепція та технологія управління. Актуальною проблемою стає розробка нових підходів до управління в митних органах, створення орієнтованих на досягнення цілей систем інформаційно-аналітичної та методичної підтримки керівників у процесі прийняття рішень, отримання достовірної інформації про результати діяльності митних підрозділів та використання цих даних з метою вдосконалення управління у митних органах.

Однією з найперспективніших концепцій управління у митних органах, що відбиває всі основні тенденції розвитку теорії та практики управління у державних службах на етапі, є контролінг [1, с.3].

Контролінг являє собою, по-перше, філософію та спосіб мислення керівників, орієнтовані на ефективне використання ресурсів та розвиток організації у довгостроковій перспективі; по-друге, орієнтовану на досягнення цілей інтегровану систему інформаційно-аналітичної та методичної підтримки керівників у процесі планування, контролю, аналізу та прийняття управлінських рішень щодо всіх функціональних сфер діяльності організації.

Контролінг дозволяє найповніше реалізувати у практиці діяльності

митних органів становища міжнародних стандартів. Освоєння управління повною мірою неможливе без наявності відповідної інструментально-методичної бази. Відповідно до стандартів, управлінські рішення мають прийматися з урахуванням фактичних даних, вилучених із системи інформаційно-аналітичної підтримки менеджменту. Крім того, однією з вимог менеджменту якості є організація обліку витрат на виконання митних функцій, яка поки що також не реалізовується повною мірою.

Таким чином, можна виділити такі переваги контролінгу:

- можливість інтеграції науково-практичних розробок у галузі програмно-цільового планування, менеджменту якості, адміністрування, автоматизованого управління в єдину систему отримання, обробки та узагальнення інформації та прийняття на її основі обґрунтованих управлінських рішень;

- можливість інтеграції існуючих систем обліку та звітності до системи контролінгу;

- можливість об'єднання зусиль керівників митних органів та фахівців з інформаційно-технічного забезпечення для вирішення взаємопов'язаних проблем управління;

- Наявність ефективної системи підготовки кадрів, що дозволяє здійснювати підготовку грамотних фахівців-аналітиків в галузі митної справи, здатних реалізовувати на практиці функції контролерів.

Удосконалення управління з урахуванням контролінгу відбувається у руслі всіх основних тенденцій трансформації менеджменту державної служби на етапі - орієнтація досягнення цілей, моніторинг результатів, посилення самоконтролю, автоматизація процесів управління.

Зростання показників ефективності діяльності організацій державного сектора значною мірою залежить від проведення цілеспрямованої роботи з формування кадрового потенціалу, що стає особливо актуальним у процесі реформування системи митної служби.

Одна з ключових проблем формування кадрової політики митних органів

полягає в тому, що кадровий потенціал системи митної служби використовується не в повній мірі, що насамперед визначається незначною увагою, що приділяється аналізу кадрової ситуації, що склалася, та ефективності використання кадрового потенціалу.

На сьогоднішній день однією з найбільш суттєвих проблем управління кадровим потенціалом митної служби є низький рівень організації трудової діяльності митних службовців та нераціональність у використанні їхнього потенціалу. Дані проблеми насамперед пов'язані з наявністю недосконалостей в організаційній структурі установ та неефективним використанням сучасних методів та технологій організації трудової діяльності [2, с.2].

Таким чином, оптимізація державної діяльності не є можливою без модернізації чи зміни моделі управління кадровим потенціалом митних органів. Нова модель управління кадровим потенціалом повинна орієнтуватися на функціонування більш ефективної та економічно обґрунтованої системи організації кадрової політики митної служби.

Процес формування та вдосконалення кадрового потенціалу митної служби є діяльність митних органів щодо створення умов формування та розвитку кадрів державної служби, метою якої є оптимізація їх трудової діяльності відповідно до стратегічних завдань соціально-економічного розвитку держави.

До методів та інструментів побудови ефективної системи управління кадровим потенціалом митних органів, орієнтованої на інноваційний розвиток, можна віднести програмно-цільове та проектне управління, яке спрямоване на ефективне досягнення цілей та завдань соціально-економічного розвитку України, забезпечення інноваційної активності та залучення інтелектуального людського капіталу. у систему цивільної служби.

Однією з основних особливостей використання програмно-цільового управління процесом формування кадрового потенціалу митних органів є можливість посилення ролі цільової стадії управління та орієнтування на

досягнення очікуваних результатів.

Питання професійного розвитку державних службовців також є одним із ключових у процесі формування та вдосконалення кадрового потенціалу митних органів.

Не менш важливою ланкою у процесі формування та реалізації кадрового потенціалу регіону є формування кадрового резерву державної служби. На етапі актуальним залишається питання комплектування митних органів службовцями, здатними кваліфіковано вирішувати завдання митного контролю.

Таким чином, до основних проблем формування та вдосконалення кадрового потенціалу системи митної служби можна віднести:

- вияв політичного впливу на механізми формування кадрової політики митних органів;
- неефективна організація формування кадрового резерву служби;
- недосконала система мотивації митних службовців;
- низький рівень кваліфікації митних службовців;
- неефективна система взаємодії митних органів та відомчого університету (Української митної академії);
- неефективна система підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців митних органів.

Conclusion. The use of new technologies for managing personnel potential is due to the awareness of a dead end situation — the process of forming and improving the personnel potential of customs authorities will not be effective as long as this process is built within the framework of former stereotypes. It became obvious the need to review and fundamentally change the principles of personnel policy formation. The most promising is the use of programmatic management.

References:

1. Sustainable development strategy "Ukraine - 2020": approved by the Decree of the President of Ukraine dated January 12, 2015 No. 5/2015. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5/2015>.

I International multidisciplinary scientific and practical Internet conference
«Innovative projects and paradigms of international education»
February 28 - March 1, 2023 Tbilisi (Georgia), Kyiv (Ukraine)

2. Strategic initiatives for the development of the SFS until 2020: approved by the Order of the SFS dated 12/27/2017 No. 877. URL: <http://sfs.gov.ua/media-tsentr/novini/322784.html>

MILITARY VOCABULARY AS A SPECIAL ELEMENT OF THE ENGLISH LEXICAL SYSTEM

Maryna SHEMUDA¹ [0000-0003-3692-2982],
Roman BONDARENKO² [0009-0001-1016-7678]

¹PhD in Pedagogy, Associate Professor, Associate Professor of the Department
of Foreign Philology, Translation and Teaching Methods of Hryhorii Skovoroda

University in Pereiaslav

shemuda_marina@ukr.net, +380954197100

²getter of second (Master's) level of education of Hryhorii Skovoroda

University in Pereiaslav

dezolate.roma@gmail.com, +380930187983

Abstract. Not only among the military, but also in the everyday speech of ordinary people, more and more military-related words began to appear. The widespread use of words of a military nature is due to frequent military conflicts in various countries, the development of new military technologies, equipment and military weapons. The involvement of large masses of people in military actions, as well as the wide coverage of all these events with the help of mass media, made the topic of war with its terms and concepts close and understandable to a non-military person. In the study, military vocabulary is understood as a system of lexical tools that reflect various military concepts and are related to the forms and methods of conducting military operations, to issues of strategic use of the armed forces, as well as to the operational-tactical use of associations, groups, units, their organization, armament and technical equipment. It is determined that the vocabulary of the military sphere includes terminology, which consists of lexical units related to military concepts and are emotionally colored elements of the military vocabulary, to a greater extent they are stylistic synonyms of the corresponding terms of the military

sphere. The author emphasizes that the composition of the vocabulary of the military sphere of the English language is not stable, but gradually undergoes changes due to the aging of certain lexical units, the addition of new terms during the reformation of the country's armed forces, the use of new weapons, military equipment and new ways of conducting military operations. The article defines that military terminology is implemented with the help of lexical units that name concepts and phenomena in the field of military affairs, as a whole it represents a dynamically developing system – a terminology system that differs in logic, structure and belonging to the system of knowledge about the training and conduct of the military actions. It was found that the syntax of the military vocabulary is characterized by a wide use of elliptical and clichéd constructions, as well as a laconic form of presentation.

Keywords: military-related words, military vocabulary, military concepts, military sphere, military terminology, terms of the military sphere, syntax of the military vocabulary, lexical units related to military concepts.

Актуальність дослідження полягає в тому, що поява та функціонування військової лексики, її проникнення у повсякденне мовлення свідчить не лише про загострення ситуації на світовій політичній арені, існуючі та приховані конфлікти між країнами та готовність світового суспільства до бойових дій, а й про формування пласту військової лексики, який не тільки включає в себе вже існуючі слова, а й стрімко поповнюється новими одиницями завдяки соціально-політичним факторам та науково-технічному прогресу. XX та XXI століття відзначаються локальними війнами, терористичними актами, боротьбою з міжнародними злочинністю та подіями, що зумовило появу багатьох лексичних інновацій й викликало потребу відобразити відповідні поняття.

Вітчизняні мовознавчі студії з питань дослідження військової лексики представлені науковими розвідками таких вчених як Андріянова О.Я., Балабін В. В., Василенко Д. В., Лебедева Т. Б., Мурашко Л.В. Серед зарубіжних досліджень на увагу заслуговують праці P. Dickson, C. Fries та ін.

Метою є охарактеризувати функціонування військової лексики в лексичній системі англійської мови.

Зазначимо, що під військовою лексикою розуміють «систему лексичних засобів, що відображають різноманітні військові поняття і вживаються у загальнонародній та спеціальній комунікації» [1, С. 4]. До військової лексики належить термінологія, що включає слова, які вживаються у зв'язку з військовими поняттями, та емоційно забарвлені елементи військової лексики, які в більшій мірі є стилістично синонімами відповідних військових термінів. Склад сучасної військової термінології не є стабільним. Він постійно змінюється у зв'язку зі старінням окремих слів, додаванням нових термінів при реорганізації збройних сил, появою нової зброї, військової техніки та нових способів ведення війни.

Зазначимо, що оскільки сфера військової діяльності об'ємна і поділяється на різні самостійні галузі знання, існує безліч термінів тактичних, організаційних, військово-технічних лексичних одиниць військової тематики, що належать до різних родів військ та видів збройних сил тощо. Для кожної з перерахованих областей характерна своя термінологія. До військової лексики входять і жаргонізми, сленг військових: розмовна лексика.

Виявлено, що військова лексика англійської мови, якою б специфічною вона не була, є відкритою мовною системою, схильною до певних процесів розвитку. Військова лексика відіграє важливу роль у формуванні сучасної англійської мови та є складною системою, складові якої розвиваються окремо та впливають на розвиток одна одної.

Класифікація військової лексики англійської мови за частинами мови: представлена чотирма типами частин мови: іменником, прикметником, дієсловом і прислівником. Кількісно вони розподілені у системі нерівномірно, військова лексика має переважно субстантивний характер.

Аналізуючи структурно-словотвірну класифікацію військової лексики англійської мови, варто зазначити, що для неї характерні способи словотвору,

типові для сучасної англійської мови, а саме: морфологічне словотворення, лексико-семантичне словотворення, і навіть запозичення. Морфологічне словотворення термінів охоплює такі способи: афіксація, словоскладання, конверсія та скорочення.

Лексичні одиниці військової тематики англійської мови є односкладовими та багатокомпонентними номінативними одиницями, які в основному представлені субстантивними сполуками, наприклад, *battle – battle field – battlefield interdiction – battlefield interdiction line – battlefield air interdiction*.

Для військової лексики англійської мови характерно наявність великої кількості скорочень, незнання яких може серйозно ускладнити розуміння. Аббревіація складів: *comsat – communication satellite, stanag – standardisation agreement*; ініціальна аббревіація: *NATO North Atlantic Treaty Organization, EAGLE Elevation Angle Guidance Landing Equipment*; змішаний спосіб: *Univac – універсальний автоматичний комп'ютер*.

Найскладнішими є військові терміни, які передають реалії англійської дійсності, яких немає в іншій країні. Деякі нововведення, особливо фразеологізми, можуть бути незрозумілі багатьом носіям англійської мови, відірваним від армії. Зрозуміти фразеологізм можна на основі контексту та аналізу його структури. Наприклад, словосполучення *fireworks display [fireworks + display]*, що означало «фейєрверк», стало метафоричним під час війни в Перській затоці – «перші повідомлення про бомбардування Багдада».

Можна зробити висновок, що військова лексика англійської мови, якою б специфічною вона не була, є відкритою мовною системою, схильною до певних процесів розвитку. Військова лексика відіграє важливу роль у формуванні сучасної англійської мови та є складною системою, складові якої розвиваються окремо та впливають на розвиток одна одної. Ми дійшли висновку, що військова термінологія, як одна з найбільших складових військової лексики

визначає поняття, безпосередньо пов'язані з військовою справою та несе найбільше смислове навантаження.

Conclusion: The military vocabulary of the English language is an open language system, subject to certain development processes, which plays an important role in the formation of the modern English language and is a complex system, the components of which develop separately and influence each other's development. We came to the conclusion that military terminology, as one of the largest components of the military vocabulary, defines concepts directly related to military affairs and carries the greatest semantic load.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Балабін В. В. Сучасний американський військовий сленг як проблема перекладу : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16. Київ, 2002. 308 с.

2. Василенко Д. В. Розвиток словникового складу англійської мови військової сфери ХХ – початку ХХІ століття : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04. Запоріжжя, 2008. 237 с.

3. Dickson, P. War Slang. American Fighting Words and Phrases from the Civil War to the Gulf War. New York, 1994. 1201 p.

References:

Balabin, V. (2002). Contemporary American military slang as a translation problem. PhD's thesis [in Ukrainian].

2. Vasylenko D. (2008) The development of the vocabulary of the English language in the military sphere of the 20th - early 21st centuries . PhD's thesis : Zaporizhzhia [in Ukrainian].

3. Dickson, P. (1994). War Slang. American Fighting Words and Phrases from the Civil War to the Gulf War. New York [in English].

CLOUD TECHNOLOGIES AS A FUNDAMENTAL FACTOR IN ENSURING HIGH LEVEL OF ORGANIZATION'S COMPETITIVENESS

Maria VAKULYCH¹ [0000-0001-6153-3554]

¹Candidate of Economic Sciences, head of the department of organization of scientific work, Associate Professor of the Department of Analytical Economics and Management, Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs,

vakulich_maria@ukr.net

Abstract. Globalization transformations of economic systems create an urgent need to analyze and approve a comprehensive approach to the use of cloud technologies in business. The urgency of considering this topic is caused by the urgent need to analyze the modern development of the organization, taking into account the provision of a high level of competitiveness, close communication and constant communication with the wide introduction of new information technologies, the rapid development of electronic cartographic information and navigation systems, satellite navigation tools, etc. The use of such a complex approach creates an urgent need to change the concept of forming approaches to the use of information technologies in the organization. For example, taking into account the requirements of modern business, one of the information technologies that is actively being implemented in organizations is a platform for cloud storage of databases. Over the past few years, world communication has shown that the development of modern business processes is impossible without the use of cloud technologies, and in order to achieve a synergistic effect from such development, information technologies are becoming an integral part of conducting business in any organization. Such development occurs at a very fast pace and requires constant adaptation to the speed and relevance of management decision-making. Thanks to the emergence of cloud technologies, one of the completely new directions has been formed, which is able to influence not only business processes within a certain company, but also the entire

market as a whole or even the general principles of doing business in any country. Of course, such challenges today create an urgent need to understand the possibilities of the impact of modern cloud technologies on the formation of the organization's competitiveness, the creativity of conducting business processes, and the speed of making balanced management decisions.

Keywords: analysis, transformation, aspect, concept, database, synergy, communication, information, factor, environment, component.

Враховуючи плинність часу та необхідність швидкого пристосування до зміни факторів зовнішнього та внутрішнього середовищ – організації мають можливості для саморозвитку, реалізації довгострокових стратегічних програм, проєктів, не лише утримуюючи свої конкурентні позиції на ринку, а й захоплюючи нові тренди. Традиційні методи конкуренції є застарілими та такими, що не дають відповідних позитивних результатів змін. Так, наприклад, непідкріплені відповідними зовнішніми ресурсами цінові війни є довгим і небезпечним процесом для організації. При цьому, - екстенсивне нарощування об'ємів виробництва в організації або вичерпало себе, або непристосоване до певних напрямів виробництва, як, наприклад, створення програмного забезпечення, що базується на засадах SaaS. Необхідними стають можливості адаптивного формування інноваційних підходів, аспектів, факторів впливу на шляхи розвитку організації [1]. Таким чином, формування хмарних технологій стає необхідною невід'ємною складовою успіху становлення та розвитку конкурентоспроможності організації. Розуміючи це, стає зрозумілим, що перехід на використання сучасних актуальних хмарних технологій не лише впливає на кількісні та якісні показники діяльності організації, а й повністю змінюють засади ведення бізнесу не лише в Україні, а й у цілому світі. Однак, незважаючи на великий набір переваг сучасних хмарних, постають питання: Чи дійсно є необхідним використання хмарних технологій при веденні бізнесу? Як визначити, чи потрібно організації переходити на нові хмарні технології, чи сформує такий перехід бажаний економічний результат? На скільки пов'язане

використання хмарних технологій із формуванням високого рівня конкурентоспроможності організації?

В умовах глобалізації проблема конкурентоспроможності організації набуває значимості, будучи одним з фундаторів економічної безпеки. Одним з факторів підвищення конкурентоспроможності є впровадження кластерного підходу у аналізі проблеми розвитку та становлення хмарних технологій. Формування кластерів базується на об'єднанні науки, технології, виробництва, економіки й управління для підвищення конкурентоспроможності продукції організації за рахунок позитивного впливу хмарних технологій на розвиток бізнесу. Таким чином, ґрунтуючись на означеному визначенні, можна стверджувати, що система використання хмарних обчислень ґрунтується на двох основоположних складових: Сам по собі програмний застосунок та налаштування (конфігурація), що забезпечують стабільну роботу та високу ефективність програмного забезпечення у діяльності організації. Ці дві означені складові необхідно розглядати та аналізувати виключно у руслі взаємопов'язаних компонентів. Оскільки відокремлено одна від одної ці складові не дають позитивного ефекту та лише стримують стабільний розвиток конкурентоспроможності організації. Також, у додатковому контексті, необхідним є розуміння того факту, як хмарні технології здатні впливати на програмне забезпечення організації, швидкість та виваженість прийняття ефективних управлінських рішень керівництвом організації.

Програмне забезпечення у діяльності будь-якої організації є її складовою успішного стратегічного розвитку, фундаментом формування стратегічних пріоритетів довгострокового панування та прогнозування діяльності компанії. У програмного забезпечення організації є безліч складових атрибутів, які формують функціональність програмного застосунку, легкість та зрозумілість його у використанні. Відповідні атрибути програмного забезпечення бувають двох видів: функціональні та нефункціональні. Функціональні атрибути програмного забезпечення діяльності організації вивчаються досить давно та

детально. Вони є зрозумілими, чітко означеними, простими та доступними у використанні чи модифікації. Нефункціональні атрибути програмного забезпечення діяльності організації вивчені достатньо мало, що формує передумови для виникнення певних складнощів у їх використанні, пошуку можливостей уникнення можливих помилок. Враховуючи той факт, що типовий програмний застосунок певної інформаційної системи є деяким переродженням у сервісний продукт, - ігнорування ролі нефункціональних атрибутів програмного забезпечення діяльності організації є недопустимим, що, в свою чергу, матиме суттєвий вплив на результативність діяльності організації та швидкість і виваженість прийняття її керівництвом відповідних ключових управлінських рішень. Так, наприклад, розробника програмного забезпечення, що працює на основі моделі SaaS, є невід'ємною частиною загального поняття хмарних технологій, а тому – не можна розглядати дослідження у сфері SaaS-застосунків без вивчення наукових праць у загальній сфері хмарних обчислень.

При використанні моделі SaaS користувачі відмічають ряд певних переваг (рис. 1).

Рис. 1: Переваги використання моделі SaaS у діяльності організації*

* складено автором

Таким чином, хмарні обчислення в цілому та SaaS, як частковий випадок, створили нагальну необхідність у вивченні і розумінні науковцями-практиками інформаційних систем і технологій використання програмного забезпечення як хмарної «служби» у діяльності організації задля забезпечення її високої конкурентоспроможності та просування на ринку. Для більшості організацій основною перевагою у виборі «хмарного» сервісу є безкоштовне користування необхідною ліцензованою програмою, її обслуговуванням та оновленням. В даному випадку, наприклад, саме модель SaaS орієнтована на кінцевого користувача і позиціонується як надійний інструмент для ефективного ведення бізнесу та забезпечення високого рівня конкурентоспроможності організації. За означеної моделі потенційні користувачі не несуть витрат за право володіння пакетом необхідних програм, а здійснюють оплату за їх використання.

Conclusion. Constant improvement of engineering cloud infrastructure equipment and improvement of virtualization technologies and methods create opportunities for customers to use cloud services in the security of private clouds. An increasing number of international and domestic organizations are seeking to use cloud computing in hybrid clouds, implementing and conducting computing for public and private projects on their platforms.

References:

Savytska, O., Salabai, V. (2020). Digitalization of enterprise business management in the context of industry 4.0 development in Ukraine. – International scientific-practical conference; Business, innovation, management: problems and prospects [Online], vol. 1 (Accessed 5 October 2020). doi: 10.32702/2307-2105-2020.10.65.

IMPACT OF FORCED MIGRATION FROM UKRAINE ON THE ECONOMY OF THE EUROPEAN UNION

Zinaida SMUTCHAK¹ [0000-0002-6079-9227]

¹ Doctor of Economics, Professor, Head of the Department of Management of
Aviation Activity, Flight Academy of National Aviation University
zinulechka@ukr.net, +380675200720

Abstract. The largest wave of refugees in Europe since the Second World War has put additional pressure on the EU's financial system, already burdened by the consequences of the COVID-19 pandemic and the rising cost of living. If we add to this the fact that the majority of Ukrainian refugees are women and children, then it is understandable and quite expected that the load on the education and health care systems of European countries will also increase. According to IMF estimates, accepting migrants from Ukraine cost the EU approximately 30–37 billion euros. This is more than the total international financial assistance that Ukraine received from its partners for the whole of 2022. On the other hand, it is only about 0,2% of the GDP of the European Union [1].

Keywords: forced migration, labour migrants, labour market, labour force, European Union, economy, refugees.

At the same time, the expenses of Ukrainian migrants have been supporting the economies of the countries where they stay since the spring of last year. And this is under the conditions when consumption in European countries, due to the same Russian aggression in Ukraine and inflation, has fallen significantly. And since the summer of last year, when, having received temporary protection and the right to legal employment in the EU, Ukrainians began to look for and find work and pay taxes, they also became part of the European workforce. It is worth noting that the presence of Ukrainians to some extent offset the risks of recession and stimulated

consumer markets and compensated for the lack of labour capital in the European Union. Refugees from Ukraine have become a source of new labour force in EU countries – in fact; those who find work are gradually becoming labour migrants. They actively integrate into the European labour market and pay taxes.

According to the estimates of the Migration Research Center of the University of Warsaw, employed Ukrainians in Poland have already paid 10 billion zlotys (about 2,4 billion dollars) in taxes. This exceeds the amount of aid provided, although these amounts do not take into account the costs of education and health care [2].

According to a study by the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees, 63% of the surveyed migrants worked in Ukraine before the start of the full-scale invasion and in September only 28% were employed [3].

The highest percentage of employment is in Poland. According to international estimates, more than half of those who received temporary protection have a job, and according to Polish research centers, even three quarters. This is work in areas with a lower level of remuneration – logistics, industry, agriculture, construction, hotel business. And this despite the fact that a significant part of the refugees had higher qualifications. According to a study by the Center for Economic Strategy, 66% of Ukrainians who found themselves abroad have a higher education (in Ukraine itself before the war, this indicator was 29%, and in Europe – 33%); if before the war only 12% had such an income that allowed them to spend money only on food, then among refugees in Europe such 42% [4].

But in general, according to various research centers, the effect of the presence of Ukrainians in Europe will be unequivocally positive - for both sides. Experts of the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) estimate the additional contribution to the annual GDP growth rates of the Czech Republic, Poland and Estonia at 1,2% per year, and the contribution of migrants to the GDP of Hungary, Latvia, Slovakia, Lithuania and Romania at almost 0,8% [5].

According to Oxford Economics, if 650,000 Ukrainian migrants remain in Poland, the labour force and potential GDP will increase by 1,2% compared to the

baseline forecast. If 1 million migrants remain working in Poland, the labour force and GDP will increase by 2% [6].

Conclusions. Ukrainians are an invaluable asset for the host country's economy, especially since Ukrainians abroad are beginning to naturally assimilate, and there is a danger that a large part of them – both people of working age and children, who are currently studying in European schools – will not return to Ukraine. People begin to build their social ties, shape their career prospects, learn the language, culture, make friends, completely different prospects, not related to Ukraine, begin to form, and this is perhaps the biggest risk, because there is a threat of losing the best. It is expected that in the first year after the war, about 3 million refugees will return to Ukraine, in the second – 1,5 million people, and in general – about three quarters of those who left Ukraine due to the war. Older people, people with a lower level of education and those who worked before the war are more likely to return. This means that the already extremely difficult demographic situation in Ukraine, where even before the war the population was aging and not reproducing, will be even worse. Failure of a significant part of Ukrainians to return home will have a significant impact on the Ukrainian economy and Ukraine may lose up to 7,7% of its GDP [4].

References:

[International Monetary Fund – IMF. URL: https://www.imf.org](https://www.imf.org)

Center for Migratory Studies of the University of Warsaw. URL: <https://ukraina2022.idub.uw.edu.pl/ua>

Representation of the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) in Ukraine. URL: <https://www.unhcr.org/ua/contact-us-ua>

Center of Economic Strategy. URL: <https://ces.org.ua/>

Organization of Economic Cooperation and Development (OECD). URL: <http://www.oecd.org/>

Oxford Economics. URL: <https://www.oxfordeconomics.com/>

THE USE OF PSYCHOLOGICAL ASPECTS IN THE SYSTEM OF REHABILITATION OF CHILDREN DURING THE MARTIAL LAW IN UKRAINE

Olena IVANSKA¹ [0000-0002-6400-5690]

¹Ph.D. with physics exit and sports, associate professor
department of medical and biological foundations of physical culture and sports
Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia, Ukraine
+380663103500, elena-ivanskaya@ukr.net

Abstract. Ukraine is one of the richest and most picturesque corners of the entire globe. Its wonderful rivers and lakes, forests and mountains are known far beyond the borders of the country. But in recent years, Ukraine has acquired another landmark - it is its courageous and stable people, who proved their right to live freely on their native land and decide their own destiny. The full-scale invasion of Russian troops into Ukraine brought bloodshed and dashed the dreams of many young Ukrainians. Many young men and women volunteered for the army to defend their country from Russian aggression with weapons in their hands, joined the ranks of territorial defense, learn to provide medical aid to the wounded, and volunteer.

The lives of children, teenagers and adults changed fundamentally on February 24. At that time, we hardly understood what everyone would have to go through in order to survive and save the lives of their loved ones. Because of this, almost everyone could experience burnout, apathy, anxiety and stress, and some may even develop symptoms of PTSD (post-traumatic stress disorder), and it's not just adults. This usually happens when a person is faced with any form of violence: physical, sexual, emotional, loss, natural disaster or war. The loss of the usual way of life, the stress of relatives, the experience of traumatic events, etc. will somehow leave their scars on the child.

They can be helped by ordinary support groups that are already functioning in Ukraine. In order to return the child to a normal life, psychologists use play therapy, as well as methods of art, zoo-phototherapy, etc.

Children who know that the war is going on, and they are left at home in relatively safe areas, can also show fear of separation, anxiety, aggression, etc.

Keywords: Children, rehabilitation, psychological aspects, wartime, stress, trauma, crying, social pedagogue, psychotherapist, depressive states.

Відтак, якщо дитина постраждала психологічно, у неї зміниться соціальна поведінка в гірший бік, з'явиться:

- погана поведінка в школі та з соціумом:
- бійки, хуліганство, грубіянство, приниження оточення, вибухи агресії, експресивна поведінка тощо;
- поведінка, яка шкодить самій дитині: самотність, закритість, сум, сльози.

Разом з цим можуть спостерігатися такі симптоми психологічної травми:

- нездорова прив'язаність до батьків;
- психосоматичні фізичні болі, особливо у найменших;
- різноманітні страхи;
- сильний плач;
- клоунада;
- раптові сплески ярості;
- порушення сну;
- регрес;
- тривога;
- гіперактивність;
- спротив правилам, протест.

Також спостерігається у дитини проблеми з навчанням, а її когнітивні здібності впали. Це пов'язано з тим, що поганий настрій та емоційні проблеми забирають багато ресурсу.

Відтак, з дитиною та родиною працюють такі фахівці:

- соціальний педагог, якщо в родині є прояви насилля;
- за потреби залучають логопеда, дефектолога, ерготерапевта, психотерапевта, інколи всіх разом;
- залучається до роботи інклюзивний педагог. Він потрібен для того, щоб допомогти адаптуватися дитині у школі;
- якщо дитині важко впоратися з проблемами в школі, то від мерії призначають тьютора, який стає своєрідним помічником.

Для ефективно налагодженої роботи усі учасники процесу відвідують супервізійні групи. Однак велика частка успіху лежить саме на батьках, адже вони для дитини є найбільшим авторитетом[3].

Діти, які були переміщені в інші області, але не бачили нічого жахливого. Їхньою травмою буде втрата звичного середовища.

Допомогти їм можуть звичайні групи підтримки, які вже зараз функціонують в Україні. Щоб повернути малюка до звичного життя, психологи використовують ігрову терапію, а також методи арт-, зоо- фототерапії тощо.

Діти, які знають, що йде війна, а вони лишилися у домівках на відносно безпечних територіях, теж можуть демонструвати страх розлуки, тривогу, агресію тощо.

Наступна категорія дітей досить довго перебувала у гарячих точках чи окупації. У них згодом є велика ймовірність виникнення ПТСР. Тут передусім дитину треба помістити у безпечне місце. А оскільки під час війни безпечних територій немає, найбезпечнішим середовищем для неї лишається родина. Якщо рідні люди будуть депресивні, відсторонені, та ще й перестануть говорити з малечою, то вона сприйме це на власний рахунок.

Говоріння й слухання. У дітей має бути дорослий, до якого вони можуть звернутися, щоб поговорити про свої страхи або проблеми. Заохочення дітей до говоріння, як вони себе почувають, висловлювати свої переживання й почуття. Дітям необхідно мати можливість поговорити про жахіття, які вони пережили.

Дозвольте дітям задавати питання і відповідайте на них максимально чесно та прямо [4].

Рольові ігри. Деякі діти можуть не захотіти говорити про те, що з ними сталося. Однак у своїх іграх вони часто розкривають те, що обтяжує їхню свідомість, відтворюючи свій досвід через ролі, граючи разом з іншими дітьми або з фігурками, ляльками чи плюшевими іграшками. Ці рольові ігри можуть допомогти інтегрувати ситуацію та почуття, пов'язані з нею.

Малювання олівцями й фарбами. Багато дітей можуть висловити свій стан, як тільки у них в руках опиняться фломастери і аркуш паперу. Дозвольте дітям створювати такі маленькі витвори мистецтва. Ви можете спробувати поговорити з деякими дітьми про їхні малюнки – але не змушуйте їх. Іноді малювання стає для дитини єдиною можливою формою самовираження.

Щоденник. Дітям старшого віку часто буває простіше висловитися в письмовій формі. Слід заохочувати дітей вести щоденник – цьому «другу» вони можуть у будь-який момент розповісти все, що захочуть. Можливо, хтось із них навіть «задокументує» цілком серйозні звіти про перебіг ситуації.

Conclusion: But I want to emphasize that, in most cases, children now do not need psychiatrists or psychologists – they need parents who know how to support their child. Therefore, it is necessary to pay more attention to children, as well as support to parents, and our tasks are to develop work in support, and to use rehabilitation tools in psychological rehabilitation.

References:

1. The war in Ukraine is testing the Polish system of child protection [Electronic resource] // Lexinform: Legal News of Ukraine : [website]. – Date published: 9.03.2022. – Access mode: <https://lexinform.com.ua/salvation/vijna-v-ukrayini-vyprovovuye-polsku-systemu-zahystu-ditej/>.
2. Children affected by Armed conflict in Ukraine : Research Report [Electronic Resource] // Advisor : [website]. – Date published: 2019. – 59 sec. – Access mode:

<https://radnyk.org/wp-content/uploads/2019/10/Doslidnyczyj-zvit-Dity-yakytorknuvsya-zbrojnyj-konflikt-v-Ukrayini-.pdf>.

3. Protection of children's rights in war conditions under international law and national legislation of Ukraine : monograph / Yu. C. Shemshchenko [etc.] ; for a long time. edit acad NAS of Ukraine Yu. C. Shemshchenko ; the state's inth and the rights of the state. C. M. Koretsky National Academy of Sciences of Ukraine. – Kyiv : Yurid. dumka, 2021. – 194, [1] sec.

4. Kotelnik A. How to deal with the anxiety in the conditions of war? [Electronic resource] / A. Kotelnik // Public space : [website]. – Date published: 23.03.2022. – Access mode: <https://www.prostir.ua/?news=yak-vporatysya-z-tryvozhnistyu-v-umovah-vijny>.

5. Methodological recommendations for providing first psychological assistance to families with children, children who are/are in the zone of armed conflict / Social Department. Protection of the population of Zaporizhzhya. holder area admin. – Zaporizhzhya. – Access mode <https://dszn-zoda.gov.ua/node/7>.

ECONOMIC AND MATHEMATICAL MODEL OF OPTIMIZATION OF THE PRODUCTION STRUCTURE OF HIGH VALUE AGRICULTURAL ENTERPRISES

Ivan KHYLKO¹ [0000-0001-7983-8276]

¹Senior Lecturer at the Department of Economic Cybernetics and Mathematical Modeling, Mykolaiv National Agrarian University,
hilko@mnau.edu.ua, +380963326890

Abstract. The problem of providing the population with food supplies remains quite relevant at present. Production planning in the agricultural sector of the economy is impossible without the use of economic and mathematical modeling methods. The economic-mathematical model of optimization of the branch structure of production of agricultural enterprises is presented.

Keywords: food stocks, agriculture, methods of mathematical modeling, management decisions, stochastic programming, maximum profit, labor resources, products, crop rotations.

Для забезпечення населення продовольством, промисловості сировиною, сільське господарство залишається найважливішою галуззю виробництва. Це незамінне джерело додаткової робочої сили для не сільськогосподарських галузей та чистого прибутку. Проте хаотичне, непродумане та безсистемне реформування даної галузі останніх років призвело її до структурних диспропорцій та соціально-економічної кризи.

Сучасне планування виробництва в аграрному секторі економіки України неможливе без застосування методів економіко-математичного моделювання. На підприємства агропромислового комплексу впливає велика кількість факторів зовнішнього середовища в результаті чого формується область невизначеності умов, на базі яких приймаються управлінські рішення. Результатом використання моделювання стане можливістю збалансування

виробничої структури, пристосування її до конкретних умов господарювання та підвищення ефективності планування діяльності.

Науково-технічний прогрес та інтелектуальні технології проникають у всі сфери діяльності та прискорюють розвиток суспільства, яке стає все більше інформаційним.

Сутність процесу управління полягає в отриманні даних про стан виробництва і його зв'язки з навколишнім середовищем, узагальнення цієї інформації та прийняття рішень. Інформація необхідна для виробництва так само, як і матеріальні та енергетичні ресурси. При цьому дані потрібно подати у сприйнятливому вигляді. Одним з прикладів такого подання є математичні моделі та результати їх дослідження [1, с.56, 2, с. 174].

Метод моделювання повинен забезпечити створення адекватних економіко-математичних моделей з подальшим перенесенням результатів моделювання на реальні виробничі умови.

Особливістю процесу планування та оптимізації сільськогосподарського виробництва на сучасному етапі є його багатовекторність, тобто множина цілей, які необхідно досягти.

Із загальних проблем планування високотоварного сільськогосподарського виробництва методи математичного моделювання забезпечують розробку моделей таких планово-економічних задач як розвиток, розміщення і спеціалізація виробництва, використання дефіцитних ресурсів, оптимізацію посівних площ, оптимальне співвідношення галузей тощо.

При вирішенні економіко-математичних задач по плануванню і організації високотоварного сільськогосподарського виробництва методами лінійного програмування необхідно враховувати вплив випадкових, нерегульованих людиною, стохастичних факторів природного походження (кількості опадів, їх розподілу, температури повітря тощо). Дані чинники суттєво впливають на урожайність сільськогосподарських культур, затрати праці та ресурсів на одиницю продукції. Стохастичне програмування дозволяє

вибрати план, який був би найкращим з урахуванням можливих впливів на об'єкт зовнішнього середовища [3, с.136].

Таким чином, економіко-математична модель оптимізації галузевої структури виробництва високотоварних сільськогосподарських підприємств, побудована на базі поетапної задачі стохастичного програмування з імовірнісними обмеженнями, є більш адекватною конкретним виробничим умовам та відображає особливості виробництва, пов'язані з коливанням випадкових величин. Для досягнення практичної реалізації запропонованого механізму на кожному конкретному підприємстві повинен бути розроблений комплекс організаційно-методичних заходів, який передбачає визначення методів, засобів та принципів процесу оптимізації співвідношення між галузями аграрного виробництва. Орієнтований запис математичної моделі оптимізації структури виробництва при максимізації прибутку для типового високотоварного господарства має наступний вигляд:

$$F = \sum_{j=1}^n \tilde{p}_j x_j - \sum_{j=1}^n q_j x_j \rightarrow \max ,$$

де \tilde{p}_j – ціна реалізації продукції j -го виду, грн/ц;

x_j – обсяг виробництва продукції j -го виду, ц;

q_j – витрати, необхідні для здійснення виробництва продукції j -го виду, грн/ц;

n – сукупність змінних, що виражають кількість продукції j -го виду, що виробляється та реалізується сільськогосподарськими підприємствами.

Умови моделі:

1. Обмеження по трудовим ресурсам

$$\sum_{j=1}^n p_{ij}^t x_j \leq b_i^t + z_i^p ,$$

де t – індекс періоду використання трудових ресурсів;

p_{ij}^t – норма витрати праці на одиницю j -го виду діяльності в t -м періоді, люд. год./ц;

b_i^t – наявність трудових ресурсів, люд. год.;

z_i^p – додаткові трудові ресурси, люд. год.

Якщо за результатами виконання завдання виходять надлишки трудових ресурсів, то повинні бути передбачені додаткові види діяльності в певні періоди, такі як переробка сільськогосподарської продукції, підсобні промисли, виробництво продукції, орієнтоване на вільний ринок.

2. Обмеження за потребами господарства в кормах

$$\sum_{j=1}^n q_{ij} y_j \geq \sum_{J=1}^n r_{ij} x_j ,$$

де q_{ij} – площа посіву i -ї кормової культури, га;

y_j – урожайність основних культур, ц/га;

x_j – виробництво тваринницької продукції j -го виду, ц;

r_{ij} – потреба j -ї тварини в кормах з i -ї культури, ц.

3. Обмеження з використання виробничих приміщень

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \leq b_i \pm h_i ,$$

де a_{ij} – норма площі для виробництва j -го виду продукції, м²/ц;

b_i – наявність виробничих приміщень, м²;

n – види галузей тваринництва;

h_i – додаткові площі, м².

4. Обмеження по капітальним вкладенням

$$\sum_{j=1}^n a_{uj} x_j + \sum_{J=1}^r a_{uj} x_j \leq b_u ,$$

де a_{uj} – норма капітальних вкладень на одиницю поповнюваного ресурсу, грн/ц;

u – індекс капітальних вкладень;

r – кількість тваринницьких приміщень;

n – кількість трансформованих земельних угідь;

b_u – можливий обсяг капітальних вкладень, грн.

5. Обмеження щодо реалізації продукції

$$x_j \geq q_j,$$

де q_j – обсяг реалізації продукції j -го виду, прогнозований чи обумовлений в договорах, ц.

6. Додаткові обмеження по рослинництву і тваринництву

$$A_{j1} \leq x_j \leq A_{j2},$$

де A_{j1}, A_{j2} – мінімальний та максимальний обсяг виробництва j -го виду продукції, ц.

7. Обмеження за сівозмінами

$$x_j \geq \hat{e} S_j y_j,$$

де S – загальна площа ріллі, га;

y_j – урожайність основних культур, ц/га;

\hat{e} – коефіцієнт співвідношення культур.

Результати моделювання дали змогу оцінити перспективи подальшої діяльності та резерви розширення виробництва, збалансувати виробничу структуру, спрямувати її до сучасних умов господарювання.

Conclusion. A promising direction for future research is to find sources of financing for optimizing the production structure and developing a mechanism for its gradual transformation for efficient operation and ensuring food security. It is important to study the role and ways of state influence on the production structure of

high value agricultural enterprises [4, p. 286]. The modeling results made it possible to assess the prospects for further activities and reserves for expanding production, to balance the production structure, and to direct it to modern economic conditions.

References:

1. Ivakhnenko A. G. Long-term forecasting and management of complex systems. Kyiv: Technika, 1975. 312 c.

2. Khylyk I. I. Economic and mathematical modeling as a strategy for innovative development of agricultural enterprises. *Socio-economic policy and administration in the field of regional development of Ukraine: abstracts of the All-Ukrainian scientific and practical conference, Mykolaiv, April 3-5. 2019 Mykolaiv, 2019. C. 174-177.*

3. Kundiusa V. A., Mochalova L. A., Kegel V. A., Sidorov G, S. Mathematical methods in economics and modeling of socio-economic processes in the agro-industrial complex. Moscow: Kolos, 2001. 288 c.

4. Chaban G.V. Modeling as a method of forecasting in agriculture. Collection of scientific papers of Cherkasy State Technical University. Series: Economic Sciences, 2003. Issue 11. pp. 284-289.

VISIBILITY OF GRAPHICS FOR CHILDREN WITH INTELLECTUAL DEVELOPMENTAL DISABILITIES

Svitlana SHTANGEI¹ [0009-0006-6554-5601]

¹Candidate of Pedagogical Sciences, teacher of specialized disciplines of the "Uman Humanitarian and Pedagogical Vocational College named after T.G. Shevchenko of the Cherkasy Regional Council"

sveta.sh@ukr.net, 067-900-59-13

Abstract. The article considered the peculiarities of the visibility of graphic aids for children with intellectual disabilities. An analysis of special literature was carried out, on the basis of which the most expedient and effective ways, methods and techniques for overcoming difficulties in solving arithmetic problems were determined.

Keywords: mathematics, special school, intellectual developmental disorder, arithmetic problems, subject situation.

Conclusion. For students of a special school for children with intellectual disabilities, it is not the number of solved similar problems that is important, but the understanding of the subject situation and the dependence between the data. For this purpose, the visibility of graphic tools serves as an important method of forming problem-solving skills.

Аналіз ряду методичних посібників [1, 2, 3] і шкільних підручників з математики для молодших школярів ЗЗСО і спеціальної школи для дітей з інтелектуальними порушеннями [5, 6, 7], свідчить про необхідність широкого застосування в них різноманітних інструкцій та графічних засобів у вигляді різних типів схематичної і символічної наочності з метою полегшення вивчення багатьох тем. Ще більше впевненості в правильності цієї практики нам надали бесіди з досвідченими вчителями та методистами. Вони підтвердили нашу гіпотезу про те, що використання даних типів опорного матеріалу дещо нагадує

прийоми мнемотехніки і тому може сприяти більш швидкому й усвідомленому засвоєнню дітьми навчального матеріалу. Крім того, як свідчить власний досвід та показала педагогічна практика, вчителям досить часто приходиться зіштовхуватися з проблемою засвоєння учнями достатньо складних алгоритмів виконання яких-небудь розумових або практичних операцій на уроках математики, а також трудового навчання, соціально-побутової орієнтації тощо. Але використання методично апробованих прийомів і засобів доки ще є недостатньо розробленою проблемою.

Для поліпшення розуміння, засвоєння змісту арифметичної задачі ми пропонуємо використовувати графічні засоби (стовпчикові діаграми або графічні малюнки і схеми) для оформлення стислого запису умов арифметичних задач.

Знання особливостей розв'язання арифметичних задач учнями з інтелектуальними порушеннями змушує вчителя допомогти обрати найбільш доцільні й ефективні шляхи, методи і прийоми подолання труднощів.

Тому у методичній літературі загальноприйнятою є рекомендація уникати шаблонів в розв'язуванні задач визначеного типу. Навпаки, треба вчити свідомому підходу до розв'язання задач. Це, перш за все, передбачає орієнтацію у життєвих ситуаціях, що наведені в тексті задачі. Важливо вчити школярів свідомому виділенню даних і шуканого в задачі, встановленню взаємозв'язку та відношень між ними, вибору відповідних дій.

Велика увага приділяється роботі над змістом задачі в практиці навчання математиці в спеціальній школі, над усвідомленням ситуації, викладеної в задачі, встановленням залежності між даними, а також між даними і шуканими. Чітка послідовність роботи над засвоєнням змісту задачі встановлена і затверджена досить давно, але й у дійсній практиці навчання математиці в спеціальній школі не втратила свою значимість. За М. Перовою, вона містить у собі такі етапи :

- розбір незрозумілих слів або виразів, що зустрічаються в тексті задачі;
- читання тексту задачі вчителем і учнями;
- запис умови задачі; повторення задачі за питаннями [4].

Автор радить особливу увагу приділяти кожному пункту, не боячись переоцінити роль жодного з них. При розборі тексту читати задачу чітко, виразно, виділяючи голосом математичні вираження, головне питання задачі, роблячи логічні наголоси на тих словах, що вказують на відношення між компонентами задачі. Також підкреслюється, що школярі, якщо їх не вчити виразному читанню тексту задачі спеціально, то вони не зможуть самостійно правильно прочитати задачу, не зможуть розставити логічні наголоси, навіть інтонаційно виділити питання задачі, якщо воно стоїть на початку або всередині задачі.

Сприйняття тексту задачі тільки на слух неможливо для школярів з інтелектуальними порушеннями, вони сприймають зазвичай тільки фрагменти задачі, з трудом виділяють числові дані. При першому читанні вони в основному запам'ятовують лише оповідальну частину задачі. Все це свідчить про необхідність при сприйнятті тексту задачі використовувати не тільки слухові, але і зорові, а якщо можливо, то і кінестетичні аналізатори.

Зрозуміло, що не кожен словесно сформульовану задачу потрібно ілюструвати або «опредметнювати». Але, пам'ятаючи про особливості мислення дітей з порушенням інтелекту, до цього прийому потрібно час від часу звертатися, не тільки вирішуючи нові для учнів задачі, але і повторюючи розв'язування вже відомих їм видів задач. При цьому використовувати такий прийом, як показує досвід, треба не тільки в молодших, але й у старших класах спеціальної школи. Особливо доречно звертатися до нього у процесі розв'язування задач.

Поступово учні переходять від «опредметнювання» змісту задачі до «уяви» ними предметної ситуації. У цьому випадку їм пропонується "увявити"

собі зміст задачі, тобто уявити, як це відбувається в житті з реальними об'єктами. Тим учням, які ще не готові до цього, можна дозволити продовжувати використовувати предмети та малюнки .

Досвід показує, що розумінню специфіки різних типів задач допомагає стислий запис умови задачі. Розрізняють кілька форм запису:

- скорочена форма;
- скорочено-структурна, при якій кожна логічна частина задачі записується з нового рядка;
- схематична форма запису (задачі на рух зі стрілками);
- графічна форма запису у вигляді креслення від руки також стрілок (але логічних), обведень різнокольоровими олівцями, простеньких діаграм, що дозволяють конкретизувати пропорційні відношення між числовими даними тощо.

Всі ці форми стислого запису сприяють кращому розумінню змісту задачі, що полегшує роботу над задачею.

Для учнів спеціальної школи для дітей з інтелектуальними порушеннями важлива не кількість розв'язаних аналогічних задач, а розуміння предметної ситуації і залежності між даними. Для цієї мети і служить робота над задачею, яку методисти розглядають, як важливий прийом формування навички розв'язування задач. Робота ця має декілька варіантів:

1. Постановка конкретних питань по змісту задачі.
2. Зміна відношень між даними умови задачі і з'ясування, як ця зміна відбивається на розв'язанні задачі.
3. Зміна питання задачі.
4. Зміна умови задачі, внесення додаткового даного або вилучення якогось даного.
5. Зміна числових даних, сюжету задачі та її об'єктів або рішення задачі, аналогічної до даної.

Корисним є також прийом чергування розв'язання чи хоча б порівняння різних типів задач, виділяючи при цьому подібні і відмінні риси.

References:

1. Bogdanovich M.V., Kozak M.V. Methods of teaching mathematics in elementary grades: study. manual Ternopil, 2001. 368 p.
2. Dubovskyi S. Formation of interest in mathematics among elementary school students of an auxiliary school. Special education. 2000. No. 2. P.68
3. Eremenko I.H. Oligophrenopedagogue. Kyiv, 1985. 328p.
4. Myronova S.P. Correctional psychopedagogy. Oligophrenopedagogy: a textbook. Kamianets-Podilskyi, 2015. 312 p.
5. Basics of correctional pedagogy: teaching method. manual / S.P. Myronova, O.V. Gavrilov, M.P. Matveeva - KPNU named after I. Ohienko, 2010. – 264 p.
6. Peculiarities of mental development of secondary school students / Ed. Z. I. Shif. Moscow: Enlightenment, 1968 – 344 p.
7. Perova M.N. Methods of teaching mathematics in a special (remedial) school. - M.:, Vlados, 1999.

MODERN DEVELOPMENT OF BUSINESS PROCESSES: IMPACT OF DIGITALIZATION ON ECONOMIC DEVELOPMENT

Nadiia FISUNENKO¹ [0000-0003-3985-7813]

¹Candidate of Economics, Head of the
Department of Analytical Economics and Management,
Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs, Dnipro, Ukraine
fisunenkon@gmail.com

Abstract. Comprehensive modernization and innovative development of the SMART economy are necessary for the ability of organizations to quickly respond to the influence of external and internal environmental factors, changing phenomena, forming complex approaches to the interaction of various business entities in order to monitor the state of the economy and increase its competitiveness. Achieving such an effect are possible thanks to long-term financial planning, forecasting the development of SMART technologies, ensuring complex interaction of strategic management mechanisms.

Strategic management must be compatible with the practice of current management of the company's activities. According to the definition, strategy is «the art of economic, political and social leadership of the masses, which should determine the main direction of their actions and deeds» [1].

The theoretical and methodological basis of the study of the peculiarities of the formation and progressive development of SMART-economy, digitalization, digital transformation created the prerequisites for the potential development of the latest modern competencies, which can be implemented in the long term. In the research process, general scientific research methods were used, namely: synthesis, deduction and induction, system analysis [2].

In order to find an increase in the efficiency of the management of the formation of the assortment of goods, it should be carried out as follows:

- market monitoring, trade conditions, forecasting demand for goods;
- constant study of the used materials market and search for all potential new suppliers;
- try to establish all possible directions for the sale of materials, replenish the stock of resources;
- application of progressive forms of sale of goods;
- improvement of customer service;
- use of credit resources to expand commercial activities, etc.

With the transition to a free market, human interests, consumer orientation, various forms of production of goods and trade will be complicated, replenished with new content, and this is a natural dialectic of the development of the management of the assortment formation in the conditions of the development of market relations.

Keywords: analytics, globalization, environment, factor, system, monitoring, technology, management, innovation, perspective.

Ринкові відносини в економічній системі України вимагають використовувати тільки нинішні функції управління формуванням асортименту товарів у сфері торгівлі. В наш час сучасні технології, дозволяють слідкувати за всіма новинками, технологіями та інноваціями на ринку і виробник не може відставати від сучасності, бо втрачає прибуток. Маркетингова програма надає змогу правильно налаштувати підприємство на напрямок рішень їх в досконалості. Вивчити внутрішній ринок та діяльність конкуренції і передбачити майбутній прибуток та своєчасно розпродати залишки товару. Налагодити зв'язки з постачальниками матеріалів на виробництво, пошук нового сегменту ринку, де не має подібних товарів і спробувати увійти на цю територію.

Правильне управління на самперед вирішать проблеми керівництва і дасть можливість покращити фінансовий стан, та буде більш

конкурентоспроможним на ринках, забезпечуючи високий вплив діджиталізації на розвиток сучасної світової економіки.

Це дослідження дає три основні висновки, які є корисними для покращення розуміння циклічної економіки та інновацій, орієнтованих на сталий розвиток. У контексті розвитку інноваційної економіки можливо сформулювати наступні рекомендації:

1. Приділяти увагу сервісу. Вводити нові послуги для покупців, наприклад: робити на замовленні деякі позиції, давати на прокат, ввести картку постійного покупця та надавати бонуси за покупки або приведення нового покупця, доставка тощо. Усіх видів послуг покупці не знають і можна зробити дошку оголошень при вході до крамниці, на якій можна робити всі оголошення, період акції, нове надходження товару.

2. Постійно займатись рекламою підприємства. Інформаційна реклама повинна даватись не тільки в магазині чи консультантами, але і всюди, відео та радіо міста, журнали та газети, плакати та борди.

3. Перевіряти за всіма критеріями персонал при прийомі на роботу, періодично надавати їм підвищити рівень кваліфікації, проходити різноманітні семінари, тренінги. Стимулювати премією за кращого продавця місяця, чи виконання плану.

4. Робити опитування покупців за допомогою анкет (чим задоволений або ні та інші), які послуги бажають отримувати.

Conclusion. Regarding further research on this issue, a thorough detailed analysis of the reality and effectiveness of the introduction of cloud technologies and the digitalization process in the national economy is necessary in order to increase its level of competitiveness and ensure high ranking positions on the world stage.

References:

1. Fisunen N. (2022) Digitization as one of the factors of enterprise competitiveness. International and national security: theoretical and applied aspects: materials of the VI International. science and practice conf. – C. 203-205.

2. Oleksii Dniprov, Yurii Chyzhmar, Andrii Fomenko, Volodymyr Shablysty, Oleksandr Sydorov. LEGAL STATUS OF CRYPTOCURRENCY AS ELECTRONIC MONEY, *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues (JLERI)*, 2019, 22 (2), pp. 1-6.

TO THE PROBLEM OF RHETORICAL PRACTICES OF THE FUTURE EDUCATOR OF PRESCHOOL EDUCATION INSTITUTION

Alla KURINNA¹ [0000-0002-6605-8606]

¹Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor of the department of preschool and primary education, Zaporizhzhia National University

Felixsovna@i.ua

Abstract. Speaking about the rhetorical education of the future educator of a modern preschool educational institution in higher education institutions, special attention should be paid to its professional communication, that does social attitudes imply, communicative competence and experience in the field of interpersonal communication – system of internal and external means of regulating communicative actions based on linguistic skills, sensory experience of an individual specialist.

Continuous linguistic activity as a component of modern rhetorical and linguistic education enables the development of communicative competences of the educator and requires both oral (discussions, reports, presentations) and written (reading, understanding and writing all sorts of texts) forms of communication, which include the whole range of abilities and skills: adequately perceive oral speech and be able to respond according to situations of speech communication; choose and use language tools according to the communicative tasks and the situation of communication; be able to communicate with monologue and dialogical speech, adhering to ethical standards of any interaction, etc.

Pedagogical rhetorical practices within the framework of the publication of special course of choice developed by the author «Rhetorical practices in the organization of the open ergonomic space of a modern teacher» aim to form in students a holistic view of linguistic activities that allow to optimize the conditions for personal development on micro and macro levels in the organized open

ergonomic space. Performing rhetorical workshops and creative projects encourage the development of skills to build their own activities using the latest software according to moral, spiritual, ethical and legal norms, working in a team; mastering the skills of self-organization and self-regulation for the sake of formation linguorhetorical ideal of an applicant for higher education, specialist-rhetoric of the new formation, and the linguorhetorical ideal of their student speaker.

Keywords: professional training, higher education institution, rhetorical education, ergonomic space, linguorhetorical activity, rhetorical competence, linguorhetorical competence, communicative competence, educator- speaker, rhetorical personality.

Сучасна педагогіка дошкільної освіти потребує кардинальних змін у концептуальних засадах професійної підготовки майбутнього педагога-вихователя, уможлиблює продукування ідей міждисциплінарності праці за рахунок збільшення гуманітарної складової та введення складової педагогічної ергономіки в його професійно-педагогічну підготовку. Педагогічні риторичні практики дозволяють оптимізувати умови розвитку особистості на мікро- і макрорівні в організованому відкритому ергономічному просторі [2].

Безперервна лінгвориторична діяльність як складова сучасної риторичної та лінгвориторичної освіти передбачає набуття майбутніми фахівцями, незалежно від їх профілізації, риторичної компетентності (Н. Голуб, Л. Горобець, О. Горошкіної, А. Капської, А. Курінна, Л. Мацько, М. Пентилюк, Г. Сагач тощо), лінгвориторичної компетентності (Е. Акімова, Н. Болгова, О. Ворожбітова) комунікативної компетентності (Е. Архипова, А. Бодалєв, Ю. Ємельянов, Ю. Жуков, В. Кан-Каїк, А. Купалова, Г. Михайловська, Н. Пашківська, М. Успенський, А. Щукін тощо); комунікативної культури (Г. Андреева, І. Зимня, І. Ісаєв, В. Костомаров, О. Леонтєв, М. Львов, А. Мищенко, А. Петровський, В. Сластенін та ін.) та етичної взаємодії під час спілкування не тільки на рівні промовця-вихователя, а й на рівні промовця-вихованця.

За визначенням О. Кулікової, риторичні практики – це закріплені за тією чи іншою сферою професійної комунікації стійкий жанрово-стилістичний репертуар, який передбачає дотримання правил побудови мовлення (як в усній, так і в письмовій формі) для досягнення цілей комунікантів, що виходять за межі вербальної частини дискурсу. На думку дослідниці, основними ознаками риторичних практик є стійкість і повторюваність у процесі мовленнєвої комунікації, що розгортається в межах певного дискурсу [1, с. 300].

Так, розроблений автором публікації курс «Риторичні практики в організації відкритого ергономічного простору сучасного педагога» має на меті формування у студентів цілісного уявлення про риторичні практики в єдності їх теоретичних, прикладних та ергономічних аспектів; ознайомлення з основами педагогічної риторики та ергономіки, необхідних для продуктивної педагогічної діяльності; набуття інтегральних, загальних та фахових дослідницьких, проєктувальних і культурологічних компетентностей для збереження і підвищення працездатності людини, забезпечення безпеки, надійності, стійкості, збереження здоров'я, її особистісного та професійного розвитку [2].

Інтерактивний формат курсу розрахований на інтенсивний мовленнєвий, інтелектуальний і соціальний розвиток риторичної особистості майбутнього педагога-вихователя, особистість, яка вміє самостійно приймати відповідальні мовленнєві рішення в ситуаціях вибору, прогнозувати їх можливі наслідки; виховує своєю особистістю, своєю мовленнєвою поведінкою за допомогою вербальної й невербальної мови спілкування; має здатність до співпраці, продуктивної професійної комунікації, риторичного вчинку; відрізняється мобільністю, динамізмом, конструктивністю і володіє розвиненим почуттям відповідальності за долю держави, що продукує включення риторичної теорії та практики в сучасну освіту.

Виконання риторичних практикумів й творчих проєктів спонукає до розвитку вмінь будувати свою діяльність з використанням новітніх програмних

засобів відповідно до моральних, духовних, етичних і правових норм, працюючи в команді; оволодіння навичками самоорганізації та саморегуляції.

У разі успішного завершення курсу майбутні вихователі закладів дошкільної освіти зможуть:

- діяти соціально відповідально та свідомо;
- генерувати нові ідеї (креативність);
- проводити дослідження на відповідному рівні;
- абстрактно мислити, аналізувати та синтезувати;
- працювати в команді;
- цінувати та поважати різноманітності та мультикультурності;
- організовувати освітній процес у закладах дошкільної освіти з використанням сучасних засобів, методів, прийомів, технологій;
- здійснювати психолого-педагогічне керівництво особистісним розвитком дітей раннього і дошкільного віку, зокрема, дітей з особливими освітніми потребами;
- створювати та впроваджувати в практику наукові розробки, спрямовані на підвищення якості освітньої діяльності та освітнього середовища в системі дошкільної, зокрема, інклюзивної освіти;
- здійснювати просвітницьку діяльність з метою підвищення психолого-педагогічної компетентності вихователів, батьків, громадськості;
- організовувати співпрацю закладу дошкільної освіти з різними соціальними інституціями, категоріями фахівців до партнерства з батьками;
- бути здатним до самоосвіти, самовдосконалення, самореалізації в професійній діяльності та до конкурентної спроможності на ринку праці.

Отже, риторичні практики майбутніх фахівців із дошкільної освіти дозволяють як в освітньому просторі університету в межах дисциплін комунікативного/риторичного спрямування («Риторичні практики в організації відкритого ергономічного простору сучасного педагога», «Дошкільна лінгводидактика», «Дитяча література», «Риторична компетентність сучасного

педагога», «Актуальні аспекти лінгвометодики в сучасному просторі дошкільної освіти», спецкурсу за вибором «Екологія слова: розвиток ефективної педагогічної комунікації в умовах профілізації») формувати лінгвориторичний ідеал здобувача вищої освіти, фахівця-ритора нової формації, так і в закладах дошкільної освіти у контексті навчальної та виробничої практик працювати над формуванням лінгвориторичного ідеалу вихованців за програмами з дошкільної риторики.

Conclusion. Professional training of the future teacher of a modern preschool education institution involves the introduction of a component of pedagogical rhetoric and ergonomics in speech-making courses and special courses of educational and professional university programs of higher education institutions. Rhetorical practices allow the teacher to purposefully influence students' development of interpersonal communication in the process of planning, motivation, organization, control of educational activities for mastering intercultural, linguoritic, professional and communicative, discursive knowledge, skills and abilities.

References:

1. Kulikova O. Rhetorical practices of professional communities (on the example of written forms of professional communication in the field of economics and business). *Romance studies in the age of multilingualism* : material International scientific and practical conference. 2017. p. 298–307.
2. Kurinna A. F. Rhetorical practices in the organization of ergonomic space of a modern teacher. Zaporizhzhia: Zaporizhzhia National university, 2020. URL: <https://moodle.znu.edu.ua/course/view.php?id=10637>. (date of appeal: 22.02.2023)

MODERN POSSIBILITIES OF DEVELOPING EDUCATIONAL AND METHODOLOGICAL SUPPORT

Andrii HEREVENKO¹ [0000-0003-1535-6408]

¹Senior Lecturer at the Department of Methods of Professional Education and Social Sciences and Humanities, BILA TSERKVA INSTITUTE OF CONTINUOUS PROFESSIONAL EDUCATION

gerevenkoandrey@ukr.net, +380505529707

Abstract. In accordance with the Law of Ukraine "On Recommendations on Educational and Methodological Support", the main document of educational and methodological support for an academic discipline, as provided for by the legislation on education, is the academic discipline work program,

The working curriculum includes the following educational and methodological support:

- lecture notes;
- methodical instructions and recommendations;
- individual tasks;
- collections of situational tasks (cases);
- examples of solving typical problems or performing typical tasks;
- computer presentations;
- illustrative materials;
- resource catalogs, textbooks and manuals.

Given that digital technologies in the modern world are not only a tool, but also an environment that opens up new opportunities for creating modern content.

For example, we demonstrate a modern e-learning course developed using the following innovative tools:

MindNode, YouTube, Padlet.

These tools are used to create lecture and seminar notes for an e-learning course:

Hyperlink, QR code, Google Jamboard, Wordwall, Google Presentations, Microsoft PowerPoint, Canva Pinteres.

Keywords: Interactive map, educational product, services, online learning environment, video lesson, digitalization, mobile application, mobile device, content, mobile application, digital education.

Враховуючи вимоги Міністерства освіти і науки України щодо рекомендацій з навчально-методичного забезпечення [1], основним документом навчально-методичного забезпечення дисципліни, передбаченим освітнім законодавством, є робоча програма навчальної дисципліни. Загалом до робочої навчальної програми входить наступне навчально-методичного забезпечення (Рисунок 1):

конспекти лекцій
методичні вказівки та рекомендації
індивідуальні завдання
збірники ситуаційних завдань (кейсів)
приклади розв'язування типових задач чи виконання типових завдань
комп'ютерні презентації
ілюстративні матеріали
каталоги ресурсів, підручники та навчальні посібники

При розробці навчально-методичного забезпечення, кожному педагогічному працівнику потрібно враховувати доступні на сьогодні онлайн – сервіси, інструменти та сучасні мобільні додатки, які дають можливість розширити та автоматизувати інформацію для слухачів.

Рисунок 1- Приклади навчально-методичного забезпечення

Враховуючи сьогоднішнє, пропоную розглянути приклад сучасного навчально-методичного забезпечення [2], (Рисунок 2, Рисунок 3). Цей сучасний освітній контент розроблено з великої кількості інноваційних інструментів та сервіс (Рисунок 4), що дає можливість більш ефективно,

доступно та цікаво організувати освітній процес за змішаною формою навчання.

Рисунок 2 - Приклад презентації програми

Перелік інструментів, який найчастіше використовуються при створенні навчально-методичного забезпечення наведений нижче.

MindNode - розумова карта та схема. MindNode — найпрекрасніша програма для мозкового штурму, яка допомагає вловити свої думки та створити чітку картину вашої ідеї [2].

YouTube - відеохостинг, що надає користувачам послуги зберігання, доставки та показу відео. YouTube став найпопулярнішим відеохостингом і другим сайтом у світі за кількістю відвідувачів [3,4].

Padlet - мультимедійний ресурс для створення, спільного редагування та зберігання інформації.

Рисунок 3 - Приклад оформлення план-конспекті лекцій

Гіперпосилання - частина гіпертекстового документа, що посилається на елемент у цьому документі або на інший об'єкт, розташований на локальному диску чи в комп'ютерній мережі, або на елементи цього об'єкта. Гіперпосилання може бути додано до будь-якого елемента HTML-документа.

QR-код (розшифровується як **Quick Response code** – код швидкого відгуку) – це двовимірний штрих-код, у якому зашифрована певна інформація: веб-сайт, посилання, текст, зображення, реквізити для оплати чи будь-що інше.

Jamboard — інтерактивна дошка від Google.

Wordwall - багатофункціональний інструмент для створення як інтерактивних, так і друкованих матеріалів.

Pinterest - соціальний інтернет-сервіс, фотохостинг, що дає змогу користувачам додавати в режимі онлайн зображення, поміщати їх у тематичні колекції та ділитися ними з іншими користувачами.

Google Презентації - це онлайн-додаток, у якому можна створювати та редагувати презентації, а також працювати одночасно з іншими користувачами.

Microsoft PowerPoint (повна назва — Microsoft Office PowerPoint) — це застосунок для створення та відтворення презентацій, що є частиною Microsoft Office, і доступний в редакціях для ОС Microsoft Windows і Mac OS.

Canva – безкоштовний онлайн-інструмент графічного дизайну.

Рисунок 4 - Логотипи інструментів

Conclusion. By implementing the above-mentioned online tools in the development of teaching and learning materials, educational content becomes much more interesting for students compared to the classic version.

References:

1. Ministry of Education and Science of Ukraine 1/9-434 of 09.07.2018 "On Recommendations on Educational and Methodological Support": website.URL:file:///Users/gerevenkoandrey/Downloads/5b4c9413ccbb1516523433.pdf (accessed on 28.02.2023).
2. Herevenko A. EDUCATIONAL MODULE #1 "USE OF ONLINE TOOLS FOR SYNCHRONIC AND ASYNCHRONIC LEARNING". URL: https://www.youtube.com/watch?v=3PrY9mRdDmI&list=PL-OveNb3D-pP4zAtgHqyCYQ_4wITFiG-D&index=8&t=28s (accessed February 28, 2023).
3. Herevenko A. E-learning. INTERACTIVE LEARNING OF STUDENTS USING MOBILE APPLICATIONS. TOPIC 1. URL: https://www.youtube.com/watch?v=rbU8kv8WXFfs&list=PL-OveNb3D-pP4zAtgHqyCYQ_4wITFiG-D&index=2&t=8s (accessed February 28, 2023).
4. Herevenko A. INTERACTIVE LEARNING OF STUDENTS USING MOBILE APPLICATIONS. TOPIC 2. URL: https://www.youtube.com/watch?v=E2CAOwATsko&list=PL-OveNb3D-pP4zAtgHqyCYQ_4wITFiG-D&index=3&t=11s (accessed February 28, 2023).

DESTINATION ATTRACTIVITY PLANNING

Nadiia SHCHERBAKOVA¹ [0000-0001-7214-5880]

¹Candidate of Science of Economic, Associate Professor of the
Department of Tourism, National Transport University
Nadejde777@gmail.com, +380442809055

Abstract. The tourist attractiveness of a destination is a crucial factor in choosing and planning a holiday. The Travel & Tourism Development Index framework (TTDI) is used to assess the competitiveness of tourist destinations. The TTDI index allows to make informed decisions on investment activities and further policy for the development of the tourism industry. The TTDI index provides unique information about the strengths of each country and the ways in which its tourism industry will develop in the long term. In addition, it provides a solid basis for multilateral dialogue to develop appropriate policies and measures at the local, national, regional and global levels.

The index is comprised of five subindexes, 17 pillars and 112 individual indicators, distributed among the different pillars. However, the five subindexes are not factored into the calculation of the index and are used only for presentation and categorization purposes.

In fact, the TTDI index determines the tourist attractiveness - the tourist image of each country on the world stage. Recently, adventure tourism has become very popular in the world. Adventure tourism involves active recreation and unusual experiences through close contact with the nature and culture of the destination, which can be manifested in the use of natural resources (with minimal damage to them), participation in various sports activities, acquaintance with local history and culture through communication, sightseeing and excursions. In essence, adventure tourism combines elements of sports, environmental, cultural, educational and extreme

The main advantages of adventure tourism are a variety of routes and programmes, independence from most infrastructure and urban amenities, and a major economic stimulus for developing regions by directing financial flows to the region and stimulating the development of infrastructure for tourists.

Keywords: Destination, competitiveness, The Travel & Tourism Development Index framework, subindexes, Enabling Environment, Travel and Tourism Policy and Enabling Conditions, Infrastructure, Travel and Tourism Demand Drivers, Travel and Tourism Sustainability, Adventure tourism, The Americas , Asia-Pacific, Sub-Saharan Africa, Europe and Eurasia, Middle East and North Africa

Туристична привабливість дестинації є визначальною ознакою при виборі та плануванні відпочинку. При оцінці конкурентоспроможності туристичних дестинацій на міжнародному рівні використовують індекс розвитку туристичної галузі – ТТДІ. Індекс ТТДІ дозволяє прийняти обґрунтовані рішення стосовно інвестиційної діяльності та подальшої політики щодо розвитку туристичної галузі. Індекс ТТДІ містить унікальну інформацію про сильні сторони кожної країни та шляхи розвитку її туристичної галузі в довгостроковому періоді. Крім того, він виступає вагомою основою для багатостороннього діалогу з метою розроблення відповідної політики та заходів на місцевому, національному, регіональному та глобальному рівнях.

ТТДІ складається з п'яти складових (субіндексів), 17 основних компонент та 112 індивідуальних індикаторів, розподілених між різними показниками [1]. Складові індексу розвитку туристичної галузі країн наведено в табл. 1.

Таблиця 1. Складові індексу розвитку туристичної галузі країн (ТТДІ)

Субіндекс	Основні компоненти
Субіндекс А	Бізнес-середовище
Сприятливе середовище	Безпека
	Здоров'я та гігієна
	Людські ресурси та ринок праці

	Рівень інформаційно-комунікаційних технологій
Субіндекс В	Пріоритетні напрямки діяльності в туризмі
Політика та сприятливі умови в сфері розвитку туризму	Міжнародна відкритість
	Цінова конкурентоспроможність
Субіндекс С	Інфраструктура повітряного транспорту
Інфраструктура	Інфраструктура наземного транспорту та портів
	Туристична інфраструктура
Субіндекс D	Природні ресурси
Чинники туристичного попиту	Культурні ресурси
	Ресурси, що не пов'язані з дозволами
Субіндекс Е	Екологічний сталий розвиток
Сталий розвиток туризму	Соціально-економічна стабільність
	Попит та навантаження на туристичну галузь

Фактично, індекс ТТДІ визначає туристичну привабливість – туристичний імідж кожної країни на світовій арені.

Останнім часом, у світі, великої популярності набуває пригодницький туризм [2]. Пригодницький туризм передбачає активний відпочинок та отримання незвичайних вражень через тісний контакт з природою та культурою дестинації, що може проявлятися у використанні природних ресурсів (з мінімальною шкодою для них), участі у різноманітних спортивних видах активності, знайомстві з місцевою історією та культурою через спілкування, вивчення пам'яток та екскурсійну програму. По суті, пригодницький туризм поєднує елементи спортивного, екологічного, культурно-пізнавального та екстремального

Найбільшою популярністю пригодницькі тури в середньому користуються у подорожуючих пар. На другому місці ідуть організовані групи людей, найбільша частка яких спостерігається в Азійському регіоні. Меншою популярністю пригодницькі тури користуються у одиноких та сімейних туристів [3 с. 15]. Якісного складу груп пригодницького туризму наведено на рис.1

Рисунок 1 – Якісний склад туристичних груп пригодницького туризму по туристичним регіонам світу

При цьому характерно, що жінки складають переважну більшість у цих туристичних групах – 53%, а серед поодиноких шукачів пригод їх ще більше – 59%. Віковий склад груп також змінюється від регіону до регіону. Середній вік учасника пригодницького туру складає близько 50 років, молодше групи в Азії, старші – у Північній Америці [3 с 17].(рис. 2) .

Рисунок 2 – Віковий склад груп пригодницького туризму по туристичним регіонам світу

Основними перевагами пригодницького туризму є різноманіття маршрутів та програм, незалежність від більшості факторів інфраструктури та урбаністичних зручностей, а також великий економічний стимул для регіонів, що розвиваються, через направлення у даний регіон фінансових потоків та стимулювання розбудови інфраструктури для туристів.

Індустрія пригодницьких подорожей до пандемії COVID-19 розвивалася стабільними та швидкими темпами, показуючи зростання близько 30% на рік та щоразу збільшуючи свою частку у масі загального міжнародного туризму. Так у 2021-2022 рр. відбулися суттєві позитивні зміни у відновленні міжнародних туристичних потоків до ковідних туристичних показників.

Пригодницький туризм вигідно відрізняється від традиційних видів, зокрема розподіленням доходів на користь дестинації (на відміну від традиційного розподілу на користь міжнародних компаній), фінансуванням розвитку нових, непопулярних маршрутів та нової інфраструктури,

привертанням уваги мешканців розвинених країн до проблем нерівності, забруднення оточуючого середовища, зменшення біологічного різноманіття, зникнення автентичних культур, тощо.

Conclusion Adventure tourism is a promising area of industry development that has already gained popularity in developed countries and is growing every year. Adventure tourism compares favourably with traditional types of tourism, in particular, by distributing revenues in favour of the destination (as opposed to the traditional distribution in favour of international companies), financing the development of new, unpopular routes and new infrastructure, drawing the attention of residents of developed countries to the problems of inequality, environmental pollution, decreasing biodiversity, disappearance of authentic cultures, etc.

References:

1. Travel & Tourism Economic Impact, 2021.
URL:https://www3.weforum.org/docs/WEF_Travel_Tourism_Development_2021.pdf
2. Global tourism is recovering in 2021 URL: <https://hospitality-on.com/en/tourism/global-tourism-recovering-2021>
3. Adventure Tourism Trends Snapshot 2020 URL: <https://cdn-research.adventuretravel.biz/research/5bbf8f4a1010a8.2358546546/Snapshot-Trends-2020-Report.pdf>
4. Top five tourism types discussed in 2021 / Smitarani Tripathy, GlobalData
URL:<https://www.hospitalitynet.org/news/4107044.html>

INNOVATIVE APPROACH AS THE BASIS OF QUALITY TRAINING OF ECONOMIC PROFILE SPECIALISTS IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

Alla LYSENKO¹ [0000-0001-8193-4267]

¹Candidate of Sciences (Economics), Associate Professor, Associate Professor of the Department of Audit, Accounting and Taxation of Central Ukrainian National Technical University

lysenkoalla2010@ukr.net, +380661916279

Abstract. Globalization of socio-economic processes causes the need to train competent specialists with a wide range of knowledge and skills, competitive on the labor market, able to effectively perform the assigned tasks taking into account the requirements of world standards, to be socially responsible and ready for self-education and continuous improvement in the profession, which implies continuity implementation of the educational process, its significance for each specific individual and society in general, and orientation towards self-development of the individual. Bearing this in mind, the provision of educational services by institutions of higher education in modern conditions should be based on a combination of a traditional approach to learning with an innovative one, which differs in the place and role of the teacher and the learner in the educational process, as well as the nature and content of educational activities, orients the readiness of learners to change according to due to the development of creative thinking and the ability to adapt in society. Since specialists are subject to high demands on the labor market, a modern teacher must constantly improve teaching methods, improve his own qualifications, and combine the roles of curriculum developer, mentor, presenter, manager, consultant, facilitator, trainer, researcher, agent in the process of scientific and teaching activities changes. Important importance should be attached to the quality of training of

specialists in the economic profile, since economic education is widespread, and specialists within the fields of knowledge 05 "Social and behavioral sciences", 07 "Management and administration", 28 "Public management and administration", 29 "International relations" is prepared by a significant number of institutions of higher education. In the process of training future economists, it is suggested to use information technologies, apply trainings, conduct team games within the scope of practical classes, form systems thinking in students of economic education, developed the skills and abilities of analyzing problematic situations, finding ways to solve identified problems. By imparting and receiving basic knowledge in a specific field of economic activity through education, both students and teachers need to constantly improve themselves, combine the acquired knowledge with the rules of communication, as well as with cultural and personal values.

Keywords: globalization, educational process, economic education, institutions of higher education, scientific and pedagogical worker, education seekers, quality of specialist training, innovative approach, critical thinking, creative abilities.

В умовах глобалізації та інтеграції різних сфер та видів діяльності зростають вимоги до якості підготовки фахівців у закладах вищої освіти. Такі заклади провадять освітню діяльність за встановленими освітніми програмами на відповідних рівнях вищої освіти (початковому (за коротким циклом вищої освіти), першому (бакалаврському) рівні, другому (магістерському) рівні, третьому (освітньо-науковому / освітньо-творчому) рівні) та забезпечують надання здобувачам «систематизованих знань, умінь і практичних навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських якостей, морально-етичних цінностей, інших компетентностей» [1].

Слід зазначити, що за змістом, формами, методами вища освіта не є статичною. В умовах високої інформатизації, швидкого розвитку та впровадження новітніх технологій вона покликана реагувати на прояв сучасних реалій та суспільні виклики. Очевидним є той факт, що традиційний підхід до передавання викладачем сталих знань, умінь та навичок здобувачам освіти

недостатньо розвиває у них здібності для власного самовизначення, прийняття обґрунтованих рішень, забезпечення конкурентоспроможності на ринку праці.

У сучасній практиці надання освітніх послуг закладами вищої освіти поєднуються традиційний та інноваційний підходи. На відміну від традиційного, інноваційний підхід у навчанні стимулює новаторські зміни, орієнтує готовність здобувачів освіти до динамічних змін за рахунок розвитку мислення й творчих здібностей та їхньої здатності до адаптації в суспільстві.

Інноваційний підхід відрізняються від традиційного місцем та роллю викладача та здобувача в освітньому процесі, характером та змістом освітньої діяльності. Так, якщо традиційний підхід передбачає визначення виключно викладачем змісту та методів навчання, особливостей побудови взаємовідносин зі здобувачами, то при інноваційному підході зникають жорсткі регламенти у взаємодії, а здобувачі залучаються до активної участі у процесі отримання знань та набуття корисних навичок.

На думку Клімової Г.П., «специфічність інновацій у вищій освіті пов'язана з тим, що вони, по-перше, завжди містять нове вирішення актуальної проблеми в галузі вищої школи; по-друге, їх використання приводить до якісно нових результатів освітньої діяльності, по-третє, їх упровадження викликає якісні зміни інших компонентів єдиної системи вищої освіти» [2, с. 110].

У контексті входження України в світовий освітній простір відбувається становлення нових парадигм, розширюються можливості щодо отримання здобувачами якісної освіти та реалізації власного потенціалу в різних країнах світу. Враховуючи високі вимоги до фахівців на ринку праці, сучасний викладач повинен постійно підвищувати власну кваліфікацію, удосконалювати методики викладання, вивчати нові підходи у науковій та практичній площині, передусім ті, що пов'язані з дисциплінами, які він викладає.

В сучасних умовах у процесі здійснення науково-викладацької діяльності науково-педагогічний працівник проявляє різні ролі: розробника навчальних програм (при визначенні та систематизації завдань, результатів навчання,

способів оцінювання), наставника (заохочуючи рефлексію), презентатора (передаючи інформацію з її візуальним підкріпленням), менеджера (у процесі управління навчально-виховним процесом та внесення змін), консультанта (ділячись власними знаннями та досвідом при проведенні індивідуальних та групових консультацій), фасилітатора (пропонуючи процес засвоєння знань), тренера (допомагаючи оволодівати знаннями та навичками), дослідника (вивчаючи теоретичні та прикладні аспекти певної тематики та пропонуючи підходи у вирішенні ключових проблем), агента змін (сприяючи запровадженню нових підходів у навчально-виховному процесі).

Ознаками розвиненої культури якості у закладах вищої освіти є, передусім, орієнтація на споживача освітніх послуг та підтримка на належному рівні якості викладання. Відповідно до Закону України № 1556-VII, «якість вищої освіти - відповідність умов провадження освітньої діяльності та результатів навчання вимогам законодавства та стандартам вищої освіти, професійним та/або міжнародним стандартам (за наявності), а також потребам заінтересованих сторін і суспільства, що забезпечується шляхом здійснення процедур внутрішнього та зовнішнього забезпечення якості» [1].

У контексті дослідження проблем якості підготовки фахівців та запровадження інноваційного підходу у викладанні важливе значення слід надавати якості підготовки фахівців економічного профілю, адже економічна освіта в Україні є широко розповсюдженою, а фахівців у цій сфері готує значна кількість закладів освіти різних форм власності.

В узагальненому форматі економічна освіта є системою знань, умінь та навичок, необхідних для формування у здобувачів чіткого уявлення про закономірності розвитку економіки, розуміння ними процесу формування та взаємодії сукупності компонентів, які забезпечують соціально-економічний розвиток держави та адміністративно-територіальних утворень, особливостей управління цим процесом, ведення обліково-економічної та фінансово-аналітичної роботи підприємствами (установами, організаціями).

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 р. № 266 у її редакції від 07.07.2021 р. за № 762, заклади вищої освіти готують фахівців економічного профілю у межах галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 07 «Управління та адміністрування», 28 «Публічне управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини» [3].

Особливостями освітнього процесу в контексті глобалізації соціально-економічних процесів у суспільстві є його неперервність, значущість для конкретного індивіда та суспільства загалом, орієнтація на саморозвиток особистості. Виходячи з цього, у процесі навчання майбутніх економістів доцільно формувати у них системне мислення на основі засвоєння здобувачами сукупності дисциплін, передусім економічного профілю, аналізу проблем та пошуку шляхів їх вирішення з використанням інформаційних технологій, а також тренінгів, командних ігор тощо. Водночас, через освіту майбутнім економістам повинні передаватися не лише базові знання у конкретній сфері діяльності, а й правила спілкування, культурні та особистісні цінності.

Conclusion. Thus, high-quality training of economic specialists should be considered by higher education institutions in the general context of their provision of educational services with the provision of an innovative approach to education. Modern society needs specialists with up-to-date knowledge, developed critical thinking, personal responsibility, compliance with behavioral norms, and the ability to quickly adapt.

References:

1. On higher education: Law of Ukraine № 1556-VII. (2014, July 01). Available at: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#n77> (accessed 23 February 2023). (in Ukrainian).
2. Klimova, H. (2013). Innovatsiyni rozvytok vyshchoi osvity Ukrainy: metodolohichniy aspekt analizu [Innovative development of higher education in

Ukraine: methodological aspect of the analysis]. Pravo ta innovatsiine suspilstvo [Law and innovative society], 1, 107-124. (in Ukrainian).

3. List of fields of knowledge and specialties for which higher education applicants are trained: Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine № 266. (2015, April 29), № 762 (Update date: 2021, July 07). Available at: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-%D0%BF#Text> (accessed 23 February 2023). (in Ukrainian).

DEVELOPMENT OF THE AGRICULTURAL SECTOR OF UKRAINE AS A SOCIO-ECONOMIC SYSTEM

Vira SAVCHENKO¹ [0000-0002-2496-2525],

Lesia KONONENKO² [0000-0001-5698-5003]

¹Ph. D. in Economics, Professor, Professor
Kherson State Agrarian and Economic University
persej1957@gmail.com, +380991676806

²Ph. D. in Economics, Associate Professor, Associate Professor
Kherson State Agrarian and Economic University
slv2828@ukr.net, +380502828288

Abstract. Socio-economic systems have specific features that affect the implementation of management and regulation functions. Management in socio-economic systems is aimed at preserving a higher-order system. Regulation is aimed at ensuring that the necessary parameters that are essential for the functioning of the objects of management are maintained at a certain level.

The agrarian sector should be considered as a set of socio-economic systems, it is inherently multifunctional and performs important functions, including food, environmental, economic security and rural development. The concept of multifunctionality of agriculture reflects the unity of the functions of agriculture, namely the interconnection of the economic, social, and environmental spheres.

Agricultural policy is a priority in the socio-economic policy of the state. The main goals of the agricultural sector are sustainable development of rural areas, increase of employment and living standards of the rural population; growth of competitiveness of domestic agricultural products based on financial stability and modernization of agriculture, accelerated development of its priority subsectors; preservation and reproduction of land and other natural resources used in agriculture.

Agriculture is a specific sector, which differs significantly from other sectors of the economy. In addition to the production of agricultural products, agricultural enterprises perform environmental protection functions, influence the development of rural areas, ensure the implementation of the Sustainable Development Goals, etc. The main and unchanging task of agriculture as a socio-economic system is the functioning of society as a higher-order socio-economic system. At the same time, the methods of solving this task are constantly changing, which is related to the development of society as a socio-economic system.

Keywords: digitalization, management, regulation, Multifunctionality of Agriculture, rural development, society, Sustainable Development Goals, crises, self-creation, self-regulation, self-preservation

Соціально-економічні системи є підкласом соціальних систем, відносяться до складних, незбалансованих, відкритих, мають цілісну ієрархічну структуру із складними зв'язками та функціями управління. Атрибутами таких системи є самостворення, саморегулювання та самозбереження, тому що «те, що породжує саму систему забезпечує її адаптацію до подальших змін оточуючого середовища, шляхом заміни елементів, перебудови структури тощо» [6].

Сучасні науковці порівнюють процеси, які відбуваються у соціально-економічних системах із процесами, що притаманні біологічним (організмам). Подібно до біологічних систем соціально-економічні розвиваються, еволюціонують, змінюють внутрішнє середовище під впливом зовнішнього. Натепер найбільш суттєвий вплив на соціально-економічні системи спричиняє Industry 4.0. Є необхідним враховувати, що вплив цифровізації не завжди має позитивні наслідки і призводить до прогресу, що визначає необхідність врахування негативного впливу та розробки інструментарію щодо їх нівелювання. Саме на профілактику та подолання негативного впливу має бути спрямовано управління та регулювання соціально-економічних систем, що обумовлено наявністю цілої низки криз [5].

Управління в соціально-економічних системах спрямовано на збереження системи більш високого порядку. Цей процес передбачає взаємодію між підсистемою і системою вищого порядку. Регулювання спрямовано на забезпечення підтримки на певному рівні необхідних параметрів, що мають суттєве значення для функціонування об'єктів управління. Соціально-економічні системи (як і будь-які складні системи) складаються з низки підсистем. При цьому кожна з них, знаходячись у впорядковано стійкому стані, забезпечує впорядковано стійкий стан тієї системи, частиною якої вона є.

В Україні розвиток значної кількості соціально-економічних систем пов'язаний із аграрним сектором. Аграрний сектор не лише забезпечує продовольчу, екологічну та економічну безпеку країни, але й реалізує важливі соціально-економічні функції, які пов'язані з розвитком сільських територій; охороною довкілля; забезпеченням цілей сталого розвитку тощо. Незважаючи на масштабні руйнування сільськогосподарської інфраструктури, мінування полів та зниження обсягів виробництва, провідні експерти стверджують, що агропромисловий комплекс залишається і буде залишатися провідною галуззю України.

За підсумками 2021 року, частка агропромислового комплексу становила 10,6% національного ВВП [2]. Аграрний сектор України є одним з основних бюджетоутворюючих секторів національної економіки та посідає найбільшу питому вагу у загальній структурі експорту України, що дозволяє забезпечувати валютні надходження.

Основне і незмінне завдання сільського господарства - це забезпечення функціонування соціуму. При цьому методи вирішення цього завдання перманентно змінюються, що пов'язано із соціально - економічного розвитком соціуму, як соціально – економічної системи.

Підприємства аграрного сектора є системно важливим елементом суспільства. Функціонування сільського господарства забезпечує

життєздатність і здоров'я населення та цілісність соціально-економічної системи – соціуму як системи вищого порядку.

Аграрна політика є пріоритетною у соціально-економічній політиці держави. Основними цілями функціонування підприємств аграрного сектора є стійкий розвиток сільських територій, підвищення зайнятості і рівня життя сільського населення; зростання конкурентоспроможності вітчизняної сільськогосподарської продукції на основі фінансової стійкості і модернізації сільського господарства, прискореного розвитку його пріоритетних підгалузей; збереження і відтворення земельних і інших природних ресурсів, які використовуються у сільському господарстві.

Сільське господарство є специфічним, воно суттєво відрізняється від інших секторів економіки. Крім виробництва безпосередньо сільськогосподарської продукції (продукти харчування, корм для тварин, сировина для текстильної і шкіряної промисловості, тощо) підприємства сільськогосподарського сектору виконують інші функції (охорона зовнішнього середовища, розвиток сільських територій, забезпечення сталого розвитку, соціальна, тощо) [1].

Сьогодні на міжнародному рівні визнається багатофункціональність сільського господарства (Multifunctionality of Agriculture). Сутність багатофункціональності сільського господарства полягає у тому, що сільське господарство є підсистемою складної природно-соціально-економічної системи. Тобто, концепція багатофункціональності сільського господарства відображає єдність функцій сільського господарства, а саме взаємозв'язках економічної, соціальної та природо - екологічної сфер. Підприємства цих сфер здійснює відтворення ресурсного потенціалу. Отже, багатофункціональність підприємств сільського господарства розглядається відповідно до конкретних характеристик сільськогосподарського виробництва, до наявності різних відтворювальних сільським господарством продуктів функціонування галузі як товарного, так і нетоварного характеру. Так, в Угоді Світової Організації

Торгівлі (COT) (англ. World Trade Organization, WTO) про сільське господарство, зазначено, що сільськогосподарська діяльність не тільки забезпечує виробництво сільськогосподарської продукції, що реалізується на ринку, але створює суспільні товари та послуги, які є «зовнішніми ефектами виробництва» [4]. Тобто сільськогосподарська діяльність взаємопов'язана з екологічними, соціальними та іншими сферами. Отже, в Угоді COT про сільське господарство підкреслений взаємозв'язок між сільським господарством і продовольчою безпекою; охороною довкілля; сталим розвитком.

Функціонування і розробка системи багатofункціонального сільського господарства, як і будь-якої складної соціально-економічної системи, передбачає виникнення і подолання багатьох протиріч - між функціями і структурою системи, між її різними функціональними модулями, між окремими функціональними рівнями структури, конфлікти на різних рівнях між функціями і структурою тощо. Саме на подолання суперечностей повинна бути спрямовані управління та регулювання, що є основою розвитку соціально-економічної системи.

Conclusion. The functioning and development of a multifunctional agriculture system, like any complex socio-economic system, involves the emergence and overcoming of many contradictions - between the functions and structure of the system, between its various functional modules, between individual functional levels of the structure, conflicts at different levels between functions and structure, etc. Management and regulation, which is the basis for the development of the socio-economic system, should be aimed at overcoming contradictions.

References:

1. Klaus Schwab (2018) *Shaping The Fourth Industrial Revolution*, p. 287
2. Kononenko, L (2022). The development strategy of the agricultural industrial complex of Ukraine: the current status and the direction of optimization. *Economic scope*, (182), 79-82. <https://doi.org/10.32782/2224-6282/182-11>

3. Luhmann N. Essays on self-reference. N.Y.: Columbia Univ. Press, 1990.
4. State Statistics Service of Ukraine. (2021). URL: www.ukrstat.gov.ua.
5. Trusova N.V., Tanklevska N.S. (2019) Innovative paradigm of economic security of regions in the competitive environment of agribusiness entities. Ekonomika APK. No. 11, p. 58-69
6. WTO Agreement on Agriculture 15 April 1994

PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF THE QUALITY OF SERVICES

Nataliia IVASYSHYNA¹ [0000-0002-6273-7919]

¹ PhD in Economics, Associate Professor
Associate Professor, Department of Tourism,
National Transport University

ivasishina_n@ukr.net, +38 063 121 14 51

Abstract. Currently, increasing the level of openness of the service market and expanding competition among the enterprises of the hospitality industry presents them with the task of constantly improving the quality of services and their attractiveness for customers. Quality refers to the properties and characteristic features of the service that cause a sense of satisfaction in the user, or the absence of defects that improves the state of satisfaction of the client. In the conditions of the development of the tourism sector, customers, the state and other interested parties focus considerable attention on the culture and quality of service in tourist establishments. Standardized requirements for the quality of goods and services are specified in official documents, while demands from customers for the culture of service provision are growing, which should be a prerequisite for the functioning and improvement of the activities of hotel and restaurant enterprises.

The question of improving the culture and quality of service now arises not only in front of large, branded establishments, but also in front of small hotel and restaurant enterprises. After all, the presence of a high culture and quality of service meets the social and legislative requirements of the state, will contribute to the creation of a positive image and increase the competitiveness of hospitality establishments. In order to achieve success in their activities in conditions of strong competition, service enterprises must, first of all, create an attractive image, that is, an

emotionally colored image or a certain set of properties must be created in the mass consciousness, which, according to people, the enterprise, the entrepreneur as an individual personality, which many in what determines the perception of customers of products and services, the relationship of customers to the entrepreneur.

Service quality is considered an important area of activity. A number of marketers believe that quality management is an action controlled by an organization aimed at ensuring that quality meets established standards.

Keywords: hospitality, effective advertising, hotel and restaurant enterprise, service culture, service quality, general quality management.

У сфері гостинності стратегію можна визначити як систему ефективного використання ресурсів та поведінки на споживчому ринку, в результаті якої окремих готель чи мережа може реалізувати свої головні цілі [1, с. 9].

Різноманітність готелів дає можливість туристам зробити вибір, порівняти умови проживання, рівень послуг, найбільш повно задовольнити попит у відповідності до доходу, індивідуальних особливостей та виду туризму. Істотно впливає на якість обслуговування розрядність готелів (мотелів), а також категоризація номерного фонду.

Готелі, мотелі, кемпінги, що розташовані на морському узбережжі функціонують впродовж короткого терміну часу, тобто їх діяльність характеризується яскраво вираженою сезонністю. Сезонність негативно позначається на якості обслуговування. Нерівномірне навантаження на працівників призводить до зниження їх кваліфікації, а нерівномірність завантаження готелів, мотелів, кемпінгів сприяє моральному та фізичному зносу матеріальної бази. Щорічна консервація цих підприємств призводить до пошкодження обладнання, устаткування, оснащення, а ремонт проводиться не завжди якісно та своєчасно.

Яким же чином керівні та оперативні працівники можуть впливати на якість обслуговування?

По-перше, це постійне спостереження за настроєм туристів і вживання

заходів щодо його зміни в позитивному сенсі. Наприклад, у багатьох готелях керівники безпосередньо беруть участь у прийомі гостей, вивчають побажання гостей, претензії туристів, які уже проживають у готелі з метою оперативного усунення причин.

По-друге, своєчасне виявлення специфічних вимог туристів у залежності від національності, віку, професії, інтересів для організації диференційованого їх обслуговування.

По-третє, підтримання серед персоналу готовності надати різноманітні та високоякісні послуги.

По-четверте, створення сприятливого соціально-психологічного клімату в колективі.

Частина особистих якостей персоналу підлягає оцінці — рівень освіти, трудовий стаж, вік та ін. Ці показники мають самостійне значення, але на їх основі можна зробити й узагальнюючі оцінки тому, що вказані показники знаходяться в певних зв'язках між собою та взаємно доповнюють один одного. Наприклад, трудовий стаж за спеціальністю може компенсувати, певною мірою, відсутність необхідної освіти, вік має значення для усталеності кадрів, сприйняття нововведень та ін. Істотними показниками якості обслуговування є культура праці, естетика виробництва, культура поведінки, спілкування, мови персоналу.

Для досягнення успіху у своїй діяльності в умовах твердої конкуренції сервісні підприємства повинні, насамперед створити привабливий імідж, тобто повинен скластися в масовій свідомості емоційно пофарбований образ або певна сукупність властивостей, які, на думку людей, є в підприємства, підприємця як індивідуальної особистості, що багато в чому визначає сприйняття клієнтами продукції й послуг, відношення клієнтів до підприємця. У створенні привабливого іміджу велике значення має фірмовий стиль сервісного підприємства [2, с. 108].

Якість обслуговування значною мірою залежить від рівня організації

реклами та надання інформаційних послуг. Естетична й ефективна реклама передбачає: розробку та виготовлення в єдиному стилі фірмових знаків; підбір графічних елементів; раціональне розміщення на території готельних комплексів інформаційних стендів. Наприклад, виготовлення дрібноформатних концентратів інформації з використанням загальноприйнятої міжнародної символіки й емблематики та розміщення їх у місцях постійного збору туристів дозволяє значно зменшити навантаження на довідкову службу та підвищити культуру обслуговування туристів.

Невичерпним резервом підвищення якості обслуговування туристів є розширення переліку додаткових послуг. Крім традиційних послуг, кожне готельне підприємство з урахуванням своєї специфіки та контингенту туристів, може постійно урізноманітнювати й розширяти сферу послуг. Чимало готелів для бізнесменів в якості додаткових послуг у вихідні дні пропонують полювання, риболовлю, морські прогулянки. Для розширення та зміцнення ділових контактів адміністрація готелів організує зустрічі за інтересами, проведення «круглих столів» безпосередньо на підприємстві, а також виставки-продажі творів мистецтва.

Для проведення стратегічного аналізу діяльності готельно-ресторанного підприємства з метою підвищення ефективності його функціонування, розширення частки ринку, збільшення доходів і підвищення наповнюваності готелю необхідно своєчасно отримувати інформацію по ключових оціночних показниках індустрії гостинності. Отримані показники деталізуються щодо основних служб готельно-ресторанного комплексу, а також розглядаються їх динамічні характеристики [3, с. 519].

Важливою умовою підтримання постійно високого рівня якості обслуговування є контроль. З цією метою на підприємствах готельного господарства створюють комплексні наскрізні групи якості, основними завданнями яких є: підготовка та впровадження пропозицій щодо підвищення якості, участь у розробці нормативних вимог щодо якості основних видів

послуг; удосконалення технології процесу обслуговування та організації праці; вивчення та впровадження передового вітчизняного та зарубіжного досвіду, нових форм обслуговування туристів; контроль за якістю обслуговування.

На основі перерахованих завдань можна зробити висновок про те, що групи якості є досить значними елементами системи управління якістю обслуговування туристів у готельних підприємствах. Саме тому керівники підприємств організують систематичне навчання членів і керівників груп якості використанню новітньої системи та технології процесів обслуговування, сучасній організації праці, методам контролю й аналізу якості. На практиці виявляються три основних підходи до формування груп якості в готельних підприємствах. Вони можуть створюватися:

- тільки з працівників одного структурного підрозділу — вертикальний принцип;
- із працівників основних структурних підрозділів і допоміжних підрозділів — горизонтальний принцип;
- із працівників однієї професії чи спеціальності незалежно від конкретного місця роботи — наскрізний принцип.

Досить ефективним й об'єктивним методом контролю якості є анкетні опитування туристів. Спеціальні анкети для контролю за якістю містять перелік питань, що дозволяє виявити ступінь відповідності якості обслуговування в готелі вимогам, що їх висувають туристи.

Заслужують на увагу методи контролю якості, що застосовуються великими зарубіжними готельними корпораціями. Спеціаліст певного готельного об'єднання протягом 1-2 тижнів таємно проживає у готелі, що перевіряється й фіксує найменші відхилення від стандартів, що забезпечують високу якість обслуговування та престиж фірми. У випадку серйозних порушень якості обслуговування, готель може бути навіть виключеним з готельного ланцюга.

Conclusions. The formation of culture and quality of service in a hotel and restaurant enterprise involves the coordinated activity of the staff aimed at ensuring the comfort of guests, their satisfaction with accommodation, meals, entertainment and other organized events. The prerequisites for the formation of a high culture and quality of service are the appropriate level of organizational and corporate culture, as well as the excellent quality of products and services.

References:

1. Hoblyk-Markovich N.M. Directions for the formation of a modern marketing strategy for the development of hotel and restaurant business enterprises. Prospects for the development of the hotel and restaurant industry of Ukraine: theory, practice, development innovations: theses of reports of the All-Ukrainian Scientific and Practical Conference. Mukachevo: State University of Moscow State University, 2018. 113 p.

2. Dombrovska S.M. State policy of formation of a service-oriented economy of the service sphere. Investments: practice and experience. 2019. No. 10. P. 105–110.

3. Myronova M.I., Myronov Yu.B. Performance indicators of hospitality industry enterprises. Modern management technologies, information, financial and accounting support for the development of the economy in the conditions of European integration: Materials of the All-Ukrainian Scientific and Practical Conference. Cherkasy: East European University of Economics and Management, 2020. C. 517–520.

IMPLEMENTATION OF INNOVATIONS IN TOURISM OF UKRAINE

Victoria TSYPKO¹ [0000-0002-7477-3829]

²Doctor of Pedagogical Sciences, Professor,

Head of the Department «Tourism»

tsypkovictoria@gmail.com, + 38-066-215-73-92

Abstract. In modern economic conditions, innovations play a decisive role in increasing the efficiency of the operation of tourism business enterprises, the active implementation of which allows business entities to ensure sustainable rates of development and strengthen competitive positions in the domestic and global tourism markets. At the current stage, innovative processes have begun to take place in the interstate and national systems of management of tourist activities; the time has come to master and apply new technologies, the forms of marketing and tourist products are being improved [1, p. 221-224].

In the field of services, including tourism, innovations are completely new or improved methods of their production and service, which cannot be provided by former production methods.

Innovations in tourism should be considered as systemic measures that have qualitative novelty, which lead to positive changes, ensuring sustainable functioning and development of the industry in the region. Thus, the idea of creating and implementing tourist projects, which do not even initially bring significant profit, can give impetus to the development of tourism and thereby actively contribute to the creation of additional jobs and the growth of the population's income.

Based on the general concept of "innovation", innovation in tourism is understood as a qualitatively new tourist product, service or any other final result of the innovative activity of tourist enterprises, which allows to satisfy the current needs of tourists and obtain the maximum effect.

Taking into account the specifics of tourism, it should be noted that the effect obtained as a result of the introduction of innovations in the activities of tourist enterprises should have not only an economic nature (for example, an increase in profit and profitability), but also a social one (for example, an increase in the cultural and educational level of the local population) and environmental (reconstruction of architectural monuments, restoration of natural resources, etc.).

Keywords: tourism industry, tourist product, service industries, chat-bot, augmented reality, AR technology, destinations, travel, travelers.

До інновацій в туризмі слід віднести, перш за все, ті нововведення, які супроводжуються:

- відновленням та розвитком духовних і фізичних сил туристів;
- якісно новими змінами туристичного продукту;
- підвищенням ефективності функціонування інфраструктури туризму;
- збільшенням результативності управління, стійким функціонуванням і розвитком туристичної сфери країни;
- підвищенням ефективності процесів формування, позиціонування та споживання туристичних послуг;
- прогресивними змінами факторів виробництва;
- посиленням іміджу і конкурентоздатності туристичних підприємств [2, с. 198].

Розглянемо особливості окремих сучасних інноваційних продуктів в туризмі.

Чат-бот (англ. Chatbot) – комп'ютерна програма, розроблена на основі нейромереж та технологій машинного навчання, за допомогою якої можливо здійснювати комунікацію в аудіо - або текстовому форматі. Чат-бот використовують для виконання конкретних завдань (наприклад, отримання довідкової інформації, виконання розрахунків) або задля розваги.

Чат-бот – це програма штучного інтелекту, яка імітує інтерактивну розмову людини за допомогою ключових, заздалегідь розрахованих фраз користувача, та слухових або текстових сигналів.

Чат-боти – це віртуальні цифрові помічники, які працюють на основі веб-сервісів або додатків в телефоні або комп'ютері. Але не усім відомо, що чат-боти вже активно працюють і приносять користь у конференц-сервісі, бізнес-туризм, організації конференцій в Україні. Чат-боти є тією інновацією, яка допомагає зробити подорожі та заходи ще комфортніше і зручніше, а працю фахівця з туризму трішки полегшеною, що підтверджують наступні прикладів.

Доповнена реальність або AR-технологія стрімко і швидко увірвалась в наше життя, а користувачі можуть використати інструмент, який створює новий світ навколо. У доповненій реальності елементи віртуального світу взаємодіють зі світом реальним, додаючи речі, які ми можемо побачити, почути або навіть відчути. AR-технології з'явилися давно, але буквально нещодавно настільки популярними. Звісно цьому сприяє доступність смартфонів та розвиток мобільного Інтернету. AR-технології можна застосовувати всюди: від навчання, ігор, мистецтва, туризму до культурної спадщини і музеїв. Цей інструмент якісно і змістовно змінює наше споживання інформації, допомагає зануритись у пізнання нового, створити нові унікальні продукти, які привертатимуть увагу.

Наприклад, в туризмі та культурній спадщині за допомогою AR, бренди і організації проводять креативні промоційні кампанії, щоб привернути увагу до нових або давно відомих туристичних дестинацій. Саме такі промоційні листівки доповненої реальності має Львів та Чортків. Звісно, що листівки це сувенір, який можна забрати з собою додому, подарувати друзям і показувати всім, яку красу ви бачили. Також можна поруч з об'єктами спадщини розміщувати постери, які працюватимуть за допомогою смартфона. Так туристи зможуть оглянути будівлю з усіх сторін, навіть якщо частина об'єкту закрита для відвідувачів.

Музеї можуть робити статичну експозицію інтерактивною і приваблювати ще більше відвідувачів, особливо молодь, яка постійно зі смартфоном. Наприклад, Одеський художній музей створив AR-маски, які оживляли деякі картини з колекції. А ось Каталонський національний музей мистецтва почав активно застосовувати AR для кращої навігації заплутаними коридорами та інтерактивного ознайомлення з експонатами.

Подібних проектів можна знайти безліч як в Україні, так і закордоном. Головне те, що технологія розвивається, стає доступнішою і є люди й організації, які знаходять варіанти, як це використовувати в роботі з культурною спадщиною, в туризмі, комунікаціях, освіті тощо.

Використання технологій доповненої реальності створює безліч можливостей для розвитку туризму. Туристи постійно в пошуках нових вражень і красивих місць. Питання тільки в тому чи готова туристична компанія запропонувати прихильникам інтерактивних вражень нові емоції та досвід. Технологію вже використовують відділи туризму Європейських міст і туристичні бренди по всьому світу, і все заради однієї мети, – створити незабутні та унікальні враження для туристів. Адже легкість використання додатків з доповненою реальністю зі смартфона створює позитивний досвід для користувачів.

Туристичні продукти, як Lonely Planet's AR City Guides або FlippAR Go допомагають усім охочим досліджувати культурну спадщину міст в форматі доповненої реальності, використовуючи візуальні, аудіальні та навігаційні дані.

Розглянемо деякі варіанти, як можна використовувати AR туристичним компаніям:

- AR на туристичних DESTINAЦІЯХ – якщо ми прагнемо привернути більше уваги туристів до місцевих історичних та культурних пам'яток, додаткова інформація, яку можна отримати через смартфон відсканувавши спеціальний код, геолокацію або об'єкт – саме те, що нам потрібно. Ми створюємо контент, з яким кожен поціновувач культурної спадщини зможе

ознайомитись завдяки спеціальному додатку на своєму телефоні. І це точно буде перевірена і вичерпна інформація, яку може отримати турист. Додамо, що доповнена реальність створює відчуття, коли відвідувач дізнається про туристичну дестинацію і об'єкти на місцевості в ігровому форматі.

- AR для подорожей та проживання – добре спланована подорож вимагає часу та вивчення великої кількості інформації та її перевірки (де поїсти, де зупинитись, туристичні і не туристичні місця, як працює транспорт тощо). В підготовці до та під час мандрівки туристи використовують смартфон, бо він завжди з собою, тому туристичні компанії та оператори створюють додатки з можливістю використовувати доповнену реальність. Наприклад, щоб ознайомитись з апартаментами, оглянути ключові локації та об'єкти, або навіть оцінити розміри вашої ручної поклажі за критеріями перевізника.

- AR для допомоги мандрівникам – це добрий та інформативний компаньйон для подорожей. AR-додатки швидко розв'язують найпоширеніші проблеми туристів, такі як мовний бар'єр, проблеми з навігацією на місцевості тощо. Мандрівники можуть використовувати смартфони для сканування вивісок, меню та іншої публічної інформації та розуміти її за лічені секунди [2, с.201].

Варто зазначити, що у зв'язку з особливостями вітчизняного інноваційного процесу, у руслі нової інноваційної стратегії необхідно розробити і реалізувати програми формування національних інноваційних лідерів у туристичній індустрії, які мають пріоритетне значення для формування національної моделі економічного зростання [3, с. 27].

Conclusion. So, the innovation process in tourism is quite specific. This process receives, as a rule, its recognition, on the one hand, through the tourist market and the degree of customer satisfaction, and on the other hand, mainly due to the adoption of joint decisions by tourism organizations, industry management bodies in the region, local self-government bodies and public organizations, activities which

are related to tourism, as well as thanks to the appreciation of the industry by the local population.

Only such an interaction of all elements of the innovation process can lead to the appearance of a significant synergistic effect, expressed as the development of the tourism sector. The complexity of the discovery, when the introduction of something new in one area gives an effect in another, is their essence in the field, therefore it requires further scientifically based organization and management.

References:

1. Gurzhii, N. M., Tretyenko A.V. (2013) Innovative technologies in the tourist industry // Sustainable development of the economy. No. 3. P.221-224.
2. Sviridova, N. D. (2005) Problems of investment in the sphere of tourism // Bulletin of the East Ukrainian National University named after Volodymyr Dahl. No. 2(84). Part 2. P.198-201.
3. Lutska, N. I., Krykhovetskyi, I. Z. (2009) Marketing innovation strategy for the development of tourist business // Investments: practice and experience. No. 6. P. 27-30.

UNIT INTELECT IN SUCHATSNY MYSTETSTVI

TETYANA OVCHARENKO¹ [0000-0001-6315-1891],

MYKHAILO LEBEDENKO² [0009-0009-7975-6153]

¹Candidate of Cultural Studies, Associate Professor of the Department of Cultural Studies and Philosophy of Culture,

National University "Odeska Polytechnika", Odessa, Ukraine

azora2013@yandex.com. +380509461635

² 5th year student, Department of Cultural Studies and Philosophy of Culture.

National University "Odeska Polytechnika". m. Odessa, Ukraine

the.svvvan@gmail.com

Abstract. The article addresses the existence of artificial intelligence in various fields of art, namely, in the visual arts. Previous source material on the topic has been analyzed, examples have shown that today artificial intelligence somewhat simplifies the work of scientists and artists, but this is not an indicator of efficiency in some cases. Analysis of different opinions of scientists proves that the topic is relevant, debatable, and remains open. The problem field is contained in various scientific fields and therefore is the subject of consideration by both cultural scientists and philosophers, psychologists, IT specialists, and visual arts artists (photographers, artists, filmmakers, theater directors, etc.). The issue of AI is raised during discussions at conferences, symposium and other forms of mass meetings.

Also, the considered concepts and different approaches to the study of the problems of artificial intelligence, determine that its use in art is a long and complex process that must be studied separately. The article analyzes several special programs for the creation of artificial intelligence and identifies the positive aspects of its use and risks.

We have identified several areas where artificial can be effectively used. These

are the following forms and activities: generative neural networks (for creating new images, music, videos or texts); and machine learning algorithms (to classify works of art according to different criteria - style, time, author or mood); automation of some aspects of the creative process (sorting and processing images, creating sketches and prototypes, processing photos, analyzing the color palette and forming an image).

For a more detailed consideration, research and analysis of the problem, the art of music was chosen as the scope of the use of artificial intelligence.

Keywords: neural networks, computer technology, generative-competitive network, generative-competitive network, visual art, musical art, musical algorithms, virtual worlds, evolutionary process, new opportunities.

Вступ. Сучасне мистецтво постійно розвивається і привносить в наш світ нові технології та інновації. В останні роки штучний інтелект (ШІ) став одним з найпопулярніших інструментів, що використовуються художниками та дизайнерами для створення творів мистецтва.

Штучний інтелект (ШІ) тепер не тільки обіграє людину в шахи, а й здійснює атрибуцію картин Рубенса і створює роботи, які йдуть з молотка на провідних аукціонах. Середина 2022 року у сфері технологій проходить під активне обговорення нейронних мереж та їх можливостей. Хоча користувачі з усього світу створюють сотні зображень за допомогою Dalle 2 та подібних сервісів, все більше і більше говорять про те, що машини незабаром залишать творчих людей без роботи. Кажуть, що художників, фотографів, дизайнерів та інших фахівців, які працюють із зображеннями в різних форматах, вже можна замінити нейронними мережами.

Аналіз наукових джерел з теми. Взаємодія людей і машин - досить велика тема для філософських розподілів. Подібні результати детально описані в кінематографі і літературі, проте між людьми і їх творіннями часто спостерігається негативний результат. Є багато питань щодо взаємин між ШІ та людиною, хто є головним, а хто підлеглим, і, навіть, питання про можливість

створення такого ШІ, який вміє розуміти людську мову і реагувати на поведінку людини.

Питання залишається відкритим та дискусійним. Філософ Джон Серль вважає, що надія на можливість створення штучного інтелекту заснована на помилковій метафорі людського мозку як комп'ютерної програми [1].

Х.Дрейфус та І.О.Головащенко вважають, що є певні аспекти діяльності та розуміння, які не доступні та не властиві машині, і притаманні тільки людині [2,3]. І ми бачимо, що питання ШІ це не тільки філософська проблема, а й предмет обговорення ІТ-спеціалістів.

Питання щодо ШІ підіймається під час для дискусій на конференціях, симпозіумах та інших формах масових зустрічей. Наприклад, Чібалашвілі А. в своєї статі про штучний інтелект, доводить, що його поява у візуальних видах мистецтва (музика, ізомистецтво, архітектура), може сприяти більш швидкому еволюційному прогресу та виникненню нових можливостей [4].

Основний дослідницький матеріал.

Інтелект (від латинського *intellectus* - розум, розум) - загальний психічний потенціал людини, ступінь реалізації здібностей, які він доцільно використовує для адаптації до життя [5]. Деякі фахівці приймають за інтелект здатність раціонального, мотивованого вибору, в умовах нестачі інформації; здатність вирішувати завдання на основі символічної інформації; здатність до навчання і самонавчання [6]. На думку Цеханова, «штучний інтелект - це наука, що займається вивченням і побудовою інтелектуальних систем, тобто таких систем, які здатні здійснювати інтелектуальні дії, властиві людському мисленню» [7].

Штучний інтелект – це комп'ютерна технологія, яка дозволяє машинам вчитися, розвиватися та приймати рішення на основі аналізу великих обсягів даних. Однією з найцікавіших можливостей, яку надає штучний інтелект, є здатність створювати твори мистецтва, які були б важкими або навіть неможливими для людини.

Сьогодні штучний інтелект в абсолютній більшості випадків є інструментом, керованим людиною: він готує основу для навчання нейронної мережі, задає параметри, за якими вона буде створюватися, відбирає результати. Приклади робіт, де алгоритму надана максимальна свобода, в основному є експериментом.

На думку Арістотеля, мистецтво «є не що інше, як творча здатність, контрольована реальним розумом» [8]. Визначення мистецтва в будь-якій інтерпретації неодноразово видозмінювалося і ускладнювалося, воно залишалося видом або результатом діяльності, що спрямовується людською свідомістю [9]. Втім нейромережа не здатна на самовираження, бо вона не є повноцінним штучним інтелектом.

Повноцінний штучний інтелект (strong artificial intelligence) – це імовірна наукова концепція, згідно з якою комп'ютер повинен бути здатний виконувати абстрактну розумову діяльність, подібну до людської. Зараз штучний інтелект знаходиться в стані, коли він може тільки збирати дані, систематизувати їх і видавати результати завдяки раніше створеним алгоритмам [10].

Приклади використання ШІ у мистецтві.

1. Найпростіша і найбільш широко використовувана форма використання штучного інтелекту в творчості – це передача нейронного стилю, Neural Style Transfer. Модель заснована на стилізації зображень і заснована на надточних нейронних мережах.

2. Друга технологія – GAN (Generative Adversarial Network, генеративно-змагальна мережа). Тут використовуються дві нейронні мережі, одна з яких генерує псевдовипадкові зображення із заданого набору розподілів, а друга визначає надійність зображення на основі навчального набору.

3. Інша технологія – CAN (Creative Adversarial Network, креативно-змагальна мережа) працює за тим же принципом, що і GAN, за винятком однієї деталі. Друга мережа має безліч класів, кожен з яких відповідає своєму

власному стилю – Відродження, імпресіоністи, кубісти та інші. Стилізовані зображення певного періоду залишаються на виході генератора [10].

4. Створення музичних композицій. Загальний принцип полягає в тому, що нейронна мережа «переглядає» величезну кількість прикладів і вчиться генерувати щось подібне. Такі алгоритми зазвичай засновані на автокодерах і нейронних мережах генеративного типу. Тобто штучний інтелект створює символічну форму, відповідно до якої твір потім може бути відтворено. Але ця форма не ідеальна, так як не враховує нюанси людського голосу, особливості тембру, динаміки і виразності музичного твору [10]. Створювати музику безпосередньо у вигляді аудіосигналу складніше. Складність цього підходу полягає в тому, що послідовність, яку ми намагаємося створити в даному випадку, дуже довга. І ще складніше створити справжній людський голос. Існує не так багато прикладів, які показували б успішні результати (приклад, алгоритм WaveNet, який з'явився в 2016 році і створює дуже реалістичний голос для заданого тексту; А в 2020 році лабораторія штучного інтелекту Baytedance створила алгоритм ByteSing). У 2017 році вийшов альбом Hello World, повністю створений штучним інтелектом спільно з живими музикантами. Співачка Тарін Саутерн спільно з алгоритмом штучного інтелекту Ampere записала пісню «Get Free», а нейронна мережа з проекту Flow Machines у співпраці з композитором Бенуа Карром склала Daddy's Car, стилістично ідентичну музиці The Beatles.

Висновки. Позитивні аспекти використання ШІ в мистецтві (створення нових зображень, музики, відео чи текстів; генерувати тривимірні моделі або створювати віртуальні світи; автоматизувати деякі аспекти творчого процесу, такі як сортування та обробка зображень, створення ескізів та прототипів, обробка фотографій, аналіз кольорової палітри та формування композиції; для аналізу та оцінки переваг і смаків аудиторії). Однак, як і в будь-якій іншій галузі, використання штучного інтелекту в мистецтві несе певні ризики. Серед головних ризиків можна назвати такі: можливість заміни творчого процесу

автоматизованими системами, питання щодо авторських прав та захисту інтелектуальної власності, можуть бути використані для маніпулювання громадською думкою або поширення дезінформації. Творчі люди, що працюють в будь-якому середовищі, скоро будуть змушені задуматися про те, що саме відокремлює художника від комп'ютера. Це екзистенційна криза для людей, які вже схильні до екзистенційних криз.

Conclusion: In the near future, most viewers will not be able to consistently identify the art of artificial intelligence without the help of a computer. The discovery of synthetic carriers is likely to be a hot topic of discussion as AI generators continue to expand. Creative people working in any environment will soon be forced to think about what exactly separates the artist from the computer.

References:

1. Artificial Intelligence: Different Perspectives on the Problem (2010) [Electronic resource]. Access Mode: <http://www.raai.org/library/books/sirl/ai.htm>. Name from the screen
2. Dreyfus X. (2010) Which computers can't. Criticism of Artificial Intelligence / X. Дрейфус. М.: Librocom, 340 с.
3. I. O. Golovashenko. Y. P. Noskovenko. (2013) Problem of artificial intelligence in modern philosophy. file:///C:/Users/Tatyana/Downloads/7596-27083-1-PB.pdf
4. Chibalashvili, A. (2021). Artificial intelligence in artistic practices. Collection of scientific works "Contemporary Art", (17), 41–50. <https://doi.org/10.31500/2309-8813.17.2021.248425>
5. Kondrashev V. A. (2005) The latest philosophical dictionary. - Rostov n/d.
6. Tsekhanov T.V. (2015) Artificial Intelligence Systems // Dokument HTML - <http://neural.narod.ru/index>.
7. Leonid Bernstein. (2002) Article <https://www.ronl.ru/referaty/filosofiya/376293/>
8. Aristotle. (1983) Compositions в 4-x Volumes, volume 4.

9. Bondarev Denis. (2020) The art of artificial intelligence: who to consider the author in the era of creativity of neural networks. URL: <https://knife.media/ai-art-main-question>.
10. Sergiy Ghazaryan. (2023). Art generated by neural networks. URL: <https://romasheva.com/uk/2023/neural-networks-become-a-tool-for-work.html>
11. Onoprienko M.V. (2007) Informatization in the context of philosophical and methodological research of informatics / m. A. Onoprienko. Kyiv: Sofia-Oranta. 212 p.

HOLOCAUST ORAL HISTORY SOURCES IN THE EDUCATIONAL AND SCIENTIFIC DISCOURSE

(based on the sources of the Shoah Foundation of the University of Southern California and Yahad-In Unum in France)

Roman MYKHALCHUK¹ [0000-0001-9313-4830]

¹PhD in History, Docent, Associate Professor of the Department of World History at Rivne State University of the Humanities,
r.mykhalchuk@ukr.net, +380978336715

Abstract. Oral history occupies an important place in the modern educational and scientific studies. Oral history sources provide an opportunity to highlight events from the perspective of a specific individual, to “humanize” history. The use of such sources in the analysis of the traumatic events of the 20th century, in particular, of the Second World War, the Holocaust, and practices of totalitarianism, is especially relevant. Today, the testimonies about the crimes of the Russian occupiers in the territory of Ukraine are especially relevant. Such memories are sometimes the only source regarding some events.

“The Survivors of the Shoah” project of historical video materials stands out among the other large-scale oral history projects on the coverage and research of the Holocaust. Since 1994, its sources have been stored at the Institute for Visual History and Education of the Shoah Foundation of the University of Southern California in the USA. Oral sources about the Holocaust are also widely represented in the French scientific institution Yahad-In Unum in Paris.

The difference between the oral history sources of the mentioned organizations is that the sources of the Institute for Visual History and Education of the Shoah Foundation of the University of Southern California are primarily aimed at Jews (victims of the Holocaust), while the oral sources about the Holocaust of the Yahad-In Unum institution were mainly recorded with non-Jewish residents (witnesses of

the events). In general, both mentioned oral history collections complement each other and are of great importance for preserving the memory of the Holocaust.

It is important to check these sources and compare them with others, because oral testimonies are of subjective character. They require a critical analysis and the correct research method. Overall, the oral history sources of the Institute for Visual History and Education of the Shoah Foundation of the University of Southern California and the Yahad-In Unum Research Institute have strong potential for the Holocaust studies. The materials of these collections contain exclusive information not found in other documentary sources. The stories of the victims, witnesses and perpetrators of the events provide an opportunity to reveal the topic of the Holocaust in many ways, which makes them extremely relevant.

Keywords: Holocaust, genocide, oral sources, eyewitness testimonies, Yahad-In Unum, Shoah Foundation, University of Southern California, Jews, non-Jewish population, Ukraine, Steven Spielberg, Patrick Desbois.

Oral history sources are extremely relevant today. Anna Lenchovska notes that “oral history makes it possible to preserve not only certain historical facts, but also emotions, thoughts, psychological reactions of a specific person to traumatic events, in particular – genocide and persecution” [5, p. 114]. The involvement of oral testimonies caused a change in methodological approaches to the formation of the source base, in particular, due to giving preference to personal history over political history. The research focus was shifted from state institutions to specific people [1, p. 280].

“The Survivors of the Shoah” project was founded by film director Steven Spielberg in 1994 to preserve the memories of Nazi victims and other witnesses. The interviews were recorded between 1994 and 1999. Most of the interviews were with Jews as victims of the Holocaust (48,361). The archive also contains testimonies of the Roma and Sinti people, political prisoners, Jehovah’s Witnesses, victims of eugenics, homosexuals, saviors of Jews, etc. The total number of interviews in the collection is about 52,000. They were recorded in 32 languages in 56 countries [5, p.

115]. Since 2006, “The Survivors of the Shoah” project has been part of the College of Letters, Arts and Sciences of the University of Southern California under the name “USC Shoah Foundation Institute for Visual History and Education” [5, p. 115].

In Ukraine, the Foundation recorded interviews from 1995 to 1999. 3,425 interviews were recorded in 268 cities and villages. The biggest numbers of memories were recorded in Odesa (544), Kyiv (359) and Vinnytsia (202) [2, p. 32].

Yahad-In Unum is an organization created in 2004 by Catholic priest Patrick Desbois in France. The organization’s collection contains 7,558 video testimonies of eyewitnesses (non-Jews) who witnessed the murders of the Jewish and Roma population. In Ukraine, 3,065 video testimonies were recorded and 1,298 places of executions were identified.

The founder of the institution Fr. Patrick Desbois noted that the witnesses of the Yahad-In Unum collection can be divided into 3 groups: indirect witnesses who did not see the murder, but heard about it from the stories of others; witnesses who were present when the Jews were killed; people who were forced to perform various jobs at the scene of the murder (Desbois called them “small death jobs”) [3, ss. 101–102].

In general, the interviews in the collections of both institutions are related to the violence during the Second World War, in particular the Holocaust. However, the sources reveal a variety of topics because the interviews included questions about pre-war and post-war life. The most highlighted topics were relations between the Jewish and non-Jewish population; efforts to save themselves during the evacuation of Jews to the East; the German occupation of the Eastern territories and the establishment of the Nazi power, pogroms and mass killings; organization in the ghetto; the looting of victims by the Nazis and the local occupation administration; activities of the Ukrainian and Jewish police, Judenrats; Jewish resistance during the Holocaust, Jewish survival strategies; the rescue of Jews by local residents, Righteous Among the Nations, etc.

One of the problems of using oral sources is the problem of reliability, because the oral testimony is a subjective source. They require a critical analysis and the correct research method. Other sources should also be used for comparative and cross analyses. In this way, the information is subject to “linking” with other sources, which is the essence of cross-criticism and analysis [4, p. 180].

Conclusion. Thus, the oral history sources of the University of Southern California Shoah Foundation Institute for Visual History and Education and the Yahad-In Unum Research Institute have great potential in the Holocaust studies. These sources contain information about victims, witnesses and perpetrators of crimes, which makes it possible to reveal the topic of the Holocaust from various angles.

References

1. Boriak T. (2020). Usna istoriia Holodomoru: do pytannia pro interpretatsiiu istorychnoho dzherela. – Rukopysna ta knyzhkova spadshchyna Ukrainy: arkheohraf. doslidzh. unikalnykh arkh. ta bibl. fondiv, 26, 276–290. doi: <https://doi.org/10.15407/rksu.26.276>.
2. Brooks Crispin. Video Interviews on Ukraine in the USC Shoah Foundation Institute’s Visual History Archive. *The Holocaust in Ukraine: New Sources and Perspectives: Conference Presentations*. Washington: Center for advanced Holocaust studies US Holocaust memorial museum, 2013. S. 17–62.
3. Debua P. (2011). Khranytel spohadiv. Kryvavymy slidamy Holokostu. Kyiv: DUKh I LITERA, 336.
4. Hrinchenko H., Rebrova I., Romanova I. (2012). Usna istoriia v postradianskykh doslidnytskykh praktykakh (na prykladi suchasnykh Bilorusii, Rosii ta Ukrainy)» – Ukrainysky istorychnyi zhurnal, 4, 172–187.
5. Lenchovska A. (2009). Videosvidchennia instytutu Fondu Shoa yak dzherelo do Vyvchennia ta vykladannia istorii romiv Ukrainy u period 1941–1944 rr. – Holokost i suchasnist, 2 (6), 114–123.

SCIENTIFIC - TECHNICAL METHODS OF PROTECTION AVIATION GAS TURBINE ENGINES FROM FOREIGN BODIES

Vazha KELIKHASHVILI¹ [....]

¹Master student of higher education, Engineering Faculty,
Aviation University of Georgia (Tbilisi, Georgia)

v.kelikhashvili@ssu.edu.ge

Keywords: Gas Turbine Engine, Air Intake, Foreign Particles.

Due to the high amounts of air passing through in aviation gas turbine engines, there are quite frequent foreign bodies getting into them.

According to the statistical data published by the International Civil Aviation Organization ICAO, 15,086 cases of birds getting into engines have been recorded in 24 years.

For this reason and due to damage to the elements of the aircraft engine, a certain number of aircraft are removed before the expiration of the warranty resource. A collision with foreign bodies can cause significant damage of the engine and even aircraft accidents.

The means of solving this problem developed today are insufficient and require further improvement.

The following research methods are considered in the topic, which include: mathematical modeling of physical processes, conducting simulation analysis using Ansys, Solid work, Nastran and other modern software packages, designing and manufacturing special test equipment, conducting static and dynamic experimental studies of new protective net systems, Among them, in the extreme temperature range, the investigation of innovative protective net systems in the wind tunnel, the production of a trial sample and prototype of the protective net system, which will be

installed on the helicopter of the partner organization JSC "Tam" Tbilaviamsheni base.

The issue is significant, it will reduce the number of aviation accidents on an international scale and in the meantime will improve the lifetime of aircraft, reduce operational costs and will make a significant contribution for increasing the flight safety of the aircrafts.

References:

[1] E.A. Turov, M.P. Petrov. Nuclear magnetic resonance in ferro and antiferromagnetics. John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, 1972, 206 p.

[2] S. Wurmehl, J.T. Kohlhepp. "Nuclear magnetic resonance studies of materials for spintronic applications", J. Phys. D: Appl. Phys. Vol. 41, pp. 173002 (2008).

[3] A.A. Shmyreva, V.V. Matveev, G.Y. Yurkov, "Nuclear magnetic resonance in magnetic nano-materials as an effective technique to test and/or to certificate local magnetic properties", Int. J. Nanotechnol., Vol. 13, pp. 126-135 (2016).

[4] G. Mamniashvili, M. Zviadadze, T.O. Gegechkori, Z.G. Shermadini, "NMR spectroscopy of magnets using arbitrary number and duration radio-frequency pulses", Int. J. Trend Res. Dev. Vol. 3, pp. 434-473 (2016).

[5] G. Mamniashvili, Z. Shermadini, G. Donadze, T. Gegechkori, T. Zedginidze, T.Petriashvili, A.Peikrishvili, B.Godibadze, A.Maisuradze, "Electroless technology for production of cobalt magnetic nanowires under magnetic fields for RE free magnet applications", International.Scientific Journal "Air Transport", No. 1(14), pp. 15-28 (2020).

[6] I.V. Pleshakov, P.S. Popov, Yu.I. Kuz'min, V.I. Dudkin, "NMR study of domain wall pinning in a magnetically ordered material", Technical Physics Letters Vol. 42, No. 1, pp. 59-62 (2016).

[7] T. Gavasheli T. Gegechkori, G. Mamniashvili, G. Ghvedashvili, "NMR spin echo study of domain wall pinning in lithium ferrite in combination with an

additional magnetic video-pulse”, Proceedings of XXVI International Seminar/Workshop on Direct and Inverse Problems of Electromagnetic and Acoustic Wave Theory (DIPED-2021), pp. 199-202 (2021).

[8] J.K. Galt, “Motion of individual domain walls in a nickel-iron ferrite”, Bell Syst. Tech. Vol. 33, pp. 1023-1054 (1954).

[9] L.A. Rassvetalov, A.B. Levitski, “ Influence of a pulsed magnetic field on the nuclear spin echo in some ferromagnets and ferrimagnets”, Sov. Phys. Solid State Phys. Vol. 23, No. 11. pp. 3354- 3359 (1981).

[10] A.M. Akhalkatsi, G.I. Mamniashvili, T.I. Sanadze, "The nuclear spin-echo signals under combined action of magnetic field and RF pulses”, Appl. Magn. Res. Vol. 15, No. 3-4, pp. 393-399 (1998).

CLASSIFICATION ELECTROMAGNETIC INTERFERENCE IMPACT OF VOR, ILS, AND GBAS RADIO NAVIGATION SYSTEMS OPERATING IN THE VHF BAND

Ramin KUCHUKHIDZE¹ [....],

Teimuraz KORTUA² [....]

¹PhD student of higher education, Engineering Faculty,
Aviation University of Georgia (Tbilisi, Georgia)

r.khuchukhidze@ssu.edu.ge

²Professor, Aviation University of Georgia (Tbilisi, Georgia)

teimuraz_kortua@ssu.edu.ge

Keywords: radio systems, Electromagnetic Interference, Radio Navigation.

Today, when the VHF spectrum is very overflowing and most of the radio navigation systems are in this spectrum, the risks of interference are really high. That is why we should think about minimizing the risks of this interference. This very important issue is discussed in the paper above. In addition to the overloading of the spectrum, interferences may originate from certain layers of the ionosphere, so it is desirable to create observation stations. If we have information that there is a composition in the ionosphere at a particular location that is likely to cause anomalous propagation that will have an effect on radio navigation systems hundreds and thousands of kilometers away from that location, the problem will be solved if the information is available. It is also necessary to study the sources of interference in the airport area in order to minimize superior emissions to radio navigation systems.

References:

[1] Aviation, International Civil. 2018. manual of testing radio navigational aids. Montréal: INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANIZATION, 166.

[2] H. Shinagawa, T. Tsugawa,. 2013. Two-dimensional simulation of ionospheric variations in the vicinity of the epicenter of the Tohoku-oki earthquake. technical report, Tokyo: SpringerOpen, 10.

[3] Harshad Sathaye, Domien Schepers, Aanjhan Ranganathan, and Guevara Noubir. 2019. „Wireless Attacks on Aircraft Instrument System (ILS).“ USENIX 17.

[4] ITU, radiocommunication sector of ITU. 1995. Compatibility between the sound-broadcasting service in the band of about 87-108 MHz and the aeronautical services in the band 108-137 Mhz. recommendation, Geneva: Rec. ITU-R SM.1009-1, 41.

[5] J.Ely, Jay. 2005. Electromagnetic Interference to Flight Navigation and communication systems new strategies in the age of wireless. book, Hampton: NASA Langley Research Cente, 29.

[6] Keisuke Hosokawa^{1*} Jun Sakai¹. 2020. A monitoring network for anomalous propagation of aeronautical VHF radio waves due to sporadic E in Japan. online source .

[7] Larsen, Clifton A. Clarke William E. 1987. aircraft electromagnetic compatibility. Springfield, VA 221 61 .

[8] Moore, Roberto sabatini Subramanian Ramasamy Terry. 2017. „Global Navigation Satellite Systems Performance Analysis and Augmentation strategies in aviation.“ Elsevier (Elsevier) 52.

[9] R&S. n.d. "aeronautical radio navigational measurement solution." 42.

[10] Rohde&Schwarz, R&S f. 2019. Verify your GBAS signal with high performance. Munich: f Rohde&Schwarz, 2.

[11] T B Iliev, I S Stoyanov, G Y Mihaylov and E P Ivanova. 2021. „Study the influence of intermodulation products on navigation.“ IOP Conference Series. Bristol: IOP Publishing. 10.

WAYS OF MEASURING THE NUMBER OF FOREIGN PARTICLES IN THE GAS TURBINE ENGINE AIR INTAKE

Andro MAISURADZE¹ [....],

Robert KHACHIDZE² [....],

Nika TABATADZE³ [....]

¹Professor, Aviation University of Georgia (Tbilisi, Georgia)

Andro_maisuradze@ssu.edu.ge

²Professor, Aviation University of Georgia (Tbilisi, Georgia)

r.khachidze@gmail.com

³PhD student of higher education, Engineering Faculty,

Aviation University of Georgia (Tbilisi, Georgia)

n.tabatadze@ssu.edu.ge

Keywords: Gas turbine engines, air intake equipment, two-phase flow, measuring device, concentration of heavy and light components in the flow.

The article analyzes the problems of creating a device for measuring the physical and geometric parameters of foreign particles in the air intake device of aircraft gas turbine engines and suggests possible solutions based on various physical principles. The flow in the air intake, which contains solid bodies together with the air, is considered as the two-phase flow in the pipe (gas / solid bodies) and the appropriate method is selected to measure the solid phase parameters in the flow under the above conditions. The measures required to establish a device for measuring the total number of masses of foreign bodies in the air intake equipment of aircraft gas turbine engines.

To create a device for measuring the total number of masses of foreign bodies in the air intake equipment of aircraft turbine engines, it is necessary to: 1. Selection of methods for automatically measuring the flow characteristics of the air entering the

air intake device and the accompanying foreign particles, such as average flow density and velocity or volume flow, as well as the densities of the light and heavy components; 2. Processing of individual measuring instruments (velocity or volumetric flowmeters, flow and its heavy and light component densities) included in the total number of foreign body mass measuring devices included in the engine air intake device and receiving-processing units; 3. Development of a general electronic circuit of the device for measuring the total number of masses of foreign bodies in the air intake device of engines; 4. Processing of design and installation documentation to accommodate the device for measuring the total number of masses of foreign bodies in the air intake device, taking into account the design and technical capacity of the air intake device of each type of engine.

References:

- [1] Кремлевский П. П. , Расходомеры и счетчики количества, Справочник, Лю отд-ниеб 1989, ISBN 5-217-00412-6];
- [2] “Analysis of forein objects ingress into aircraft gasturbine engines and metods of their recording”, A. Maisuradze, G. Mushkudiani, D. Metreveli, G. Gedaminski, InternacionaI Scientific Journal “Air Transport”, #1, 2019)
- [3] hmong.ru/wiki/Air_density
- [4] Двухизотопный слектромаметрический плотномер для диагностики трехфазных потоков нефт-вода-газ. Б. Н. Свешников, С. Н. Смирнов, А. Ю. Филиппов, Ю. П. Филиппов, ЭЧАЯ, 2021, Т. 18, N1

**MODERN TECHNOLOGIES & HUMAN PERFORMANCE
TAXONOMY IN AIR TRAFFIC MANAGEMENT DEVELOPMENT. POLISH
AND GEORGIAN CASE STUDIES**

Nika TIKANASHVILI¹ [...],

Antoni KOPYT² [...]

¹Professor, Aviation University of Georgia (Tbilisi, Georgia)

n.tikanashvili@ssu.edu.ge

²Professor, Aviation University of Georgia (Tbilisi, Georgia)

antoni.kopyt@pw.edu.pl

The Global Air Navigation Plan (GANP) is a flexible global engineering approach that allows all States to advance their Air Navigation capacities based on their specific operational requirements. One of the most important problematic part for successful implementation of the GANP is innovative air traffic management system and aircraft on-board technologies effective interrelationship taking into consideration human factors. The research work is focused on the creation of methodology for comparison gap between Air Traffic Management (ATM), aircraft modern on-board systems and aviation professionals' competencies. One of the problem in the implementation of the new technologies is that, there are currently no unified requirements for all categories of ATM, and on the other hand, the development of modern trends requires new competencies from operational and maintenance personnel. This problem becomes even more noticeable in countries that have just started an active modernization of ATM systems. This paper examines the expertise of human performance specialists and the tools they use have been recognized as key ingredients to advance ATM infrastructures in the process of modernizing the national air traffic control systems. Research oriented to the Polish and Georgian case studies, as in both counties quickly improves the ATM

technologies the development of personnel skills is critical. As a result, taxonomy of key human performance issues for the design and integration of large-scale future ATM programs is proposed.

References:

[1] Doc 9750-AN/963 (2016) 2016–2030 Global Air Navigation Plan. ICAO, 137p.

[2] ASBU Implementation Monitoring Report ICAO EUR States (2017) ICAO, 140 p.

[3] European Air Navigation Plan (2021), ICAO EUR States, Volume III.

[4] Human Performance in Air Traffic Management Safety. A White Paper (2010). EUROCONTROL/FAA Action Plan 15 Safety, September 2010, 36 p.

[5] EUROCONTROL (2022) Local Single European Sky Implementation (LLSIP) Poland, Georgia.

[6] SESAR. The Roadmap for Delivering High Performing Aviation for Europe. Executive View European ATM Master Plan, pp. 56-59.

[7] Human Factors, Federal Aviation Administration, Chapter 14, pp 14-28.

[8] EUROCONTROL Seven-Year Forecast February 2018; Edition V1.0, pp 14-84 [online]

<https://www.eurocontrol.int/sites/default/files/content/documents/officialdocuments/forecasts/seven-year-flights-service-units-forecast-2018-2024-Feb2018.pdf>

[9] „Ontology based approach for human competency gap analysis in Air Traffic Management“ Autors: Igor Kabaskin, Nika Tikanashvili. Publication of paper in Transport and Telecommunication Journal, 2019, volume 20, no. 3 (ISSN 1407-6179, indexed in Scopus, Web of Science and others scientific data bases)

[10] Human Factors Digest No.6 ERGONOMICS, ICAO Circular 238-AN/143.

[11] Official Web-Page of Causes of Fatal Accidents by Decade. <http://www.planecrashinfo.com/cause.htm>

- [12] Jörg Kundler Doctoral Thesis “The methodology of maintenance and technical service model development for air traffic control service providers”, Scientific supervisor Dr.habil.sc.ing., Professor Igor Kabashkin, Riga 2014.
- [13] Protégé -a free, open-source ontology editor and framework for building intelligent systems. <https://protege.stanford.edu/>
- [14] Manual on Air Traffic Controller Competency-based Training and Assessment, ICAO Doc 10056, First Edition, 2017
- [15] International Standards and Recommended Practices, ICAO Annex 19 to the Convention on International Civil Aviation.

CORRECTION OF MYOFASCIAL DYSFUNCTION OF ATHLETES IN THE CONDITIONS OF THEIR TRAINING ACTIVITY

Bogdanovska N.V. ¹[0000-0002-2410-845X],

Kalonova I.V. ² [0000-0002-9826-923X],

Boichenko C.Y. ³ [0000-0001-9357-2371]

¹Doctor of Sciences in Biological Sciences, Professor at the Department of Physical Therapy and Ergotherapy, Zaporizhzhia National University
Zaporizhzhia, Ukraine

bogdanovska.nv@gmail.com

²PhD in Medicine, Associate Professor of the Department of Physical Therapy and Ergotherapy, Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia, Ukraine

kalenova2608@gmail.com

³PhD of Sciences in Physical Education and Sports, Associate Professor of the Department of Medical and Biological Basics of Physical Culture and Sports, Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia, Ukraine

cyrus.edu.ua@gmail.com

Heavy physical and psychic loads in modern sports, without which it would be impossible to reach high achievements in sports, on frequent occasions cause overstrain of different systems of athlete's body. Early sports-related specialization, sophisticated movement elements technique, failure of sufficient rehabilitation measures during training and competition periods contribute to formation of pathological changes in locomotor apparatus [1, p. 66]. Myofascial pain syndrome, reducing functional readiness, causing damage to performance capability and deteriorating athletes' health, is one of such negative manifestations (MPS) [2, p. 42].

The aim of this study was substantiation and experimental approbation of the program for myofascial pain syndromes correction in athletes in sports activities-

related conditions.

The study was performed on basis of Zaporizhzhia Oblast Treatment and Fitness Health Center (Ukraine). The participants of the study were 48 young men at the age 18-20 years old specializing in single combat who complained of periodic pain sense modalities in dorsum muscles with permanent character which increased during trainings.

In course of the clinical study, we defined that all participants suffered from pain of muscle etiology i.e. such pain was induced due to muscle tonic dysfunction. The participants were divided into two equal groups using technique of random sampling: the main and the control one. Each group consisted of 24 persons. Bioelectric muscle activity was registered by means of skin bipolar electrodes using «Synapsis» electromyography sensor («Dx-systems», Ukraine). We measured the amplitude of interference electromyogram of the superior and the inferior portion of m. trapezius, m. sternocleidomastoideus and m. gluteus maximus. Psychophysiological and electromyographic indices of 20 healthy research participants at the age of 18-20 years old were used as control means. To evaluate impact of myofascial dysfunction on athletes' functional readiness we performed a psychophysiological investigation using «HC-psychotest» computer complex («Spectromed», Ukraine) with determining the time of simple and complex visual-motor response to photic stimulus.

The rehabilitation program for athletes of both groups included local application of non-steroid antiphlogistic agents and therapeutic exercises for muscle stretching activated during training sessions (for separate muscles after each change of load and for all muscles after training). Stretching duration was dosed by holding a certain body position for a certain time (10-20 seconds). For the athletes of the main group the daily sessions of post-isometric muscle relaxation were held [3, p. 18], in addition to trigger points ischemic compression technique [4, p. 266]. The athletes' performance has been monitored during 6 months.

During the initial clinical study, the athletes of both groups featured active and

latent myofascial trigger points (MTP) which constitute a neurophysiological basis of myofascial syndrome, so we defined typical MTP localization variants in single combat athletes. The data of electromyographic research demonstrate that increasing of muscle bioelectrical activity at rest in the athletes of both groups as compared to the athletes group without any signs of myofascial dysfunction (MD). After two months of rehabilitation program application, we evidenced positive dynamics that manifested itself as reduced bioelectric activity of muscles with the signs of myofascial dysfunction at rest in the athletes of both groups. Table 1 shows neurodynamic functions factors according to the results of sensor-motor activity whereby stimulants have been differentiated according to their complexity.

Table 1 – Neurodynamic functions factors of the athletes with myofascial syndrome at the beginning and at the end of the research

Factor	CG (n=14)		MG (n=14)		Comparison group (n=20)
	at the beginning	at the end	at the beginning	at the end	
Latent period of simple visual-motor response, ms	251.43±4.80	246.01±4.08	256.95±5.23	234.20±3.52*	234.81±4.24
Latent period of complex visual-motor response, ms					
1 – signal design of 1 of 3 signals	369.92±5.11	354.88±3.34	378.43±4.80	346.36±3.57*	343.20±6.52
2 – signal design of 2 of 3 signals	430.06±6.35	420.51±4.09	435.15±6.18	406.18±4.01*	400.31±5.23
Strength of the nerve process, % errors	18.45±1.23	17.18±1.13	18.11±1.55	15.61±1.12*	15.12±2.14

Note: * Significant diversities as compared to the beginning of the study (p<0.05)

As evidenced by the results of the control research conducted at the end of rehabilitation measures application, neurodynamic functions factors of the athletes of the main group showed statistically significant improvement as compared to the initial factor values: latent period of simple visual-motor response reduced up to 234.20±3.52 ms (p<0.05), latent period of complex visual-motor response with signal

design of 1 of 3 signals reduced up to 346.36 ± 3.57 ms ($p < 0.05$), latent period of complex visual-motor response with signal design of 2 of 3 signals reduced up to 406.18 ± 4.01 ms ($p < 0.05$). Strength of the nerve processes also showed statistically significant improvement: number of errors in the main group decreased from $18.11 \pm 1.55\%$ up to $15.61 \pm 1.12\%$ ($p < 0.05$). The factors featuring the level of neurodynamic functions of the athletes of the main group improved as well, although, as compared with the beginning of the research, diversities were not significant.

As a part of the study, we defined that localization of myofascial trigger points was similar for representatives of different single combat sports and included mainly cervico-collared and lumbosacral variants. Typical muscles for formation of myofascial dysfunction in cervical spine include trapezius muscle, m. semispinalis and m. levator scapula; in lumbar spine – m. erector spinae and m. piriformis. We think that MD mechanism is specific for sports activities and inevitably occurs with increasing the intensity and period of training and competition loads.

The main task of electromyographic research was to objectify the severity of myofascial manifestations in athletes. The study results showed that both the athletes of the main and of the control groups featured significant increase of bioelectric activity at rest in all researched muscle groups more pronounced in cervico-collared area as compared to the same factors in athletes having no signs of myofascial disorders. Thus, clinical myofascial pain syndrome manifestations are associated with the increased muscle activity at rest in the respective area. Active and latent trigger points serve as a source of massive proprioceptive sensory input in segmental structures of the central nervous system. It facilitates an increase of mononeuron tonic activity and results in the rise in muscle tonic stress. It means that the increased bioelectric muscle activity at rest, even failing trigger points, may characterize high probability of their occurrence in the respective muscle group.

Myofascial dysfunction is one of the most frequent pathological conditions of locomotor apparatus in sports, which adversely affects the functional performance of athletes even in absence of clinical complaints and increases risks of athletic injuries.

Combined application of post-isometric muscle relaxation and trigger points ischemic compression technique is a low-priced and available instrument, which requires no special medical equipment and allows correlating myofascial dysfunction manifestations in training activity-related conditions. Generally, such approach contributes to preserving athletes' performance and to reducing the need to carry out rehabilitation cycles out-of-training activity.

References

1. Hidalgo-Lozano, A., Fernandez-de-Las-Penas, C., Calderon-Soto, C., Domingo-Camara, A., Madeleine, P., & Arroyo-Morales, M. (2013). Elite swimmers with and without unilateral shoulder pain: mechanical hyperalgesia and active/latent muscle trigger points in neck-shoulder muscles. *Scand J Med Sci Sports*, 23(1), 66-73.
2. Osborne, N.J., & Gatt, I.T. (2010). Management of shoulder injuries using dry needling in elite volleyball players. *Acupunct Med*, 28, 42-5.
3. Vernon, H., & Schneider, M. (2009). Chiropractic management of myofascial trigger points and myofascial pain syndrome: a systematic review of the literature. *J Manip Physiol Therap*, 32(1), 14-24.
4. Wang, Y.H., Ding, X.L., Zhang, Y., Chen, J., Ge, H.Y., Arendt-Nielsen, L., & Yue, S. W. (2010). Ischemic compression block attenuates mechanical hyperalgesia evoked from latent myofascial trigger points. *Exp Brain Res*, 202, 265-270.

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL PLANNING THE FORMATION OF THE PEDAGOGICAL APPROACH IN THE PHYSICAL EDUCATION OF PRESCHOOL CHILDREN

Igor BOGDANOVSKIY ¹ [0009-0008-4325-5413],
Anatoly KONOKH ² [0000-0003-4283-9317]

¹Institute of Healthcare of the National University of Water and Environmental Engineering Rivne, Ukraine
bohdanovskyi.iv@gmail.com

²Doctor of Sciences in Physical Education and Sports, Professor at the Department of Theory and Methods of Physical Culture and Sports Zaporizhzhia National University, Ukraine
konoeh105@ukr.net

The preschool age of a person is one of the important periods of life for the formation of physical health and the acquisition of skills to support it. Studies have proven that most diseases in adults were «laid down» in childhood, specifically in the preschool period [1, p. 51].

Since the foundation of health is laid in the period of preschool childhood, vital motor skills and abilities are formed, and important physical qualities are developed, it becomes urgent to identify new effective ways of pedagogical approach in the physical education of preschool children, which should contribute not only to health, but also to full value children development [2, p. 122].

In this regard, physical education in preschool educational institutions creates conditions for children's positive attitude to physical exercises, sports games, and cognitive interest in physical culture.

The set of scientific provisions constitutes a general theoretical concept of the system of physical education and sports training in Ukraine today. The scientific

works of our compatriots are recognised not only among school teachers, lecturers and trainers of Ukraine, but also among physical education specialists abroad [2, p. 123].

The analysis of scientific works makes it possible to generalise that the National Revival of Ukraine requires solving the problem of national education, updating the approach to physical education in the system of preschool education [3, p. 51].

The relevance and practical significance of this problem determined the justification of the pedagogical approach in physical education in the formation of professional competence of future trainers-teachers in working with children of preschool age.

To implement the research program, modern theoretical and practical methods of cognition were used: analysis and generalisation of scientific literature on the research problem (pedagogical, medical, physical education and sports, functional diagnostics); study and theoretical understanding of the practical experience of preschool institutions; synthesis, generalisation and modelling of specialists' work with preschool children; determining the level of health, adaptive capabilities, physical development, and functional status of older preschool children; specification and systematic approach to determine the peculiarities of the pedagogical approach in physical education when working with children of preschool age.

We have established that the peculiarities of the pedagogical approach in the formation of professional competence in the physical education of preschool children are taking into account the initial physical condition of the pupils with whom they will conduct physical education classes.

In the practice of preschool institutions, a significant decrease in the level of health in children can also be noted in the process of their adaptation to educational workloads. This can be evidenced by the assessment of the degree of children's adaptation to the conditions of study and physical activity [4, p. 307].

We have proven that the working capacity of children after the weekend remains at the level of the end of the week, or probably becomes lower. The obtained data indicate that children do not rest effectively, and this contributes to the development of over-tiredness in them.

It has been established that the trainer-teacher must take into account the physical development of children when dosing physical exercises. It is known that physical development is characterised by the degree of development of individual physical (motor) qualities (strength, speed, dexterity, flexibility, endurance), which together give an idea of «physical fitness».

Today, as experts in the field of physical education and sports emphasise, it is generally accepted that the «average» level of a person's health corresponds, at least, to the «average» level of his physical fitness [2, p. 124].

Accepting this thesis as an axiom, it can be stated that almost 70% of preschool children do not have a sufficient basis for the formation of good health. Compared to age norms, children have reduced indicators of strength, speed, and, especially, physical endurance [5, p. 105].

Based on this, it is extremely important to rationally organise the process of physical education, which ensures a hygienically justified level of motor activity. This comprehensively contributes to the development of the child's physical qualities, forms an optimal psycho-emotional status and creates motivation to engage in a certain type of sport.

The obtained results of the examination of preschool children became the theoretical basis for the implementation of the proposed structural-pedagogical model of the pedagogical approach in the physical education of preschool children.

Despite the fact that the physical education classes were conducted in accordance with the individual characteristics of the child, the results make one wish for the best. In our opinion, to a large extent this is due to the poor material and technical physical culture and recreation base – a small sports hall, lack of open sports fields, necessary equipment and inventory [6, p. 63].

An integrative indicator characterising the effectiveness of the proposed pedagogical approach was a decrease in the degree of tension of adaptation mechanisms in children and their morbidity.

In the context of the research, we identified the following features of the pedagogical approach in the physical education of preschool children: compliance with the basic principles of the theory and methodology of physical education and sports; determination of the psychological, anatomical, physiological and functional initial state of the organism of preschool children according to diagnostic methods corresponding to their age norms; determining the level of health and the presence of a suffered disease; taking into account the child's age and preferences regarding a specific type of sports and focusing on the material and technical support of the preschool.

In general, the obtained results testify to the effectiveness of the pedagogical approach in fostering interest in physical activity and increasing the components of the health level and can be recommended for work with preschool children.

References

1. Dudina, O., Tereshchenko, A. (2014). Situational Analysis of Children's Health. *Bulletin of Social Hygiene and Public Health of Ukraine*, 2 (60), 49-57.
2. Apanasenko, G. (2009) Health Protection of Healthy Persons: Formulation of Problem in Ukraine. *Ukr. Med. Magazine*, 4, 122-124.
3. Annual Report on the State of Health, Sanitary and Epidemiological Situation and the Results of the Health Care System of Ukraine (2015) / ed. O. Kvitashvili; Ministry of Health of Ukraine. Kyiv, 2015, 16-60.
4. Vorontsova, I., Prokopev, N. (2014) Features of Physical Education of Pre-school Aged Children. *Young scientist*, 2. 305-309.
5. Zganyayiko G., Postovalov V. (2012) Mobile games: Textbook. Cherkasy, 105.

6. Komisaryk, M., Chuyko, G. (2013) Theory and Methods of Physical Education of Pre-school Aged Children: textbook. Chernivtsi: Books-XXI, 2013. 48-64.

NATIONAL NARRATIVES OF THE MODERN MOSCOW-UKRAINIAN WAR

Liudmyla MARKIVSKA¹ [0000-0002-3017-5587],

Natalia SIRUK² [0000-0003-3504-9368]

¹ Candidate of Historical Sciences, Associate Professor, Volyn Military Lyceum
in the name of the Heroes of the Heavenly Hundred

markivskal@ukr.net, +380509502663

² Candidate of Historical Sciences, Associate Professor, Structural subdivision
"Volyn Vocational College National University of Food Technologies"

siruk.nat@meta.ua

Abstract. Ukraine in the 21st century faced a problem that had been forming for many centuries. Today, the future of not only Ukrainian statehood, but also the Ukrainian nation is at stake in national history. For centuries, Ukrainians aspired to have an independent and free state that would be a worthy subject on the international area. A state, whose core policy and ideology would be the national factor. On August 24, 1991, having proclaimed the Act of Independence, our country set out on its own path of statehood. However, the long-term occupation of Ukraine by the kremlin and its constant control caused the "phantom pain" of the leadership of modern moscovy after the "loss" of Ukraine. The nation, which, as it seemed to everyone, was formed by the second half of the 20th century, today is obviously at the last stage of its creation. At the stage of transition from the short period of "yeltsin's democracy" to the era of putin's dictatorship, moscovy is once again returning to one of the key soviet theses of "fraternal nations". The kremlin is especially actively concerned with the "problem" of national (or nazi) self-identification of Ukrainians after the failure of the attempt to include Ukraine in the so-called single economic space. And the Revolution of Dignity, which was not

foreseen by the moscovite scenario of "united and indivisible" restoration, generally led to the "understanding of the need to save Ukrainians" from the Kyiv junta. Putinists do not perceive the issue of national self-identification not only at the worldview level, but also at the legal level. After all, the dictator quite confidently spreads the idea of an "artificial" state - Ukraine, among his own establishment. Moscow's modern war against Ukraine is a consequence of the anti-Ukrainian policy of moscovites, who in the delusion of a "great patriotic war" see themselves as the "Prometheans" of the "russian world". A nation that has never been able to free itself from its "slavish worship" of the tsar (putin) will not be able to overcome a nation that already has an inherent resistance to violence in its genotype, even at the cost of its own sacrifice.

Keywords: putinism, self-identification, national consciousness, "hybrid" war, chauvinism, great imperial policy, "soviet Piedmont", statehood, russism, occupation.

*Які б великі не були московські насильства,
вони не дають ніякого законного права москалям щодо України.*

(Пилип Орлик)

Національна політика є стержневим фактором у процесі незалежного державотворення. Проблема національного самоствердження самостійної України стала однією із неприйнятних для сучасної московії, яка одноосібно «проголосила» себе спадкоємицею ссср. Здобуття незалежності для українського народу пройшло декілька етапів. Нація, яка, як уже усім здавалося, була сформована до другої половини ХХ ст., на сьогодні, очевидно, перебуває на останньому етапі свого творення. Точкою відліку стало проголошення 24 серпня 1991 року Акту незалежності України. Для сучасної московії українська державність відразу стає ключовою «проблемою». Із початком у росії «епохальної» ходи путінського режиму, сам диктатор «...вже 2004 роздратовано казав американським дипломатам ...невже ви не розумієте, що жодної України не існує?» [1].

Протягом перебування українських земель у більшовитсько-советській окупації ХХ століття, кремль усіляко намагався «перекроїти» націосвідомість українців. Із 1918 року більшовицьке керівництво вдається до продовження шовіністичної великоімперської політики росії. Це своєрідне перетягування на себе ролі «советського П'ємонту» із першочерговою метою спотворення історичної правди. Адже для того, щоб ідентифікувати себе як націю необхідно мати і знати власну історію. Волковецький Д. зазначає, що «біда полягає в тому, що до сьогодні наша історія базується на наративах, написаних ворожими елітами з метою створення викривленої реальності. Починаючи від «братніх народів», «малоросів», «окраїни», «вигаданої мови», «проєкту Варшави, Відня чи Берліну» і закінчуючи «сільською культурою» та «неспроможною державою», яка нічого не варта без «старшого брата»...» [2].

Історично склалося так, що українці завжди могли себе ідентифікувати як націю, маючи власну мову, традиції, культуру, ба більше – першопочатки власної державності (Київська Русь), державницькі демократичні традиції (Військо Запорізьке), засади формування держави на законодавчому рівні (Конституція Пилипа Орлика). Прагнення показати малоросійськість, провінційність, другорядність, інтелектуальну та культурну відсталість українців не тільки у московії, а й світовій спільноті. Все те, чого не було у московії, де панівною була система своєрідного «кріпосного рабства». Власне цю модель і втілювали московитські намісники у кремлі, окупувавши Україну у 1922 році. Суспільство, яке у своєму генотипі уже має закладений спротив до насильства, навіть ціною власної жертвовності, можна приструнити лише шляхом винищення еліти та значної його свідомої частини. Власне це і робила советська влада, пускаючи у хід репресії, Голодомор, депортації та інші механізми. А тепер це продовжує путінський режим у ході сучасної московитсько-української війни.

Для того, щоб показати «праведність» своїх дій кремлівське керівництво ще з початку 2000-х років починає формувати в уяві пересічного сучасного

московита образ українця-ворога. Дуже активно пропагується теза російським диктатором про три «братні народи» у його статті «Про історичну єдність росіян та українців» (12 липня 2021 р.). Непокора і небажання «братерської» любові та опіки викликають у росіян гнів та нерозуміння. І тут у цьому політичному оркестрі звучить нова мелодія – «укронацизм». Оскільки, мешканці країни-агресора живуть, в основному, спогадами про «победоносні дні великої отчественной», то ідею «денацифікації» України вони сприйняли належно. Ця тенденція яскраво проявилася у період становлення та розквіту путінізму, який «...взяв на озброєння ідеологію Олександра Дугіна, що у своїй основі має уявлення про особливість та цивілізаційну вищість росії, містить геополітику євразійства та установки на світове домінування росії» [3].

Дуже активно у своїй політико-пропагандистській діяльності путіністи розігрують мовну карту. Готуючись до чергового «визвольного походу» вони починають відновлювати у мізках свого електорату ідею «совєтського» народу. У 2005 р. її озвучив путін у посланні федеральним зборам російської федерації: «...маємо визнати, що розпад радянського союзу став найбільшою геополітичною катастрофою століття. Для російського ж народу він став справжньою драмою. Десятки мільйонів наших співгромадян та співвітчизників опинилися за межами російської території» [4]. Зважаючи, що відповідно до Конституції України, державна мова українська, путіністи всіляко прагнуть розколоти українське (і не тільки) суспільство. Основною метою цього «визволення» є боротьба проти «утисків» і «гоніння» росіян та російської мови в Україні.

Ще одним наративом війни сучасної московії проти України є продукування ідеї «штучності» української державності. Приміряючи на себе роль «проповідника», путін на періодичних зустрічах із московитським істеблішментом самовдоволено «поринає» у трактування історичного минулого. Зокрема, він неодноразово наголошує на необхідності повернення територій у лоно «великой и неделимой» та поширення ідей «русского мира» на

«повернутих територіях». Своє бачення цієї боротьби за «русский мир» диктатор виклав ще у 2014 р. в інтерв'ю заявивши: «...Если мы примем такое решение, то только для защиты украинских граждан. И пусть попробует кто-то из числа военнослужащих стрелять в своих людей, за которыми мы будем стоять сзади. Не впереди, а сзади. Пускай попробуют стрелять в женщин и детей. Я посмотрю на тех, кто отдаст такой приказ в Украине» [5].

Загалом, національна нетерпимість сучасної московії проти України закладена не тільки на політичному, історичному, культурному, релігійному рівнях, а й на ідеологічному та світоглядному. В цілому всі ці наративи є ідейною та ідеологічною складовою сучасної московитсько-української війни. Щоб перемогти у війні за українську ідентичність, основою державної політики має стати національний наратив та визначення стратегічного наративу. Стратегічний наратив захищає народ від ворожого впливу, бо ідентифікує та відсікає ворожі ідеї так само, як організм відсікає чужорідне тіло [5].

Conclusion. In general, the national intolerance of modern moscovy against Ukraine is based not only on the political, historical, cultural, and religious levels, but also on the ideological and worldview levels. In order to win the war for Ukrainian identity, the basis of state policy should be the national narrative and the definition of the strategic narrative. A strategic narrative protects the people from hostile influence because it identifies and cuts off hostile ideas just as an organism cuts off a foreign body [5].

References:

1. Lytvyn Volodymyr. In the Battle for Empire: Russian Narratives Against Historical Realities. URL: <http://www.golos.com.ua/article/367086>
2. Danylo Volkovetskyi, The Ukrainian Dream: The National Idea is the Key to Victory over the Enemy. URL: <https://mind.ua/openmind/20253911-ukrayinska-mriya-nacionalna-ideya-klyuch-do-peremogi-nad-vorogom>
3. Datsiuk Serhii. What is russism? URL: <https://blogs.pravda.com.ua/authors/datsuk/624fc6e87bb92/>

4. Horbulin Volodymyr. «Hybrid war» as a key tool of the Russian geostrategy of revenge. URL: <https://zn.ua/ukr/internal/gibridna-viyna-yakklyuchoviy-instrument-rosiyskoyi-geostrategiyi-revanshu-.html>
5. Putin-style intervention: Russian troops will stand behind the backs of Ukrainian women and children. URL: <https://fakty.ua/ru/177874-intervenciya-po-putinski-rossijskie-vojska-budut-stoyat-za-spinami-ukrainskih-zhencshin-i-detej>
6. Serhiy Bykov. How Ukraine will win the war of narratives. URL: <https://interfax.com.ua/news/blog/870738.html>

THEORETICAL ASPECTS OF THE FORMATION OF PEDAGOGICAL CONSCIOUSNESS IN THE FUTURE PROFESSIONAL EDUCATION PROFESSIONALS IN THE EDUCATIONAL PROCESS OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

Inna LEVCHENKO¹ [0000-0001-9652-8755]

¹Doctor of historical sciences, Professor of the Department of theory and methods of professional training at Hryhoriy Skovoroda University in Pereyaslav

Innalevchenko1972@gmail.com,

Abstract. The article reveals the theoretical aspects of the influence of the educational environment on the formation of pedagogical consciousness in future specialists. It was found that the problem of the formation of the pedagogical consciousness of future professional education specialists at the present stage is one of the most pressing problems in the system of higher pedagogical education.

The author notes that the educational environment is the place where the formation of pedagogical values and general human relations of future specialists takes place, which have a positive effect on the formation of pedagogical consciousness.

The types of skills that contribute to the formation of pedagogical consciousness are analyzed. The content and meaning of speech, pedagogical, communication, professional, educational skills are revealed.

An important aspect in the formation of pedagogical consciousness is highlighted, which is related as a connection between a student and a teacher. The issue of establishing communication and establishing contacts with students through the prism of professionalism of a teacher of higher education is considered.

In the process of research, the psychological and pedagogical analysis of many studies of domestic and foreign scientists on the issue of the formation of pedagogical consciousness among future specialists was considered. Attention is focused on the

awareness of the need to find ways and methods of solving the problem of forming the pedagogical consciousness of future specialists in professional education.

The question of the composition of professional competence is analyzed, which should include the intellectual, spiritual and moral, cultural development of the teacher's personality, his motivation; personal qualities of the teacher (direction, attitude, intelligence, integrity, optimism, mentality, intuition, self-awareness and tolerance).

Keywords: pedagogical consciousness, educational environment, future specialists, motivation, pedagogical activity, professional education, motivation, education system, theoretical aspects, educational process.

Проблема формування педагогічної свідомості майбутніх фахівців професійної освіти досить актуальна у наш час. Не викликає сумніву і той факт, що саме вища школа має створити такі умови навчання майбутніх фахівців професійної освіти, які б забезпечили можливість для формування та становлення їх педагогічної свідомості.

Психолого-педагогічний аналіз багатьох досліджень вітчизняних та зарубіжних вчених з питання формування педагогічної свідомості у майбутніх фахівців доводить, що до нашого часу єдності у підходах щодо визначення самого поняття «педагогічна свідомість» не існує.

Але думка вчених збігається у тому, що цілеспрямоване формування, становлення та розвиток педагогічної свідомості необхідно починати на вузівському етапі професіоналізації майбутніх фахівців, бо саме сенситивний період (від 17 до 25 років) є періодом перебудови свідомості, розумової сфери майбутніх фахівців, вивчення ними своєї індивідуальності, формування системи особистісних та професійних цінностей, а також образу «Я».

Необхідність знайти шляхи та методи вирішення проблеми формування педагогічної свідомості майбутніх фахівців профосвіти обумовило перспективи подальших наукових розробок з даної проблеми – розробка технології підготовки майбутніх фахівців на основі впровадження педагогічних технологій, які сприятимуть формуванню, становленню та розвитку педагогічної свідомості.

Проте завдання полягає не тільки в тому, щоб студенти оволоділи певною сумою знань, що необхідні для роботи за вибраним фахом, але й усвідомили шляхи подальшого розвитку своєї професійної діяльності і вміли згодом активно і ефективно впливати на цей процес.

Визначаючи у психолого-педагогічній підсистемі освітньої підготовки концептуальну модель, яка описує процес формування нового досвіду майбутнього фахівця, наголосимо, що підготовка сучасних фахівців професійної освіти не може будуватися за класичною схемою, як це відбувалося впродовж останніх десятиліть.

Важливо зазначити, що поняття «педагогічної свідомості» ототожнюється з «психологічною свідомістю», оскільки формування психологічних норм у студентів відбувається в процесі педагогічної діяльності. Формою прояву професійної свідомості молоді є переважно усвідомлення своєї соціальної позиції, своїх інтересів, нахилів, здібностей, характерологічних особливостей, рівня своєї загальної та спеціальної готовності. При цьому усвідомлення своїх психічних особливостей нерозривно пов'язано з певним ставленням до себе, з самооцінкою. Тому свідомість - це не лише пізнання себе, але й емоційне відношення до себе, інтегральним результатом якого є самоповага.

Важливе значення для подальшого формування професійної свідомості мають трудові дії - прибирання приміщення, присадибної ділянки тощо. Цей вид діяльності формує інтерес до праці, збагачує знання про обов'язки у подальшому житті.

До внутрішніх чинників, які впливають на формування, становлення та розвиток педагогічної свідомості у майбутніх фахівців професійної освіти, необхідно віднести професійну компетентність викладачів вищої школи. До складу професійної компетентності слід віднести інтелектуальний, духовно-моральний, культурний розвиток особистості викладача, його мотивація; особистісні якості викладача (спрямування, відношення, інтелект, добропорядність, оптимізм, менталітет, інтуїція, самосвідомість і толерантність).

В освітньому процесі закладу вищої освіти особливого значення набуває мотиваційний аспект. Викладач вищої школи повинен побудувати такі умови, в яких майбутні фахівці (студенти) самі прагнуть до діяльності, від якої залежить їх подальший розвиток. Слід зазначити, що діяльність, як правило, визначається не одним, а сукупністю мотивів, які відображають рівень розвитку особистості. У процесі розвитку виникають і нові мотиви, а мотивація конкретної діяльності стає все складнішою.

Педагогічна свідомість у майбутніх фахівців професійної підготовки має формуватися та усвідомлюватися лише в процесі інтелектуального розвитку. Інтелект закладається на всіх етапах взросління кожної людини, а вже професійний інтелект закладається в студентів у процесі навчання, спілкування з цікавими співрозмовниками, комунікації з іншими людьми. Лише люди з високим інтелектом здатні адекватно аналізувати свої дії та вчинки, заздалегідь прогнозувати свою поведінку у різноманітних ситуаціях. Їм притаманні такі інтелектуальні якості як: інтуїція, гнучкість розуму, ерудованість, широкий кругозір, допитливість, розсудливість та ін. Саме ці риси мають бути міцним підґрунтям для формування педагогічної свідомості у майбутніх фахівців.

Для формування педагогічної свідомості у майбутнього фахівця професійної освіти мають бути необхідні уміння з боку науково-педагогічних працівників. До них належать: уміння працювати зі змістом навчального матеріалу, виокремлюючи в ньому головні ідеї; уміння оновлювати зміст навчальної дисципліни, добираючи інформацію з різних джерел, уміння встановлювати міжпредметні зв'язки; планувати й організовувати навчальний процес з урахуванням мотивації студентів; уміння розширювати можливості самоорганізації студентів, застосовувати диференційований та індивідуальний підходи, реалізуючи їх в індивідуальних програмах, у доборі відповідних форм, методів, прийомів навчання, виховання та розвитку студентів; уміння використовувати психолого-педагогічні знання, передовий педагогічний досвід, фіксувати та реєструвати процес і результати своєї праці; бачити її сильні й слабкі сторони; оцінювати власний індивідуальний стиль,

аналізувати й узагальнювати досвід, співвідносити його з досвідом інших, формувати плани свого розвитку; уміння контролювати процес поступового оволодіння студентами навчальною та професійною діяльністю; оцінювати рівень їхніх досягнень; стимулювати студентів до самовдосконалення, до неперервного навчання; уміння з методики викладання дисциплін певного циклу; уміння прогнозувати результати спільної діяльності зі студентами щодо їхнього виховання, навчання та розвитку; уміння виявляти оперативність, творчість, конструктивність, педагогічну етику для вирішення педагогічних завдань, створення атмосфери довіри до студентів; уміння встановлення зворотного зв'язку з ними; уміння бути відкритим у спілкуванні зі студентами, запобігати створенню комунікативних бар'єрів, попереджувати та конструктивно вирішувати конфлікти; уміння створювати ситуації успіху під час навчання студентів, вірити в перспективу їхнього особистісного та професійного зростання; уміння цінувати обрану професію, долати труднощі фахового характеру, розвивати фахові здібності, удосконалювати свою внутрішню і зовнішню техніку; уміння з постійного вдосконалення технології навчання студентів. Зазначені фахові уміння майбутніх фахівців професійної освіти є важливою складовою для формування педагогічної свідомості.

Conclusion. The main starting points of the training system for future professionals should be the understanding of the educational process as a specific form of transfer and assimilation of socio-historical experience, which involves the unity of the activity of the teacher and the student, the purpose of which is not only the acquisition of scientific knowledge, skills and abilities by students, the versatile development of future specialists as individuals, the formation of pedagogical and, as a result, professional consciousness based on the creation of the student's internal position as a successful, positive-minded professional with real professional plans for the realization of his knowledge and desires.

SCHOOL MEDIATION AS A MEAN OF FORMING A SAFE EDUCATIONAL ENVIRONMENT

Olena BIELKINA-KOVALCHUK¹ [0000-0001-7115-3889]

¹Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the
Department of Social Work and Pedagogy of the Lesya Ukrainka Volyn National
University

belkinakovalchuk@gmail.com, +380502789814

Abstract. The transformation of modern ideas about the school not only as a place of learning for children, but, first of all, a space for their full development, a center of creative and successful people, contributes to the introduction of new pedagogical communications between the participants of the educational process and the transformation of educational institutions into a model of a democratic legal space and a positive microclimate. This requires the implementation of innovative programs to teach young people vital strategies for harmonious communication and coexistence that will be effective in resolving interpersonal and intergroup conflicts. One of these innovations is the introduction of school mediation programs into the educational process of the educational institution, which the author considers as one of the means of forming a safe educational environment of the general secondary education institution.

The publication draws attention to four signs of a safe educational environment: the quality of interpersonal relationships; protection in the educational environment from various types and forms of violence for all participants of the educational space; emotions, feelings and experiences that dominate the process of interaction between adults and children in the educational environment of the institution; satisfaction of the child's basic needs for help and support, preservation and improvement of his self-esteem, knowledge and activity, development of abilities

and opportunities.

Unfortunately, the ability to be tolerant of the views and opinions of others, to adequately evaluate interests, to show respect for the opponent's behavior, is not always characteristic of children, especially in adolescence, which leads to contradictory and conflict situations. School mediation facilitates the resolution of conflicts at school through negotiations with the help of a neutral, impartial mediator. The author notes that mediation at school is possible under the conditions of implementation of the “School Mediation” and “Peer Mediation” programs. The result of their implementation can be prevention and quick response to conflict situations in the school environment, a completely different climate of human relations in the educational institution, which will contribute to the formation of a safe educational environment.

Key words: educational institution, interpersonal relations, safe educational environment, tolerance, conflict, mediation, school mediation, mediator, “School Mediation” program, “Peer Mediation” program, responsible behavior.

В умовах сьогодення України війна, кризові явища в політичній, соціально-економічній сфері, деморалізація суспільства, призвели до негативних змін у нашому суспільстві, що зумовило зростання конфліктності, агресивності у соціальних та міжособистісних відносинах. Все більшого поширення набуває проблема насильства та агресії у міжособистісних стосунках неповнолітніх. Діти – соціальна група, яка завжди є вразливішою та чутливішою до негативних впливів навколишнього середовища. А оскільки діти проводять багато часу саме в закладах освіти, то саме школи мають відігравати одну з ключових ролей у справі захисту їх від різноманітних ризиків, організувати надання підтримки та допомоги, формувати відповідальну поведінку учнів.

Саме тому, одним із першочергових завдань закладу освіти є створення безпечного освітнього середовища. Його реалізація має забезпечити право здобувачів освіти на безпечні та нешкідливі умови навчання. Виконання даного

завдання повинне здійснюватися спільними зусиллями керівників закладів освіти, педагогічних працівників, батьків учнів, громадськістю.

Існують різні підходи до розуміння сутності поняття «безпека освітнього середовища». Загалом, безпечне освітнє середовище забезпечує наявність безпечних умов навчання та праці; комфортну міжособистісну взаємодію, сприяючи емоційному благополуччю учнів, педагогів та батьків; відсутність будь-яких проявів насильства та наявність достатніх ресурсів для їх запобігання; дотримання прав і норм фізичної, психологічної, інформаційної та соціальної безпеки кожного учасника освітнього процесу.

Виділяють 4 ознаки безпечного освітнього середовища.

1. Якість міжособистісних взаємин. На якість взаємин впливають позитивні (довіра, доброзичливість, схвалення, толерантність) та негативні (агресивність, конфліктність, ворожість, маніпулятивність) чинники.

2. Захищеність в освітньому середовищі від різноманітних видів та форм насильства для всіх учасників освітнього простору. Насильство має різну природу і характер і може чинитися як дорослими щодо дітей, так і самими дітьми відносно одне одного та проявлятися у формі одноразових насильницьких дій чи у вигляді постійних знущань, принижень і систематичного цькування (булінгу). Часто жертвами насильства стають певні категорії дітей, зокрема ті, які хоч чимось відрізняються від інших: мають фізичні недоліки, особливості зовнішності та (або) поведінки, страждають від хвороб, мають низький рівень інтелекту та труднощі в навчанні, відчувають страх перед школою, мають погані соціальні навички або не мають досвіду життя в колективі («домашні діти»).

Сучасні заклади освіти й виховання при всіх їх проблемах, труднощах, недоліках зберігають статус одного з основних інститутів соціалізації особистості, її становлення і розвитку. Відповідно дорослі, які здійснюють контроль за навчальними закладами і які працюють у них, зобов'язані створити безпечне освітнє середовище, яке б сприяло утвердженню людської гідності

дитини, її розвитку, поваги до її прав, захисту від насильства. Це можливо лише завдяки спільній цілеспрямованій діяльності педагогів, учнів і батьків.

3. Комфортність в освітньому середовищі визначається оцінкою емоцій, почуттів та переживань, що домінують у процесі взаємодії дорослих і дітей в освітньому середовищі закладу. Її забезпечення досягається через налагоджену систему психологічної допомоги, яка сприятиме ефективному психологічному супроводу дитини, професійній підтримці педагогів та протидії їх емоційному вигоранню і професійній деформації, збереженню психічного здоров'я всіх учасників освітнього процесу.

4. Задоволеність освітнім середовищем сприяє задоволенню базових потреб дитини у допомозі та підтримці, збереженні та підвищенні її самооцінки, пізнанні та діяльності, розвитку здібностей і можливостей. Основною характеристикою процесу взаємодії учасників освітнього середовища є особистісно-довірливе спілкування, відсутність якого спричиняє досить негативні наслідки: емоційний дискомфорт, небажання висловлювати свою точку зору, думку, негативне ставлення до себе, втрата особистої гідності, небажання звертатися по допомогу, ігнорування особистих проблем і труднощів інших дітей та дорослих, неухважність до прохань і пропозицій.

На жаль, вміння толерантно ставитись до поглядів та думок інших, адекватно оцінювати інтереси, виявляти повагу до поведінки опонента, не завжди є характерним для дітей, особливо в підлітковому віці, що призводить до суперечливих та конфліктних ситуацій. Конфлікти у школі є природним явищем, вони пов'язані із співіснуванням, розвитком, навчанням в одному просторі великої кількості людей – дітей та дорослих. Підхід до вирішення конфліктів, заснований на демократичних цінностях – повазі, рівності, толерантності, довірі сприяє розвитку відповідальності, комунікативних компетентностей, вчить учасників конфліктних ситуацій розуміти їх причини та наслідки (Білик Н., 2015).

Сприятиме реалізації такого підходу впровадження шкільної медіації як

засобу формування безпечного освітнього середовища. Медіація у школі – інноваційний підхід до вирішення міжособистісних конфліктів, які виникають між учасниками освітнього процесу, метою впровадження якого є реалізація практики конструктивної ненасильницької взаємодії у конфліктних ситуаціях. Медіація – це процес на основі добровільності, конфіденційності, у якому за допомогою медіатора (нейтральної третьої особи) сторони знаходять взаємоприйнятний варіант вирішення ситуації, що склалася.

Основна мета медіатора – неупереджено підійти до обговорення конфліктної ситуації, яка виникла та сприяти тому, щоб сторони прийняли взаємоприйнятне рішення для її врегулювання (Новгородський Р., Пилипенко Д., 2022).

Медіація у школі можлива за умов реалізації програм «Шкільна медіація» та «Медіація однолітків».

Програма «Шкільна медіація» передбачає впровадження процедури медіації та її принципів у систему школи через залучення дорослих медіаторів до процесу вирішення шкільних конфліктів. Шкільна медіація сприяє швидкому і ефективному розв'язанню конфліктів на локальному рівні, без залучення владних структур і адміністративного тиску. Окрім того, дорослі медіатори також можуть сприяти аналізу конфліктних ситуацій та вести конфліктологічне консультування. Це можуть бути соціальний педагог, практичний психолог, інші представники педагогічного колективу школи, а також «зовнішні» стосовно до школи спеціалісти – медіатори.

Програма «Медіація однолітків» передбачає залучення дітей-медіаторів до процесу вирішення учнівських конфліктів. Її особливість у тому, що головну роль у прийнятті рішень по проблемі відіграють самі діти і відповідальність за розв'язання конфліктів лежить на самих школярах. Пройшовши навчання, учні-медіатори допомагають своїм одноліткам домовлятися у ситуаціях конфліктної взаємодії без участі педагогів, батьків, адміністрації. Таким чином вони вчаться

мирно вирішити суперечку, брати відповідальність за власні вчинки та з повагою ставитись до думки опонента.

Поділяємо думку Р. Новгородського та Д. Пилипенко про те, що шкільна медіація – це той соціальний інструмент, який дозволяє ефективно попереджати конфлікти та вирішувати їх, створюючи безпечне середовище для всіх учасників освітнього процесу; це багатосторонній процес взаємодії медіатора, адміністрації школи, колег-педагогів, учнів, батьків на шляху вирішення конфліктної ситуації і досягненні «миробудування» (Новгородський Р., Пилипенко Д., 2022).

Conclusion. Of course, creating a safe educational environment is a complex and long-term process, one of the elements of which is school mediation. However, its result can be prevention and quick response to conflict situations in the school environment, a completely different climate of human relations in the school, which will promote cohesion, mutual understanding and cooperation..

References:

1. Bylyk, N. (2015). Peer mediation as a technology for resolving conflicts in a secondary school. *Pedagogy and Psychology: Digest of Scientific Works*, 49, p. 3-12. doi: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.18967>.
2. Novhorodskyi, R., & Pylypenko, D. (2022). School mediation as a technology of conflict resolution in secondary education institutions, 1, p. 61-68. doi: <https://doi.org/10.31654/2663-4902-2022-PP-1-61-68>.

IMPLEMENTATION OF INNOVATIVE APPROACHES IN THE PROCESS OF SOCIAL PROTECTION OF A YOUNG FAMILY

Victoria PETRUK¹ [0000-0002-5969-0777]

¹PhD in Pedagogy, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Social Pedagogy and Pedagogy of Higher School, Lesya Ukrainka Volyn National University

Petruk.Viktoriiia@vnu.edu.ua, +380973517506

Abstract. The article reveals the problem of innovative approaches to social protection of a young family. The problems of the creation, formation and development of a modern young family are also considered. The processes of a young family formation take place in complex and contradictory conditions, which are characterized by a change in social relations and the emergence of new values. Therefore, there arises a need to study the state and problems for improving the ways of their prevention. After all, from how the formation and development of the family will take place in the initial stages of joint life, further family relationships and life will depend on. And this has an impact on the development of society as a whole.

In the article the theoretical foundations of social protection of the young family, its most characteristic problems and the peculiarities of its social protection are considered. It has been found out that housing is considered to be the most characteristic problem of a young family in Ukraine. The problem of marital conflicts in a young family is particularly acute and is being considered by researchers separately in the context of psychology and conflict studies. The actual problem of a modern young family is the employment of a young specialist. At the first stage of their life journey, as well as at the birth of a child, a young family urgently needs the advice and practical help of parents and specialists.

The paper gives a general description of the concepts "innovations" and "innovative approaches" It has also been found out that the state policy regarding a young family is considered as an organic part of the entire social policy, able to change positively the people's way of life, their system of values and preferences.

To ensure complex social support for young families, a large number of family support organizations operate in the social protection system of the population: social assistance centers for families and children, social rehabilitation centers for minors, family and childhood support centers, departments for work with families and children in social service centers. The development of a network of specialized institutions means the availability of a wide range of free social services that provide a young family with professional assistance and help in various life situations.

Key words: *innovations, innovative approach, a family, a young family, housing problem, employment of young specialists, social protection, problems of a young family, state policy, state programs.*

Сім'я є первинним осередком суспільства, виступає джерелом емоційної підтримки, психологічного захисту, засобом збереження і передачі національно-культурних і загальнолюдських цінностей. Будучи одним з основних інститутів суспільства, першою сходинкою соціалізації людини, сім'я розвивається та видозмінюється разом із навколишнім світом, по-своєму реагуючи на вимоги часу, відповідаючи на громадські потреби й при цьому сама їх формує Вона знаходиться в центрі соціально-економічних процесів, які відбуваються у суспільстві.

Сім'я як складова соціуму, що виконує певні функції, є предметом дослідження філософів, соціологів, педагогів, психологів. У працях Т.Алексєєнко, О. Безпалько, Н. Борецької, А. Брюхіної, М.Гальчун, А.Захарова, І. Зверєвої, О. Кабанець, А. Капської, С. Ковальова, В.Кравець, С. Харченка, Л.Чернікова, О. Яременко та ін. обґрунтовується необхідність соціально-педагогічної підтримки сім'ї з боку держави; психологічні аспекти сімейних взаємостосунків розкриті у дослідженнях В. Гарбузова, Н. Голан, І. Григи,

А.Захарова, Д. Ісаєва, Г.Мішиної, Т. Семигіної та ін.; найважливішим аспектам соціально-педагогічної роботи з молодю сім'єю присвячені праці І.Дубровиної, Т. Журбицької, В. Ігнатовського, В. Постоного та ін.

У ході економічного і соціального реформування виник ряд несприятливих факторів, які негативно впливають на становище сімей. Передусім це стосується демографічної ситуації, рівня репродуктивного здоров'я, благополуччя сімей, виховання дітей у сім'ї та їх навчання, стану сімейного безробіття, охорони здоров'я, соціального забезпечення тощо.

Існують різні підходи до визначення поняття молодої сім'ї.

О. Замашкіна визначає молоду сім'ю за терміном, який не перевищує 3 роки сумісного життя і поділяє його на три етапи: 1) сім'ю молодят (етап минає із закінченням «медового місяця»); 2) молоду сім'ю (від «медового місяця» до початку вагітності дружини); 3) сім'ю, що чекає дитину [2].

На законодавчому рівні поняття «молода сім'я» визначається як подружжя, в якому вік чоловіка та дружини не перевищує 35 років або як неповна сім'я, в якій мати (батько) віком до 35 років [8].

Створення молодої сім'ї відбувається шляхом оформлення шлюбних стосунків. Сімейним Кодексом України встановлено мінімальний шлюбний вік: 18 років для чоловіків та для жінок [9]. Тобто шлюбний вік молоді збігається з різними періодами життя (здобуття освіти, професії, соціального становлення тощо), що суттєво впливає на сімейні орієнтації.

Сім'я (родина) – це мала соціальна група, що складається з поєднаних шлюбом чоловіка та жінки, їхніх дітей (власних або усиновлених), інших осіб, пов'язаних родинними зв'язками з подружжям, кровних родичів [4].

Сім'я здійснює життєдіяльність на основі спільного побуту, економічного, морально-психологічного укладу, виховання дітей, взаємної відповідальності. Як мала соціальна група і первинний колектив сім'я забезпечує соціалізацію людини, самореалізацію особистості, захист від проблем [4].

Розвиток молоді сім'ї визначається важливим процесом становлення суб'єктно-об'єктних стосунків молоді сім'ї в державі і суспільстві, в результаті якого вона отримує необхідні умови і виконує соціальні функції і репродуктивні установки. Особлива увага в Концепції державної політики стосовно молоді сім'ї приділяється концептуальній моделі політики стосовно молоді сім'ї, що дозволить формувати ідеальний образ молоді сім'ї, оцінювати ефективність заходів політики щодо сім'ї як на рівні держави, так і окремих суб'єктів України.

Отже, молоді сім'єю називають подружню пару з дітьми або без них при тривалості сімейного життя до п'яти років і віці подружжя не старше 35 років, при цьому, на соціально-психологічне здоров'я сім'ї впливають безліч факторів: структурно-функціональний (склад сім'ї, стиль сімейного виховання), соціально-психологічний (психологічний клімат сім'ї і стиль сімейної взаємодії) і індивідуально-психологічний (психологічні особливості батьків і дітей, сімейні цінності).

Специфіка молоді сім'ї визначається тим, що вона знаходиться в процесі становлення, інтенсивного розвитку, в ній спостерігається нестабільність сімейних стосунків, відбувається освоєння кожним членом сім'ї соціальних ролей. Особливості молоді сім'ї обумовлені недостатнім рівнем матеріальної забезпеченості, оскільки в більшості своїй молоді подружжя ще не володіє високою кваліфікацією і, в зв'язку з цим, отримують порівняно низьку зарплатню. Житлова проблема молодих сімей викликана скороченням будівництва та згортанням практики надання безкоштовного житла державою і недоступності через дорожнечу житла на вільному ринку. Науковці одностайні в думці, що молодій сім'ї доводиться стикатися з численними проблемами і труднощами, багато хто з яких не в змозі вирішити самотійно

Важливо відзначити, що в практичному втіленні соціальна підтримка сім'ї з дітьми насамперед вирішує питання, що пов'язані із забезпеченням рівня життя, подолання ситуації малозабезпеченості, в тому числі:

- створення умов для досягнення оптимального рівня добробуту і реалізації потенційних ресурсів різних груп і категорій жителів;
- адресний облік інтересів і потреб жителів регіону;
- гарантія індивідуальної допомоги і підтримки тим категоріям населення, які опинилися в екстремальній/важкій життєвій ситуації [3].

Відповідно до Закону України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми» призначаються такі види державної допомоги сім'ям з дітьми:

- 1) допомога у зв'язку з вагітністю та пологами;
- 2) допомога при народженні дитини, одноразова натуральна допомога "пакунок малюка";
- 2) допомога при усиновленні дитини;
- 4) допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування;
- 5) допомога на дітей одиницями матерям;
- 5-) допомога на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність [6].

Проблеми зміцнення і поліпшення становища сім'ї, особливо молодій розглядаються на рівні державної політики. Державні програми, що стосуються сімейних інтересів, передбачають здійснення заходів щодо захисту соціальних, економічних, правових і духовних інтересів сім'ї. У всьому світі молодь є соціально вразливою категорією населення. Є проблеми отримання професійної освіти і професійного зростання, своєчасного працевлаштування, безробіття, гідної заробітної плати і матеріального добробуту та інші. Молоді сім'ї відчують цілий ряд труднощів не тільки економічного, але і соціально-демографічного плану. З одного боку, молодят, які не мають достатнього

професіоналізму, досвіду роботи і високих заробітків, необхідно вирішувати питання матеріального забезпечення сім'ї, професійного зростання і самоствердження в професії, все це вимагає чималих матеріальних витрат і стримує зростання рівня життя. З іншого боку, молодь в силу свого віку не володіє життєвим досвідом в налагодженні подружніх відносин, тому до ризиків розлучення схильні в першу чергу саме молоді сім'ї [5].

Однією із найбільших проблем сучасної молоді родини в Україні є її економічна нестабільність, соціальна малозахищеність та підвищена психологічна вразливість. У свою чергу, це породжує її дезорганізацію, внутрішні деструктивні процеси, конфлікти і, зрештою, веде до розпаду.

В ході аналізу проблем молоді сім'ї, визначили також житлову проблему. Проблема подружніх конфліктів в молодій сім'ї стоїть особливо гостро і розглядається дослідниками окремо в контексті психології і конфліктології. Ще одна група проблем – проблеми працевлаштування молодого фахівця. Молода сім'я на першому етапі свого життєвого шляху, а також при народженні дитини гостро потребує поради і практичної допомоги батьків. Останнім часом спостерігається активізація уваги дослідників до проблеми толерантності в молодих сім'ях. Серйозним викликом сучасності можна назвати проблему залежностей молодого подружжя від батьків. Проблемне поле соціального функціонування молоді сім'ї є великим і вимагає серйозного наукового аналізу. Потребують розв'язання проблеми сімей у сфері соціального забезпечення та створення сприятливих умов для їх всебічного розвитку.

В процесі характеристики особливостей соціального захисту молоді сім'ї, зроблено висновки, що для забезпечення комплексної соціальної підтримки сімей з дітьми в системі соціального захисту населення функціонує велика кількість організацій підтримки сім'ї та дитинства: центри соціальної допомоги сім'ї і дітям, соціально-реабілітаційні центри для неповнолітніх, центри підтримки сім'ї та дитинства, відділення по роботі з сім'ями та дітьми в

центрах соціального обслуговування. Розвиток мережі спеціалізованих установ – це доступність широкого спектру безкоштовних послуг соціального обслуговування, які забезпечують молодій сім'ї професійне сприяння і допомогу в різних життєвих ситуаціях.

Важливою умовою швидкого розвитку є швидке впровадження сучасних інноваційних технологій в економічну, соціальну та інші сфери з широким використанням науково-технічних досягнень. Інновація утворена від латинського слова «Innovatio», «in» – всередині, всередині; «Novatio» означає оновлення, зміна, тобто «інновація» означає інновації, оновлення.

Інновація – це об'єкт, який застосовується до виробничого процесу на основі наукових досліджень або відкриттів і відрізняється від свого попередника. Закон України «Про інноваційну діяльність» дає наступне трактування визначення [7]: інновації – новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені конкурентоздатні технології, продукція або послуги, а також організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру та якість виробництва і (або) соціальної сфери.

«Інноваційні підходи» – процес і результат такої діяльності, яка заохочує введення інноваційних змін в існуючу культуру, соціальне середовище. Інноваційні підходи стимулюють активну участь у проблемних ситуаціях, які виникають як перед окремою людиною, так і перед цілим суспільством [1].

Проблеми зміцнення і поліпшення становища сім'ї, особливо молоді розглядаються на рівні державної політики. Державні програми, що стосуються сімейних інтересів, передбачають здійснення заходів щодо захисту соціальних, економічних, правових і духовних інтересів сім'ї.

На сьогодні дослідження сім'ї в Україні, практична робота з сім'єю є доволі популярним напрямком соціальної та психологічної науки і практики, особливо порівняно з попередніми роками, коли ця проблема знаходилася на периферії наукової думки. Так, зростають – як кількісно, так і якісно –

установи та організації, що займаються проблемами сім'ї на державному рівні. Це насамперед установи, які реалізують державну політику допомоги сім'ї (Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, Служба у справах дітей).

У всьому світі молодь є соціально вразливою категорією населення. Є проблеми отримання професійної освіти і професійного зростання, своєчасного працевлаштування, безробіття, гідної заробітної плати і матеріального добробуту та інші. Молоді сім'ї відчують цілий ряд труднощів не тільки економічного, але і соціально-демографічного плану. З одного боку, молодят, які не мають достатнього професіоналізму, досвіду роботи і високих заробітків, необхідно вирішувати питання матеріального забезпечення сім'ї, професійного зростання і самоствердження в професії, все це вимагає чималих матеріальних витрат і стримує зростання рівня життя. З іншого боку, молодь в силу свого віку не володіє життєвим досвідом в налагодженні подружніх відносин, тому до ризиків розлучення схильні в першу чергу саме молоді сім'ї.

Тому було вирішено впровадити заходи, які засновані на інноваційних підходах, з метою захисту молодих сімей, проаналізувати роботу існуючих та діючих спеціалізованих центрів.

Для формування кар'єрних навичок в таких центрах постійно реалізуються курси підвищення кваліфікації, всілякі навчальні семінари, тренінги, професійні майстер-класи та інші важливі і комплексні заходи.

Адміністрацією центрів запрошуються також видатні фахівці в професійних галузях, щоб ті ділилися досвідом, давали необхідні настанови, а можливо і залучали на роботу молодих фахівців. Така активна діяльність в сфері соціального захисту молодої сім'ї передбачає, що, по-перше, члени молодої сім'ї будуть задіяні в програмах розвитку професійних якостей, по-друге, відбудеться залучення більшої кількості населення, яке можна віднести до категорії «члени молодої сім'ї», що безсумнівно, важливо для розвитку українського державотворення.

Основними соціально-економічними та суспільно-культурними показниками залучення членів молодого сім'ї до реалізації відповідних програм можуть бути: збільшення кількості залучених громадян у суспільно-культурні заходи, а, отже, велика зайнятість людей в корисних програмах; зниження рівня безробіття в соціальній групі «члени молодого сім'ї»; формування в членів молодого сім'ї якісної системи поглядів на професійний розвиток, реалізацію творчих проєктів, систему поглядів в сфері фізичного виховання.

Говорячи про програми та напрями розвитку соціального захисту молодого сім'ї, треба мати на увазі, що розвиток кожної особистості в соціальній групі «члени молодого сім'ї» буде ефективним за умов, коли заходи будуть спрямовані на розвиток кожної персоніфікованої особистості, а не створені за шаблонами.

Отже, програми розвитку соціального захисту молодого сім'ї повинні володіти не лише новими підходами до їх реалізації, а й наповнені відповідними заходами, націленими на активізацію всього комплексу якостей особистостей даної соціальної групи.

Основними напрямами інноваційної державної підтримки молодих сімей на державному рівні є: вдосконалення організаційно-правових основ зміцнення сім'ї та формування нової моделі сім'ї в Україні; підвищення відповідальності сім'ї за виховання дитини, зміцнення, збереження і розвиток сімейних цінностей, дотримання прав членів сім'ї; створення в сім'ях спокійної, дружньої і сприятливої атмосфери, наповнення конкретним змістом духовно-просвітницької роботи; впровадження системи, що забезпечує цілеспрямованість і актуальність фундаментальних, прикладних та інноваційних досліджень в сфері сім'ї та застосування їх результатів на практиці; розвиток системи забезпечення репродуктивного здоров'я та демографічного розвитку сім'ї, рівня добробуту і благополуччя сімей; підвищення ефективності системи надання дієвої, якісної, методичної та консультативної допомоги сім'ям, а також практичної соціальної допомоги у важких життєвих ситуаціях, вирішенні їх сімейних проблем; вдосконалення

освітньої системи підготовки молоді до сімейного життя та попередження сімейних конфліктів і розлучень на основі результатів прикладних та інноваційних досліджень; впровадження ефективних форм підвищення кваліфікації кадрів у сфері підготовки молоді до сімейного життя, вирішення конфліктних ситуацій в сім'ї, попередження розлучень, а також з інших питань, пов'язаних зі зміцненням духовно-моральних цінностей в сім'ях; підвищення ролі сім'ї в збереженні миру і стабільності в суспільстві і створення міцних сімей, народження здорових дітей, ведення здорового способу життя, забезпечення права дитини жити і виховуватися в сім'ї, виховання гармонійно розвиненої покоління, забезпечення гідної старості.

Таким чином, провівши аналіз реалізації соціального захисту молоді сім'ї варто: розглядати політику з соціального захисту членів молоді сім'ї безпосередньо як внесок в майбутнє покоління; реалізувати систему заходів по перетворенню соціальної групи «члени молоді сім'ї» в одну з важливих, комплексних і творчих сил соціально-економічного розвитку; реалізувати комплекс заходів щодо реалізації напрямів формування і розвитку соціального захисту молоді сім'ї, підвищення ефективності існуючих заходів, спрямованих на розвиток членів молоді сім'ї; активізувати взаємодію з усіма організаціями; систематизувати роботу, провести ознайомчу роботу з усіма проектами в сфері розвитку членів молоді сім'ї, перейняти досвід і транслювати позитивні практики; дозволяти малому осередку суспільства вирішувати житлові проблеми; розширювати можливості при отриманні робочого місця; дозволяти вирішувати соціальні проблеми; створювати соціальні центри обслуговування для молоді сім'ї.

Сім'я є інтегральним показником розвитку, який відображає моральний стан суспільства і є могутнім фактором формування демографічного потенціалу. Від неї залежить виховання наступних поколінь. Без повноцінного функціонування сім'ї неможливим є вирішення соціальних проблем держави, утвердження моральних цінностей, соціалізація дітей і молоді.

Державна молодіжна сімейна політика – це політика держави, спрямована на молоду сім'ю, метою якої є її розвиток, соціальний захист та забезпечення гідних умов для виконання її соціальних та демографічних функцій [5].

Мається на увазі соціальна підтримка, поліпшення добробуту, вирішення проблем молодих сімей у сфері освіти, професійної підготовки, продуктивної зайнятості, охорони здоров'я, соціального захисту тощо, направленість на поліпшення демографічної ситуації та на ефективність реалізації соціальних функцій молоді, серед яких основними є репродуктивна, виховна, господарчо-економічна тощо, що є найважливішим чинником стійкого розвитку суспільства, важливою умовою успішної реалізації здійснюваних в Україні політичних та економічних реформ, оптимізації процесів відтворення населення, виховання здорового покоління майбутніх громадян.

Conclusion. Social protection of a young family will be successful and effective if measures based on innovative approaches are implemented. It will help overcome life's difficulties and orientate in ways of solving material and economic, household and socio - psychological problems.

Література:

1. Бойчук В. М., Уманець В. О., Бойчук О. Ю. Інноваційні технології підготовки майбутніх кваліфікованих робітників сфери послуг у закладі професійної (професійно-технічної) освіти. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. Випуск 57. 2020. С. 140-146. DOI: 10.31652/2412-1142-2020-57-140-146.
2. Замашкіна О.Д. Педагогіка сімейного виховання: навчальний посібник. Ізмаїл: РВВ ІДГУ, 2016. 400 с
3. Лопушняк, Г. С.2011. Державна соціальна політика як передумова економічного розвитку. Львів: ЛРІДУ НАДУ.

4. Маценко Л.М. Педагогіка сімейного виховання : підручник. Вид. 3-тє, доп.,перероб. Київ : ЦП «Компринт», 2019. 376 с.
5. Ничипоренко С.В. Молодіжна сімейна політика в Україні. Умань: Видавець «Сочінський», 2011. 217 с.
6. Про державну допомогу сім'ям з дітьми : Закон України ст.212811-XII. Відомості Верховної Ради України. 1993. № 5.
7. Про інноваційну діяльність : Закон України від 4 липня 2002 р. № 40-IV. Офіційний вісник України. 2002. № 31. С. 1447.
8. Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні : Закон України від 05.02.1993 N 2998-XII.
9. Сімейний кодекс України від 10.01.2002 № 2947-III.

References:

1. Boichuk, V., Umanets, V., & Boichuk, O. (2020). Innovatsiini tekhnolohii pidhotovky maibutnikh kvalifikovanykh robitnykiv sfery posluh u zakladi profesiinoi (profesiino-tekhnichnoi) osvity. Suchasni informatsiini tekhnolohii ta innovatsiini metodyky navchannia v pidhotovtsi fakhivtsiv: metodolohiia, teoriia, dosvid, problemy. Vypusk 57. 140-146. doi: 10.31652/2412-1142-2020-57-140-146. [in Ukrainian].
2. Zamashkina, O. (2016). Pedagogika simeinoho vykhovannia: navchalnyi posibnyk. Izmail: RVV IDHU. 400 p. doi.org/10.33941/age-info.com24(5)2018005
3. Lopushniak, H. S. (2011). Derzhavna sotsialna polityka yak peredumova ekonomichnoho rozvytku. Lviv: LRIDU NADU. doi.org/10.33941/age-info.com24(5)2018005.[in Ukrainian].
4. Matsenko L.M. (2019). Pedagogika simeinoho vykhovannia : pidruchnyk. Vyd. 3-tie, dop.,pererob. Kyiv : TsP «Komprynt», 376 p. doi.org/10.33941/age-info.com24(5)2018005. [in Ukrainian].
5. Nychyporenko S.V. (2011). Molodizhna simeina polityka v Ukraini. Uman: Vydavets «Sochinskyi», 217 p. [in Ukrainian].

6. Pro derzhavnu dopomohu simiam z ditmy : Zakon Ukrainy st.212811-XII. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 1993. № 5. [in Ukrainian].
7. Pro innovatsiinu diialnist : Zakon Ukrainy vid 4 lypnia 2002 r. № 40-IV. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. 2002. № 31. 147 p. [in Ukrainian].
8. Pro spriannia sotsialnomu stanovlenniu ta rozvytku molodi v Ukraini : Zakon Ukrainy vid 05.02.1993 N 2998-XII. [in Ukrainian].
9. Simeinyi kodeks Ukrainy vid 10.01.2002 № 2947-III. [in Ukrainian].

CONTENTS

Balynska O., Blahuta R. Pros and cons of distance learning (on the example of higher education institutions of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine).	3
Batiuk O. Improving critical infrastructure cybersecurity: international experience.	8
Baula O. Investment and innovation component of the country's international competitiveness in the conditions of technoglobalism.	13
Velykdan Y. General physics in the professional training system of future vocational teachers.	18
Viediernikova T.V. Computer lexicography in foreign language teaching.	23
Voronina H. Adult learning as an important sign of postgraduate teaching education.	27
Ivanovska O., Merkur'ev A. Theoretical-methodical basics of developing physical therapy programs for non-specific lower back pain.	32
Kyzym O. Ion selective electrodes for the determination of antibiotics of the aminoglycoside series.	39
Savchenko L., Tkachuk N., Kotlyarova M. Features of the formation of the professional and pedagogical culture of the modern teacher.	44
Krykun O. The complex nature of controlling and budgeting at the enterprise.	51
Kuznichenko O., Ilchenko M. Some issues of legal education reform in Ukraine.	57
Kutovy D., Kovalevska I. The necessity of using interactive teaching methods in preparing engineers.	62
Lytvyn A. Innovative projects in vocational education.	67
Lukiianchuk A. A competent approach to the motivation of professionalization of the modern teacher.	73
Nesterenko V., Ohniev V., Methodological aspects of the assessment of the need for palliative and hospice care in Ukraine.	79
Polishchuk L., Pushkar T. Translation transformations and their varieties in translated editions of fiction literature.	82

Razumova H., Oskoma O. Marketing policy of the distribution of business entities.	88
Saoud O., Serhienko A. Innovative approach to for restoring the anatomical integrity of the retina after its detachment.	94
Syrova A., Chalenko N. Interdisciplinary integration as a springboard for quality education of future doctors.	97
Snizhko Y. Dynamics of personality self-assessment and health assessment.	104
Sopov D., Shchebets M. To the problem of methods in land management and cadastral research: geographical approach.	107
Soroka M. The development of critical thinking as a necessary component of the formation of students' creative abilities in ukrainian language and literature classes trough the use of interactive tecnologies.	110
Tretiak O. Storytelling as a method of critical thinking.	116
Chabanenko M. Artificial intelligence and new media journalism.	121
Chupaylenko O., Kozlov A. Methodological approaches to personnel management in the customs case.	127
Shemuda M., Bondarenko R Military vocabulary as a special element of the english lexical system.	133
Vakulych M. Cloud technologies as a fundamental factor in ensuring high level of organization's competitiveness.	138
Smutchak Z. Impact of forced migration from Ukraine on the economy of the European union.	143
Ivanska O. The use of psychological aspects in the system of rehabilitation of children during the martial law in Ukraine.	146
Khylko I. Economic and mathematical model of optimization of the production structure of high value agricultural enterprises.	151
Shtangei S. Visibility of graphics for children with intellectual developmental disabilities.	157

Fisunenکو N. Modern development of business processes: impact of digitalization on economic development.	162
Kurinna A. To the problem of rhetorical practices of the future educator of preschool education institution.	166
Herevenko A. Modern possibilities of developing educational and methodological support.	171
Shcherbakova N. Destination attractiveness planning.	176
Lysenko A. Innovative approach as the basis of quality training of economic profile specialists in higher education institutions.	182
Savchenko V., Kononenko L. Development of the agricultural sector of Ukraine as a socio-economic system.	188
Ivasyshyna N. Prospects for the development of the quality of services.	194
Tsytko V. Implementation of innovations in tourism of Ukraine.	200
Ovcharenko T., Lebedenko M. Unit intellect in suchatsny mystetstvi.	206
Mykhalchuk R. Holocaust oral history sources in the educational and scientific discourse (based on the sources of the Shoah Foundation of the University of Southern California and Yahad-In Unum in France).	213
Kelikhashvili V. Scientific - technical methods of protection aviation gas turbine engines from foreign bodies.	217
Kuchukhidze R., Kortua T. Classification electromagnetic interference impact of vor, ils, and gbas radio navigation systems operating in the vhf band.	220
Maisuradze A., Khachidze R., Tabatadze N. Ways of measuring the number of foreign particles in the gas turbine engine air intake.	222
Tikanashvili N., Kopyt A. Modern technologies & human performance taxonomy in air traffic management development. Polish and Georgian case studies.	224
Bogdanovska N.V., Kalonova I.V., Boichenko C.Y. Correction of myofascial dysfunction of athletes in the conditions of their training activity.	227
Bogdanovskiy I, Konokh A. Theoretical and methodical planting the formation of the pedagogical approach in the physical education of preschool children.	232

Markivska L., Siruk N. National narratives of the modern Moscow-Ukrainian war.	237
Levchenko I. Theoretical aspects of the formation of pedagogical consciousness in the future professional education professionals in the educational process of higher education institutions.	243
Bielkina-Kovalchuk O. School mediation as a mean of forming a safe educational environment.	248
Petruk V. Implementation of innovative approaches in the process of social protection of a young family.	254